

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها

و مراکز تحقیقاتی ایران

(فصلنامه)

دوره ۱

شماره ۱

دوره ۱

شماره ۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بهار ۱۳۷۲

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ضمن تشکر از
تدوین‌کنندگان نشریه، از آقایان مهندس امیرپارسی،
محمداسماعیل اسلامی و علی رزاقی که در بخش کامپیوتر از هیچ
تلاشی در راستای شکل مناسب یافتن نشریه دریغ نورزیدند و
همچنین خانمها معصومه کشفی، فاطمه السادات حاج سیدتقیاء،
طهران عطایی قهرمانی و شیوا شمس که زحمات تایپ و تصحیح
اطلاعات را پذیرا شدند، سپاسگزاری می‌نماید.

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

فهرست مندرجات

	یادداشت
۱	کشاورزی
۲۵	علوم انسانی
۵۱	علوم پایه
۶۵	فنی - مهندسی
۸۵	علوم پزشکی
۱۱۱	هنر
۱۱۵	فهرستها

بسمه تعالی

یادداشت...

امروزه نقش اطلاعات و کاربرد آن در همه سطوح جامعه، یک فرایند جدی و حیاتی به شمار می آید، و تنها از این رهگذر است که می توان با استعانت از دقت و سرعت لازم و با استفاده از تکنولوژی نوین، داده های اطلاعاتی را روزآمد نمود و به سهولت به آن دسترسی پیدا کرد. در این راستا، بانکهای اطلاعاتی، پایگاه مهم برای ذخیره و اشاعه اطلاعات است، و لزوم گسترش آن در اولویت خاصی قرار خواهد داشت. با عنایت به چنین هدفی و بمنظور پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی و جهت بخشیدن به مسائل تحقیقاتی کشور، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از سال ۶۸، در چند زمینه به ایجاد بانکهای اطلاعاتی همت گماشت و با استفاده از سیستم کامپیوتری، تاکنون به نتایج مطلوبی دست یافته است. از جمله این بانکها، می توان به بانک اطلاعات طرحهای پژوهشی کشور اشاره کرد که کارگردآوری و آماده سازی اطلاعات مربوط به ۱۵ هزار عنوان طرح پژوهشی در زمینه های پزشکی، فنی - مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و هنر، در این بانک به پایان رسیده است. لازم به یادآوری است که دیسکت ۱۰ هزار عنوان طرح پژوهشی در سال گذشته آماده و به علاقمندان و متقاضیان ارائه شده است. اینک در ادامه کار، برای دستیابی آن دسته از پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی که فاقد کامپیوتر هستند و همچنین برای سرعت بخشیدن به ارائه اطلاعات مورد نظر، تصمیم بر این شد که علاوه بر دیسکت کامپیوتری، اطلاعات طرحها بتدریج بصورت نشریه چاپ و عرضه گردد. "چکیده تازه های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران" که بصورت فصلنامه ارائه می گردد، سعی دارد، به مرور اطلاعات گردآوری شده را چاپ و در دسترس دست اندرکاران قرار دهد. اکنون نشریه ای را که در پیش رو دارید، نخستین شماره این فصلنامه است که در آن اطلاعات ۵۶۹ عنوان از جدیدترین طرحهای پژوهشی که در سال گذشته به این مرکز واصل گردیده، گردآمده است. طبقه بندی اطلاعات به شیوه زیر قابل بازیابی است:

۱ - عنوان

۲ - موضوع فرعی

۳ - نام پژوهشگر

۴ - نام همکار

۵ - محل نگهداری

۶ - تاریخ شروع

۷ - چکیده

لازم به یادآوری است که عناوین طرحها ابتدا در شش موضوع یادشده تقسیم بندی شده و سپس در موضوع مورد نظر به

ترتیب شماره مدخل آمده است. (البته برای ارائه طرحهای جدید، شماره مدخل ازدوازه هزاره بعد انتخاب گردیده است). همچنین برای اجتناب از تکرار، سرعنوانها حذف گردیده و تنها به درج خود اطلاعات بسنده شده است. ضمناً برای بازیابی موضوعی و نام پژوهشگران، فهرستهای لازم در پایان نشریه چاپ گردیده است.

شکی نیست که "چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران" نقایص و کاستیهائی دارد که تنها به همت و همکاری همه دست‌اندرکاران و مراکز پژوهشی قابل جبران است. جادارد در همین جا از همه محققان و مراکز تحقیقاتی‌ای که ما را در گردآوری و آماده‌سازی این مهم، کمک و یاری کرده‌اند و اطلاعات خود را بی‌دریغ در اختیار ما گذاشته‌اند، تشکر و قدردانی شود و امید داریم همانند گذشته ارتباط خود را با این بانک حفظ نمایند. در انتظار اطلاعات و نظریات سودمند شما هستیم. ضمناً از تلاش‌های بی‌دریغ همکاران بخشهای کامپیوتر، نمایه‌سازی و انتشارات قدردانی می‌گردد.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

کشاورزی

۱۲۰۰۱ تاثیر نشاءکاری چغندر قند با استفاده از گلدان کاغذی و مقادیر مختلف ازت روی کمیت و کیفیت کشاورزی، زراعت. مسئولین: ابراهیمیان، پژوهشگران: محمدی، گوهری، قلی زاده، فضلی. ۴ نفر. سمیرم، شهرکرد. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند (دولتی). سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (دولتی). ۳۶ ماهه از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲. کاربردی.

چکیده: سمیرم و شهرکرد از مناطق سردسیر استان اصفهان و چهارمحال بختیاری بشمار میروند. در این مناطق چغندر قند دارای دوره رشد کوتاهی در حدود ۱۷۰-۱۴۰ روز می باشد. در منطقه سمیرم علیرغم بالای بودن درصد قند (متوسط حدود ۲۰ درصد) عملکرد ریشه در حدود ۳۰-۲۰ تن می باشد. بنظر میرسد افزایش طول دوره رشد با استفاده از گلدان کاغذی در افزایش عملکرد ریشه سهم بسزائی داشته باشد. همچنین در منطقه یاد شده تاکنون درباره نیاز غذایی چغندر قند از جمله ازت مطالعه ای صورت نگرفته است. در این طرح در روش کشت مستقیم و کشت نشاء گلدانی چغندر قند با استفاده از گلدانهای کاغذی و ۶ مقدار ازت به مقادیر ۴۵-۹۰-۱۳۵-۱۸۰-۲۲۵ کیلوگرم ازت ناخالص در هکتار در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا میگردد. سمیرم و شهرکرد از مناطق تولید چغندر قند برای کارخانجات قند نقش جهان، شهرکرد میباشند. در این مناطق عملکرد ریشه بخاطر محدودیت دوره رشد پائین است و تاکنون درباره نیاز چغندر قند به ازت در این مناطق، مطالعه ای صورت نگرفته است. بررسی تاثیر این دو فاکتور روی کمیت و کیفیت چغندر قند جهت رفع محدودیتهای دوره رشد ضروری بنظر می رسد

۱۲۰۰۲ بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف سکوسترین آهن و سه دز مصرف مختلف زوی تکنولوژی چغندر قند. کشاورزی، زراعت. مسئولین: ابراهیمیان، پژوهشگران: قلی زاده، فضلی. ۲ نفر. کبوترآباد (اصفهان). موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند (دولتی). سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (دولتی). ۳۶ ماهه از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کاربردی.

چکیده: تولید چغندر قند با عملکرد ۴۰ تن در هکتار بمقدار ۱۲۰۰-۸۰۰ گرم آهن احتیاج دارد. در استان اصفهان بخاطر بالای بودن pH خاک و آهن زیاد در اکثر درختان کمبود آهن مشاهده میشود، بنظر میرسد که مصرف کودهای آهن بتواند افزایش درصد قند و بهبود شربت خام رابه دنبال داشته باشد. در این طرح، چهار مقدار سکوسترین آهن به مقادیر ۲-۴-۶ کیلوگرم در هکتار و سه دز مصرف یکبار مصرف، دوبار مصرف، سه بار مصرف در یک طرح اسپلیت پلات با چهار تکرار آزمایش میشود

۱۲۰۰۳ بررسی مناسبترین زمان کشت چغندر قند در ایذه. کشاورزی، زراعت. مسئولین: شریفی، گوهری، اوراضی زاده، رنجی، عارفی، کرمی، شاطریان، روحی، قلی زاده. پژوهشگران: فصلی، احمدی. ۲ نفر. ایذه (خوزستان). موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند (دولتی). سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (دولتی). ۲۴ ماهه از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کاربردی.

چکیده: منطقه ایذه که مشخصات آن در بندهای بعدی خواهد آمد و با توجه به آمار اقلیمی آن میتواند برای زراعت چغندر قند مناسب باشد. منابع آب و خاک و نیروی انسانی قابل توجهی در این منطقه نهفته است در این طرح زمان مناسب کاشت و همچنین ارقام مناسب را بررسی مینمائیم. تحقیق در قالب کرت های خرد شده که کرت های اصلی آن اختصاص دارد بررسی میگردد و همچنین کل آزمایش در دو فصل اجرا میگردد، یکی بعنوان کشت زمستانه و دیگری بعنوان کشت بهاره، تا بتوان فصل مناسب کشت را تعیین نمود.

۱۲۰۰۴ بررسی اثر ازت و تراکم بوته در ارزش تکنولوژی چغندر قند. کشاورزی، زراعت. مسئولین: ابراهیمیان، روحی، گوهری، احمدی. پژوهشگران: محمدی، قلی زاده، فضلی. ۳ نفر. اصفهان. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند (دولتی). سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (دولتی). ۳۶ ماهه از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲. کاربردی.

چکیده: درصد قند در برخی از مناطق چغندر کاری استان اصفهان که عموماً از آب زاینده رود آبیاری میشوند و محدودیت شوری آب و خاک ندارند پائین میباشد. ملاس تولیدی و ناخالصیهای شربت خام کارخانجات قند استان اصفهان نسبت به سایر کارخانجات قند ایران بیشتر میباشد. بنظر میرسد ازت از عوامل اصلی این کاهش درصد قند و افزایش ناخالصیهای شربت خام باشد از طرف دیگر متوسط یک غده در این مناطق بیشتر از یک کیلوگرم است. تک ریشه با کیفیت بالا در کلاسه های ۷۰۰-۹۰۰ گرم قرار دارد این افزایش وزن تک ریشه با درصد قند و کیفیت چغندر قند یک رابطه منفی وجود دارد. در این بررسی تاثیر مقادیر مختلف ازت ۰-۱۲۰-۲۴۰-۳۶۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار بعنوان پلات فرعی و سه فاصله بوته ۱۵-۲۰-۲۵ سانتیمتری خطوط با فاصله ۶۰ سانتیمتری در یک طرح اسپلیت پلات آزمایش خواهد شد

۱۲۰۰۵ بررسی برخی از پارامترهای کمی و کیفی چغندر قند

زیرکشت این محصول درکشورچندبرابرشده ولی میزان عملکرد فقط حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدافزایش داشته است. دراین سالها سطح زیرکشت درکشوربترتیب ۴۰ و ۱۶۰ هزارهکتار و عملکرد محصول نیزبترتیب ۱۱/۵ و ۲۴ تن درهکتار ومقدارقدخالص حدود ۱۳ تا ۱۳/۵ درصدنوسان داشته است. درخوزستان طی سالهای اخیرکشت چغندرقدنازاهمیت خاصی برخوردارگشته به طوری که امروزه سطح زیرکشت استان بین ۷-۹ هزارهکتار نوسان دارد. عملکردریشه طی سالهای ۶۴-۶۳ و ۶۷-۶۶ بترتیب ۳۶ و ۴۳ هزارتن ودرصد قندآن حدود ۱۳ درصدبوده است بدیهی است یکدسته ازعوامل محدودکننده افزایش عملکردچغندرقدن بیماریهای این گیاه می باشد که باگسترش سطح زیرکشت مسایل بیشتری را بهمراه خواهد داشت. چغندرقدن به انواع بیماریهای برگگی مانند سفیدک حقیقی - سفیددروغی سکه برگگی سه کسپورا و بیماریهای ریشه مانند انواع پوسیدگی های ریشه (دراز فارچهای ریزوکتونیا - فوزاریوم - فتوفترا) نماتدهای غده ریشه وگال باکتریایی مبتلا می شود به علاوه تعدادبیماریهای ویروسی نیز ممکنست این محصول راآلوده نموده و عملکردآنرا کاهش دهند تا این تاریخ مطالعات انجام شده درباره انواع و اهمیت بیماریهای چغندرقدن استان خوزستان به صورت پراکنده و ناکافی بوده و نیاز مبرم به بررسی های دقیق تری احساس میگردد. هدف اصلی این طرح پر نمودن قسمتی ازخلاء موجود دراین زمینه است

۱۲۰۰۸ تعیین روند رشد گیاه علوفه ای بر کود، بررسی اثر کود ازته بر عملکرد آن با توجه به زمان برداشت در شرایط آب و هوایی اهواز. کشاورزی. زراعت. مسئولین: علی کاشانی. پژوهشگران: علی کاشانی، حسن حمدی. اهواز. دانشگاه شهید چمران (دولتی). ۱۲ ماه. از فروردین ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

چکیده: نظربه اهمیت فوق العاده تولید گوشت قرمز و تامین، پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور، این گیاه درجوار گیاه بین زراعی تابستانه سودانگراس نقش مهمی را در تامین علوفه مورد نیاز دام بویژه پرکردن خلاء علوفه سبز زمستانی درخوزستان ایفاء خواهد نمود. دراین طرح، روند رشد گیاه علوفه ای پرکوه با توجه به نیاز تحقیقاتی آینده در مورد این گیاه بررسی گردیده و منحنی رشد آن در شرایط زمستان خوزستان ترسیم میگردد؛ از طرف دیگر با توجه به قرار گرفتن این گیاه از تناوب زراعی منطقه، برداشت علوفه سبزیسیلونی آن در فاصله ۵۳ تا ۱۸۰ روز بعد از کاشت آن بخوبی امکان پذیر می باشد به همین دلیل، در آزمایش دیگری نیاز کود ازته با توجه به دوره های مختلف رشد این گیاه بررسی خواهد گردید.

در منطقه باختران. کشاورزی. اصلاح نباتات. مسئولین: کولیوند، گوهری، قلی زاده، رهرو مهر بانی، الفتی. پژوهشگران: ساطعی، عزیز آرام، روشنی. ۳ نفر. باختران، اسلام آباد غرب. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقدن (دولتی). سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (دولتی). ۱۲ ماه. از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. کاربرد.

چکیده: بررسی تعدادی از پارامترهای قابل کنترل و اندازه گیری کمی و کیفی چغندرقدن از شروع تشکیل ریشه حجیم، وضعیت رشد برگها شامل تعداد برگها، تغییرات سطح آن، وزن برگها، وزن دمبرگ، وزن طوقه، وزن غده و تغییرات قطر غده در صد سدیم و پتاسیم و ازت مضر و رسم تغییرات پارامترهای ذکر شده و مشخص کردن زمان رسیدگی صنعتی چغندر

۱۲۰۰۶ تعیین اثرات باقیمانده کودهای شیمیایی در تناوب چغندرقدن و گندم. کشاورزی. زراعت. مسئولین: سینائی، گوهری، جسنی، درودی، صبوری، خواجه نوری، شاطریان. پژوهشگران: زقیه چارالهی، گلجهانی، همتی، رجبی، ساز آبادیها، قلی زاده، نیک فلاح. ۷ نفر. کمال آباد کرج، قزوین. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقدن (دولتی). سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (دولتی). ۴۸ ماه. از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲. کاربرد.

چکیده: تناوب کشت (چغندرقدن، گندم، آیش) بعنوان اولین تناوب کشت انتخابی در کرت های دائم با کشت دوم محصول فوق در قالب یک آزمایش فاکتوریل که در دو قطعه جداگانه (هر سال یک قطعه) مجاور هم کشت میگردد. سال اول چغندرقدن، سال بعد گندم، سال سوم چغندرقدن، سال بعد گندم، سال سوم چغندرقدن که قطعه به تعداد ۱۲ کرت از ترکیب چهار سطح ازت و سه سطح فسفر تقسیم گردیده است. میزان کودها بر اساس یک بار مصرف قبل از کشت انجام گرفته و هر سال قبل از کشت و بعد از برداشت از تمام کرتها نمونه مرکب تهیه کرده و مقدار مواد غذایی باقیمانده و با تخلیه زمین از مواد غذایی مورد بررسی قرار میگردد.

۱۲۰۰۷ بررسی بیماریهای چغندرقدن در خوزستان گیاه پزشکی. مسئولین: واهه میناسیان. پژوهشگران: واهه میناسیان، مسعود شمس بخش. استان خوزستان. دانشگاه شهید چمران (دولتی). دانشگاه شهید چمران (دولتی). ۲۴ ماه. از آذر ۱۳۶۸. بنیادی.

چکیده: چغندرقدن محصولی است که منبع اصلی تولید قند و شکر مورد نیاز کشور است طی سالیان ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۱ سطح

تعیین آب مورد نیاز گیاهان می تواند از مصرف بی رویه آب آبیاری و خطرات ناشی از آن و نیز از وارد شدن استرس به گیاهان دایرگرم آبی جلوگیری می نماید در این طرح تحقیقاتی سعی شده است تبخیر و تعرق پتانسیل (بالقوه) محاسبه گردد که این مقدار را می توان بایک ضریب گیاهی K3 به تبخیر و تعرق هر گیاه در منطقه تبدیل نمود. به عبارت دیگر از نتایج این طرح می توان در محاسبه نیاز آبی گیاهان مختلف در منطقه استفاده نمود همچنین در این طرح ضرائب تشتک برای مناہای مختلف سال محاسبه شده که ضرائب به دست آمده تبخیر از تشتک را به تبخیر و تعرق پتانسیل تبدیل می نمایند. نتیجتاً کشاورزان می توانند میزان آب آبیاری مورد نیاز را بر اساس تبخیر از تشتک کلاس الف بر آورده کرده و بر آن اساس آبیاری می کنند تا در مصرف آب صرفه جویی به عمل آمده و آبیاری بی رویه جلوگیری شود

۱۲۰۱۱ فون شپشک های آرد آلود ارزیت ها و پرداتورهای آنها در استان خوزستان دانشگاه شهید چمران، حشره شناسی، مسئولین: محمد سعید مصدق، پژوهشگران: محمد سعید مصدق، غلامعلی آساده. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: گونه های مختلف شپشک های آرد آلود *Pseudococcus spp* به بیش از ۱۰۰ گونه از درختان جنگلی درختان میوه- نباتات زراعی و غیر زراعی و همچنین گیاهان گلخانه ای زیان وارد کرده و از آفات مهم آنها می باشد این شپشک حدود ۲۵ سال پیش به ایران وارد شده و در اغلب نقاط کشور روی نباتات مختلف بویژه مرکبات منتشر گردیده است و بدلیل زیاد بودن این حشره هر ساله مقدار زیادی سم بر علیه آنها مصرف می شود که بدون اخذ نتیجه کافی محیط طبیعی زیست را آلوده می سازند از آنجائیکه هیچگونه مطالعاتی روی آفات مذکور در استان خوزستان تا کنون صورت نگرفته لذا بدلیل اهمیت این آفات نیاز مبرمی به بررسی های وهم چنین پارازیت ها و پرداتورهای آنها احساس می شود عملیات اجرایی شامل جمع آوری و شناسائی گونه های مهم شپشک آرد آلود که در روی میزبان های مختلف فعالیت دارند و هم چنین شناسائی پارازیت ها و پرداتورهای آنهاست

۱۲۰۱۲ تعیین بهترین تاریخ برداشت دو رقم از پرتقال های دزفول بنام های سیاورز و والنسیا دانشگاه شهید چمران، باغبانی، مسئولین: شهین آل فوکور، پژوهشگران: شهین آل فوکور، ناصر عالم زاده انصاری. ۱۳۶۸

چکیده: تعیین بهترین زمان برداشت پرتقال برای حدود ۵۰۰ هکتار که در نهالستانهای خوزستان کشت میشود به روش علمی تا کنون مشخص نشده است پرتقال حدود ۶ تا ۱۲ ماه بر روی درخت باقی

۱۲۰۰۹ مقایسه تثبیت پتاسیم در خاکهای کشت شده و کشت نشده و مطالعه میز لوژیکی آن به کمک پراش اشعه ایکس در استان خوزستان کشاورزی، خاکشناسی، مسئولین: حبیب الله ناویان، پژوهشگران: حبیب الله ناویان، محمود صالحی، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی ملاثانی، دانشگاه شهید چمران (دولتی)، دانشگاه شهید چمران (دولتی)، ۲۴ ماه، از فروردین ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰، کاربردی.

چکیده: خاکهای خوزستان از جمله خاکهای است که بدون دریافت کود پتاسه سالیان متمادی است تحت کشت و زرع قرار گرفته اند و یکی از منابع تامین کننده پتاسیم مورد نیاز گیاه در خاکها از جمله خاکهای خوزستان پتاسیمی است که در بین واحدهای ساختمانی بعضی از کانیهای رسی نظیر ایلیت و ورمیکولیت قرار دارد. این نوع پتاسیم که پتاسیم تثبیت شده نامیده میشود بصورت عرضه تدریجی تمام و یا بخشی از پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می کند. با تعیین ظرفیت تثبیت پتاسیم در خاکهای تحت کشت فشرده (*Intensive*) و خاکهای مشابه کشت نشده (*Virgin*) مجاور آنها در خوزستان و مقایسه آنها با هم میتوان به میزان کاهش پتاسیم تثبیت شده بی بردان انجام این طرح راه برای تعیین لزوم یا عدم لزوم مصرف کودهای پتاسه در این خاکها و خاکهای مشابه هموار میگردد، برای این منظور خاکهای کشت و صنعت کارون، کشت و صنعت هفت تپه، کشت و صنعت های واقع در دزفول و مزارع دانشکده ملاثانی همراه با خاکهای مشابه کشت نشده مجاور آنها از اعماق مشخص نمونه برداری و آزمایشات فیزیکوشیمیایی لازم بر روی آنها صورت میگیرد در ضمن مطالعات کانی شناسی با کمک پراش اشعه ایکس جهت تشخیص نوع کانی در ارتباط با تعیین ظرفیت تثبیت پتاسیم انجام خواهد گرفت

۱۲۰۱۰ تعیین شدت تبخیر و تعرق پتانسیل و ضرائب تشتک تبخیر برای ایستگاه ملاثانی کشاورزی، آبیاری، مسئولین: محمود کاشفی پور، هادی معاضه، پژوهشگران: محمود کاشفی پور، هادی معاضه. اهواز، ملاثانی، دانشگاه شهید چمران (دولتی)، دانشگاه شهید چمران (دولتی)، ۱۲ ماه، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹، کاربردی.

چکیده: ملاثانی یکی از مناطق کشاورزی خوزستان می باشد که در اراضی آن انواع کشت ها بصورت سنتی انجام می گیرد. آب آبیاری این منطقه بوسیله سمپا از رودخانه کارون تامین گردیده که مستلزم صرف هزینه های زیادی است مقدار آب آبیاری مورد نیاز و دور آبیاری در این منطقه بر اساس تجارب سنتی بر آورده میگردد و تا به حال اقدامی جهت اندازه گیری آب مورد نیاز گیاهان و دور آبیاری بر اساس روش های علمی صورت نگرفته است

می ماند و طی این مدت تغییراتی در وزن، قطر، رنگ، مواد جامد قابل حل، اسیداسکوریک میزان عصاره، درصد پوست و pH آن بوجود می آید، و تاکنون این تغییرات در خوزستان مشخص نگردیده است این طرح تغییرات حاصله در میوه رامشخص و زمان مناسب برداشت را معلوم می کند

۱۲۰۱۳ تعیین منحنی رشد و مقایسه عملکرد سه رقم گندم در شرایط آب و هوایی اهواز دانشگاه شهید چمران، زراعت. مسئولین: قربان نورمحمدی، پژوهشگران: قربان نورمحمدی، محمدحسین قرینه. ۱۳۶۹

چکیده: بررسی روند رشد گیاه جهت شناخت بیشتر آن و همچنین افزایش بهره برداری و تولید، ضرورت این پژوهش را نشان می دهد از این رو تعیین و شناخت خصوصیات مرفولوژیکی گیاه که بر تولید محصول مؤثر هستند، می تواند هدایت کننده فعالیت های زراعی در جهت بهره برداری بیشتر از امکانات محیطی و زراعی گردد. در این پژوهش روند رشد گیاه بررسی و منحنی رشد آن برای یک دوره کامل تعیین میگردد که با توجه به شناخت منحنی رشد بدست آمده می توان عملیات لازم زراعی را در زمانهای مناسب و مورد نیاز گیاه انجام داده و بدین طریق نهایتاً میزان تولید محصول را افزایش بخشید. از طرف دیگر نظریه اینکه دور رقم گندم *Veery* و *Seri 82* جدیداً برای کشت در منطقه مورد توجه قرار گرفته اند. لذا شناخت روند رشد و مقایسه محصول آنها با رقم چناب که بعنوان شاهد منطقه در نظر گرفته شده می تواند کشاورزان را در زراعت این ارقام یاری کند

۱۲۰۱۴ بررسی بیولوژی کنه دو نقطه ای ترکستانی در اهواز دانشگاه شهید چمران، حشره شناسی. مسئولین: پرویز شیشه، پژوهشگران: پرویز شیشه. ۱۳۶۹

چکیده: موجود کنه دو نقطه ای ترکستانی مهمترین کنه آفت گیاهی در منطقه خوزستان است بر اساس اطلاعات تاکنون علاوه بر بریاده جان، خربزه، خیار، طالبی، لوبیا و سویا دارای ۳۰ میزبان گیاهی دیگر نیز می باشد. خسارت این کنه بعد از ۴۰ روز سیب بی برگی کامل میگردد. نخستین گام در مبارزه راه با این کنه بررسی بیولوژی آن است در این بررسی سعی میگردد که تعداد نسل و نحوه زمستان گذرانی و سایر خصوصیات بیولوژیکی آفت از جمله مرحله حساس زندگی و دشمنان طبیعی آفت مورد بررسی قرار گرفته و امکان مبارزه بیولوژیکی بوسیله کفشدوزکها و کنه های فیتوزئید *Phytoseidae* مورد بررسی بیشتر قرار گیرد

۱۲۰۱۵ بررسی فون بندپایان Arthropoda زعفران در قاین

و گناباد، بیولوژی گونه های مهم دانشگاه شهید چمران، حشره شناسی. مسئولین: کریم کمالی. پژوهشگران: کریم کمالی، حسن رحیمی. ۱۳۶۹

چکیده: زعفران یکی از محصولات پر درآمد کشاورزی است که به شرایط اقلیمی خاصی نیاز دارد. شرایط خاص جنوب خراسان برای کشت این محصول مناسب بوده و با توجه به کمبود شدید آب، زراعت سایر گیاهان در این مناطق رونق چندانی ندارد. نیاز آبی کم زعفران عامل تعیین کننده کشت این محصول در آن منطقه است از آنجائیکه هیچگونه مطالعاتی روی آفات و بیماریهای این محصول تاکنون صورت نگرفته لذا این طرح به مدت یکسال به اجراء در خواهد آمد. عملیات اجرایی شامل جمع آوری و شناسایی گونه های مهم بندپایان *Arthropoda* مختلف که در روی زعفران (اعم از روی گیاه یا در خاک روی پیاز) فعالیت دارند که پس از تشخیص گونه های مهم به بررسی بیولوژی آنها اقدام خواهد شد

۱۲۰۱۶ بررسی بیولوژی و اهمیت اقتصادی کنه تار عنکبوتی خرما در خوزستان و مروری بر کنه های خرما دانشگاه شهید چمران، حشره شناسی. مسئولین: کریم کمالی. پژوهشگران: کریم کمالی، غلامرضا کجیاف والا. ۱۳۶۹

چکیده: کنه های *Acar* گروهی از آفات مهم محصولات کشاورزی را شامل می شوند که از طرق مستقیم و غیر مستقیم بر گیاهان مختلف از جمله خرما حمله و رگر دیده و خسارت هنگفتی را وارد می سازند در حال حاضر سم پاشی هایی که توسط اداره حفظ نباتات استان بر علیه آفات خرما صورت می گیرد بطور عمده بر علیه کنه گرد آلود خرما و کریم خوشه خوار می باشد. به منظور بررسی اهمیت اقتصادی این کنه روی خرما و مشخص نمودن بیولوژی آن این طرح به مدت یکسال در نخلستانهای مختلف استان به اجراء در خواهد آمد. نظریه اینکه استان خوزستان یکی از مناطق خرما خیز کشور می باشد خرما تیره بعنوان محصول مهم این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و جنبه صادراتی نیز دارد. لذا بررسی زیست شناسی کنه های آن مخصوصاً کنه تار عنکبوتی خرما موجب خواهد شد که در نقاط مختلف این آفت بهتر شناسایی و با توجه به آن بتوان روشهای مناسبتری را برای مبارزه با آن توصیه نمود

۱۲۰۱۷ میزان آبشویی پتاسیم در خاکهای با بافت مختلف دانشگاه شهید چمران، خاک شناسی. مسئولین: علیرضا افتخار. پژوهشگران: علیرضا افتخار. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: جهت بر آورد مقدار پتاسیم را هاشده در خاک شستشوی شده توسط

حشره شناسی گرده گیاهپزشکی اهواز (از حدود ۲۰۰ خانواده) کلکسیون دانشکده کشاورزی کرج و موسسه آفات و بیماریهای گیاهی توسط دانشجویان، همکاران و سایر محققین گردآوری و شناسائی شده است. تشخیص گونه های جدید، گردآوری اسامی، مشخصات، نحوه خسارت، میزبانها، انگلها و شکارچی های این حشرات و سایر بندهایان در مجموعه ای، کمک بزرگی به آموزش دانشجویان، راهنمایی تکنسین ها، کارشناسان و محققین در منطقه و کشور است

۱۲۰۲۰ فون کفشدوزکهای استان کرمان دانشگاه شهید چمران، حشره شناسی. مسئولین: محمدسعید مصدق.

پژوهشگران: محمدسعید مصدق، نادر کوپایه زاده. مهر ۱۳۶۸
چکیده: آفات همه ساله به محصولات کشاورزی صدمات زیادی وارد آورده و موجبات کاهش محصول و در بعضی موارد از بین رفتن کلیه محصول می شوند. کفشدوزکها و نوزادان آنها در کاهش جمعیت شته ها، شپشک ها و کنه ها و جلوگیری از خسارت آنها اهمیت زیادی دارند در این طرح در سال اول کفشدوزکها از کلیه نقاط استان کرمان جمع آوری و در آزمایشگاه تعیین هویت شده و در صورت لزوم به موزه های خارج از کشور ارسال خواهند شد در سال دوم، زیست شناسی و رژیم غذایی این حشرات بررسی خواهد شد

۱۲۰۲۱ تاثیر تراکم کاشت بر روی تولید ذرت دانشگاه شهید چمران، زراعت. مسئولین: عطاءالله سیادت.

پژوهشگران: عطاءالله سیادت. مرداد ۱۳۶۸
چکیده: بعد از هیبرید، تراکم یکی از مهمترین عواملی است که موجب افزایش تولید ذرت در واحد سطح خواهد گردید. میزان تراکم در واحد سطح بستگی به طول عمر گیاه دارد. بطوریکه ارقام زودرس تراکم بیشتری را نسبت به ارقام دیررس می پذیرند. با افزایش تراکم، تولید متوسط یک گیاه (تولید بلال، تولید دانه یک گیاه) کاهش ولی تولید دانه در واحد سطح تاریک حدمعینی رشد (افزایش) و بعد از آن کاهش پیدا خواهد نمود. افزایش تراکم موجب کاهش طول بلال، وزن هزار دانه، افزایش طول ساقه و کاهش قطر آن، افزایش درصد زودرس و گیاهان عقیم خواهد گردید. بنابراین تعیین تراکم مناسب با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه برای ارقام توصیه شده یکی از فاکتورهای مهم جهت بدست آوردن حداکثر تولید ذرت خواهد بود. در نتیجه این طرح می تواند ضمن تعیین مهمترین تراکم جهت ارقام توصیه شده در منطقه. موجب افزایش راندمان محصول در واحد سطح گردد

باران در هفت تپه، نمونه هایی با بافت مختلف از عمق صفر تا ۳۰ سانتی متری گردآوری می شود و پس از تعیین خصوصیات کلی آنها از قبیل CEC, EC, PH مواد آلی، درصد آهک، بافت آبیونها، کاتیونها، آنهاراتحت شستشو با آب مقطر به میزان مقدار متوسط بارندگی در منطقه و با همان پراکندگی قرار داده و سپس مقدار K پتاسیم) شستشو شده (در حقیقت هدر رفته) و K قابل جذب در خاک اندازه گیری می شود سپس با اندازه گیریهای مداوم روشن می نمایم که چه مدتی طول می کشد تا پتاسیم هدر رفته در خاک توسط پتاسیم ذخیره شده جبران گردد. بنابراین در این طرح دو هدف دنبال میشود. اول مقدار K شستشو شده در این خاکها و دوم زبان تامین K هدر رفته توسط خاکها

۱۲۰۱۸ تاثیر دمای پایین روی تلقیح و پر شدن دانه ذرت در کشت زمستانه در منطقه اهواز. دانشگاه شهید چمران، زراعت. مسئولین: علی کاشانی. پژوهشگران: علی کاشانی، مجید نبی پور. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: با توجه به اینکه در استان خوزستان ذرت را هم در تابستان و هم در ماههای بهمن و اسفند می توان کشت کرد ولی در کشت زمستانه درصد کچلی بلال زیاد است عده ای معتقدند این موضوع بدلیل گرمای بالا و رطوبت پایین زمان گرده افشانی است و عده ای معتقد به سرمای زمان سبز شدن هستند حال در این آزمایش چنانچه سرمای زمستان سبز شدن با کشیدن پلاستیک روی کرت ها (آزمایش شماره ۱) کنترل شود اگر درصد کچلی بیشتری در این کرت ها پوشش دار مشاهده شود دلیلش دمای بالا و رطوبت کم زمان گرده افشانی است. در آزمایش شماره ۲ که تاریخ کشتهای مختلف است (کشت قبل از سرما و بعد از سرما) اگر درصد کچلی در بلال های با تاریخ کشت قبل از سرما بیشتر از بقیه باشد دلیل کچلی سرمای زمان سبز شدن است ولی اگر در بلالهای با تاریخ کشت بعد از سرما درصد کچلی بیشتر باشد دلیل کچلی دمای بالا و رطوبت کم زمان گرده افشانی خواهد بود

۱۲۰۱۹ تهیه مجموعه ای از حشرات و سایر بندپایان تعیین هویت شده استان خوزستان دانشگاه شهید چمران، حشره شناسی. مسئولین: محمدسعید مصدق. پژوهشگران: محمدسعید مصدق، فرحان کچیلی. ۱۳۶۸

چکیده: فرح بخش در سال ۱۳۴۰ در فهرستی که از آفات مهم نباتات و فرآورده های کشاورزی ایران منتشر نمود فقط ۱۵۸ گونه از حشرات و سایر بندپایان مضر و مفید خوزستان (۷ گونه کنه و ۱۵۱ گونه حشره) را گزارش نمود در حالیکه در طی ۲۸ سال گذشته صدها گونه از حشرات در کلکسیون

۱۲۰۲۲ تاثیر حرارت پایین در تلقیح و تشکیل میوه کشت پاییز گوجه‌فرنگی دانشگاه شهید چمران، باغبانی. مسئولین: شهین آل‌فوکور. پژوهشگران: شهین آل‌فوکور، فریده صدیقی‌دهکردی. مهر ۱۳۶۸

چکیده: عدم تلقیح یا تلقیح ناقص گل‌های گوجه‌فرنگی که منجر به کاهش محصول و تولید میوه ریزوسبک می‌شود یکی از اشکالات کشت پاییزه گوجه‌فرنگی در خوزستان می‌باشد و انتخاب رقم‌های مناسب با قدرت تلقیح در حرارت‌های پایین می‌تواند در حل این معضل کمک بسزایی داشته باشد. در این آزمایش ۷ رقم گوجه‌فرنگی با قدرت تلقیح در حرارت‌های پایین انتخاب و بطور مستقیم در مزرعه آزمایشی باغبانی دانشکده کشاورزی کشت گردید. گلدهی، تشکیل میوه، شکل میوه، قطر و طول میوه، تعداد میوه، میزان بذر موجود در میوه، درصد آب، تعداد میوه در چهار شمارش و وزن میوه در برداشت‌ها مورد مقایسه قرار گرفته و رقم مناسب برای کشت پاییزه خوزستان پس از محاسبات کامپیوتری معرفی خواهد گردید

۱۲۰۲۳ تعیین تبخیر و تعرق و نیاز آبی کشت‌های مهم در منطقه خوزستان دانشگاه شهید چمران، آبیاری. مسئولین: حیدر علی کشکولی. پژوهشگران: حیدر علی کشکولی. آبان ۱۳۶۷

چکیده: آب مورد نیاز گیاهان زراعی تبخیر و تعرق تعیین و محاسبه می‌شود. عامل تبخیر و تعرق بستگی به فاکتورهای جوی، وضعیت خاک و گیاه دارد و تعیین دقیق آن مستلزم انجام آزمایشات مزرعه‌ای به مدت طولانی است. نظریه اینکه اینگونه آزمایشات علاوه بر هزینه زیاد نیاز به سالها وقت دارد تا کنون تلاش‌های زیادی در سراسر دنیا برای ارائه فرمول‌های تجربی صورت گرفته که با استفاده از آمار جوی مارادریر آورده و تعیین فاکتور تبخیر و تعرق پتانسیل یاری می‌کنند مشکل اساسی این فرمول‌های تجربی در آنست که اغلب برای منطقه خاصی استخراج شده‌اند و در صورت کاربرد در یک منطقه جدید می‌بایست ضرایب این فرمول‌ها برای منطقه جدید تعدیل شوند. هدف این طرح استفاده از آمار ایستگاه هواشناسی دانشگاه و چند منطقه دیگر استان منظور فوق می‌باشد. نتایج بدست آمده در ارائه مدلی برای مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری کشتهای مهم منطقه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۱۲۰۲۴ مقایسه ارقام مختلف ذرت مکزیکی جهت انتخاب ذرت مناسب برای کشت تابستانه در خوزستان دانشگاه شهید چمران، اصلاح نباتات. مسئولین: رضا مامقانی. پژوهشگران: رضا مامقانی. مهر ۱۳۶۷

چکیده: یکی از مستداولترین روش‌های به‌نژادی، معرفی ارقام جدید می‌باشد که لازم است قبل از تکثیر (یا تهیه) و توزیع طی آزمایشات مقایسه ارقام برتری یک یا تعداد از ارقام معرفی شده نسبت به شاهد بررسی و معلوم گردد. همچنین با شناسایی خصوصیات برتر نباتیکی، زراعی ارقام معرفی شده متخصصین به‌نژادی می‌توانند از این ارقام در برنامه‌های به‌نژادی و بهبود ارقام مورد اصلاح خود استفاده نمایند. ذرت بومی ایران نبوده و در ایران دارای تنوع ژنتیکی زیادی نسبت به این جهت با توجه به نیاز سریع و روزافزون برای کشت ارقام خوب و مناسب منطقه، طی مکاتباتی که با موسسه بین‌المللی CIMMYT به عمل آمد، نمونه بذور مناسب برای شماره‌های 20, ELVT 18 A به همراه اطلاعات مربوط تجزیه و تحلیل و بر مبنای آن نتایج نتیجه‌گیریها و توصیه‌های لازم صورت گرفت با این ترتیب هدف از اجرای این طرح اولاً پیدا کردن رقمی بوده که در صورت برجسته بودن از نظر تمام خصوصیات بتواند جایگزین رقم KSC 704 گردد، ثانیاً و مهم‌تر از آن در صورتیکه بعضی از ارقام دارای خصوصیات انفرادی برتری نسبت به شاهد هستند، متخصصین به‌نژادی ذرت بتوانند در برنامه‌های اصلاحی خود از این خصوصیات استفاده نمایند

۱۲۰۲۵ بررسی کنه‌های نیشکر و غلات در خوزستان و بیولوژی گونه‌های مهم دانشگاه شهید چمران، حشره‌شناسی. مسئولین: کریم کمالی. پژوهشگران: کریم کمالی، حسین صادقی نامقی. مهر ۱۳۶۸

چکیده: کنه‌های گیاهی از آفات عمده‌ای هستند که به گیاهان مختلف مخصوصاً خانواده گرامینه از قبیل گندم، جو، ذرت، برنج، نیشکر، سودان‌گراس و غیره حمله کرده و همه ساله خسارت هنگفتی به محصول این قبیل گیاهان وارد می‌سازد. نظر باینکه در زمینه شناخت کنه‌های گیاهخوار و مفید در روی غلات در ایران و مخصوصاً در خوزستان پژوهشی انجام نگرفته بود و اطلاعات بسیار مختصری در این زمینه وجود داشت لذا مجربان طرح بر آن شدند که در این زمینه مخصوصاً در مورد شناخت کنه‌های زیان‌آور و مفید گرامینه‌ها در سطح استان خوزستان و کنه‌های نیشکر در هفت تپه و شوشتر بررسهایی به عمل آورند. طی ۱۸ ماه بررسی که از مهرماه ۱۳۶۸ شروع گردید جمعا ۲۴ گونه کنه گیاهخوار و مفید از ۱۴ خانواده از روی گیاهان مذکور از مناطق مختلف استان خوزستان جمع‌آوری گردید که ۱۲ گونه از آنها برای استان خوزستان جدید بوده و ۸ گونه نیز برای اولین بار از ایران جمع‌آوری و گزارش شدند. در این بررسی بیولوژی ۳ گونه مهم گیاهخوار به اسامی کنه نیشکر *Olligonychus sacchari* و کنه تونسی غلات *Petrobia tunisiae* در شرایط آزمایشگاهی، صحرائی مورد بررسی

کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، اصلاح نباتات. مسئولین: علیمرادى، سعادتیار، دستمالچی، شیخ آقائی، رنجی، ارجمند، مصباح، طالبیان، یارسی نژاد، هاشمی، رنجبران. پژوهشگران: قهرمان، کریمی، قلی زاده، فضل، مرشدی، علیزاده، نیک فلاح، خواجه، بیات، افشارلو. فروردین هر سال

چکیده: این طرح شامل ۳ آزمایش ۱۶ رقمی و ۲ آزمایش ۱۲ رقمی و یک ۹ رقمی در مناطق فوق الذکر میباشد از آنجائیکه تهیه ارقام تربیلوئید مستلزم صرف وقت زیادی میباشد بمنظور استفاده سریعتر از خواص منورژمی اقدام به تهیه منورژم دیپلوئید شده که از این طریق بتوان ارقام مطلوبی تهیه و در دسترس زارعین قرار داد، از طرف دیگر جهت اجرای طرحهای منورژم دیپلوئید لازم است که از ارقام دیپلوئید استفاده گردد لازمه تهیه ارقام تربیلوئید منورژم داشتن ارقام دیپلوئید منورژم با کیفیت مطلوب است لذا همه ساله بایستی لاینهای مختلف منورژم دیپلوئید را با هم مقایسه و ارزشیابی نمود و از طرف دیگر تا حصول نتیجه ارقام تربیلوئید منورژم هیبرید امکان استفاده از ارقام منورژم دیپلوئید میباشد

۱۲۰۲۹ طرح بررسی رابطه عیار قند و عملکرد ریشه با پلوئیدی بذر چغندر قند. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، اصلاح نباتات. مسئولین: رنجی، مصباح، گوهری، ارجمند. پژوهشگران: فضل، قلی زاده، احمدی. ۱۳۶۵

چکیده: امروزه تصور بر این است که افزایش پلوئیدی چغندر قند باعث عملکرد زیاد و محصول قند بیشتر میشود و این امر در حال حاضر در موسسه چغندر قند بصورت ارقام پلی پلوئید عمل میشود اثبات این موضوع با نشان دادن اعداد و ارقام ضرورت دارد هر چند در گذشته آزمایش در جهت افزایش پلوئید عیار قند و عملکرد صورت گرفته ولی این کاربر روی یک رقم تراپلوئید همراه با دیپلوئید خودش نبوده است با در نظر گرفتن این مسئله اصلاح کنندگان چغندر قند آمریکا بیشتر روی دیپلوئید این گیاه چه از نظر مولتی ژرم و چه از نظر منورژم تحقیقات مینمایند لذا در نظر گرفتن هزینه های تولید ارقام تراپلوئید و تربیلوئید و مقایسه آماری داده های حاصل از نتایج این ارقام (دیپلوئید، تراپلوئید، تربیلوئید) ضرورت دارد

۱۲۰۳۰ بررسی صفت انشعاب ریشه چغندر قند از نظر ژنتیکی (کمی و یا کیفی بودن) و رابطه آن با عیار قند و عملکرد ریشه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، اصلاح نباتات. مسئولین: رنجی.

۱۲۰۲۶ شناسایی کانیهای رسی رشته ای (آتا پالگیت، پالی گورسکیت) توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی در منطقه خوزستان دانشگاه شهید چمران. خاکشناسی. مسئولین: محمود صلحی، حبیب الله نادیان. پژوهشگران: محمود صلحی، حبیب الله نادیان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: کلونیدهای رسی مهمترین جزء فاز جامد خاک بوده که بسیاری از خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک نظیر ظرفیت نگهداری آب و گرما، وضعیت زهکشی، نفوذ پذیری، انبساط و انقباض، خواص پلاستیکی، قدرت بافرینگ، pH و غیره را کنترل می نمایند کلونیدهای رسی نه تنها از نقطه نظر کشاورزی و حاصلخیزی خاک بلکه از نظر فنی و مهندسی نظیر سد سازی، راه سازی، صنایع نفت نیز بسیار حائز اهمیت می باشد رسیهای رشته ای شامل آتا پالگیت و پالی گورسکیت از انواع رس در خاک می باشند که مطالعه و شناسایی آنها معمولاً توسط میکروسکوپ الکترونی صورت می گیرد. این نوع رس در خاکهای خوزستان تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است با توجه به اینکه محققان زیادی وجود این نوع رس ها را در منطقه خاور میانه و کشورهای همسایه گزارش نموده اند و با توجه به تاثیر و نقش رس ها در خصوصیات خاک مطالعه و شناسایی این رس ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

۱۲۰۲۷ طرح تهیه رقم مناسب دشت مغان. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، اصلاح نباتات. مسئولین: رنجی، علیمرادى، محمدی، فضل، قلی زاده. پژوهشگران: مرشدی، علیزاده، پیدار، سینا. فروردین هر سال

چکیده: بمنظور جوابگویی به مشکلات عیار قند در دشت مغان که بعلت پستی دارای آب و هوای گرم و مرطوب و در نتیجه عیار کمتر از سایر مناطق کشور است ضرورت دارد در دشت مغان تحقیقات بهنژادی خاص که مبتنی بر سلکسیون و مقایسه لاینهاست انجام پذیرد، بر این اساس در سال ۱۳۶۶، چهار رقم بذر در منطقه کشت و از بین آنها تک بوته هائی انتخاب و جهت انتخاب پروژنی کشت شده اند. همزمان در سال ۶۶ یک آزمایش ۴۹ رقمی اجراء که نتایج مثبتی به بار آورد، و با توجه به نتایج مذکور در سال جاری یک آزمایش ۱۲ رقمی از ارقام ولاینهای متعدد در دست اجراء است.

۱۲۰۲۸ طرح تهیه ارقام منورژم دیپلوئید. وزارت

پژوهشگران: فضلای، قلی‌زاده. ۱۳۶۵

چکیده: دورقم تتراپلوئیدیکی ریشه منشعب و دیگری ریشه ساده و دورقم دیپلوئیدیکی ریشه منشعب و یکی ریشه ساده انتخاب و پس از عمل سلفینگ در آنها تثبیت صفت چندشاخه‌ای وراثت نسلهای F1, P2, F1, P1, F2, F1 را بدست آورده و هدف پی بردن به اینکه صفت انشعاب ریشه ژنتیکی است یا خیر؟ و اگر هست وراثت آن به چه نسبتی است؟ و این صفت کمی است یا کیفی؟ ارتباط آن با عملکرد ریشه و عیار قند چگونه است؟

۱۲۰۳۱ طرح بررسی‌های ژنتیکی ارقام زودرس چغندر قند. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: علیمرادی، ارجمند. پژوهشگران: علی‌مغانی، مرشدی، علیزاده، نیک فلاح، دستجردی، بقالیان، کشتکاری، بنی‌صدر. ۱۳۶۴

چکیده: با توجه به اینکه بعضی از مناطق چغندرکاری کشور از جمله همدان چهارمحال بختیاری و مناطق شمال خراسان و آذربایجان و فارس که دارای دوره رشد کوتاهی میباشند و چغندر قند فرصت رشد کامل مانند در سایر مناطق را ندارد. لذا ضمن بررسی در کلیه لاینهای تریپلوئید و دیپلوئید موجود با شرایط طبیعی منطقه خاصیت سازگاری این ارقام با محیط بررسی میگردد و از آنها لاینهایی با محصول و خلوص بیشتر انتخاب میگردند و ضمن تلافیهای بعدی رقم مناسب منطقه تولید میشود این طرح در سال ۱۳۶۹ شامل یک آزمایش ۲۰ رقمی از ارقام انتخابی همراه با ارقام تجاری معمول در منطقه در همدان به اجراء درمی‌آید

۱۲۰۳۲ بررسی اثر مقاومت بر روی ارقام تتراپلوئید نسل C2. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: ارجمند، شریفی. پژوهشگران: عارفی، مغانی، نیک فلاح، دستجردی، کشتکاری، بقالیان. ۱۳۶۲

چکیده: برای تهیه ارقام مقاوم به بولت از لاینهای مقاوم به بولت دیپلوئید استفاده شده و پس از کولیشینه کردن مقدماتی در کرج در یک آزمایش ۹ رقمی در دزفول کشت میشود تا ارقام جهت عملیات بعدی سلکسیون شوند

۱۲۰۳۳ بررسی اثر مقاومت به بولتینگ بر روی ارقام تتراپلوئید نسل C3. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: ارجمند، شریفی. پژوهشگران: عارفی، مغانی، نیک

فلاح، دستجردی، کشتکاری. ۱۳۶۳

چکیده: برای تهیه ارقام مقاوم به بولت از لاینهای مقاوم به بولت دیپلوئید استفاده شده و پس از تربیتان با کلسی سین و خلوص مقدماتی آن در کرج سومین نسل آن جهت بررسی مقاومت در یک آزمایش ۹ رقمی در دزفول کشت میشود تا ارقام جهت عملیات بعدی سلکسیون انتخاب گردد

۱۲۰۳۴ بررسی و تهیه ارقام مقاوم به بولت میل استریل مولتی ژرم. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: علیمرادی، ارجمند، شریفی. ۱۳۶۲

چکیده: یک رقم اوتایپ و یک رقم میل استریل در خوزستان کشت شده و پس از زمستانگذرانی و حذف بوته‌های بساقه‌رفته در بهار ریشه‌های انتخابی به کرج انتقال و در زمین کاشته میشود تا پس از زمستانگذرانی مجدداً اوتایپ و میل استریل‌های انتخابی را بطور جفتی تلاقی داده و با ادامه تلاقیهای جفتی برگشتی جفتیهای اوتایپ و میل استریل مقاوم به بولت انتخاب گردد لاینهای اوتایپ و میل استریل که مقاوم نشان داده‌اند انتخاب و مورد آزمایش مجدد قرار گرفته‌اند

۱۲۰۳۵ بررسی اثر مقاومت به بولت به روی ارقام منورژم دیپلوئید. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: ارجمند، شریفی. ۱۳۶۲

چکیده: به منظور بررسی اثر مقاومت به بولت (ساقه‌رفتن) ۱۱ رقم منورژم دیپلوئید همراه یک رقم منورژم خارجی به عنوان شاهد در یک آزمایش ۱۲ رقمی در سال جاری در دزفول انجام خواهد شد و پس از انتخاب ارقام مقاوم عملیات بعدی سلکسیون بر روی آنها ادامه خواهد یافت

۱۲۰۳۶ تهیه و معرفی رقم مقاوم به بیماری لکه‌گرد برگ Cercosporz چغندر قند (بررسی، انتقال صفت، اصلاح). وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. گیاه پزشکی. مسئولین: علیمرادی، ارجمند، کتال. پژوهشگران: فضلای، قلی‌زاده، مرشدی، علیزاده. ۱۳۶۶

چکیده: تعداد ۲۰۰ لاین مولتی ژرم و منورژم هر لاین در یک خط ۱۰ متری در اسفندماه در ایستگاه تحقیقاتی قراخیل کاشته پس از انجام عملیات زراعی محصول و تنک از کلیه لاینها در تاریخ‌های مختلف و ۵۰ روز پس از کاشت سه بار یادداشت برداری بعمل می‌آید در سال دوم لاینهای انتخابی سال اول

۱۲۰۴۰ طرح تهیه دستورالعملهای مطالعاتی و معیارها و ضوابط فنی عمومی دستورالعملهای اجرایی و نقشه‌ها و فرم‌های تیپ طرحهای مرتع و آبخیزداری. سازمان برنامه و بودجه. منابع طبیعی. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: گروه استادان دانشکده منابع طبیعی. فروردین ۶۸

چکیده: بحرانی که در اثر تخریب منابع طبیعی ایجاد شده، روز به روز اهمیت، ارزش و جایگاه منابع طبیعی را آشکارتر می‌سازد این بحران در شرایط حاضر، بصورت بهم خوردن تعاون اکولوژیکی آب و خاک و پوشش گیاهی ظاهر شده و با مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی روستاها و عشایر همراه شده است و به منظور مدیریت صحیح و هماهنگ در اداره آبخیزهای کشور طرح فوق در پنج مرحله در دفتر تحقیقات انجام خواهد شد که در نهایت استانداردهای فنی طرحهای آبخیزداری و مرتع‌داری از مرحله اجرامطالعات تا اجرا تدوین خواهد گردید.

۱۲۰۴۱ طرح تهیه ضوابط و مشخصات فنی و نقشه‌های تیپ اجرایی انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی سیب زمینی، پیاز، غلات و حبوبات. سازمان برنامه و بودجه. صنایع غذایی. مسئولین: دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهندسی مشاور بنیاد صنعتی ایران. بهمن ۱۳۶۶
چکیده: به منظور کاهش افت و ضایعات موجود در کشور و از آنجا که همه ساله به دلیل کافی و مناسب نبودن انبارها و نگهداری آن به ویژه غلات، حبوبات، سیب زمینی و پیاز و مقادیر قابل توجهی از آنها ضایع و نابود میگردد این طرح از بروز این ضایعات جلوگیری نموده و با حداقل میزان آنرا تا حد دوستانداردهای بین‌المللی کاهش میدهد

۱۲۰۴۲ بررسی پارامترهای موثر در کاهش عیار چغندر قند مغان. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذور چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: گوهری، اله وردی روحی، فتحی، مصباح، افشاری، واله، شاطریان، قلی‌زاده، طالبیان. پژوهشگران: مجیدی، یاری، کولیوند، رنجی، شادمان، قربانی. ۱۳۶۸

چکیده: روند رشد یا Growth pattern الگوئی است که میتواند نحوه تأثیر محیط را در مراحل مختلف و تکنیکهای رشد محصول نشان دهد و از این طریق اقتصادی‌ترین طریقه تولید محصول و توسعه روشهای کشت مورد نیاز و مقرون بصرفه بودن در زراعت عملی میشود با توجه به انطباق زیادوارینه‌های

مجددا کاشته و انتخاب مجددی که صورت میگیرد و در صورت مشاهده دو سال مقاومت از لاینهایی که امکان بذرگیری باشد ریشه انتخاب و به کرج انتقال داده میشود در سال سوم ضمن کاشت لاینهای انتخابی و با والدین آنها در همان ایستگاه و با سایر مناطق مناسب بذرگیری مجددا بذرگیری میشوند.

۱۲۰۳۷ بررسی اقلیمی ایران. سازمان برنامه و بودجه. منابع طبیعی. مسئولین: معاونت فنی - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: علی خلیلی.

چکیده: شناخت اقلیم در اکثر پروژه‌های عمرانی، توسعه اقتصادی اجتماعی و مسائل آب و خاک کاربرد اساسی دارد و یک ضرورت ملی است نخستین اطلس دولتی ایران در سال ۱۳۴۴ در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰۰ تهیه شده و پس از آن گزارش هم ارز مبتنی بر داده‌های جدید تهیه نشده است اجرای این طرح به تهیه اطلس اقلیمی ایران به شناخت شرایط آب و هوایی کشور در سیستم‌های مختلف طبقه‌بندی و نهایتاً تدوین استانداردهای آب و هوایی مختلف برای مطالعات طرح‌های عمرانی کشور در زمینه‌های راه و ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی بهتر خواهد شد

۱۲۰۳۸ طرح تهیه ضوابط و مشخصات فنی و نقشه‌های تیپ اجرایی کلینیک و آزمایشگاههای دامپزشکی. سازمان برنامه و بودجه. مسئولین: معاونت فنی - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهندسی مشاور یکم. اسفند ۱۳۶۵
چکیده: بر اساس برنامه توسعه خدمات بهداشتی و دامپزشکی در سطح کشور، و به منظور رفع نارسائیهای موجود و افزایش تولید و تضمین سلامت دام

۱۲۰۳۹ تهیه ضوابط و مشخصات فنی عمومی ساختمانهای پرورش گاو شیری و تهیه نقشه‌های تیپ اجرایی. سازمان برنامه و بودجه. دامپروری. مسئولین: معاونت فنی - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهندسی مشاور یکم. فروردین ۱۳۶۶

چکیده: این طرح با توجه به درخواست وزارت کشاورزی از معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه شروع شد و مراحل مختلف این طرح شامل مراحل شناسائی - در مرحله اول و مرحله دوم میباشد که در نهایت نقشه‌های تیپ اجرایی ساختمانهای پرورش گاو شیری همراه دستورالعملهای اجرایی و بهره‌برداری و نگهداری تدوین خواهد شد

ورشدها حدشش برگگی شدن راداشته باشند انتخاب وبه گلدان باخاک معمولی منتقل تارشده خودادامه داده وبتدریج به آزمایشگاه منتقل میشوند درآزمایشگاه ازبوتته های انتخابی کشت بافت بعمل آمده وپس از تولید و تکثیر کالوس اولیه محیط غذایی راباغلظتهای مختلف کلرورسدیم تهیه ونسبت به کشت کالوس وجوانه دراین محیطها اقدام میگردد کالوسها وجوانه هاییکه درغلظتهای مختلف قادر به دوام رشد باشند انتخاب وپس از تکثیر نسبت به جوانه زائی آنها اقدام میگردد تا بوتته کامل بدست آید بوتته های کامل به گلخانه انتقال می یابند تا برشده مطلوب برسند ازاین بوتته هادر صحرابذرگیری شده وپذوره حاصله درزمینهای شور ساوه، میانندو آب واستان خراسان مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت

۱۲۰۴۵ بررسی تعیین مقاومت لاینهای انتخابی چغندر قند به بیماری ویروسی کرلی تاپ. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. گیاه پزشکی. مسئولین: فارسی نژاد، منصف، سعادتیار، ارجمند، هاشمی. پژوهشگران: منصوری، همایون. ۱۳۶۸

چکیده: بمنظور دستیابی به ارقام مقاوم چغندر قند به بیماری ویروسی کرلی تاپ دریک آزمایش گلخانه ای وصحرائی لاینهای انتخابی آزمایشات سال قبل مورد بررسی قرار گرفته در گلخانه ازیک طرح کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده میشود که چهار لاین برتر آزمایشات سال قبل از نظر مقاومت به بیماری کرلی تاپ یک شاهد حساس به بیماری مقایسه میشوند. در این آزمایش بذور کشت شده در گلدان رابه وسیله زنجرکهای ناقل پرورش یافته در محیط آلوده مورد حمله قرار گرفته و عکس العمل گیاه در مقابل آن مورد بررسی وارزشیابی قرار میگردد

۱۲۰۴۶ بررسی تولید غده عاری از امراض ویروسی در سیب زمینی بطریق کشت بافت. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: حسن پور، غفاری، مدیری. ۱۳۶۸

چکیده: در این تحقیق بابکارگیری روش کشت بافت در محیط کشت جامد گیاهان عاری از ویروس به طریق کشت تک جوانه تکثیر شده وپس از رشد کافی وتولید گیاهک ساقه های جوان که حاوی ۴-۵ جوانه اند را انتخاب ودر محیط کشت مایع کاشته میشوند. پس از اینکه جوانه ساقه های کشت شده باندازه کافی رشد کرد با تغییراتی در ترکیبات محیط کشت سعی میشود که با قراردادن گیاهان در تاریکی در آنها ایجاد غده نمودارین غده چون در شرایط کاملاً استریل واز گیاهان عاری از ویروس حاصل شده اند خود غده دی سالم بوده که میتواند بعنوان غده مادری جهت تولید گیاه

چغندر قند به اقلیمهای مختلف در این تحقیق تغییرات خواص ژنتیکی منظور نشده و تنها از یک نوع ژنوتیپ جهت بررسی روند رشد استفاده میگردد در روند رشد چغندر قند، تغییرات سطح برگ، مقدار برگ، وزن برگ، وزن دم برگ، وزن طوقه، وزن غده، قطر غده، درصد قند، سدیم، پتاسیم، ازت مضره (ازت آمینه)، کلسیم، میزان کل مواد غذایی در خاک، میزان مواد غذایی قابل دسترس در خاک در عمق توسعه ریشه و اقلیم همچنین تغییرات ماده خشک منطقه بررسی میگردد. وعده ترین مسئله تعیین روابط متقابل و اثرات دوگانه یا چندگانه عوامل فوق در دوره رشد خواهد بود

۱۲۰۴۳ بررسی فواصل بوتته و خطوط کاشت و اثر متقابل آنها در راندمان چغندر قند. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: بقائی کیا، کریمی. پژوهشگران: افشارلو. ۱۳۶۸

چکیده: تراکم بوتته در هکتاریکی از عوامل تعیین کننده در تولید محصول چغندر قند میباشد بسته به نوع خاک (سنگین - متوسط - سبک) وعوامل دوره رشد میزان بزرگی و کوچکی غده متفاوت است بنابراین در این مناطق با تغییر تراکم بوتته میتوان حداکثر استفاده را از زمین بعمل آورد بدین جهت این طرح در قالب یک طرح اسپلیت پلات با ۴ تکرار و اثر ۸ تراکم بوتته مختلف در کشت چغندر قند مورد بررسی قرار میگردد، این تراکم بوتته از ترکیب فواصل خطوط ۴۵ و ۶۰ و فواصل بوتته ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵ سانتی متر تهیه شده تا بتوان بهترین تراکم بوتته رابا توجه به عملکرد تعیین نمود

۱۲۰۴۴ بررسی در زمینه امکان استفاده از تکنولوژی کشت بافت در ایجاد لاینهای مقاوم به شوری. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. اصلاح نباتات. مسئولین: مصباح، ارجمند، علیمرادی، مظهری. پژوهشگران: یآوری، واله، قلی زاده، فضلی، گوهری، رنجی. ۱۳۶۸

چکیده: تحقیقات انجام شده در جهان بیانگر آن است که ایجاد لاینهای متحمل یا مقاوم به شوری در گیاهان زراعی با استفاده از تکنولوژی کشت بافت عملی وقابل اجراست در این راستا ارقام مقاوم به شوری در گیاهان زراعی از جمله برنج، یونجه، ذرت، گوجه فرنگی هویج و گل داودی بدست آمده است انتخاب وتولید لاینهای متحمل یا مقاوم به شوری در این طرح شامل سه مرحله EC های ۸، ۴ و ۱۲ میلی موس در حوضچه های ساخته شده ریخته وجعبه های محتوی سیلیس که در هر جعبه دولاین واز هر لاین به تعداد یکصد بذر کاشته میشود قرار میگیرند لاینهایی که قادر به جوانه زنی

سردخانه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. باغبانی. مسئولین: شرافتیان، تیموری.

پژوهشگران: زکنبی. ۱۳۶۹

چکیده: تعداد ۳ جعبه ۲۰ کیلویی از ۶ درخت در هر برداشت بطور راندم چیده شده و بلافاصله به سردخانه ارسال میگردد قبل از انبار تعداد ۱۵ نمونه از هر اریته از نظر درصد املاح جامد محلول، رنگ، مقاومت و PH آزمایش شده و این آزمایشات در طول مدت نگهداری و خاتمه آن نیز تکرار میگردد. نمونه هادر شرایط صفر درجه و رطوبت نسبی ۹۰ درصد نگهداری میشوند در خاتمه مدت نگهداری پانل تست نیز انجام میگردد در هر یک از زمانهای خروج نمونه از سردخانه محاسبات آماری برای هر رقم و هر صفت بطور مستقل انجام خواهد شد و محاسبات در پایان سال سوم بصورت تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد

۱۲۰۵۰ بررسی اثرات زمان برداشت در کیفیت انباری گلابی

دره گزی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: شرافتیان، عطار. ۱۳۶۹

چکیده: تعداد سه جعبه ۲۰ کیلویی از دو درخت در چهار مرحله بفواصل هر هفته یکبار بطور راندم چیده شده و به کرج ارسال گردیده است قبل از انبار بر روی تعداد ۱۵ نمونه تستهای کیفی که شامل بررسی رنگ، مقاومت، املاح جامد قابل حل PH و اسیدیته انجام میگردد مدت نگهداری یکبار دیگر یادداشت برداری پس از ۶۰ روز نگهداری تکرار میشود و در خاتمه مدت نگهداری (حدود نیمه دوم اسفند ماه) علاوه بر تستهای فوق از نظر طعم و کیفیت ظاهری نیز آزمایشات تکرار شده و بهترین آن توسط پانل تست مشخص میگردد و در خاتمه ضمن انجام محاسبات آماری نتایج در پایان سه سال آزمایش مورد تجزیه واریانس مرکب قرار میگردد

۱۲۰۵۱ بررسی روشهای ارزیابی میزان مقاومت یا تحمل

ارقام گندم به شوری. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: مجیدی، محمدی، یوسفی، اکبری، طاهری، سبحانی، شهبازی.

پژوهشگران: انصاری، بلولی، اسماعیلی. ۱۳۶۸

چکیده: در این طرح ۱۰ رقم گندم (۲ رقم حساس و ۸ رقم مقاوم) در سه تکرار با سه روش بررسی پتری دیش گلدن و مزرعه کشت و بررسی میشوند در پتری دیش فاکتورهای درصد جوانه زنی، طول و تعداد ریشه، کلئوپتیل، نسبت وزن تزه خشک در گلدان و مزرعه گیاهچه نسبت وزن خشک برگ به رشد و فاکتورهای آب نسبی موجود در برگ ضریب پایداری کلروفیل، کلروز، ارتفاع گیاه و وضعیت ظاهری ریشه، تعداد پنجه تعداد خوشه

۱۲۰۴۷ بررسی و تعیین مناسبترین محیط کشت برای تولید نهال پیوندی عاری از ویروس در نارنگی انشو به روش پیوند قسمت انتهائی جوانه (School - Tip Grafting) وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: حسن پور، ابراهیمی، مدیری، سبحانی. ۱۳۶۸

چکیده: با توجه به اهمیت گیاه سالم در مرکبات، پس از تولید گیاه پایه از بذر تر و ریسترینج آن رادر محیط کشت پرورش داده و زمانی که به رشد کافی رسید از طرف ریشه و ساقه هرس نموده در قسمت انتهائی ساقه شکافی به شکل T معکوس ایجاد میگردد از جستهای تازه روئیده در نارنگی انشو قسمت انتهائی جوانه در شرایط استریل جدا شده و در شکاف ایجاد شده روی پایه پیوند زده میشود بمنظور موفقیت عمل پیوند و تولید گیاه پیوندی عاری از ویروس قسمت انتهائی جوانه در اندازه های مختلف انتخاب و گیاهان پیوندی رادر محیطهای غذایی متفاوت از نظر میزان هورمون و ویتامین مورد بررسی قرار داده میشوند

۱۲۰۴۸ بررسی و مقایسه خواص کمی و کیفی چینهای

مختلف ارقام یونجه ایرانی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: سبحانی، مجیدی. پژوهشگران: خدادادی، انصاری، بهروش. ۱۳۶۸

چکیده: بمنظور مقایسه کیفی و تعیین درصد پروتئین و فیبر موجود در رقم یونجه ایرانی طرح آماری روش بلوکهای تصادفی متد فیشدر ۵ رفتار و چهار تکرار اجرا میگردد در هر رقم بمعنی یک رفتار خواهد بود کلیه عملیات زراعی و یادداشت برداریهای لازم انجام میگردد خطوط هر کرت ۶ خط بوده و هر خط بطول ۱۰ متر و فاصله ۵۰ سانتیمتر از هم میباشد. محصول ۲ خط وسط با حذف ۲/۵ متر از طرفین خطوط در سطح ۵ متر مربع جهت محاسبه عملکرد برداشت میشود و از نتایج حاصله به واحد آمار موسسه ارسال و مورد محاسبه آماری و تجزیه واریانس قرار میگردد از هر رفتار در هر تکرار نمونه هائی از علوفه برداشت شده جهت تعیین درصد پروتئین و فیبر و سایر عوامل کیفی در آزمایشگاه توسط دستگاههای موجود اندازه گیری میشود

۱۲۰۴۹ بررسی و تعیین مناسبترین زمان برداشت دو رقم

سیب ردو گلدن سمیرم و اصفهان جهت نگهداری در

۱۳۶۹

چکیده: بمنظور تهیه گیاه دابل هاپلوئید از طریق کشت بساک در مدت زمانی کوتاه ابتدا پرچمهای گلهای جوان سه هیبرید گندم (هیبریدهای بهاره X بهاره بهاره X زمستانه، زمستانه X زمستانه) در مرحله F1 را بر روی چهار محیط غذایی MS, E5, White, Nitch همراه با مقادیر مختلف هورمونهای گیاهی، اسیدهای آمینه، قندها و شیر نارگیل کشت داده میشوند. در طول چهار ماه عکس العمل بساکهای کشت شده بررسی و یادداشت برداری میشوند تا بهترین ترکیبات محیط غذایی مشخص شود پس از آن تعداد زیادی بساک بر روی محیط غذایی تعیین شده کشت میشود تا جنین رویشی تولید گردد این جنینها بر روی محیط های غذایی جدیدی تبدیل به گیاهک هاپلوئید منتقل میشوند پس از تولید در رشد این گیاهک ها با استفاده از محلول گلکسینی این گیاهان هاپلوئید را به گیاهان دابل هاپلوئید تبدیل می کنیم

۱۲۰۵۵ بررسی مقدار ازلت و فسفر مورد نیاز گندم دیم واریته سرداری. کشاورزی. حفاظت خاک و آبخیزداری. مسئولین: فکرمندی، دمانندی، اسماعیلی، پژوهشگران: نوری مقدم، محمدی یگانه، گلجهانی، آریا. ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰
چکیده: طرح فوق با ۱۶ تیمار و در ۴ تکرار در طرح بلوکهای کامل تصادفی و بشرح تیمارهای زیر اجرا میگردد ((P40, N80), (P20, N40), (P80, N120), (P0, N0)

۱۲۰۵۶ بررسی میزان تحمل یا مقاومت ارقام گندم به تنگنای خشکی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: ناصر بنی صدر، اسلام مجیدی، احمد یوسفی، لونی. پژوهشگران: انصاری، صابر، اسماعیلی. ۱۳۶۸

چکیده: ۱۰ رقم گندم با سه روش کشت در پستی دیش، جعبه، و مزرعه مورد بررسی قرار میگیرند. در روش پتری با استفاده از فشارهای اسمزی متفاوت ایجاد شده توسط محلولهای مانیتول و پلی اتیلن کلیگیول و رژیم بارندگی ۲۵۰ میلی متر در سال در کشت جعبه اعمال میشود در کشت مزرعه ای در خرم آباد، کرج انجام خواهد گرفت. ارزیابی بر روی صفات درصد جوانه زنی، طول و تعداد ریشه آب متابولیتی، مقاومت دیواره های سلول و کلیه خصوصیات رشد در مزرعه انجام خواهد گرفت

۱۲۰۵۷ بررسی روشهای ارزیابی و میزان مقاومت یا تحمل ارقام جو به سرما. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: هادی محمدی،

تعداد دانه در خوشه، تاریخ کشت پنجه زنی در مزرعه، ساقه و به خوشه رفتن و تاریخ رسیدن ارزیابی میشوند این بررسی در آزمایشگاه در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی انجام میگردد تجزیه واریانس داده ها برای گروه بندی تیمارها نیز انجام خواهد گرفت

۱۲۰۵۲ بررسی مقدماتی مقاومت به شوری ارقام سورگوم. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: مجیدی، اجیرلوی. پژوهشگران: بهلولی، انصاری. ۱۳۶۹

چکیده: سه رقم سورگوم انتخاب گردیده و تعداد ۱۰ عدد بذر در سه تکرار و ۶ تیمار از غلظتهای مختلفی از کلر و سدیم تیمار می شوند عامل بعدی در این آزمایش درجه حرارتهای موثر در جوانه زنی بذور ارقام در محلولهای شوری تعیین شد که دمای ۱۵، ۲۰، ۲۵ درجه سانتیگراد انتخاب شده است صفات وزن بذر، تعداد بذور جوانه زده، طول ریشه، طول کلئوتیل در طول مدت ۱۰ روز هر یک روز در میان اندازه گیری میشوند

۱۲۰۵۳ بررسی و تعیین مناسبترین محیط کشت بمنظور تولید و ازدیاد گیاه گردو از طریق کشت تک جوانه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: حسن پور، عاطفی. پژوهشگران: داودی، نازین. ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح با بکارگیری روش کشت بافت گیاهی، جوانه های جانبی و انتهای ریشه های گردو در ترکیبات مختلف محیطهای غذایی کشت داده میشوند بمنظور رشد جوانه و با ایجاد کالوس ترکیبات مختلف سه محیط غذایی اولیه (Ms, B5, White) همراه با هورمونهای گیاهی و اسیدهای آمینه مورد بررسی قرار میگیرند در مدت ۶ ماه در هر هفته عکس العمل جوانه های کشت شده بر روی هر محیط غذایی که در روی آن جوانه رشد کرده مشخص میشود در مرحله بعد تعداد زیادی جوانه بر روی آن محیط کشت شده و پس از رشد کافی به محیطهای ریشه زار شرایط استریل منتقل میشوند بعد از رشد کافی و تولید ریشه گیاهک ها به گلدان منتقل شده و مورد بررسی قرار میگیرند

۱۲۰۵۴ بررسی و تعیین مناسبترین محیط کشت بمنظور کشت بساک و تولید گیاه دابل هاپلوئید هیبرید F1 گندم. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: حسن پور، اکبری. پژوهشگران: بیگم داودی.

مزرعه‌ای در خرم‌آباد کرج انجام خواهد گرفت در ارزیابی بر روی صفات درصد جوانه‌زنی، طول و تعداد ریشه آب متابولیتی مقاومت دیواره سلول و کلیه خصوصیات رشد در مزرعه انجام خواهد گرفت

۱۲۰۶۰ بررسی علل خشکیدگی قوزه‌های جوان پنبه در ارقام زودرس. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: عبدالهی، زحمتکش، حسن پور، سبحانی. ۱۳۶۸

چکیده: در اکثر ارقام زودرس پنبه و همچنین در دو رگی‌های ایجاد شده از آنها حدود سی درصد از قوزه‌های جوان پنبه که تازه تشکیل شده اند خشکیده و روی بوته باقی میمانند که در ارقام معمولی و دیررس این عمل وجود ندارد برای مطالعه علل این خشکیدگی طرح فوق با استفاده از هورمونهای نظیر سالیکوسل و پیکس و آنترفیک و آگروستیمین در ۵ تکرار بصورت طرح بلوکهای تصادفی انجام تا با تسریع رشد توسط هورمونهای آگروستیمین و آنترفیک و تاخیر در رشد توسط هورمونهای پیکس و سالیکوسل علت این خشکیدگی روشن گردد

۱۲۰۶۱ بررسی مقدماتی بر روی ارقام کلکسیون گندم از نظر ارتباط صفات آگرونومیکی و عوامل محیطی و تاثیر حرارت در القاء شکست خواب بذر. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: شفاء الدین، عسگری، وجدانی، نیکپور، مهابادی، طوطیائی، رحمانی، صالحی، آخوندی، لطفی نژاد. پژوهشگران: دستجردی، عبدالله پور، جعفری. ۱۳۶۹

چکیده: این پروژه شامل دو بخش میباشد ۱- بمنظور دستیابی به نحوه و چگونگی خواب در توده‌های مختلف گندم ایرانی تحت شرایط آب و هوایی و نیز ارتباط صفات آگرونومیکی و خواب بذر، نمونه‌های انتخابی در تکرار ۶ منطقه کشت میشود و محاسبات آماری مورد بررسی با توجه به اطلاعات موجود از شرایط محیطی در منطقه و نیاز صفات مورد بررسی انجام میگردد. ۲- در آزمایشگاه انجام شده و شامل انجام آزمایشات متعدد دوره نامیه با توجه به شرایط مختلف نگهداری و تاثیر آن بر روی القاء شکست خواب بذر میباشد که تفاوت میانگین جوامع از طریق آن آزمون T انجام میگردد

۱۲۰۶۲ بررسی کلکسیون نخودهای بومی ایران از نظر صفات مرفولوژیکی و سیتوژنتیکی و تعیین رابطه احتمالی بین آنها. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و

یوسفی، نصرت ماکوئی، خوشنویس، مجیدی. پژوهشگران: انصاری، بهلولی، فاطری. ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح ۱۲ رقم جو (یک رقم حساس و یازده رقم مقاوم) در ۳ تکرار بادو روش بررسی در گلدان و مزرعه کشت و بررسی میشوند در گلدان و مزرعه فاکتور آب نسبی موجود در برگ، سطح برگ، ضریب پایداری و کلروفیل، کلروز ارتفاع گیاه، سیستم ریشه، تعداد پنجه، تعداد خوشه، تعداد دانه در خوشه تاریخ کشت، درصد سبز، تاریخ پنجه زنی، به ساقه و خوشه رفتن و تاریخ رسیدن و تعداد ردیف در خوشه، وزن هزار دانه و درصد پروتئین ارزیابی میشود در گلدان بوته‌ها در دو مرحله مورد حمله سرم قرار میگیرند (۲۳ و ۴۵ برگ) این بررسی در آزمایشگاه در قالب طرح فاکتوریل دو عاملی با متن کاملاً تصادفی و در مزرعه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام میگردد

۱۲۰۵۸ بررسی روشهای ارزیابی و میزان مقاومت یا تحمل ارقام گندم به سرما. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: مجیدی، اکبری، خوشنویس، یوسفی، محمدی. پژوهشگران: اسماعیلی، انصاری، سنبلی فاطری. ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح ۱۰ رقم گندم (دو رقم حساس و هشت رقم مقاوم) در سه تکرار بادو روش بررسی در گلدان و مزرعه کشت و بررسی میشوند در گلدان و مزرعه فاکتور آب نسبی موجود در برگ، سطح برگ، ضریب پایداری کلروفیل، کلروز ارتفاع گیاه، سیستم ریشه، تعداد خوشه، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه در خوشه تاریخ کشت، درصد سبز، تاریخ پنجه زنی، به ساقه و خوشه رفتن و تاریخ رسیدن وزن هزار دانه و درصد پروتئین ارزیابی میشود در گلدان بوته‌ها در دو مرحله مورد حمله سرم قرار میگیرند (مرحله ۲۳ برگ و مرحله ۵۴ برگ) این بررسی در آزمایشگاه در قالب طرح فاکتوریل دو عاملی با متن کاملاً تصادفی انجام میگردد طرح در مزرعه در قالب بلوکهای کامل تصادفی انجام میگردد

۱۲۰۵۹ بررسی میزان تحمل یا مقاومت ارقام جو به تنگنای خشکی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: مجیدی، بنی صدر، توکلی، لونی. پژوهشگران: ناظری، خدادادی، مهدوی. ۱۳۶۸

چکیده: ۱۰ رقم جو با سه روش کشت در پتری دیش، جعبه مزرعه مورد بررسی قرار میگیرند در روش پتری با استفاده از فشارهای اسمزی متفاوت ایجاد شده توسط محلولهای مانیتول و پلی اتیلن گلیکول ورژیم بارندگی ۲۵۰ میلی متر در سال در کشت جعبه اعمال میشود و کشت

بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: احمد هاشمی، فیروزه جوادی، شاپور نامه‌ای. پژوهشگران: اشرف قره‌خانی، سیما مصباح، امیر تاجیک، رضا موسوی. ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح بیش از سه هزار نمونه نخودهای بومی ایران که از نظر منشاء مشخص میباشند از نظر مرفولوژیکی و سیتولوژیکی به دو منظور به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ۱- تعیین سطح پلوتیدی وضعیت کروموزومی و همچنین مطالعه صفات مرفولوژیکی جهت تعیین تنوع ژنتیکی نمونه‌های موجود در کلکسیون ۲- بررسی و تعیین رابطه احتمالی بین خصوصیات سیتولوژیکی و صفات مرفولوژیکی اطلاعات حاصل از این طرح میتواند در انتخاب والدین برای دورگ گیری و تسریع در اصلاح کردن نخود اهمیت بسیاری داشته و مورد استفاده قرار گیرد

۱۲۰۶۳ بررسی صفات مرفولوژیکی و سیستماتیک و سینوژنتیکی در توده‌های بومی عدس ایران. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: بحرانی، جوادی، نامه‌ای. پژوهشگران: مدیری، تاجیک، مصباح، موسوی. ۱۳۶۸

چکیده: در این پروژه تحقیقاتی بمنظور تعیین تنوع ژنتیکی و شناخت بتائیکی ذخایر توارثی عدس حدوداً ۳۰۰ نمونه از کلکسیون عدس موجود در بانک ژن ملی گیاهی ایران که حداقل در سطح شهرستان یادهستان مبدأ آنها مشخص شده است مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی‌ها بمنظور مطالعات مرفولوژی رده‌بندی و سیتوژنتیک و شناخت از رابطه تنوع مرفولوژی و ژنتیکی خواهد بود پس از تعیین صفات رابطه این صفات با منطقه جغرافیایی آنها تعیین خواهد گردید در بررسی سینوژنتیکی، تنوع مرفولوژیکی کروموزوم‌ها در بین گونه‌ها زیرگونه‌ها، واریته‌های مختلف و گروه‌های ماکروسپروما و میکروسپروما تعیین خواهد گردید

۱۲۰۶۴ بررسی و مطالعه ژنتیکی بر روی خصوصیات ارقام گندم دو روم بروش دورگ گیری دی آلل. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: وجدانی، سپهوند، خواجه احمد عطاری، وجدانی. پژوهشگران: موسوی، رشوند. ۱۳۶۹

چکیده: بمنظور بررسی و تعیین پاره‌ای از خصوصیات ژنتیکی برای صفات مختلف ارقام گندم دو روم ۸ رقم از این گندم‌ها بنام‌های زردک، فلاوندی، زردکوله، یاوارس اروجی ممسنی، سفیداروجی، شام ۱ و شام ۲ بنام حالات ممکن باروش دی آلل دورگ گیری شده و بذور هیبریدهای

اصلی و معکوس حاصله همراه با بذور والدین در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار مورد کشت و از نظر خصوصیات مختلف و مهم مرفولوژیکی، رویشی، زراعی، کمی و کیفی محصول و برخی مقاومت‌هایی گیاه مورد ارزیابی قرار میگیرند نتایج حاصل از ارزیابی‌های هر صفت بر اساس روش‌های تجزیه واریانس طرح بلوک‌های کامل تصادفی و تجزیه‌های دی آلل بروشها **Hayman & Jinks 1954 Griffing 1956** مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت که در نتیجه خصوصیات از قبیل اثرات هتروزیس اثرات مادری یا سیتوپلاسمی قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی نوع و اثرات ژنها نسبت توزیع ژنهای غالب و مغلوب در والدین و قابلیت توارث پذیری ارقام هر صفت تعیین خواهد گردید که این اطلاعات مورد استفاده اصلاح‌کنندگان گندم در برنامه‌های دورگ گیری و اصلاحی آنها قرار خواهد گرفت

۱۲۰۶۵ بررسی قابلیت ترکیب پذیری و برخی از خصوصیات ژنتیکی گندم ایرانی از نظر صفات مورد توجه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: وجدانی، سپهوند، اکبری، ایرانی. پژوهشگران: موسوی، توکل نوری، جوکار. ۱۳۶۸

چکیده: بمنظور تعیین قدرت ترکیب پذیری و برخی دیگر از خصوصیات ژنتیکی ارقام گندم ایرانی از نظر صفات مختلف و مورد توجه در برنامه‌های اصلاحی گندم تعداد ۸ رقم گندم‌های اصلاح شده ایرانی بنام‌های قدس، کراس امید، سری ۸۲، سبلان، سرداری، بولائی، طبسی و البرزیه روش دی آلل کامل مشتمل بر کلیه کراس‌های ممکن اصلی و معکوس دورگ گیری شده و بذور کلیه توده‌های **F1** حاصل و والدین آنها در سال بعد در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار مورد بررسی و ارزیابی از نظر بسیاری از صفات مرفولوژیکی، زراعی و کمی و کیفی قرار خواهند گرفت نتایج حاصله از ارزیابی‌های هر صفت با روش‌های تجزیه دیال (Griffing 1956) و & Hayman (1951) Jinks قرار خواهد گرفت و خصوصیات ژنتیکی از قبیل ترکیب پذیری عمومی هر رقم و ترکیب پذیری خصوصی هر زوج از ارقام و همچنین قابلیت توارث عمومی و خصوصی، اثرات هتروزیس، اثرات سیتوپلاسمی و یامادری، وضعیت اثر ژنها و تجمع یا نسبت ژنهای غالب و مغلوب در والدین و برخی پارامترهای دیگر جهت بهره‌برداری اصلاح‌کنندگان گندم بدست خواهد آمد.

۱۲۰۶۶ بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنندگی جغرافیایی بر روی خصوصیات بذور ارقام هندوانه در رابطه با خواب بذر. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح

مسئولین: فروتن، اخیانی، صادقی، وجدانی، مرتضوی، جعفری. **پژوهشگران:** میرابزاده، تونفا، حاج محمدی، رهبرزاد. ۱۳۶۹

چکیده: در این پروژه تحقیقاتی ۳۸ نمونه تریجه، ۴۴ نمونه شلغم و ۳۰ نمونه هویج موجود در کلکسیونهای بانک ژن همراه با ۵ رقم شاهد از هریک از محصولات فوق مورد کشت در مناطق کرج، اصفهان و ساری قرار میگیرند در هریک از مناطق حتی الامکان کلیه صفات و خصوصیات مرفولوژیکی و رویش گیاه خواص کمی و کیفی این محصولات و پاره‌ای خصوصیات فیزیولوژیکی مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرند و نمونه‌های بارز متناسب با اهداف طرح انتخاب و با ایزولاسیون و تلقیح کنترل شده نسبت به احیاء و یا تکثیر و تهیه بذر آنها اقدام خواهد شد.

۱۲۰۶۹ ارزیابی ذخایر توارثی نخود (*Cicer arietinum*) ایرانی از نظر مقاومت به بیماری خشکیدگی شاخ و برگ (*Ascochyta blight*). وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: معروفی، زرع‌پیم، احسان، شاپورنامه‌ای، غفاری خلیق. **پژوهشگران:** حبیبی، تاجیک، لطفی نژاد. ۱۳۶۹

چکیده: بیماری خشکیدگی شاخ و برگ که عامل آن قارچ (*Aschochyta rabiei*) شناخته شده است مهمترین بیماری نخود میباشد در شرایط مساعد بیماری بسرعت گسترش می‌یابد و موجب خسارت زیاد و حتی نابودی کل زراعت میگردد نخودهای زراعی ازدیای تحت اسامی جم، کاکا، پیروز و کوروش، همگی دارای حساسیت زیاد میباشد در بخش ذخایر توارثی موسسه اصلاح بذر بالغ بر ۳۰۰۰ نمونه نخود دارای منشاء ایرانی موجود است که این نمونه‌ها در اثر انتخاب طبیعی با شرایط متنوع آب و هوایی کشور سازگاری یافته است (دسی و کابلی) لازم است این مواد از نظر مقاومت به نژادهای مختلف قارچ که از نقاط متنوع جمع‌آوری میشوند ارزیابی میگردند و لاینهای نخود مقاوم به بیماری شناسائی گردد از این لاینهای مقاوم بمنظور انتقال ژن مقاوم به بیماری به واریته‌های زراعی و کنترل خسارت بیماری استفاده خواهد شد (ارزیابی بصورت گل‌خانه‌ای و مزرعه‌ای صورت خواهد گرفت) مقاومت به بیماریها جنبه توارثی دارد و بدون صرف هزینه زیاد میتوان مقاومت به بیماری را در برنامه اصلاح نباتات پیاده نمود.

۱۲۰۷۰ بررسی و مقایسه عملکرد ارقام هویج. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: جواد مغرور. **پژوهشگران:** غلامعلی جوانمرد.

نباتات. مسئولین: شفاء‌الدین، فروتن، عسگری، وجدانی. **پژوهشگران:** عبدالله پور، جعفری، حاج محمدی، رهبرزاد. ۱۳۶۹

چکیده: این پروژه شامل دوزیر پروژه زیر است: ۱- زیر پروژه اول بمنظور دستیابی به تنوع ژنتیکی و ارزیابی اثرات اقلیمی بر روی صفات مختلف بذور هندوانه‌های بومی ایران تعدادی نمونه‌های موجودی بانک ژن انتخاب و انجام اندازه‌گیری صفات مختلف بذور مطابق دستورالعمل‌های مربوطه و محاسبه پارامترهای آماری، مقایسه میانگین در جوامع مختلف با جامعه اصلی و محاسبه رگرسیون قدم قدم برای رسیدن به هدف انجام میگردد - ۲- زیر پروژه دوم، کشت نمونه‌های مورد بررسی در سال زراعی جهت ازدیاد بذر آزمایشی تعیین قوه نامیه آنها بلافاصله پس از برداشت طبق قوانینISTA بمنظور دورمانسی و بدست آوردن یک ضریب رگرسیون بین صفات مورد بررسی دورمانسی و بدست آوردن یک ضریب رگرسیون بین صفات مورد بررسی در پروژه اول با میزان خواب بذر که نتیجه حاصله میتواند مارا در انجام آزمایشات قوه نامیه در آزمایشگاه و در آینده یاری رساند.

۱۲۰۶۷ بررسی و ارزیابی کلکسیون ذخایر توارثی ژنتیکی خیار بمنظور معرفی ژنوتیپهای مناسب در جهت بهره‌برداریهای آتی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: فروتن، اخیانی، آملی، وجدانی، مرتضوی، فروتن، جعفری. **پژوهشگران:** میرابزاده، تونفا، حاج محمدی، رهبرزاد. ۱۳۶۹

چکیده: در این پروژه تحقیقاتی کلیه نمونه‌های خیار موجود در کلکسیون ذخایر توارثی خیار در بانک ژن (۱۲۰ نمونه) در کرج، ساری و اصفهان از نقطه نظر کلیه صفات مهم کمی و کیفی محصول و مقاومت‌های این گیاه به عوامل نامساعد محیطی و امراض مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار میگیرد ضمناً با استفاده از امکانات ایزولاسیون و تلقیح مصنوعی نسبت به احیاء و تکثیر و تهیه بذور کنترل شده نمونه‌های مورد توجه اقدام میگردد در پایان دوره طرح با توجه به مجموعه صفات مورد ارزیابی ژنوتیپهای برتر و نمونه‌هایی که دارای قابلیت‌ها و خصوصیات ارزنده میباشد جهت بهره‌برداریهای آتی از آنها در برنامه‌های تحقیقاتی معرفی خواهند شد.

۱۲۰۶۸ بررسی، ارزیابی کلکسیونهای ذخایر توارثی ژنتیکی برخی سبزیجات ریشه‌ای بمنظور انتخاب ژنوتیپهای مناسب در جهت بهره‌برداریهای آتی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات.

۱۳۶۸

قرار خواهد گرفت در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت‌های معمول زراعی یادداشت برداریهای لازم نیز بعمل خواهد آمد. محاسبات آماری نیز بر روش تجزیه واریانس و تعیین L.S.D صورت می‌گیرد و در پایان سه سال تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد

۱۲۰۷۴ بررسی و مقایسه عملکرد ارقام هندوانه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: سید طه کمالی، پژوهشگران: یداله شکوری.

۱۳۶۸

چکیده: بمنظور انتخاب بهترین رقم یا ارقام هندوانه با خواص مطلوب و سازگار منطقه هشت رقم هندوانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت‌های معمول زراعی یادداشت برداریهای لازم بعمل می‌آید. محاسبات آماری پس از برداشت سالیانه بر روش تجزیه واریانس ساده با تعیین L.S.D و در پایان اجرای طرح بر روش تجزیه واریانس مرکب بر روی نتایج بعمل خواهد آمد

۱۲۰۷۵ بررسی اثرات تراکم بوته در عملکرد نخود فرنگی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: ناهید آملی، شهین خراط صادقی. پژوهشگران: رضا باباپور.

۱۳۶۸

چکیده: بمنظور تعیین بهترین تراکم بوته و اثر متقابل فاصله خطوط X فاصله بوته بر روی عملکرد نخود فرنگی رقم Wando این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در فاکتوریل بمورد اجرادرمی آید تیمارها عبارتند از ترکیب فاکتورهای فاصله خطوط (۷۰-۶۰-۵۰) و فاصله بوته (۱۵-۱۰-۵) مراقبت‌های زراعی جهت کلیه کرت‌های کنواخت و ضمن یادداشت برداریهای صحرائی (طبق فرم یادداشت برداری) انجام خواهد گرفت تجزیه واریانس بر روی عملکرد غلاف نخود فرنگی پس از پایان برداشت بر روی L.S.D در دو سطح ۵ درصد و ۱ درصد باشد با فواصل ۱۰×۶۰ مورد مقایسه قرار می‌گیرد. پس از پایان سه سال بر روی تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد

۱۲۰۷۶ بررسی و مقایسه مقدماتی ارقام نخود فرنگی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: ناهید آملی، شهین خراط صادقی. پژوهشگران: رضا باباپور.

۱۳۶۸

چکیده: اجرای این تحقیق بمنظور تعیین رقم مناسب و میزان عملکرد آن در منطقه کرج می‌باشد که در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار با ۱۳ رقم انجام خواهد شد هر ساله نتایج بر روش تجزیه واریانس ساده با تعیین L.S.D و در پایان اجرای طرح بر روش تجزیه واریانس مرکب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

۱۲۰۷۱ بررسی و مقایسه محصول ارقام هندوانه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: سرسالاری، علی حرافه. پژوهشگران: یدالله قریه میرزائی، ابراهیم بصیریان.

۱۳۶۸

چکیده: بمنظور دستیابی به رقم یا ارقام مطلوب با کیفیت خوب و سازگاری محیط این تحقیق با ۴ رقم هندوانه جدید و ۲ رقم شاهد جمعا ۶ رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مرحله اجرا در خواهد آمد. در هر سال پس از برداشت محاسبات آماری بر روش تجزیه واریانس ساده با تعیین L.S.D و در پایان نیز تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد

۱۲۰۷۲ بررسی و مقایسه مقدماتی ارقام هندوانه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: حسین اکبری مقدم. پژوهشگران: حسن رستمی.

۱۳۶۸

چکیده: دستیابی به ارقام پر محصول با صفات کمی و کیفی مطلوب و سازگاری آنها با شرایط آب و هوایی منطقه با ۳۰ رقم جدید هندوانه همراه با چهار شاهد در قالب یک طرح بدون تکرار آگمنتت مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت ضمن مراقبت‌های معمول زراعی یادداشت برداریهای لازم نیز بعمل خواهد آمد. در پایان برداشت نتایج بر روش تجزیه واریانس ساده و تعیین L.S.D بر اساس محاسبات آماری اینگونه طرحها محاسبه خواهد شد

۱۲۰۷۳ بررسی و مقایسه عملکرد ارقام هندوانه. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: عبدالرحمن زرگران. پژوهشگران: عبدالله عابدی، حمید مهین فلاح.

۱۳۶۹

چکیده: بمنظور دستیابی به رقم یا ارقام برتر از لحاظ صفات کمی و کیفی مطلوب بشرايط آب و هوایی منطقه این تحقیق در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بر روی ۱۴ رقم هندوانه مورد بررسی

چکیده: در این تحقیق ۱۵ رقم نخود فرنگی در قالب طرح آماری بدون تکرار A.D مورد مقایسه قرار می‌گیرند در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت‌های معمول زراعی یادداشت برداریهای لازم بعمل خواهد آمد محاسبات آماری بر روی نتایج حاصله انجام و ارقامی که از شاهد هابتر باشند برای آزمایشات تکرار در سال بعد انتخاب می‌گردند

مقایسه عملکرد مقدماتی همراه با یک شاهد جمعا یازده رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بر مرحله اجرادر می‌آید در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت‌های معمول زراعی از صفات مورد لزوم یادداشت برداری بعمل خواهد آمد بر روی نتایج حاصله سالیانه محاسبات آماری بروش تجزیه واریانس ساده و در پایان اجرای طرح نیز تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد پذیرفت

۱۲۰۷۷ بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت دو رقم نخود فرنگی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: ناهید آملی، شهین خراط صادقی. پژوهشگران: رضا باباپور. ۱۳۶۸

چکیده: بمنظور تعیین مناسبترین زمان کاشت نخود فرنگی در منطقه دو رقم Wando, Ave در چهار تاریخ کاشت در یک اسپلیت پلات در چهار تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند فاکتور رقم به عنوان عامل درجه دوم در کرت‌های اصلی و تیمار تاریخ کاشت بعنوان عامل درجه یک در کرت‌های فرعی قرار خواهند گرفت محاسبات آماری و تجزیه واریانس بر روی نتایج عملکرد محصول بروش دانکن در دو سطح ۵ درصد و ۱ درصد انجام می‌گیرد در پایان سال سوم نیز یک تجزیه واریانس مرکب از اثرات سال X رقم، سال X تاریخ کاشت، سال X رقم X تاریخ کاشت انجام خواهد شد

چکیده: این طرح در زمینه‌های زیر به مطالعه و تحقیق تالاب هشیلان می‌پردازد: ۱- اکولوژی آب شیرین ۲- اکولوژی گیاهی ۳- اکولوژی حیات وحش ۴- مطالعات اقتصادی - اجتماعی ۵- مطالعات دامپروری و پرورش ماهی ۶- تلفیق و کنترل

۱۲۰۷۸ بررسی و مقایسه عملکرد ارقام نخود فرنگی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. اصلاح نباتات. مسئولین: هوشنگ صباغ شوشتری، عبدالواحد حاتمی، غلامرضا جمی، مهدی شتاب بوشهری. پژوهشگران: محمدرضا پیلتن. ۱۳۶۹

۱۲۰۸۱ طرح تامین مواد پروتئینی استان خوزستان. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. صنایع غذایی. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. شهریور ۱۳۷۰ چکیده:

چکیده: این بررسی بر روی هفت رقم نخود فرنگی همراه با یک شاهد جمعا ۸ رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بر مرحله اجرادر خواهد آمد در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت‌های معمول زراعی، یادداشت برداریهای لازم نیز انجام خواهد گرفت بر روی عملکرد محصول هر ساله محاسبات آماری بروش تجزیه واریانس ساده و در پایان اجرای طرح بروش تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد

۱۲۰۸۲ مطالعه زیستگاهها و گونه‌های حیات وحش کشور سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: عبدالمجید مطلبی پور. پژوهشگران: مجید اشرفی، مصطفی خلیلی، بهروز بهروزی راد، حمید امینی طره، علیمحمد مرتضوی، محمد علی آشتیانی، حیدر فرهاد پور، درویش علی عموزاده. ۱۳۶۹

۱۲۰۷۹ بررسی و مقایسه عملکرد ارقام نخود فرنگی. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. اصلاح نباتات. مسئولین: حسن بیات. پژوهشگران: سعید کفائی. ۱۳۶۸

چکیده: مطالعه و شناسائی گونه‌های پستانداران گوشتخوار و علفخوار در معرض انقراض یاد در مرض تهدید شامل یوزپلنگ، خرس سیاه، گوزن زرد، گورخر، حبیر، آهو و شناخت وضعیت موجود این گونه‌ها از جهات کمی و کیفی و عوامل محدود کننده زندگی این حیوانات و زیستگاههای آنان و تهیه نقشه‌های پراکنندگی و بررسی امکان زنده‌گیری و تکثیر و تولید مثل گونه‌های گوشتخوار در شرایط اسارت و ارائه برنامه مدیریت گونه‌های در معرض انقراض همچنین مطالعه و شناسائی گونه‌های مهم پرندگان شکاری و خانواده هوبره و ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی در استانهای

چکیده: در این تحقیق ۱۰ ارایسته نخود فرنگی انتخاب شده از آزمایش

۱۲۰۸۵ تعیین ضوابط و استانداردهای منابع آلودکننده آب و خاک. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: هوشنگ غفاری. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: بررسی کمیت و کیفیت آب رودخانه‌های زاینده رود، خرم‌آباد، بشار و کنگان چم در این رابطه مطالعات در زمینه شیمی شناسایی حوضه آبریز رودخانه، تعیین مصادف آب رودخانه، نمونه برداری و آزمایش پارامترهای مورد نظر، تعیین بنام آلوده کننده رودخانه، مطالعات بیولوژیکی و رهنمود و پیشنهاد جهت بهره‌وری هرچه بیشتر از رودخانه انجام خواهد شد. بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت رفسنجان ناشی از فعالیت مجتمع مس سرچشمه شامل جمع‌آوری اطلاعات روی سیستم تولید سیستمهای کنترل موجود، بررسی و تعیین شناخت سفره آب زیرزمینی منطقه، ایستگاههای مطالعاتی، نمونه برداری و آزمایش، بررسیهای هیدرولوژی و تعیین پارامترهای آلوده کننده و پیشنهاد بمنظور کاهش اثرات فوق

۱۲۰۸۶ شناخت آماری محیط زیست ایران. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: ناصر محرم نژاد. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: جمع‌آوری آمار جمعیت و منابع انسانی در سطح کل منطقه‌ای جمع‌آوری آمارهای کل اقتصادی، تولید ناخالص ملی، انتقال، واردات و صادرات جمع‌آوری نیازهای اولیه انسان، غذا، آب، اصول بهداشتی فاضلاب، بهداشت جمع‌آوری زیستگاه جمع‌آوری آمار مربوط به آلاینه آب و هوا جمع‌آوری آمار انبار داخلی کشور جمع‌آوری آمار سیستم محاسبه مسائل محیط زیست توسعه کنترل آلودگی نظامی همکاریهای عملی در سطح کل منطقه‌ای و بین الملل

۱۲۰۸۷ ایجاد شبکه ارتباطی. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: خیرالله ابو حمزه.

چکیده: با توجه به اینکه توافق گردیده است از طرف وزارت دفاع نسبت به طراحی و ایجاد شبکه سراسری سازمان اقدام گردد تاکنون اقدامات اولیه در مورد مشخص نمودن نیاز سازمان شبکه‌های مورد نیاز مشخص نمودن محل دقیق هر یک از شبکه - دیگری در مورد دریافت مجوز ایجاد شبکه و مشخص نمودن اعتبارات مورد نیاز جهت هر شبکه با هماهنگی شرکت صنایع الکترونیک شیراز بعمل آمده است

یزد و کرمان جهت مطالعه این پرندگان و بررسی امکان جوجه‌کشی و تکثیر در شرایط مصنوعی و نیز مطالعه سایر پرندگان نظیر درنا - درنای حبیری - بک دری - سیاه خروس - اردک روی - اردک سر سفید و بررسی زیستگاهها و محل تکثیر و تولید مثل و زمستان‌گذرانی و عادات و رفتار تغذیه و تولید مثل و مطالعه عوامل محدود کننده نسل و مخرب زیستگاه این گونه‌ها و تهیه نقشه‌های پراکنندگی و ارائه برنامه مدیریت این گونه‌ها

۱۲۰۸۳ انجام مطالعات جامع محیط زیست ایران و روند آتی آن. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: مسعود منوری. پژوهشگران: مسعود منوری. ۱۳۶۸

چکیده: پروژه مطالعات جامع محیط زیست ایران و روند آتی آن در خصوص مسائل مختلف اثرات توسعه بر محیط نظیر بروز آلودگیهای ریشه محیطی، و افزایش جمعیت تخریب و انهدام زیستگاهها و از بین رفتن حیات وحش در سیر تاریخی آن پرداخته و مسائلی را که در آینده (۲۰ سال آینده) شاهد آن خواهیم بود بررسی می‌نماید در این خصوص مسائل مختلف در رابطه با محیط طبیعی، مصنوعی و اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در نهایت تحصیل وضعیت محیط زیست کشور و شناسایی این امر خواهد بود که در چه مقطعی از تخریب ناشی از توسعه قرار گرفته ایم

۱۲۰۸۴ مطالعه لیمنولوژیک و اکولوژیک محیطهای آبی و آبریزان آنها. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: محمد ساغری. پژوهشگران: محمد ساغری، محمد آیت‌اللهی، جهانگیر چابکسوار، ابوالفضل نیک بخت، محمدرضا بطحائی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: شناسایی زیستگاههای لاک پستان دریائی در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان و کروکویل ایرانی در حوزه آبریز رودخانه‌های سرباز و کاجو و غیره، مطالعه و بررسی وضعیت اکولوژیک و مناطق زیستگاهی شان، پراکنش و نحوه تکثیر و زادآوری و فاکتورهای حیاتی و شرایط زیستی، مهاجرت و اقدامات لازم جهت حفظ و بقا نسل آنها و تکثیر و پرورش آنها در صورت امکان بررسی لیمنولوژیک دریاچه‌های و پشت سد لار و کرج و حوزه آبریزان، مطالعه جمعیت آبریزان آنها، ترکیب گونه‌ای وضعیت و کیفیت رشد گونه‌های بومی و معرفی شده، شناخت حیات وحش منطقه، پوشش گیاهی، اقلیم، بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه و ...

چکیده: هدف از اجرای پروژه، ارائه خدمات ارزیابی زیست محیطی به روش علمی و متناسب با سرزمین بمنظور پیوند میان مسائل محیط زیست و فرایند برنامه ریزی توسعه و عمران از سیاستگذاری تا اجرای پروژه ها در سطح ملی است. عملیات پیش بینی شده: تعیین ساختار تشکیلاتی روند ارزیابی زیست محیطی طرحهای توسعه بررسی تطبیقی قوانین زیست محیطی کشورهای جهان و ارائه پیش نویس قانون ارزیابی زیست محیطی، تعیین الگوی مناسب و تشریح متدولوژی ارزیابی زیست محیطی، جهت انجام فرایند مطالعاتی

۱۲۰۹۱ حفاظت و احیای تالاب انزلی. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: برهان ریاضی. ۱۳۶۹

چکیده: هدف از اجرای این پروژه انجام مطالعات لازم برای دستیابی به ضوابط و معیارهایی در جهت حفاظت از این اکوسیستم آبی پر ارزش و نیز تعیین حد مجاز تحلیله پسابهای ناشی از منابع آلوده کننده صنعتی، کشاورزی و شهری و بالاخره بازسازی و ترمیم اثرات سوء گذشته است

۱۲۰۹۲ مطالعه و تهیه شناسنامه تالابهای کشور سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: عبدالمجید مطلبی پور. پژوهشگران: الیزا عطائی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: بررسی و مطالعه فیزیکی و جغرافیائی تالاب در زمینه مساحت، حداکثر و حداقل عمق، حجم تقریبی، وضعیت خاکشناسی اطراف تالاب شناخت منابع تامین کننده آب تالاب، وضعیت عمومی هواشناسی منطقه، وضعیت عمومی حوزه آبخیز، بررسی فلور تالاب، بررسی فون تالاب بخصوص در رابطه با پرندگان مهاجر، بررسی کیفیت آب، بررسی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و تولیدی اطراف تالاب و شناخت منابع آلوده کننده مهم اطراف تالاب برسی تاثیرات آنها روی محیط زیست طبیعی تالاب و بررسی تاثیرات متقابل تالاب روی شرایط اجتماعی اقتصادی محیط اطراف و شناخت کلی ارزشهای اقتصادی و اجتماعی تالاب این مطالعات در سطح ۴۸ تالاب مهم کشور (بین ۴۵ تا ۵۰) از جمله ۱۸ تالاب مهم بین المللی صورت می پذیرد که نهایتاً منجر به تهیه شناسنامه این تالابها بر اساس آخرین اطلاعات حاصله خواهد گردید

۱۲۰۹۳ امنیت غذایی تحلیل محتوای مقدماتی منابع مرتبط با وضعیت امنیت غذایی کشور، با نگاهی به جهان و کشورهای

در صورتیکه توافقنامه فوق بمرحله اجرا در نیاید با توجه به اعتبارات مصوب نسبت به عقد قرارداد با شرکت صنایع الکترونیک بعمل خواهد آمد

۱۲۰۸۸ بررسی و تعیین استراتژی توسعه نوار ساحلی ایران سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: محمد سعید حسینی امامی. فروردین ۱۳۷۰
چکیده: بررسی و مطالعه کمی و کیفی منابع آلوده کننده محیط زیست دریائی دریای خزر شناخت کیفیت و کمیت آلوده کننده به جای میکروبی، نفتی، فلزات سنگین، خصوصیات اکولوژیک و جانورشناسی دریای مذکور، اتخاذ تدابیر لازم بمنظور بهبود شرایط زیست محیطی دریای خزر (آبهای ساحلی و بررسی نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته است.

۱۲۰۸۹ بررسی و ارزیابی اکولوژیک جنگلهای ماندابی حرا. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: محمد خسروی. پژوهشگران: داریوش سیستانی، هوشنگ عباسی، فریدون قدوسی، بهروز بهروزی راد، مصطفی خلیلی. ۱۳۶۶

چکیده: پایان فازیک بررسی و مطالعه پروژه تحقیقاتی جنگلهای حرا - جمع آوری اطلاعات در منابع داخلی و خارجی: در ارتباط با جنگلهای مانگرو ایران و جهان ۲- بررسی وضعیت و موقعیت جنگلهای مانگرو (همرنگان) مشاهده ۳- بررسی و تحقیق در زمینه توزیع پراکندگی و تراکم جنگلهای تهیه نقشه ۴- بررسی و مطالعه اقلیمی (وضعیت آب وهوائی) ۵- بررسی و مطالعه پدولوژی (خاکشناسی میوه جات) ۶- بررسی و مطالعه گیاهشناسی (جامعه شناسی گیاهی) ۷- بررسی و مطالعه جانوران جامعه شناسی جانوری ۸- بررسی و مطالعه مسائل اجتماعی اقتصادی ۹- نمونه برداری و شناسایی گیاهان و جانوران ۱۰- بررسی و مطالعه در زمینه حفاظت و اصلاح و احیاء توسعه جنگلهای ۱۱- تجزیه و تحلیل نتایج حاصله ب- اجرای برنامه علمیات و مطالعاتی فاز ۲ پروژه ۱- اجرای برنامه بهره برداری اقتصادی جنگلهای ۲- اجرای برنامه حفاظتی جنگلهای ۳- اجرای برنامه بهسازی جنگلهای ۴- اجرای برنامه علمی آموزشی و تفریحی ۵- ایجاد موزه نمایشگاه تاریخی از منطقه ۶- برنامه ریزی و مدیریت کلان جنگلهای

۱۲۰۹۰ مطالعه و تعیین الگوی ارزیابی زیست محیطی طرحهای توسعه سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: محمد خسروی. پژوهشگران: مهندسین مشاور. ۱۳۷۰

قرارخواهد گرفت از میان مدل‌های متفاوت مناسبترین مدل انتخاب و حساسیت میزان مصرف این کالا در قبال سایر متغیرها مورد سنجش قرارخواهد گرفت پس از برآزش توابع و محاسبه حساسیتها سعی میشود که میزان مصرف پیش‌بینی شود

۱۲۰۹۶ بازاریابی محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد کشاورزی. مسئولین: محمد منفرد. پژوهشگران: محمد منفرد، هادی پورزاهد، محمود غفاری مهر، آذرنیکذات. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: این طرح در هدف خود بازمینی و ارزیابی بازاریابی محصولات عمده کشاورزی را در ادوات بر اساس نتایج آن بتوان وضعیت نابسامان فعلی بازاریابی محصولات کشاورزی را بهبود بخشید

۱۲۰۹۷ طرح پیش بینی تقاضای گوشت مرغ و تخم مرغ در پنجسال آینده وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد کشاورزی. مسئولین: بهجت ملک زاده. پژوهشگران: ملیحه لاریمی، ابوالقاسم هاشمی. ۱۳۶۸

چکیده: در این طرح ابتدا شناخت میزان تولید، واردات، صادرات و با بطور کلی وضعیت مصرف محصولات کشاورزی دامی (گوشت مرغ و تخم مرغ) در سالهای گذشته ضروری است. سعی میشود که سریهای زمانی کاملی از روند متغیرها در سالهای گذشته گردآوری شود از طرف دیگر مطالعات انجام شده بوده خانوار منبع بسیاری مفیدی در استخراج نحوه مصرف در سطوح درآمدی مختلف است با استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی و یا گاه تلفیقی از این دو، مدل‌های مختلف اقتصادسنجی برای بیان رابطه مصرف این محصولات با متغیرهای عمده اقتصادی طرح ریزی و مورد برآزش قرارخواهد گرفت از میان مدل‌های متفاوت مناسبترین مدل انتخاب و حساسیت میزان مصرف این کالاها در قبال سایر متغیرها مورد سنجش قرارخواهد گرفت پس از برآزش توابع و محاسبه حساسیتها سعی میشود که میزان مصرف پیش‌بینی شود

۱۲۰۹۸ محاسبه ارزش افزوده بخش کشاورزی وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد کشاورزی. مسئولین: بتول فرنوش. پژوهشگران: بهجت ملک زاده، ملیحه لاریمی، شهین سیدزاده، ساعدلو، سطوت منش. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: تعیین میزان ارزش افزوده در بخش کشاورزی یکی از ضرورت‌های

همجوار وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد کشاورزی. مسئولین: شراره ورزگر. پژوهشگران: زهره کسائی، شهلاخان احمدی، پرویز پیران، مسعود کیمی‌اگر. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: با توجه به اهمیت امنیت غذایی در سطح جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم که معمولاً کمبودهای شدید تغذیه‌ای خاصه در گروه‌های درآمدی پائین رو برورده پژوهش حاضر توجیه و ضروری گردیده است برای اساس با توجه به اقتصاد و تحقیق (بودجه، وقت) که امکان پرداختن به مساله امنیت غذایی را بطور میدانی در این مقطع زمانی فراهم نمی‌آورد و فعلاً تحلیل محتوای مقدماتی منابع موجود در دستور قرار گرفته است بر اساس چنین پژوهش زمینه سنجی مهمترین خطوط مربوط به مساله اعم از دیدگاههای نظری، فروپایداری و روشهای پژوهشی در کلیت قرار گرفته است و چارچوب کلی پژوهش در آینده پی‌گیری خواهد شد

۱۲۰۹۴ قیمت‌های تضمینی (بررسی روشهای مطلوب قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی) وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد کشاورزی. مسئولین: مصطفی حداد. پژوهشگران: حداد، رفاهیت، کریبی، حبیبی، زمانی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: بررسی و تحقیق پیرامون عوامل تشکیل دهنده هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات اساسی کشاورزی با توجه به روند نرخ تورم و رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی و در نهایت پیشنهاد حداقل قیمت تضمین خرید به شورای اقتصاد جهت تصمیم‌گیری نهائی

۱۲۰۹۵ طرح پیش‌بینی تقاضای قند و شکر در پنجسال آینده وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد کشاورزی. مسئولین: ابوالقاسم هاشمی. پژوهشگران: مهدخت یاسائی، کیانوش میرفخرایی. ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح ابتدا شناخت میزان تولید، واردات، صادرات و بطور کلی وضعیت مصرف محصولات کشاورزی (قند و شکر) در سالهای گذشته ضروری است. سعی میشود که سریهای زمانی کاملی از روند متغیرها در سالهای گذشته گردآوری شود. از طرف دیگر مطالعات انجام شده بودجه خانوار منبع بسیار مفیدی در استخراج نحوه مصرف در سطوح درآمدی مختلف است با استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی و یا گاه تلفیقی از این دو، مدل‌های مختلف اقتصادسنجی برای بیان رابطه مصرف این محصولات با متغیرهای عمده اقتصادی طرح ریزی و مورد برآزش

۱۳۷۰

چکیده: مطالعات مقدماتی نشان می‌دهد که بهره‌دهی ۵ نهاده تولید کشاورزی در بعضی از نقاط و در مورد بعضی از محصولات پائین و بنابراین موجب پائین نگاه داشتن عملکرد محصولات می‌گردد هدف اساسی از این بررسی آن است که چگونه و از چه طرفی موجبات افزایش بهره‌دهی نهاده‌ها را فراهم نمود. عبارت دیگر از طریق شناسایی تنگناهای بکارگیری و مصرف نهاده‌های کشاورزی (بذر- کود- سم- ماشین‌آلات و آب) و رفع این تنگناها عملکرد درهکتار را افزایش داد

۱۳۱۰۱ طرح پیش‌بینی تقاضای سیب زمینی و پیاز وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد کشاورزی. مسئولین: ابوالقاسم هاشمی. پژوهشگران: مهدخت یاسائی، کیانوش میرفخرایی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: در این طرح ابتدا شناخت میزان تولید و واردات، صادرات و بابتور کلی وضعیت مصرف محصولات کشاورزی (سیب زمینی و پیاز) در سالهای گذشته ضروری است سعی میشود که سیرهای زمانی کاملی از روند متغیرها در سالهای گذشته گردآوری شود از طرف دیگر مطالعات انجام شده بودجه‌خانوار منبع بسیار مفیدی در استنتاج نحوه مصرف در سطوح درآمدی مختلف است با استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی و یا گاه با تلفیقی از این دو مدل‌های مختلف اقتصادسنجی برای بیان رابطه مصرف، این محصولات با متغیرهای عمده اقتصادی طرح ریزی و مورد برآزش قرار خواهد گرفت از میان مدل‌های متفاوت مناسبترین مدل انتخاب و حساسیت میزان مصرف این کالاها در قبال سایر متغیرها مورد سنجش قرار خواهد گرفت پس از برآزش توابع و محاسبه حساسیت‌ها سعی میشود که میزان مصرف پیش‌بینی شود.

۱۳۱۰۲ بررسی روشهای یکپارچه‌سازی اراضی در استان لرستان. وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد تعاون، جامعه‌شناسی. مسئولین: غلامرضا حیدری، پژوهشگران: غلامرضا حیدری، هوشنگ بافکر، جواد نیازی، ابراهیم زاهدی عبقری، سعید حمیدزاده. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: هدف از این طرح مطالعه روشهای یکپارچه‌سازی اراضی در استان لرستان است این استان به لحاظ موقعیت ویژه‌ای که از نظر پراکندگی قطعات اراضی زراعی داراست حائز اهمیت خاصی است هم‌اکنون روی اقدامات خودجوش و موثری از طرف کشاورزان با کمک کارکنان ادارات کشاورزی استان برای یکپارچه کردن قطعات شروع شده است که بعضاً نتایج مفید و قابل توجهی را به همراه داشته است شناخت روشهایی که در این

محاسبات اقتصادی این بخش بشمار می‌رود و جهت تصمیم‌گیریهای مختلف و تغییر خط مشیهای مهم در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال، درآمد و اصولاً برنامه‌ریزی‌های توسعه و نظایر آن و همچنین ارزیابی برنامه پنجساله توسعه کشاورزی ضروریست لذا تا مین نیازهای فوق بابررسی میزان تولید زیر بخشهای کشاورزی بررسی قیمت‌های فروش تولیدکنندگان بخش کشاورزی، محاسبه ارزش ناخالص تولیدات هر یک از زیر بخشهای کشاورزی، بررسی و محاسبه هزینه‌های واسطه‌ای هر یک از زیر بخشهای کشاورزی، محاسبه ارزش افزوده هر یک از زیر بخشها و نهایتاً محاسبه ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب طرح خطوط اساسی کشاورزی، پروژه ارزش بخش کشاورزی در طول برنامه پنجساله توسعه کشاورزی بفتکیک زیر بخشها در کل کشور به قیمت‌های ثابت و جاری محاسبه خواهد گردید

۱۳۰۹۹ بررسی ضایعات برنج در استانهای گیلان و مازندران وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد. کشاورزی. مسئولین: کورش تاجی. پژوهشگران: علیرضا افراز، کورش تاجی، حسن عباسخانی دوانلو، محمدرضا میرفخرایی، هرمز کاظمی راد، نسرین نوری، منیژه شیرازی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: هدف از اجرای این طرح پژوهشی بررسی عوامل موثر در ضایعات برنج در مرحله پس از برداشت و دستیابی به راه‌های کاهش ضایعات در این مرحله است که طی برآوردهای کارشناسی حدود ۱۰ درصد از کل تولید این محصول را شامل می‌گردد با توجه به اینکه ضایعات در این مرحله بخاطر عواملی چون تاخیر در زمان برداشت، حساسیت بعضی ارقام برنج به ریزش و ضایعات حین انجام مراحل برداشت از نظر نحوه درو، حمل به محل خرمکوبی، تبدیل است این بررسی بمنظور شناخت تاثیر کمی هر یک از عواملی یاد شده انجام می‌گیرد تا از روی این شناخت بتوان گام‌هایی اجرایی و موثر برای کاهش ضایعات بر اثر هر یک از عوامل چه از نظر آموزش و ترویج و اصلاح عوامل برداشت توجه حداقل اقتصادی برای رسیدن به رده یافته‌های این پژوهش صرفه‌جویی ۲۱/۶ درصد از هزینه‌های برداختی برای واردات این محصول بر مبنای سطح تولید و واردات در سال ۱۳۶۹ است که بهای هر تن خریداری شده در این سال معادل ۳۰۰ دلار بوده است محل اجرای طرح در استانهای گیلان و مازندران می‌باشد

۱۳۱۰۰ بررسی اثرات کاربرد نهاده‌های کشاورزی بر تولید وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. اقتصاد کشاورزی. مسئولین: هوشنگ الیاسیان. پژوهشگران: جعفر رعیت‌چی، متولی، فرهاد، حبیبی، میرزالی، آقازاده، بندچی، قائم‌العسگری، ثاقب فرد، تاعی، بهراد، سوری. فروردین

در هکتار و در اروپا ۱۲ اسب بخار و تولید متوسط حدود ۵ تن در هکتار می‌باشد بروی این موضوع که در شرایط کشورمان وجود ۴ دهم اسب بخار نیروی مکانیکی در هر هکتار چه میزان تولید رانصیب کشور نموده و چه امری سبب گردیده که تناسب بین نیروی مکانیکی در هکتار و عملکرد در هکتار وجود نداشته باشد و دیگر مسائل فنی و تکنیکی مهم در مورد نحوه بهره‌برداری از اراضی مزروعی و ماشین‌آلات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است

۱۳۱۰۴ بررسی اجمالی عملکرد سازمان عمران دشت قزوین با تکیه بر عمل کاهش تولید در سطح سازمان برنامه و بودجه زنجان. اقتصاد کشاورزی. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. پژوهشگران: محسن جاویدان. ۱۳۶۸

چکیده: با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفت انجام شده در برنامه عمران نواحی و تجربیات حاصله از آن ارزیابی عملکرد آنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است در گزارش عملکرد سازمان عمران قزوین بعنوان یک سازمان پیش‌تاز در برنامه عمران نواحی مورد بررسی قرار گرفته و در آن ضمن ارائه سابقه تاریخی عمران ناحیه‌ای و اهداف عمران دشت قزوین نسبت به ارزیابی عملکرد سازمان عمران و بررسی وضع موجود علت کاهش عملکرد در دشت قزوین ریشه‌یابی شده پیشنهادات لازم ارائه شده است

زمینه اتخاذ شده است می‌تواند برای الگوسازی یکپارچه‌سازی در سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد در راستای شناخت روشها، جنبه‌های دیگری از مسئله ارضی مورد مطالعه قرار می‌گیرد که برخی از آنها عبارتست از وضعیت مالکیت اراضی، نحوه توزیع زمین بین کشاورزان، اندازه بهره‌بردارها، روشهای بهره‌برداری از زمین پتانسیل‌های موجود در روستاها و غیره

۱۳۱۰۳ تحقیق و بررسی نحوه کاربرد ماشین در کشاورزی. سازمان برنامه و بودجه. ماشینهای کشاورزی. مسئولین: ابوالقاسم علیزاده نائینی، مهدی دهقان. پژوهشگران: محمدعلی برنجی، فرزاد اشرف، سعید نوری نائینی، مهدی دهقان، ابوالقاسم علیزاده نائینی. مهر ۱۳۶۵

چکیده: با توجه به اثرات کاربرد ماشین در امر زراعت که از یک سو کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشته و از سوی دیگر استفاده از نیروی مکانیکی در امر تولید محصولات زراعی رابطه مستقیم و تنگاتنگ با افزایش تولید دارد که این افزایش هم به دلیل امکان توسعه سطح زیرکشت و هم به دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح ایجاد میشود مطالعه اثرات کاربرد ماشین در کشاورزی کشور و نحوه کاربرد ماشین در کشاورزی ایران امری لازم و ضروری بوده و با توجه به این اصل که نیروی مکانیکی موجود در هر هکتار در شرایط آسیا ۲ درصد اسب بخار و تولید متوسط گندم حدود ۸۴۰ کیلوگرم

علوم انسانی

بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. فروردین ۱۳۶۷
چکیده:

۱۲۱۱۰ طرح آمارگیری از هزینه تولیدات کشاورزی خوزستان. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هر ساله زیر نظر مرکز آمار ایران توسط معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام می‌پذیرد

۱۲۱۱۱ طرح آمارگیری از عملکرد معادن (خوزستان). سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان. فروردین

چکیده: این طرح هر ساله زیر نظر مرکز آمار ایران توسط سازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام می‌پذیرد

۱۲۱۱۲ طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. فروردین ۱۳۶۹
چکیده: این طرح هر ساله توسط معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه زیر نظر مرکز آمار ایران انجام می‌پذیرد

۱۲۱۱۳ طرح بیان عملکرد شهرداریها. سازمان برنامه و بودجه استان مازندران. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان. فروردین ۱۳۶۹
چکیده: این طرح هر ساله زیر نظر مرکز آمار ایران توسط معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام می‌پذیرد

۱۲۱۱۴ طرح قیمت‌گیری از کالاها و خدمات روستایی. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: این طرح توسط معاونت انفورماتیک و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خوزستان و زیر نظر مرکز آمار ایران انجام می‌گیرد

۱۲۱۰۵ گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. علوم تربیتی. ۱۳۶۹

چکیده: تحقیقی است در ارتباط با تعریف اوقات فراغت، تاریخچه آن، اهمیت اوقات فراغت و پژوهشی که در سال ۶۹ به شیوه آمارگیری خوشه‌ای از ۴۷۳۲ دختر و پسر در مقطع سنی ۱۱-۱۲ (چهارم دبستان و دوم راهنمایی) در مورد نحوه گذران اوقات فراغت آنها، انجام شده است. حاصل آمارگیری نشان داده است که بازی، مسافرت، مطالعه، مهمانی رفتن، سینما و تلویزیون، اوقات فراغت آنها را تشکیل می‌دهد

۱۲۱۰۶ طرح جمع‌آوری آمار کشتار دام استان خوزستان. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هر ساله زیر نظر مرکز آمار ایران توسط معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام می‌پذیرد

۱۲۱۰۷ طرح جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمان استان خوزستان. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هر ساله زیر نظر مرکز آمار ایران توسط معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام می‌پذیرد

۱۲۱۰۸ طرح کتابشناسی استان خوزستان. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. کتابداری و اطلاع‌رسانی. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه خوزستان و جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: شامل دو جلد که جلد اول چاپ و منتشر شده است جلد دوم با همکاری سازمان برنامه و بودجه خوزستان در شرف تدوین می‌باشد این مجموعه کلیه اسناد و مدارک ایرانی و خارجی در قرون مختلف را در بر دارد با کلیه اطلاعات مورد نیاز از هر مدرک از قبیل مولف، ناشر، تاریخ نشر، محل نشر، تعداد صفحه و در بخش دیگر شامل فهرست موضوعی و فهرست اعلام می‌باشد عناوین کتب به ترتیب حروف الفبا است و حدوداً شامل ۲۰۰۰ عنوان مدرک ایرانی و خارجی است

۱۲۱۰۹ طرح مطالعات جامعه عشایری. سازمان برنامه و

برنامه و بودجه خوزستان. فروردین ۱۳۶۹
 چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت
 آمارسازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام میپذیرد

۱۲۱۲۱ طرح تهیه و اصلاح نقشه (شهر و روستایی). سازمان
 برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار، کارتوگرافی.
 مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه استان
 خوزستان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت
 آمارسازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام میپذیرد

۱۲۱۲۲ بررسی آماری کارگاههای بزرگ صنعتی استان
 خوزستان سالهای ۱۳۶۵-۱۳۵۸. سازمان برنامه و بودجه
 استان خوزستان. آمار. مسئولین: عباس پوررفیعی.
 پژوهشگران: عباس پوررفیعی. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت
 آمارسازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام میپذیرد

۱۲۱۲۳ طرح آماری ساختمان. سازمان برنامه و بودجه
 استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه
 و بودجه خوزستان. مرداد ۱۳۶۸
 چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت
 آمارسازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام میپذیرد

۱۲۱۲۴ نگرشی بر وضعیت اشتغال و بیکاری در استان
 خوزستان طی سالهای ۶۵-۱۳۴۵. سازمان برنامه و بودجه
 استان خوزستان. آمار. مسئولین: مینادلوریان.
 پژوهشگران: مینادلوریان. دی ۱۳۶۸
 چکیده:

۱۲۱۲۵ بررسی بیکاری و اشتغال. کاذب و عواقب اجتماعی آن
 در شهر باختران. سازمان برنامه و بودجه استان
 باختران. جامعه شناسی. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه
 استان باختران - دانشگاه رازی. پژوهشگران: حسین
 بنی فاطمه. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: این طرح به بررسی بیکاری در شهر باختران و اثرات
 سوء اجتماعی، اقتصادی اشتغالهای کاذب پراکنده در سطح شهر

۱۲۱۱۵ طرح آماری از قیمت فروش محصولات و هزینه
 خدمات کشاورزی. سازمان برنامه و بودجه استان
 خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه
 خوزستان. فروردین

چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت
 آمارسازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام میپذیرد

۱۲۱۱۶ طرح آماری از هزینه و درآمد خانوار
 روستایی. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار.
 مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه استان
 خوزستان. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت
 انفورماتیک و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خوزستان هرستاله
 انجام میپذیرد

۱۲۱۱۷ طرح آماری از هزینه و درآمد خانوار شهری
 خوزستان. سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار.
 مسئولین: معاونت آمار سازمان برنامه و بودجه خوزستان.
 اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت انفورماتیک
 سازمان برنامه و بودجه هرستاله بطور مستمر انجام میپذیرد

۱۲۱۱۸ آمار توزیع گوشت سرد و منجمد وارداتی. سازمان
 برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار
 سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان. فروردین ۱۳۶۹
 چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط سازمان برنامه
 و بودجه خوزستان انجام میپذیرد

۱۲۱۱۹ تهیه و تدوین آمارنامه استان از ادارات و سازمانهای
 دولتی در استان خوزستان (آمارنامه استان خوزستان). سازمان
 برنامه و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار
 سازمان برنامه و بودجه خوزستان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: این طرح هرستاله زیرنظر مرکز آمارایران توسط معاونت آمار
 سازمان برنامه و بودجه خوزستان انجام میپذیرد

۱۲۱۲۰ طرح آماری از کارگاههای صنعتی. سازمان برنامه
 و بودجه استان خوزستان. آمار. مسئولین: معاونت آمار سازمان

، تکمیلی) نحوه اجرا (پیمانی - امانی) اعتبار (سالهای گذشته، مصوب خودیاری، جمع مصوب ۱۳۶۸ ذکر گردیده است

۱۲۱۲۹ فهرست توزیع اعتبارات عمرانی سال ۱۳۶۸ استان بتفکیک شهرستان، پروژه، دستگاه اجرایی. سازمان برنامه و بودجه چهار محال و بختیاری. برنامه ریزی شهری.

چکیده: در این گزارش به کلیه اعتبارات پروژه های عمرانی شهرستان شهرکرد، شهرستان بروجن، شهرستان فارس، شهرستان لردگان و اعتبارات پروژه های عمرانی سراسر استان پرداخته است که با ذکر ارقام در جدولی تنظیم گردیده است عناوین جدول بدین قرار است: عنوان طرح - پروژه، محل اجرا (بخش، شهر، روستا)، نحوه اجرا، نوع پروژه، اعتبارات (محل تامین اعتبار، پرداختی سالهای قبل، مصوب سال ۱۳۶۸)، سال شروع و خاتمه و عنوان دستگاه

۱۲۱۳۰ نظام استقرار آبیاری نوبنیاد در استان چهارمحال و بختیاری. سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری. جامعه شناسی. پژوهشگران: مهدی موسویان، فضل الله حسام. اردیبهشت ۱۳۶۷

چکیده: استان چهارمحال و بختیاری سمتی از سلسله جبال زاگرس را در بر می گیرد و رودهای پرآب و منابع آب فراوانی دارد که این استان را یکی از نقاط مستعد ایران ساخته است نظام استقرار آبیاری نوبنیاد گذشته مبتنی بر چگونگی استقرار جریانهای آبی منطقه بوده و شیوه های تولید این سرزمینها منبعث از جریانهای آبی آنها بوده است چگونگی قرار گرفتن آبیاری استان بر حوالی سه محور عملی می باشد: آبیاری موجود آمده در کنار رودخانه ها، در اطراف چشمه ها و آبهای زیرزمینی جزوه حاضر یک بررسی اجمالی است بر چگونگی مشکل گیری آبیاریهای استان طی سه دهه اخیر و همچنین به تیب استقرار طبیعی آبیاریها، مشکلات و تنگناهای استقرارهای نوبنیاد استان نیز پرداخته است. آبیاریهای استان دارای ۲ تیب کاملاً مجزا از یکدیگر می باشند، یکی آبیاری که دارای استخوانبندی کاملاً قوی روستایی می باشند و دارای سوابق طولانی یکجانشینی می باشند و نوع دیگر آبیاریهایی که طی سه دهه گذشته شکل گرفته اند و هنوز از یک کالبد روستایی برخوردار نیستند قلمرو بررسی تحقیق شامل کلیه آبیاریهای مسکونی استان چهارمحال و بختیاری می باشند و روش بررسی: آمارگیری از آبیاریهای استان و تعیین تعداد آبیاریهای یک دهه سال گذشته ایجاد شده اند تعیین نمونه ای از این آبیاریها برای تکمیل پرسشنامه های

۱۲۱۲۶ بررسی مهاجرت های روستائیان در شهرستان باختران. سازمان برنامه و بودجه استان باختران. جامعه شناسی. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه استان باختران - دانشگاه تبریز. پژوهشگران: نعمت الله تقوی، کمال الدین هریسی نژاد. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: این طرح به بررسی علل و عوامل مهاجرت های شهرستان باختران می پردازد که اهداف کلی تحقیق مشتمل بر موارد زیر است ۱- تعیین ابعاد جهت شناختی مهاجرت های روستائی ۲- کوشش برای دستیابی به برخی از دلایل مهاجرت روستائیان ۳- بررسی تاثیر مهاجرت در ساختن روستاها از نظر نیروی انسانی، جوانی و پیری جمعیت روستاها و تاثیر مهاجرت در تولید کشاورزی ۴- بررسی و ارائه پیشنهاد های لازم در مورد مهاجرت های روستائی

۱۲۱۲۷ فهرست توزیع اعتبارات عمرانی سال ۱۳۶۹ استان به تفکیک شهرستان پروژه دستگاه اجرایی. سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری. برنامه ریزی شهری. پژوهشگران: یدالله کریمی.

چکیده: در این نشریه کلیه توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی استانی شهرستان شهرکرد، شهرستان بروجن، شهرستان فارس، شهرستان لردگان و توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی استانی سراسری در جدولی با ذکر ارقام و تعداد پروژه ها، عنوان طرح - (پروژه)، محل اجرا، عنوان دستگاه مجری طرح، نحوه اجرا، نوع پروژه، سال مصوب و سال شروع و خاتمه آن درج گردیده است

۱۲۱۲۸ فهرست توزیع اعتبارات تبصره ها و ردیف های سال ۱۳۶۸ استان بتفکیک دستگاه اجرایی، شهرستان، پروژه. سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری. برنامه ریزی شهری. مسئولین: گروه تلفیق، هماهنگی و نظارت.

چکیده: در گزارش حاضر توزیع اعتبارات پروژه های تبصره ها و ردیف های شهرستان شهرکرد، توزیع اعتبارات پروژه های تبصره ها و ردیف های شهرستان بروجن، شهرستان فارس، شهرستان لردگان و توزیع اعتبارات پروژه های تبصره ها و ردیف های سراسر استان ذکر شده است در این جدول همچنین نام شهرستان - مصوب استانی - تبصره ها و ردیف های مبادله شده - عنوان طرح - پروژه - محل اجرا (شهر، روستا) نوع پروژه (احداثی

ویژه هربار مراجعه مستقیم صورت گرفته است

۱۲۱۳۱ فهرست و خلاصه گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به استان چهارمحال و بختیاری موجود در کتابخانه سازمان برنامه و بودجه استان. سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری. کتابداری و اطلاع رسانی. پژوهشگران: غلامعلی تجار.

چکیده: در این نشریه فهرست اطلاعات کتابشناسی ۱۳۹ عنوان آمده است روش تنظیم مدارک برحسب الفبای عنوان و مشخصات کتابشناسی هر مدرک بدین ترتیب است: نام مولف یا پژوهشگر عنوان مدرک، مترجم (در مواردی که ترجمه شده است) محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار و تعداد صفحه میباشد به عنوان مثال: ۱- سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری آمار کارگاههای بزرگ صنعتی ۱۳۶۲ استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد: سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری، ۱۳۶۳، ۱۰ صفحه یافته های مهم در این نشریه شامل تعداد کارگاههای شناسایی شده میباشد که شامل ۹۶ کارگاه بوده است ۹۴/۸ درصد آن خصوصی و ۵/۲ آن دولتی بوده است ۲۴ درصد این کارگاهها دارای مالکیت فردی و ۶۴/۶ درصد آن شرکت غیر رسمی و ۱۱/۴ درصد آن شرکتهای به ثبت رسیده می باشد ۱۸/۵ درصد این شرکتهای تولید مصالح ساختمانی اشتغال داشته ام تعداد صفحات نشریه: ۶۴

۱۲۱۳۲ بررسی وضعیت طرحهای تبصره ۳ قانون بودجه سالهای ۶۷-۶۱ بخشهای صنعت، معدن، مصالح ساختمانی در استان چهارمحال و بختیاری. سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری. برنامه ریزی شهری. پژوهشگران: محمد صادقی زاده، بهرام خدابخنده. فروردین ۱۳۶۷

چکیده: پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقامات کشور بر آن شدند که تولیدات داخلی را توسعه داده و توان اقتصادی کشور را بالا ببرند در این راستای یکی از سیاستهای مهم در حمایت از تولیدات داخلی تصویب تبصره ۳ قانون بودجه میباشد که طی آن از کلیه تولیدکنندگان در بخشهای مختلف اقتصادی با اعطای وامهای بدون وثیقه حمایت شد بر اساس این تبصره کلیه تولیدکنندگانی که توان اجرای طرحهای تولیدی را دارا هستند و سرمایه کافی جهت سرمایه گذاری بر روی طرحهای تولیدی خود را نداشته باشند از تسهیلات اعطائی تبصره ۳ استفاده نمایند بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مانده مطالعات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهای نظارت شده را برای ارسال پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود. و بانک

مرکزی ایران را سا اعتبارات لازم را جهت اجرای طرحهای صرفاتولیدی قرار خواهد داد در گزارش فوق ضمن بیان کلیاتی در مورد تبصره ۳، سیمای کنونی بخشهای صنعت، معدن، مصالح ساختمانی در استان، بررسی وضعیت اعتبارات تبصره ۳ در تغییر اقتصادی، نحوه توزیع اعتبارات به تفکیک شهرستان، وضعیت بازپرداخت طرحهای تبصره ۳، وضعیت محصولات تولیدی طرحها، اثرات تبصره ۳ در تغییر سیمای بخشهای اقتصادی استان، شناسنامه طرحهای تبصره ۳ در بخش صنعت، معدن، مصالح ساختمانی، بررسی مشکلات و تنگناها و پیشنهادات به تفصیل در ۸۱ صفحه مورد بحث قرار گرفته است شیوه مطالعه: جمع آوری اطلاعات بر اساس مشاهده استفاده از پرسشنامه ۱۱۸ پرسشنامه که تمام طرحهای فوق در تبصره ۳ را در بر می گیرد

۱۲۱۳۳ استراتژی توسعه استان چهارمحال و بختیاری. سازمان برنامه و بودجه. برنامه ریزی شهری. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه.

چکیده: استان چهارمحال و بختیاری که در مرکز فلات ایران واقع است دارای منابع طبیعی و امکانات بالقوه نسبتاً فراوانی است که بنا بر دلایل مختلف تاکنون از آنها استفاده مطلوب بعمل نیامده است بمنظور بهره گیری مطلوب از امکانات آن بررسیهای جامع و همه جانبه ای در کلیه زمینه های اقتصادی اجتماعی انجام گرفته است در این نشریه بر اساس اطلاعات قبلی ضمن بیان کلیاتی در زمینه شناخت، آینده نگری و قابلیت های رشد منطقه اصول کلی توسعه آتی استان جهت تصویب هیئت وزیران ارائه می گردد در بخش کلیات و ویژگیها و قابلیت های طبیعی، فعالیتهای اقتصادی، جمعیت و جوامع مورد بحث قرار گرفته است بمنظور بهره گیری و استفاده مطلوب از امکانات طبیعی و انسانی و محرومیت زدایی از استان ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زیست و تأمین رفاه، حفظ تعادل های زیست محیطی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و کمیته برنامه ریزی استان و جمع بندی سمینار و چهارمحال بختیاری اصول کلی و خط مشی توسعه استان را در ۵ فصل به شرح زیر مورد تصویب قرار دادند: ۱- اصول و سیاستهای کلی در محرومیت زدایی ۲- منابع و فعالیتها (منابع طبیعی و کشاورزی - صنایع و معادن) ۳- خدمات وزیر بناها ۴- جمعیت و جوامع ۵- تشکیلات و نظام اجرایی

۱۲۱۳۴ مجموعه نمونه امضای رجال دوران پادشاهی پهلوی اول. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. مسئولین: معاونت آرشیو - مدیریت پژوهش و انتشارات. پژوهشگران: علی کریمیان. شهریور ۱۳۶۹

استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. مسئولین: معاونت آرشیو- مدیریت پژوهش و انتشارات. پژوهشگران: محمدرضا عباسی، بهروز طیرانی، انسیه شیخ رضایی، آذری، کیانی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: بررسی، گزینش و انتشار اسناد کشف حجاب در دوران پادشاهی پهلوی اول

۱۲۱۴۱ تلگراف‌های عصر سپهسالار. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. مسئولین: معاونت آرشیو- واحد پژوهش و انتشارات. پژوهشگران: محمود طاهر احمدی. مهر ۱۳۶۸

چکیده: انتشار اسناد بیوتات سلطنتی در مورد تلگراف‌های خط تهران - تبریز از سال ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ هـ ق به هنگام وزارت میرزا حسین خان سپهسالار

۱۲۱۴۲ رفع کمبود استاد و مدرس با استفاده از نیروهای متخصص واحدهای تولیدی (پیشنهادی). وزارت کار و امور اجتماعی دفتر مطالعات و تهیه طرحها. جامعه‌شناسی. مسئولین: معاونت اشتغال. پژوهشگران: نادر طالبی پور. چکیده: —

۱۲۱۴۳ بالابردن میزان اشتغال زنان. وزارت کار و امور اجتماعی - دفتر مطالعات و تهیه طرحها. جامعه‌شناسی. مسئولین: اداره کل خدمات اشتغال. پژوهشگران: زهره بیگم اجانمی. فروردین ۱۳۷۰ چکیده: —

۱۲۱۴۴ تدوین استاندارد ملی طبقه‌بندی حرف (فرهنگ ملی مشاغل). وزارت کار و امور اجتماعی - دفتر مطالعات و تهیه طرحها. کتابداری. مسئولین: اداره کل خدمات اشتغال - اداره تدوین فرهنگ ملی مشاغل. پژوهشگران: فریده درافشان، مینا فضل‌اللهی، کبری معززی، حسین صالح پورجم. مرداد ۱۳۷۰ چکیده: —

۱۲۱۴۵ بررسی حوادث خانگی در تهران بزرگ. مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار. جامعه‌شناسی. پژوهشگران: محمود ریسمانچی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: ارائه امضای شخصیت‌های سیاسی - اجتماعی و اداری دوران پادشاهی رضاشاه

۱۲۱۳۵ گزارش‌های پلیس مخفی (شهربانی) ۲۸-۱۳۲۰. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. پژوهشگران: مجید تفرشی، محمود طاهر احمدی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: انتشار گزارشات روزانه اداره کارآگاهی شهربانی سال ۱۳۲۰ و سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ خورشیدی در سه جلد

۱۲۱۳۶ اسناد احزاب و گروه‌های سیاسی ایران (۱): فعالیت‌های کمونیستی در ایران ۱۳۰۰-۱۳۱۰ خورشیدی. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. مسئولین: معاونت آرشیو- مدیریت پژوهش و انتشارات. پژوهشگران: کاوه بیات. آبان ۱۳۶۹ چکیده: بررسی و انتشار اسناد مربوط به فعالیت‌های کمونیستها در ایران از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ خورشیدی

۱۲۱۳۷ جنبش جنگل به روایت اسناد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. مسئولین: معاونت آرشیو، مدیریت پژوهش و انتشارات. پژوهشگران: فتح‌الله کشاورز. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: تنظیم و انتشار اسناد مربوط به نهضت جنگل موجود در سازمان ۱۲۱۳۸ اسناد احزاب و گروه‌های سیاسی ایران ۱۳۲۰-۱۳۲۸ خورشیدی. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. مسئولین: معاونت آرشیو - مدیریت پژوهش و انتشارات. پژوهشگران: مجید تفرشی، بهروز طیرانی. فروردین ۱۳۶۸

چکیده: بررسی، گزینش و انتشارات اسناد فعالیت احزاب گروه‌های سیاسی در ایران

۱۲۱۳۹ اسناد مطبوعات ایران. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی. تاریخ. مسئولین: معاونت آرشیو- مدیریت پژوهش و انتشارات. پژوهشگران: کاوه بیات، مسعود کوهستانی نژاد. مهر ۱۳۶۸

چکیده: بررسی، گزینش و انتشارات مطبوعات ۱۲۸۵-۱۳۲۰ خورشیدی

۱۲۱۴۰ اسناد کشف حجاب. سازمان امور اداری و

چکیده: آماروارقام نشان می‌دهد که رقم بالائی از حوادث اتفاق افتاد در کشور را حوادث خانگی تشکیل می‌دهند بعضی شناختن حوادث خانگی لازم است بررسی‌های روی حوادث اتفاق افتاده بعمل آید تا با دریافت نتایج بروی جلوگیری از وقوع آنها چاره‌اندیشی گردد.

۱۲۱۴۶ بررسی مسایل و مشکلات اشتغال زنان کارگر در تهران بزرگ. مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار. جامعه‌شناسی. پژوهشگران: نهضت زرین. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: بایشرفت تکنولوژی و تحول صنایع نیاز به کارگر ورزیده و تعلیم دیده در جهان روز به روز افزوده می‌شود در تامين این احتیاج روز افزون نباید فقط از مردان انتظار داشت بلکه زنان نیز در بر طرف ساختن این نیازها سهم بسزایی دارند از سوی دیگر موفقیت خاص زنان از نظر مسئولیت خطیری که در امور خانه داری و نگهداری از فرزندان دارند موجب مشکلاتی همچون نگرانی‌هایی درباره خانواده و ایجاد وضع نامناسب از نظر بهره‌گیری از کارآنها می‌شود که بهر طریق باید راه حلی برای این مشکلات یافته شود.

۱۲۱۴۷ مسائل جمعیت و نیروی انسانی در بخش کشاورزی. وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. علوم اجتماعی. مسئولین: فرهاد ماهر. پژوهشگران: فرهاد ماهر، محمود جواد مازندرانی، علی اصغر طائی، محمود رضا خزانلی، ابوالفضل هاشمی محمدی. ۱۳۶۹

چکیده: هدف از اجرای این طرح، شناخت ابعاد مختلف مسائل جمعیتی و مسائل نیروی انسانی در بخش کشاورزی است این ابعاد عبارتند از تراکم و توزیع جمعیت، سواد، بهداشت، نسبت سنی، نسبت جنسی، بارآوری و مرگ و میر، مالکیت و نظام‌های بهره‌برداری از زمین، منابع تولید، مهاجرت، اشتغال، سازمان تولید، راهبردهای توسعه و...

۱۲۱۴۸ بررسی راههای افزایش درآمد روستائیان از طریق فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی. وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی. اقتصاد جامعه‌شناسی، زراعت. مسئولین: قاسم تهرانی. پژوهشگران: قاسم تهرانی، یآوری نژاد، احمد انوشیروانی، کورش تاجی، مهدیه طه. مهر ۱۳۶۹

چکیده: بررسی منابع افزایش درآمد کشاورزان خارج از فعالیتهای کشاورزی و بویژه در اوقات بیکاری و یادآمدهای جنبی ناشی از اینگونه اشتغالات و بکارگیری فرصتهای جدید اشتغال.

۱۲۱۴۹ بررسی نقش اقتصادی، اجتماعی زنان روستائی. وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. جامعه‌شناسی. مسئولین: فریده سرحدی. پژوهشگران: فروغ احسانی، صدیقه عامل هاشمی، پروین معروفی، زهرا صارمی، عذرا صراف. فروردین

چکیده: بررسی نقش زنان روستائی در گلیم بافی، قالی بافی و تولیدات کشاورزی با تاکید بر سهم زنان در تقسیم کار اجتماعی و هزینه تولید.

۱۲۱۵۰ بررسی نقش اقتصادی، اجتماعی زنان روستائی. وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد. علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی. مسئولین: سرحدی. پژوهشگران: فروغ احسانی، بی بی صدیقه عامل هاشمی، پروین معروفی، زهرا صارمی، عذرا صراف. فروردین

چکیده: بررسی نقش زنان روستائی در گلیم بافی، قالی بافی و تولیدات کشاورزی، با تاکید بر سهم زنان در تقسیم کار اجتماعی و هزینه تولید.

۱۲۱۵۱ بررسی و ارزیابی طرح بسیج سوادآموزی اجرا شده در سال ۶۹. نهضت سوادآموزی، برنامه‌ریزی و آمار. علوم تربیتی. مسئولین: آهنچی. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: با توجه به اینکه طرح بسیج سوادآموزی در سال ۱۶۹ اجرا شده جهت بررسی میزان موفقیت طرح و سنجش نقاط قوت و ضعف آن و نحوه همکاری سایر سازمان‌های جامع از مرحله تدوین تا پایان طرح صورت گرفته تا هم سند مکتوبی از مهمترین حرکتی که در تاریخ حیات و فعالیت سازمان اتفاق افتاد وجود داشته باشد هم نتایج آن راهگشای حرکتها و برنامه‌های آتی سازمان باشد.

۱۲۱۵۲ بررسی میزان و علل رجعت به بیسوادی. نهضت سوادآموزی، برنامه‌ریزی و آمار. علوم تربیتی. مسئولین: مدیریت برنامه‌ریزی و آمار نهضت سوادآموزی. بهمن ۱۳۶۸

چکیده: با توجه به موضوع طرح، بررسی میزان و علل رجعت به بیسوادی مورد سنجش بوده و سوادآموزانی که در دوره‌های مختلف نهضت موفق به اخذ کارنامه شده (مقدماتی و تکمیلی) بعنوان جامعه‌آماري مورد بررسی قرار گرفته اند تعداد ۲۰۰۰ نمونه از کل کشور انتخاب و با استفاده از پرسشنامه کتبی مورد پرسش قرار گرفته اند جمع‌آوری اطلاعات به دو صورت گرفته اطلاعات از طریق پرسشنامه و اجراء آزمون از مواد درسی هر دوره از نمونه‌ها انجام پذیرفته و در حال حاضر مرحله استخراج کامپیوتری

۱۲۱۵۷ طرح تحقیقی در مورد واژگان موجود در کتب درسی دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی. نهضت سوادآموزی، بخش تحقیق و برنامه‌ریزی. علوم تربیتی. مسئولین: دفتر تحقیق و تالیف نهضت سوادآموزی مرکز.

چکیده: ۱- استخراج واژگان کتب فارسی دوره مقدماتی جهت تهیه خزانه لغات ۲- تهیه مواد آموزشی (کتابهای درسی، کتابهای جنبی، جزوات و نشریات آموزشی) جهت استفاده در امر سوادآموزی ۳- شناسایی فراوانی لغات بکارگرفته شده در هر کتاب درسی و چگونگی توالی آنها نسبت به یکدیگر

۱۲۱۵۸ طرح تحقیقی در مورد واژگان موجود در کتب فارسی دوره ابتدایی آموزش و پرورش. نهضت سوادآموزی، بخش تحقیق و برنامه‌ریزی. علوم تربیتی. مسئولین: دفتر تحقیق و تالیف نهضت سوادآموزی مرکز.

چکیده: استخراج واژگان کتب درسی (فارسی) دوره ابتدایی آموزش و پرورش جهت تهیه خزانه لغات ۲- تهیه مواد آموزشی (کتابهای درسی، کتابهای جنبی، جزوات و نشریات آموزشی) جهت استفاده در امر سوادآموزی ۳- شناسایی فراوانی لغات بکارگرفته شده در هر کتاب درسی و چگونگی توالی آنها نسبت به یکدیگر

۱۲۱۵۹ طرح ارزشیابی کتب دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی. نهضت سوادآموزی، بخش تحقیق و برنامه‌ریزی. علوم تربیتی. مسئولین: دفتر تحقیق به تالیف نهضت سوادآموزی مرکز. ۱۳۷۱

چکیده: به دست آوردن دلایل ومدارک مستند وقابل اتکاء در رابطه با چگونگی محتوی و متون کتابهای درسی دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی به منظور ایجاد تغییر و اصلاحات لازم در مورد کتابهای مذکور

۱۲۱۶۰ منطقه‌بندی نواحی روستائی استان خراسان. سازمان برنامه و بودجه استان خراسان. برنامه‌ریزی عمران روستائی. مسئولین: ابوالقاسم حسینیون. پژوهشگران: ابوالقاسم حسینیون. فروردین ۱۳۶۷

چکیده: در این طرح ۲۱۰ دهستان روستائی استان خراسان با استفاده از ۸۴ شاخص مربوط به برخورداری یا محرومیت از امکانات آموزشی بهداشتی درمانی راه و ترابری خدمات اداری وامکان رفاهی رتبه‌بندی شده و زمینه‌های اصلی محرومیت آنها نیز مشخص شده است شاخصهای فوق‌الذکر عمدتاً با استفاده از نتایج سرشماری

۱۲۱۵۳ بررسی و ارزیابی عملکرد معلمان آموزش و پرورش همکار با نهضت سوادآموزی در مقایسه با آموزشیاران. نهضت سوادآموزی، برنامه‌ریزی و آمار. علوم تربیتی. مسئولین: مدیریت برنامه‌ریزی و آمار نهضت سوادآموزی (محسن تبریزی). مهر ۱۳۷۰

چکیده: با توجه به اینکه قریب ۱/۴ از همکاران آموزشی (تدریس‌کنندگان) نهضت را معلمان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند، طرح در نظر دارد میزان کاروکم و کیف عملکرد این گروه را عمدتاً در سه بعد میزان موفقیت در جذب سوادآموز، نگهداری سوادآموز در کلاس و تعداد قبولیها و... مورد سنجش قرار دهد که در این راستا آموزشیاران نهضت و عملکرد آنها بعنوان گروه مقایسه خواهند بود

۱۲۱۵۴ طرح تحقیقی در مورد واژگان موجود در کتاب فارسی تکمیلی نهضت سوادآموزی (چاپ ۶۹). دفتر نهضت سوادآموزی - مدیریت تحقیق و تالیف. علوم تربیتی. مسئولین: دفتر تحقیق و تالیف نهضت سوادآموزی مرکز. ۱۳۷۰

چکیده: استخراج واژگان کتاب فارسی دوره تکمیلی جهت تهیه خزانه لغات ۲- جهت تهیه مواد آموزشی (کتابهای درسی، کتابهای جنبی، جزوات و نشریات آموزشی) ۳- شناسایی فراوانی لغات بکارگرفته شده در هر کتاب درسی (فارسی) و چگونگی توالی آنها نسبت به یکدیگر

۱۲۱۵۵ طرح مقدماتی شناخت نیاز و علائق سوادآموزان بزرگسال. نهضت سوادآموزی، مدیریت تحقیق و تالیف. علوم تربیتی. مسئولین: دفتر تحقیق و تالیف نهضت سوادآموزی مرکز. ۱۳۷۱

چکیده: شناخت نیازهای واقعی سوادآموزان به منظور برنامه‌ریزی آموزشی و درسی متناسب با آن نیازها

۱۲۱۵۶ طرح مقدماتی روشهای سوادآموزی. نهضت سوادآموزی. علوم تربیتی. مسئولین: دفتر تحقیق و تالیف نهضت سوادآموزی مرکز. ۱۳۷۱

چکیده: یافتن مناسبترین روش و فتنونی که سوادآموزی را تسهیل و تسریع نماید و تا حد امکان زمان آموزش را تقلیل دهد

چکیده: یکی از مشکلات که در برآورد جمعیت لازم‌التعلیم مقطع آموزش ابتدایی وجود دارد تعداد کودکانی است که با تاخیر وارد مدرسه شده و یا بواسطه مردودی به تکرار پایه تحصیلی می‌پردازند در این تحقیق ضمن بررسی در مورد پدیده تاخیر در ورود به مدرسه در استان خراسان یک مدل ریاضی برای برآورد تعداد کودکانی که در سالهای آینده وارد مدارس ابتدایی استان خراسان خواهند شد ارائه شده است.

۱۲۱۶۴ بررسی اقتصادی و اجتماعی طرحهای تبصره ۳ قانون بودجه فاز ۱- بررسی عملکرد تبصره ۳ قانون بودجه در مورد تعاونیهای مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی خراسان. سازمان برنامه و بودجه استان باختران. اقتصاد تعاون. مسئولین: منصور مین‌باشی. پژوهشگران: منصور مین‌باشی، احمد صفاوردی، حسن تبرئی، رضا شریف نیا، عباس اقبال، ابوالفضل بشروئی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: عنوان کلی طرح بررسی اقتصادی و اجتماعی طرحهای تبصره ۳ قانون بودجه می‌باشد که در فاز یک آن این بررسی در مورد تعاونیهای مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران خراسان (سازمان گسترش تعاون) انجام شده و فاز دو آن که هم‌اکنون در دست اجرامی باشد و از تیرماه سال جاری شروع شده و پیش‌بینی میشود که تا پایان سال جاری به پایان برسد شامل بررسی اقتصادی اجتماعی کلیه طرحهایی می‌باشد که از تسهیلات اعتباری تبصره ۳ قانون بودجه سنواتی استفاده کرده و شامل طرحهای بخش خصوصی تعاونیهای مشاع تعاونیهای مرکز گسترش و سایر تعاونیهای باشد که تا پایان سال ۱۳۶۸ بتصویب کمیته برنامه ریزی و شورای عالی مرکز گسترش استان رسیده است که به کلیه این واحدها مراجعه و پرسشنامه برای آنها تکمیل میشود.

۱۲۱۶۵ قابلیت سنجی مناطق محروم کشور. سازمان برنامه و بودجه. برنامه ریزی توسعه. مسئولین: معاونت امور مناطق و مجلس. پژوهشگران: مسعود شفیق، کاظم احسن، مرتضی چکیده: ارزیابی و شناخت استعدادها و قابلیت‌های توسعه مناطق حاشیه‌ای و محروم کشور در زمینه فعالیتهای تولیدی و ارائه راهبردهای کلان و خرد برای بهره‌گیری از این استعدادها در جهت توسعه موزون و همه‌جانبه مناطق محروم در این مطالعه سیاستها و خط‌مشی‌های کلی توسعه مناطق محروم در زمینه بهره‌گیری از استعدادهای کشاورزی، صنعتی، معدن و سایر زمینه‌های تولیدی و برپایه شناخت منابع تدوین گردیده و طرحها و پروژه‌های بارز در سطح مناطق نمونه تهیه و جهت لحاظ در برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی فرهنگی کشور ارائه میگردد

۱۲۱۶۱ بررسی و ارزیابی طرح کاد در استان خراسان در سال تحصیلی ۶۷-۱۳۶۶. سازمان برنامه و بودجه استان خراسان. علوم تربیتی. مسئولین: ابوالقاسم حسینیون، کاظم جعفرزاده. پژوهشگران: ابوالقاسم حسینیون، کاظم جعفرزاده، محمدبرائی، محمد عمادزاده، ابوالفضل بشروئی شرق، عباس اقبال. اسفند ۱۳۶۷

چکیده: این طرح با استفاده از ۲۲۵۰ پرسشنامه که با کمک مربیان طرح کاد استادکاران طرح کاد معاونان کاد اولیاء دانش‌آموزان و دانش‌آموزان پرسودختر مدارس متوسطه استان خراسان تکمیل شده در سال تحصیلی ۶۷-۶۶ بصورت نمونه‌گیری تصادفی در ۲۵۰ دبیرستان شهری و روستایی استان انجام گردیده است هدف از اجرای طرح بررسی نظرات دست اندرکاران مختلف طرح کاد مدارس متوسطه و ارزیابی نتایج هفت سال اجرای طرح کاد در این استان بوده است پرسشنامه‌های طرح با استفاده از نرم‌افزار SPSS و امکانات کامپیوتری دانشگاه فردوسی مشهد استخراج و نتایج آن طی نشریه‌ای در سطح محدود تکثیر گردیده است.

۱۲۱۶۲ تدوین اطلاعات آماری استان خراسان در قالب نظام جدید تقسیمات کشوری. سازمان برنامه و بودجه استان خراسان. برنامه ریزی شهری. مسئولین: عبدالکریم برکاتی، ابوالقاسم حسینیون. پژوهشگران: عبدالکریم برکاتی، ابوالقاسم حسینیون، عباس اقبال. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: تغییراتی که در سالهای اخیر در تقسیمات کشوری ایجاد شده است استفاده از نتایج سرشماریها و آمارگیریهای گذشته را ناممکن کرده است هدف از اجرای این طرح بهنگام سازی اطلاعات مربوط به آبادیها و نقاط روستائی استان و تدوین سیستمهای کامپیوتری برای تبدیل چارچوب نتایج استخراج شده از سرشماریها و آمارگیریهای گذشته به نظام تقسیمات کشوری جدید است در نهایت اطلاعات مربوط به آبادیها و نقاط روستائی خراسان بر اساس مختصات جغرافیائی نقاط (طول و عرض جغرافیائی) طبقه‌بندی شده و این امکان ایجاد خواهد شد که در آینده نتایج آمارگیریها تحت تاثیر تغییرات تقسیمات کشوری قرار نگیرد.

۱۲۱۶۳ پوشش تحصیلی پایه اول ابتدایی و برآورد تعداد کودکان لازم‌التعلیم در این پایه در استان خراسان. سازمان برنامه و بودجه استان خراسان. علوم تربیتی. مسئولین: ابوالقاسم حسینیون، ابوالقاسم حسینیون. خرداد ۱۳۷۰

۱۲۱۶۹ نگرش تاریخی به تحول نظام آموزش علم سیاست در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. علوم سیاسی. مسئولین: علیرضا ازغندی. مرداد ۱۳۷۰
چکیده: هدف عمده از این بررسی چگونگی پویای توسعه رشته علم سیاست، هم از جنبه سازمانی و هم از لحاظ آموزشی در ایران است به عبارتی سیر تحولات رشته علم سیاست از بدو تا سیس تا کنون مدنظر است

۱۲۱۷۰ مدیریت فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی یک پیش تحقیق در پنج سازمان دولتی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. روانشناسی. مسئولین: شهرناز مرتضوی. پژوهشگران: عبدالرحیم شهلانی، احمد ساحلی. آبان ۱۳۶۷

چکیده: دیرزمانی است که بسیاری از وظائف خانواده در جوامع بشری به نهادها و سازمانهای دولتی سپرده شده است عملکرد نهاد از عوامل زیر تاثیر می پذیرد: ۱- ویژگیهای رسمی نظام یا تشکیلات اداری ۲- شرایط محیط فیزیکی و اجتماعی سازمان یا نهاد ۳- بازخوردها و آمادگیهای رفتاری افرادی که در نقشهای سازمانی قرار می گیرند در جامعه کنونی ما نیز لازم است پیرو تحول و دگرگونیهای که به طور مستمر به وقوع می پیوندد، در نظام اداری سازمانها و شرایط محیطی آنها نیز تغییرات مطلوب ایجاد شود و اینگونه تغییر و تحول نیز بایستی بر مبنای شرایط و داده های موجود و برنامه ریزی صحیح و سازگار با شرایط صورت پذیرد

۱۲۱۷۱ بررسی مسایل و مشکلات تئوری نوسازی پیرامون توسعه سیاسی و نوسازی در جهان سوم. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. علوم سیاسی. مسئولین: عبدالعلی قوام. بهمن ۱۳۶۹

چکیده: تئوری سازی و نظریه پردازی در باب توسعه سیاسی و نوسازی در مورد جهان سوم یکی از مسایل پیچیده ای است که از مدت ها ده ن محققین علوم سیاسی را به خود مشغول کرده است شناخت این نظریات و نیز استخراج متغیرهای گوناگونی که در بطن آن جا گرفته باعث روشنگری پیرامون این معضل شده است و بایستی بردن به نارسائیهای هر یک می توان نظریاتی را ارائه داد که پاسخگوی نیازهای اینگونه جوامع باشد

۱۲۱۷۲ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی زلزله ۳۱/۳/۱۳۶۹ استان زنجان. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. اقتصاد. مسئولین: علی اکبر مافی. پژوهشگران: علی اکبر مافی، عبدالله

۱۲۱۶۶ مطالعه و بازنگری مناطق محروم کشور. سازمان برنامه و بودجه. برنامه ریزی توسعه. مسئولین: معاون امور مناطق و مجلس. پژوهشگران: کاظم احسن، محمد باقر امامی، نعمت الله صالحی، مرتضی ثابت قدم، ناصر پزشک، محمدرضا ستوده، ابراهیم موسوی نژاد، ابوالقاسم حسینیون، علی صدر. اردیبهشت

چکیده: عدم تعادل های منطقه ای در قالب دهستانهای کشور در زمینه های خدمات عمومی اساسی، اشتغال و وضعیت کلی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً فهرستی از محرومترین مناطق کشور ارائه میگردد. پرسشگری و جمع آوری اطلاعات با کمک سازمانهای برنامه و بودجه در قالب پرسشنامه های تدوین شده صورت پذیرفته و سپس اطلاعات پردازش ماشینی شده و در چارچوب روشها و مدل های آماری و داده پردازی مورد استفاده قرار می گیرند

۱۲۱۶۷ تدوین شاخصهای اقتصادی - اجتماعی توسعه. سازمان برنامه و بودجه. برنامه ریزی توسعه. مسئولین: معاون امور مناطق و مجلس. پژوهشگران: محمد علی حقی، کاظم احسن، محمد باقر امامی. شهریور

چکیده: تدوین و جمع بندی و تعریف شاخصهای اندازه گیری وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر محدوده از اهداف اصلی این طرح است به کمک این شاخصها مناطق مختلف کشور مورد سنجش قرار گرفته و جایگاه هر منطقه در مقایسه با سطح ملی و با دیگر مناطق کشور از نظر زمینه های اساسی تعیین میگردد

۱۲۱۶۸ فرهنگ تاتر و هنرهای نمایشی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. زبان و ادبیات، انگلیسی. مسئولین: جلال سخنور. پژوهشگران: مهناز محقق زاهد، زهره سلامت شریف. آذر ۱۳۶۵

چکیده: طرح فرهنگ تاتر و هنرهای نمایشی برای رفع نیاز مندی بهادر زمینه نمایش تالیف خواهد شد مطالبی که در طرح جمع می شود عبارت است از: ۱- ترجمه شرح حال نمایش نامه نویسان بزرگ ۲- نام واحوال پرسناژهایی که در ادبیات خارجی مورد تمثیل و استعاره و اشاره واقع شده اند ۳- نام و عنوان و موضوع کتابهای مهمی که دانشمندان و منتقدان در این زمینه تالیف کرده اند ۴- اصلاحات مهم هنرهای نمایشی ۵- اصلاحات مهم ادبی که نمایشنامه نویسان با آن سروکار دارند ۶- مکاتب و نظریاتی که تحول نمایش در ایران و جهان با آن مرتبط بوده است

۱۲۱۷۶ گزارش اقتصادی اجتماعی سال ۱۳۶۶ (استان زنجان)، سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، علوم اجتماعی. مسئولین: محسن عطایان، رضی موسوی، حمید بناتچیان. پژوهشگران: محسن عطایان، رضی موسوی، حمید بناتچیان. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: هدف اصلی این گزارش ارائه تصویری از وضعیت کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان می باشد گزارش مشتمل بر دو قسمت کلی زیر است قسمت اول: تصاویر کلی خصوصیات عمومی قسمت دوم: تصویر بخشهای اقتصادی و اجتماعی استان در قسمت اول وضعیت اقلیمی و سیاسی، جمعیت و نیروی انسانی و وضعیت مالی (بودجه) استان مورد بحث قرار گرفته است در قسمت دوم بخشهای اقتصادی، امورتولیدی و زیربنایی و اجتماعی بحث شده است به این معنی که در بخش های کشاورزی، آب، صنعت، معدن سطح زیر کشت، میزان تولید، میزان اشتغال، حجم سرمایه گذاری از محل منابع دولتی و بخش خصوصی بررسی شده است در پایان هر فصل پیشنهادات لازم برای بهبود وضعیت بخش ارائه شده است

۱۲۱۷۷ بررسی حاشیه نشینی در زنجان در سال ۱۳۶۶. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. برنامه ریزی شهری. پژوهشگران: محسن عطایان، رضی موسوی، حمید بناتچیان، محمد حسین رستمخانی. شهریور

چکیده: این طرح در راستای شناخت علمی از پدیده حاشیه نشینی در شهر زنجان می باشد در این گزارش تحقیقی، ضمن اشاره به تاریخچه حاشیه نشینی در جهان و ایران و تعیین شرایط کلی تحقیق اعم از تعیین محل تحقیق، تعیین نمونه های لازم، چگونگی تهیه پرسشنامه، نحوه انجام تحقیق میدانی، مشخصات جمعیتی از نظر تعداد خانوار، محل تولد و دوره زمانی مهاجرت، محل سکونت، انتظارات و مشکلات حاشیه نشینان، میزان درآمد، سطح سواد، اختلاف و نزاع دسته جمعی، میزان برخورداری از امکانات اولیه زیستی، میزان آگاهی، و در نهایت نیرب ارائه پیشنهادات لازم و ضروری در این زمینه، علل و عوامل حاشیه نشینی را مورد کنکاش قرار داده است

۱۲۱۷۸ آمارنامه استان زنجان سال ۱۳۶۷. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. آمار. مسئولین: علی اکبر مافی. پژوهشگران: علی اکبر مافی. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: آمارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی منتشره از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان زنجان در ۳۷۷ صفحه

بابائی، غفور امیراصلانی، عنایت اله رحمانی، حسام الدین. تیر

چکیده: شناخت واقعی ابعاد واقع و توزیع جغرافیایی آسیبهای وارده در مناطق زلزله زده استان زنجان شامل: تعداد منازل مسکونی ویران شده، تعداد منازل مسکونی خسارت دیده، تعداد منازل مسکونی تعداد ساختمانهای دولتی ویران شده، تعداد ساختمانهای دولتی خسارت دیده، تعداد ساختمانهای دولتی آسیب های وارده به کشاورزی و ادوات آن آسیب های وارده به تاسیسات روستایی، آسیب های وارده به احشام و سایر باقابلیت استفاده برای برآوردهای ریالی خسارت

۱۲۱۷۳ بررسی نیروی انسانی دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی سال ۱۳۶۸. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. مدیریت. مسئولین: رضی موسوی. پژوهشگران: رضی موسوی. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: طرح شامل یک سلسله بررسیهای است که در رابطه با نیروی انسانی شاغل در بخش خدمات دولتی مطرح میگردد و در ادامه موضوع به تعداد نیروی انسانی دولتی مشمول نظام بودجه استانی در چهارچوب استان می پردازد و تعداد آنان را به تفکیک جنس، سابقه کار، رده سازمانی، وضعیت استخدامی و مدرک تحصیلی بررسی می کند و در پایان ضمن نتیجه گیری با توجه به فاکتورهای فوق الذکر منزلت شغلی کارکنان مورد بررسی و ارائه می نماید

۱۲۱۷۴ آمارنامه استان زنجان سال ۱۳۶۵. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. آمار. مسئولین: عنایت الله رحمانی. پژوهشگران: عنایت الله رحمانی. بهمن ۱۳۶۵

چکیده: معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان زنجان بعنوان منبع اصلی تامین کننده آمار و اطلاعات استان سعی نموده است هر ساله تصویری بهنگام از اوضاع اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان و همچنین فعالیت سازمانها ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی و نتایج آمارگیریهای مختلف نمونه ای و سرشماری استان را در این طرح تقدیم می نماید

۱۲۱۷۵ آمارنامه استان زنجان سال ۱۳۶۶. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. آمار. مسئولین: علی اکبر مافی. پژوهشگران: علی اکبر مافی. اردیبهشت

چکیده: آمارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی منتشره از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان زنجان در ۳۴۳ صفحه

مرحله تدوین فرضیه * مرحله طرح تحقیق * مرحله جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها * مرحله واریسی، استخراج و طبقه‌بندی یافته‌ها * مرحله تحلیل داده‌ها * مرحله نقد فرضیه * مرحله نهایی (تهیه گزارش)

۱۲۱۸۲ بررسی بیکاری در استان زنجان. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. برنامه‌ریزی شهری. مسئولین: محمدحسین رستمخانی. پژوهشگران: محمدحسین رستمخانی. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: عملکرد مزبور در زمینه علت یابی عدم اشتغال کامل نیروی انسانی استان در بخش‌های مختلف تولیدی است در این راستا پیشنهاداتی نیز در زمینه‌های مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی برای حل این مشکل که موجب عوارض سوء اجتماعی نیز می‌شود ارائه شده است

۱۲۱۸۳ ارزیابی عملکرد طرح کاد در استان زنجان. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. آموزش فنی و حرفه‌ای. مسئولین: ابراهیم زادتوت آغاچ. پژوهشگران: ابراهیم زادتوت آغاچ. مهر ۱۳۶۶

چکیده: این گزارش ابتدائاً نظری دارد به زمینه‌های اقتصادی اجتماعی طرح کاد و به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در کشور پرداخته سپس چگونگی شکل‌گیری طرح کاد را در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد پس از آن نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی استان زنجان به منظور معرفی زمینه‌های عملی کارآموزی موجود در استان داشته و آنگاه به وضعیت آموزش و پرورش استان زنجان می‌پردازد. سپس وضعیت آموزش متوسطه زیر ذره‌بین قرار گرفته و بعد از آن وضعیت طرح کاد را در استان به تفکیک آموزش کادپسران و دختران مورد بحث قرار می‌دهد نتایج نظرخواهی از دانش‌آموزان دختر و پسر مشمول طرح کاد و همچنین مربیان و معاونین طرح و سایر مسئولین و صاحب نظران که در واقع جمع‌بندی نظرات ۳۲۷ دانش‌آموز پسر و ۳۵۶ دانش‌آموز دختر و ۹۵ مربی و معاون کادپسران و ۴۴ نفر از مسئولین و معاونین و کارشناسان صاحب نظر آموزش و پرورش مناطق تابعه استان زنجان می‌باشد بدنبال آن آموذ و سرانجام گزارش با جمع‌بندی و نتیجه‌گیریهای کلی و ارائه پیشنهادات و راه‌حلهای مشخص به پایان می‌رسد

۱۲۱۸۴ نگرش جامعه‌شناختی به سیمای اعتیاد در زنجان. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. جامعه‌شناسی. مسئولین: حمید بناتچیان. پژوهشگران: حمید بناتچیان. شهریور ۱۳۶۸

چکیده: گزارش این تحقیق شامل دو بخش اصلی است ۱- در بخش اول

۱۲۱۷۹ نگرشی نوین به تحقیقات اجتماعی. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. جامعه‌شناسی. مسئولین: محمدحسین رستمخانی. پژوهشگران: محمدحسین رستمخانی. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: این طرح شامل چهار مجموعه می‌باشد: بخش اول در ارتباط با آزمون فرضیه‌های تحقیقی از طریق ضرایب همبستگی مختلفی در علوم اجتماعی است که جدیدترین ضرایب را به تصویر می‌کشد در بخش دوم برنامه SPSS و برنامه‌های فرعی آنرا همراه با توضیحات کامل مورد بررسی قرار داده و نحوه کاربرد آنرا برای تحقیقات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی تبیین می‌کند در بخش سوم چگونگی استفاده از نمونه‌گیری مناسب و انتخاب نمونه‌های متعالی را بیان می‌کند و بالاخره در بخش چهارم این نشریه نیز تکنیک‌ها و متون مختلف تحقیقات اجتماعی و فرهنگی که زمینه‌های تئوری داشته را تشریح می‌کند.

۱۲۱۸۰ مطالعه و تحقیق در توزیع جغرافیایی اعتبارات جاری و عمرانی بخش‌های اقتصادی محرومیت زدایی طی دهه ۶۷ - ۵۸. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. برنامه‌ریزی منطقه‌ای. مسئولین: محسن عطایان. پژوهشگران: محسن عطایان.

چکیده: در این مطالعه نمره توزیع اعتبارات بخش‌های محرومیت زدایی (آموزش و پرورش - بهداشت و درمان - برق و راه‌ترابری) بین استانهای کشور من حیث وجود یا عدم وجود ضابطه مورد بررسی قرار گرفته است این بررسی در ارتباط با اصلی‌ترین شاخصهای هربخش بعمل آمده و از اینروست که در سرآغاز سرفصلهای جمعیت، آبادی و وسعت استانها مورد توجه قرار گرفته است

۱۲۱۸۱ مطالبی در مورد روش تحقیق سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. جامعه‌شناسی. مسئولین: حمید بناتچیان. پژوهشگران: حمید بناتچیان. خرداد ۱۳۶۸

چکیده: گزارش این تحقیق (کتابخانه‌ای) شامل ۸ قسمت بوده که عبارتند از: ۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۲- وازه تحقیق ۳- مراحل تحقیق ۴- مطالبی کلی در مورد مصاحبه و پرسشنامه ۵- مصاحبه - پرسشنامه ۶- امکانات تحقیق ۷- مشکلات و موانع تحقیق در پایان نیز نمونه‌ای از طرح تحقیق در روشهای علوم اجتماعی آمده است این گزارش بعنوان راهنمایی عملی در پژوهشهای اجتماعی تهیه شده که مخصوصاً مطالب قسمت سوم آن (مراحل تحقیق) می‌تواند قدم به قدم در انجام مراحل یک پژوهش اجتماعی مفید واقع گردد مراحل تحقیق در این قسمت خود شامل ۸ مرحله گوناگون و مربوط بهم می‌باشد: * مرحله طرح مسئله *

توسعه اقتصادی اجتماعی و استراتژی و چشم انداز توسعه و اقدامات اولویت دار منطقه طارم علیا - نحوه استوار کردن این طرح با طرح مسائل فوق، سعی نموده نظر مسئولین را قبل از اقدام اساسی به ضرورت مطالعه جامع توسعه اقتصادی منطقه جلب نماید

۱۲۱۸۷ گزارش وضعیت اقتصادی - اجتماعی امکانات، قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه و مراحل پیشنهادی منطقه ماهنشان. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. برنامه ریزی منطقه ای. مسئولین: محسن عطایان. پژوهشگران: محسن عطایان.

چکیده: گزارش درصد تصویر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دیدگاههای توسعه بخش ماهنشان می باشد گزارش در قالب سرفصلهای کلی زیر تنظیم شده است الف: خصوصیات اقتصادی، اجتماعی ب: امکانات، قابلیت‌ها، محدودیتها، تنگناها و فوریتها نسبی توسعه ج: طرحهای عمده سال ۶۹ د: طرحهای عمده و راه حل‌های پیشنهادی

۱۲۱۸۸ مطالعات آمایش مرحله دوم. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. برنامه ریزی منطقه ای. مسئولین: محسن عطایان. پژوهشگران: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی استان. ۱۳۶۶

چکیده: مطالعات آمایش مرحله دوم: مطالعات آمایش مرحله دوم در قالب مطالعات مرحله آماده سازی صورت گرفته و مشتمل بر سرفصلهای زیر می باشد: فعالیتهای زمینه ساز مطالعات سراسری ۲- اطلاعات پایه مطالعات سراسری ۳- نظریه پایه توسعه استان ۴- چارچوب نظری توسعه استان، فعالیتهای زمینه ساز مطالعات سراسری عمدتاً تجاریاتی برای بازیابی تولید و سازماندهی اطلاعات مورد نیاز مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین می باشند که از رهگذر فعالیتهای زیر فراهم آمده اند: سازماندهی گزیده اسناد توسعه استان ۲- تهیه نقشه های تفصیلی سازمان فضایی استان ۳- قابلیت سنجی منابع طبیعی استان ۴- مطالعات موردی اولویت دار استان

۱۲۱۸۹ طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و کرایه ماشین آلات عم رانی. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: علی حاج ملک زنجانی، اسکندر سروش. دو مرحله: خرداد، آذر هر سال
چکیده: ۱- محاسبه متوسط قیمت هریک از مواد و مصالح عمده مورد استفاده در پروژه های عمرانی ۲- محاسبه شاخص قیمت

مباحث تئوریک که خود از پنج فصل تشکیل یافته، طرح تحقیق، تاریخچه ای از مواد مخدر دیدگاههای مختلف در تعریف اعتیاد، انواع مواد مخدر، عوامل زمینه ساز مصرف مواد مخدر، علل گسترش و راههای مبارزه ریشه ای مطرح شده است مباحث این بخش بصورت نظری بوده و تحقیق کتابخانه ای این گزارش محسوب می شود. ۲- بخش دوم (تحلیل پژوهش انجام گرفته در شهر زنجان) گزارش نهایی و تحلیلی پژوهش می باشد که طبق مندرجات طرح تحقیق مربوطه انجام یافته است فرضیه های مطرح شده در جریان پژوهش مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته که عبارتند از: * رابطه بین مرقعیت اجتماعی معنادان و اعتیاد * رابطه بین وضعیت تاهل معنادان و اعتیاد * رابطه بین محکومیت های قبلی معنادان و اعتیاد * رابطه بین سلامتی جسمانی و روانی معنادان و اعتیاد * رابطه بین ترک اعتیاد و بازگشت دوباره به سوی آن در این بخش داده ها و اطلاعات بدست آمده در طی مصاحبه بصورت جداول و نمودارهای ترسیم شده است در پایان نیز خلاصه ای از اطلاعات بدست آمده در طی تحقیق و توصیه ها و پیشنهاداتی در زمینه مذکور آمده است

۱۲۱۸۵ بررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی روستاهای حاشیه قزل اوزن در استان زنجان. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. اقتصاد. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. پژوهشگران: محسن جاویدان، توفیق شکری، صمد علیپور، سیدرضی موسوی، جواد عبادی، حمید بناتچیان، عطاء، محمدی، ابراهیم راسخی. ۱۳۶۷

چکیده: رودخانه قزل اوزن بعنوان رودخانه مهم استان میتواند محور توسعه کشاورزی استان تلقی گردد، ولی این رودخانه نتوانسته است بطور کلی اثرات مثبت اقتصادی بر روستاهای حاشیه خود داشته باشد این طرح، سعی نموده اثرات متقابل رودخانه و روستاهای واقع در حاشیه آن را بر همدیگر مورد بررسی قرار داده و ضمن بررسی اوضاع اقتصادی اجتماعی روستاهای واقع در حاشیه قزل اوزن و قابلیت ها و امکانات طبیعی حوزه آبریز رودخانه مزبور، امکانات توسعه منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

۱۲۱۸۶ پیش درآمدی بر اقدامات اساسی در منطقه زلزله زده طارم علیا. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. برنامه ریزی منطقه ای. مسئولین: سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. پژوهشگران: محسن عطایان، محسن جاویدان. ۱۳۶۹

چکیده: یکی از اقدامات اساسی در امر بازسازی مناطق زلزله زده مطالعه اوضاع اقتصادی اجتماعی منطقه می باشد پس از زلزله ۱۳۶۹ استانهای زنجان و گیلان سازمان برنامه و بودجه جهت انجام اقدام اساسی در امر بازسازی نسبت به بررسی وضع موجود امکانات، قابلیتها و تنگناهای

مورد مصرف خانوارهای روستایی ایران بطور سالیانه توسط مرکز آمار ایران به اجراء می‌آید اولین سال اجرای این طرح سال ۱۳۵۳ بوده و هدف از اجرای آن بررسی و سنجش میزان تغییرات فصلی سطح قیمتهای مربوط به کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور می‌باشد. مهمترین استفاده‌های که از نتایج این طرح بعمل می‌آید عبارت است از سنجش فشارهای تورمی در نقاط روستایی، تعدیل سطح استخرها و تعدیل و برآورد حسابهای اقتصادی ذریبط به قیمتهای ثابت

۱۲۱۹۴ آمارگیری از خانوارهای اجاره‌نشین شهر تهران ۱۳۶۶. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: نسرين افتخاری.

چکیده: براساس نتایج طرح، متوسط تعداد افراد خانوارهای اجاره‌بها، تهران حدود ۴ نفر است. ۸۸ درصد سرپرست خانوارهای اجاره‌نشین تهران شاغل و ۱۲ درصد غیر شاغل هستند. متوسط درآمد خانوارهای مزبور ۷۳۰۰۰ ریال و متوسط اجاره پرداختی برای خانوارهای با واحد مسکونی کاملاً اجاره‌ای، ۲۴۰۰۰ ریال، بصورت ودیعه و اجاره، ۳۰۰۰۰ ریال (بامتوسط ودیعه ۷۳۴۰۰۰ ریال) و به صورت رهن و اجاره، ۱۷۰۰۰۰ ریال (بامتوسط رهن ۱۱۴۴۰۰۰ ریال) بوده است. متوسط سطح زیربنای در اختیار خانوارهای اجاره‌نشین شهر تهران ۶۳ متر مربع بوده است و تمام خانوارها از برق، ۹۳ درصد از آب لوله‌کشی، ۱۹ درصد از مکن، ۱۴ درصد از گاز شهری، ۷۳ درصد از کولر و ۱۸ درصد از دستگاه حرارت مرکزی در واحد مسکونی استیجاری استفاده می‌کرده‌اند

۱۲۱۹۵ گزارش بررسی صنعت سیمان کشور تا پایان سال ۱۳۶۴. مرکز آمار ایران. اقتصاد. مسئولین: نسرين افتخاری.

چکیده: تا پایان سال ۱۳۶۴ در مجموع ۱۵ واحد تولید سیمان در کشور وجود داشته است که قدیمی‌ترین آن مربوط به سال ۱۳۱۲ است (سیمان ری) ظرفیت رسمی تولید این کارخانه هادراین سال ۵۶۱۶۰ تن در روز و یا ۱۸/۵ میلیون تن در سال بوده است. مجموع تولید سیمان کشور در سال ۱۳۶۴ کمی بیش از ۱۲/۵ میلیون تن یعنی کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت رسمی تولید آن بوده است. در طی دوره مورد بررسی نقش واردات در کل میزان سیمان کشور کاهش یافته و در سال ۱۳۶۳ به ۱۶۰۰۵ تن رسیده است. مقدار مصرف سیمان در کشوری این دوره به علت نیاز به سیمان در فعالیتهای ساختمانی و عمرانی در حد میزان تولید آن بوده است و این مسبب مصرف سرانه‌ای حدود ۲۵۰ کیلوگرم است که هنوز با کشورهای نزدیک به کشور ما از حیث توسعه فاصله دارد. ارزش افزوده صنعت سیمان طی دوره مورد بررسی سیر نزولی داشته که این کاهش به علت افزایش قابل توجه در ارزش داده‌ها و به عبارت دیگر هزینه مواد اولیه انرژی و آب مصرفی

گروههای مختلف مصالح ساختمانی ۳- محاسبه متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در انجام پروژه‌های عمرانی دولت ۴- محاسبه متوسط اجاره‌بهای ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاهی در پروژه‌های عمرانی ۵- محاسبه شاخص اجاره‌بهای ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاهی در پروژه‌های عمرانی

۱۲۱۹۰ آمارگیری جاری جمعیت. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: محمدحسین نجاتیان. پژوهشگران: رضامعینی، حسن شمس، ابوالقاسم سادات دربندی. شهریور ۱۳۷۰

چکیده: شناخت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی جمعیت کشور شامل پرسشهایی در مورد جنس - شغل - سواد و تحصیلات - مهاجرت باوری و مرگ و میر ۲- در سال ۱۳۷۰ این طرح به صورت همه‌شماری همراه بانمونه‌گیری ۱۰ درصد انجام می‌شود و در طول برنامه توسعه پنجاه ساله تا سال ۱۳۷۲ همه‌ساله بصورت آمارگیری جاری ادامه خواهد یافت

۱۲۱۹۱ آمارگیری از درآمد و هزینه شهرداریهای کشور. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اصغر کیانی خوانساری. پژوهشگران: اصغر کیانی خوانساری. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به انواع درآمدهای شهرداریهای کشور و نیز گردآوری ارقام مربوط به انواع هزینه‌های آنها تعیین ساختار هزینه‌ای شهرداریها بمنظور استفاده در برآورد هزینه ملی و حسابهای اقتصادی

۱۲۱۹۲ طرح آمارگیری از مشخصات ساختمان کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (سال ۱۳۶۶). مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. اردیبهشت ۱۳۶۶

چکیده: ۱- تعیین مشخصات ساختمان کارگاههای بزرگ صنعتی کشور ۲- تعیین تسهیلات ساختمان کارگاههای بزرگ صنعتی کشور ۳- تعیین تجهیزات ساختمان کارگاههای بزرگ صنعتی کشور

۱۲۱۹۳ طرح آمارگیری از قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهای روستایی ایران. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: علی‌اکبر احمدی. پژوهشگران: فریدون رستم، شهریار احتشامی، همانوروزیان، شهرام صدوفیائزاده. فروردین

چکیده: طرح آمارگیری از قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات

وپرداختی بابت خدمات صنعتی بوده است

۱۲۲۰۲ طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی ایران. مرکز آمار ایران. اقتصاد - آمار. مسئولین: علی اکبر احمدی، شهرام صدوقیانزاده، شهریار احتشامی. پژوهشگران: علی اکبر احمدی، شهرام صدوقیانزاده، شهریار احتشامی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی ایران همواره همراه با طرح آمارگیری از قیمت خرده فروش اجرا شده و از سال ۱۳۷۱ مجدداً اجرا خواهد شد. منظور اصلی از اجرای این طرح جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی که قیمت سرخرمن نیز نامیده می شود بوده و نیز گردآوری اطلاعات مربوط به هزینه خدمات کشاورزی از قبیل دستمزدها کارگران کشاورز، اجاره ماشین آلات و وسایل کشاورزی و غیره می باشد. از مهمترین موارد استفاده نتایج حاصل از طرح مزبور، برآورد سهمی از ارزش تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی، محاسبه اختلاف بین قیمت های سرخرمن و قیمت های مصرف کننده محصولات کشاورزی و برآورد میزان افزوده بازرگانی و افزوده بازرگانی و افزوده حمل و نقل در ارتباط با محصولات

۱۲۲۰۳ طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران. مرکز آمار ایران. اقتصاد. مسئولین: جعفر عسگری، بهرام امیراحمدی. پژوهشگران: حاجیه فلاح احمدسرگورابی، فریده برادران خسروشاهی، محمدزند مقدم. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران یکی از طرح های اساسی و با سابقه طولانی مرکز آمار ایران می باشد. اولین سال اجرای این طرح در مرکز آمار در واقع سال ۱۳۴۲ می باشد. طرح مزبور بطور سالیانه جهت بدست آوردن اطلاعات کلی درباره میزان و انواع درآمد خانوارها، انواع هزینه، الگوی مصرف و اهمیت مصرفی هر یک از گروه های خوراکی و غیر خوراکی در هزینه های مصرفی خانوارها می باشد. از نتایج حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوارها استفاده های متنوع و زیادی در بررسیهای علمی می شود که از جمله آنها می توان تهیه شاخص های هزینه زندگی، شاخص های نابرابری توزیع درآمد، هزینه ملی، حساب های اقتصادی محاسبه کسش درآمدی تقاضا و مطالعات مربوط به سطح رفاه خانوارها را نام برد

۱۲۱۹۶ طرح سرشماری کارگاهی کشور. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. ۱۳۶۳

چکیده: ۱- تهیه چارچوب برای آمارگیری های مختلف کارگاهی ۲- محاسبه مقدار و ارزش تولیدات کارگاهها ۳- محاسبه ارزش افزوده کارگاهها ۴- برآورد نیروی انسانی شاغل در کارگاهها ۵- محاسبه مقدار و ارزش مواد اولیه معرفی کارگاهها

۱۲۱۹۷ بررسی آماری صنعت شیرآلات کشور ۶۵-۱۳۶۲. مرکز آمار ایران. آمار. پژوهشگران: مسعود ملک پور.

چکیده: —

۱۲۱۹۸ بررسی آماری صنعت رنگسازی کشور ۶۵-۱۳۶۱. مرکز آمار ایران. آمار. پژوهشگران: مسعود ملک پور.

چکیده: —

۱۲۱۹۹ بررسی وضعیت مسکن خانوارهای نمونه شهری و روستایی کشور ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مسعود ملک پور، فریده دیبایی. پژوهشگران: مسعود ملک پور، فریده دیبایی.

چکیده: —

۱۲۲۰۰ سیمای اجتماعی اقتصادی شهرهای کشور. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: نسرتین افتخاری.

چکیده: —

۱۲۲۰۱ طرح آمارگیری از صفات خصوصی خانوار. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: محمد دارودی. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: این طرح آماری بمنظور مرجع جمع آوری اطلاعات دربرخی از رشته های خدمات (شامل تعمیرکنش تعمیر وسایل شخصی و خانگی تعمیر ساعت - تعمیر و نگهدار چرخه - سایر خدمات تعمیر - خدمات تعمیر شتری فرش و لباس - خدمات و گرمابه ها انجام یافته است

۱۲۲۰۴ تهیه نماگرهای اقتصادی ایران . مرکز آمار ایران. اقتصاد. مسئولین: فاطمه صابری صفائی. پژوهشگران: بهرام امیراحمدی، شهریار احتشامی، محمدحسین امینی، حسین میرزائی، فریده برادران خسرو، شاهی، طاهره دفتری، زهرا ضریان، مراد کامکار، منیرالسادات علوی نسب. بهمن ۱۳۶۹

چکیده: جمع‌آوری اطلاعات و ارقامی که روند تغییرات متغیرهای مهم اقتصادی را در ارتباط با فعالیت‌های مختلف طی زمان ارائه می‌دهند

۱۲۲۰۵ بررسی آماری نیروی انسانی شاغل در بخش ساختمان (سرشماری ۱۳۶۵). مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. تیر ۱۳۶۸

چکیده: مقایسه شاغلان بخش ساختمان برحسب وضع شغلی بتفکیک شهری و روستایی در سرشماری‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵-۲ محاسبه شاغلان بخش ساختمان برحسب استان و جنس-۳ محاسبه شاغلان بخش ساختمان برحسب استان و گروه‌های سنی-۴ محاسبه شاغلان بخش ساختمان برحسب استان و سطح سواد-۵ محاسبه شاغلان بخش ساختمان برحسب گروه‌های اصلی فعالیت-۶ محاسبه شاغلان بخش ساختمان برحسب استان و وضع شغلی-۷ محاسبه یافته‌های مهم

۱۲۲۰۹ طرح آمارگیری از معادن کشور - ۱۳۶۹. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: بهروز اصولی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: کسب اطلاعاتی در مورد میزان تولیدات، فروش، سرمایه‌گذاری جدید، کارکنان، مزد و حقوق پرداختی، میزان سواد کارکنان و هزینه‌های انجام شده در معاون کشور در سال ۱۳۶۸ می‌باشد

۱۲۲۱۰ گزارش بررسی صنعت سیمان در کشور تا پایان سال ۱۳۶۲ به انضمام کتابشناسی سیمان. مرکز آمار ایران. اقتصاد. کتابداری و اطلاع‌رسانی. مسئولین: شاپور والی. پژوهشگران: نسرین افتخاری.

چکیده: براساس این مطالعه که به تفصیل ملاحظات تاریخی و فنی، مشخصات کارخانه‌ها، تغییرات ظرفیت و میزان تولید، واردات و صادرات، مصرف اشتغال در صنعت سیمان، ارزش افزوده این صنعت و آینده تولید این ماده ضروری در فعالیت‌های عمرانی کشور را تا پایان سال ۱۳۶۲ ارائه می‌دهد، ظرفیت اسمی تولید روزانه سیمان در کشور ۵۳۱۱۰ تن ارائه شده است. میزان تولید سیمان در کشور در این سال بیش از ۱۱/۱ تن یعنی حدود ۶۲ درصد ظرفیت بوده است مصرفه سرانه سیمان کمی بیش از ۲۵۰ کیلوگرم در سال مورد بررسی بوده است در سال ۱۳۶۱ در صنایع سیمان کشور بالغ بر ۱۴۰۰۰ در پایان این گزارش، کتابشناسی سیمان شامل مشخصات منابع فارسی و غیرفارسی ارائه شده است

۱۲۲۰۶ طرح بررسی صنایع آجرپزی و مبارزه با آلودگی هوا و حفاظت محیط زیست در شهر قرچک ورامین. مرکز آمار ایران. برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. ۱۳۶۴

چکیده: ۱- بررسی وضعیت کوره‌های آجرپزی قرچک بررسی وضعیت آلودگی هوا و چگونگی مبارزه با آن پیش بینی وضعیت شهر قرچک در آینده

۱۲۲۰۷ بررسی آماری صنعت آلومینیوم در ایران ۶۵-۱۳۶۲. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. بهمن ۱۳۶۶

چکیده: تحقیق درباره ۱- مشخصات فنی آلومینیم ۲- مشخصات کارگاه‌های تولید آلومینیم در ایران ۳- تولیدات صنعت آلومینیم ۴- واردات شمش آلومینیم ۵- مصرف آلومینیم ۶- اشتغال در صنعت ۷- ارزش افزوده صنعت آلومینیم ۸- آینده صنعت آلومینیم در ایران

۱۲۲۰۸ بررسی آماری صنعت شیشه ساختمانی در ایران

اقتصادی تعداد کارکنان و مزد و حقوق پرداختی میزان سواد کارکنان، هزینه‌های انجام شده در معادن و امکانات و ماشین‌آلات درجه در معادن در سال شمسی ۱۳۶۷ بمورد اجرا گذاشته میشود

۱۲۲۱۲ آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور ۱۳۶۹ (این طرح هر ساله اجرا می‌شود). مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: فهیمه فضلی. پژوهشگران: فهیمه فضلی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: آمار تفصیلی مربوط به کشتار انواع دام در کشتارگاههای مجاز کشور از طریق شهرداریها در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته و بعد از بازرسی و طی مراحل مربوط، اطلاعات آن به طریق ماشینی استخراج و در قالب نشریه‌ای تحت عنوان آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور منتشر می‌شود

۱۲۲۱۳ طرح تهیه جدول داده - ستانده اقتصاد کشور. مرکز آمار ایران. اقتصاد. مسئولین: جعفر عسگری. پژوهشگران: امیر شاپور شاهین، فریدون رستمی، حسین سطوت منش، عبدالعلی حسینی، فرخ یونسی، علی مجیدشاه، محمدی، محمد حسینی امینی، اکبر احمدی، شهرام صدوقیانزاده، مهرونوش مجتهدی صفاری، فریده برادران خسروشاهی، همانوروزیان، منیرالسادات علوی سینا، مریم خوش اخلاق، طاهره دفتری وطن. دی ۱۳۶۷

چکیده: انجام مطالعه جامع و تفصیلی از کلیه فعالیتهای تولیدی مربوط به تولید کالاها و خدمات و ارائه تصویری یکی از ارزش تولید و ساختار هزینه‌ای کلیه بخشهای اقتصادی کشور، ارتباط و میزان وابستگی بخشهای یکدیگر، میزان ارزش افزوده بخشها، ساختار تقاضای نهائی کل کشور و نیز تهیه ضرایب فنی لازم جهت بدست آوردن ماتریس تلاش بعنوان یکی از ابزارهای اساسی و مهم در برنامه ریزیهای اقتصادی، همچنین استفاده از ضرایب مذکور بمنظور پیش بینی تغییرات سطح قیمتها در آینده

۱۲۲۱۴ طرح آمارگیری از ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین عمرانی کشور. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. ۱۳۷۰

چکیده: ۱- مشخصات فنی و موارد استفاده ماشین‌آلات عمرانی ۲- تعیین نوع ماشین‌آلات برحسب مدل و کارخانه و کشور سازنده ۳- تعیین نوع مالکیت ماشین‌آلات عمرانی ۴- تعیین میزان کارکرد ماشین‌آلات ۵- تعیین ماشین‌آلات برحسب قابلیت استفاده ۶- برآورد تعداد کارکنان شاغل در ارتباط با ماشین‌آلات

۱۲۲۱۵ برآورد ارزش محصول ناخالص ملی با روش هزینه مرکز آمار ایران. اقتصاد. مسئولین: جعفر عسگری، فریدون رستمی، امیر شاپور شاهین. پژوهشگران: امیر شاپور شاهین، فریدون رستمی، شهرام صدوقیانزاده، حسینی امینی، محمدنزد مقدم، اصغر کیانی خوانساری، هما نیکنام، منیرالسادات علوی نسب، مریم خوش اخلاق، زهرا صفوریان، فریده باقری، مهرونوش مجتهدی صفاری، طاهره دفتری وطن پرست. آذر

چکیده: برآورد ارزش ارقام عمده هزینه ملی برای سالهای مختلف شامل هزینه مصرفی نهائی خصوصی، هزینه مصرفی نهائی دولت، هزینه تشکیل سرمایه ثابت، ارزش تغییر موجودیهای انبار، صادرات، واردات و خالص درآمد عوامل تولید از خارج ارزشهای یاد شده و ارزش محصول ناخالص ملی از شاخصهای عمده اقتصادی می‌باشند که در بررسیهای مربوط به تغییرات دگرگونیهای ساختار اقتصادی کشور، توان تولیدی کشور و سنجش تغییرات رفاهی مردم و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند برآورد ارزشهای نامبرده هر ساله با مراجعه به منابع اطلاعاتی مختلف و استفاده از ارقام آماری متنوع و بسیاری انجام می‌شود

۱۲۲۱۶ تهیه و تدوین طرح توسعه و عمران شهر نطنز. مرکز آمار ایران. برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. ۱۳۶۳

چکیده: ۱- بررسی تاریخی شهر نطنز ۲- بررسی جغرافیایی و زمین شناسی منطقه و شهر نطنز ۳- تهیه سیمای اجتماعی و اقتصادی شهر نطنز ۴- تهیه سیمای فیزیکی شهر نطنز ۵- تعیین منطقه نفوذ شهر نطنز ۶- پیش بینی وضعیت شهر در آینده ۷- تدوین طرح توسعه و عمران در شهر نطنز

۱۲۲۱۷ طرح آمارگیری از خدمات پیرایش و آرایش. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: پروین طوفانیان، داود دژم‌گر. دی ۱۳۶۸

چکیده: تعیین مشخصات کارگاههای خدماتی کشور که به پیرایش و آرایش اشتغال دارند مانند کارکنان، مزد و حقوق پرداختی سرمایه‌گذاری، تعداد هنرجویان آموزش داده شده، میزان موجودی انبار، سوخت و آب و برق مصرفی و... می‌باشد

۱۲۲۱۸ طرح آمارگیری از خدمات ارشادی - خیریه و

۱۳۶۳ احداث شده است

۱۲۲۲۱ آمارگیری از خدمات وسایل نقلیه موتوری. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: پروین طوفانیان، داود دژم‌گر. دی ۱۳۶۸

چکیده: تعیین میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال، مزد و حقوق پرداختی، آب و برق و سوخت مصرفی، دریافتی حاصل از ارائه خدمات وسایل نقلیه موتوری و خرید و فروش کالاهای بدون تغییر شکل، تعداد وسایل نقلیه دریافت کننده خدمات در کارگاههای محل ارائه خدمات وسایل نقلیه موتوری می‌باشد

۱۲۲۲۲ آمارگیری از خدمات بیمارستانی و غیربیمارستانی. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: نازنین طوفانیان، داود دژم‌گر. بهمن ۱۳۶۸

چکیده: تعیین مشخصات کلی، تسهیلات و امکانات، ظرفیت پذیرش، پرداختیها و دریافتها، سرمایه‌گذاری اشتغال، مزد و حقوق پرداختی، دریافتی بابت ارائه خدمات پزشکی، خرید و فروش و موجودی کالاهای بدون تغییر شکل، آب و برق، سوخت مصرفی، ... در کارگاههای محل ارائه خدمات بیمارستانی و غیربیمارستانی می‌باشد

۱۲۲۲۳ طرح آمارگیری از کارگاههای خرید و فروش کالا. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: نسرين شعبانی، حسن مفاخری. تیر ۱۳۶۸

چکیده: این طرح برای دستیابی به اطلاعات آماری در زمینه فعالیت کارگاههای خرید و فروش کالا (کارگاههای بازرگانی)، هزینه‌ها، درآمد‌ها، تعداد شاغلین بخش، سرمایه‌گذاری در بخش مورد بحث به مورد اجرا گذاشته شده است

۱۲۲۲۴ طرح آمارگیری از خدمات فرهنگی - ورزشی. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی. پژوهشگران: داوری. خرداد ۱۳۷۰

چکیده: جمع‌آوری آمار و اطلاعات در زمینه خدمات فرهنگی ورزشی شامل مکانهای ورزشی - کتابخانه تاترها و مشابه آنها

مذهبی. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: پروین طوفانیان، داود دژم‌گر. شهریور ۱۳۶۹
چکیده:

۱۲۲۱۹ آمارگیری از شرکتهای تعاونی مسکن کشور ۱۳۶۷. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: نسرين افتخاری.

چکیده: براساس نتایج این سرشماری که در پایان سال ۱۳۶۶ تعداد ۴۱۹۴ شرکت تعاونی مسکن در کشور وجود داشته است ۴۲/۴ درصد این شرکتهای کارگری و بقیه غیرکارگری بوده اند تعداد اعضای شرکتهای فوق ۷۱۸۱۸۴ نفر و سرمایه آنها ۱۰۵۶۳ میلیون ریال بوده است ۲۹/۵ درصد شرکتهای در استان تهران واقع بوده اند شرکتهای تعاونی مسکن کشور در دوره مورد بررسی موفق به تهیه ۲۵۹۴۸ هزار مترمربع زمین شده اند که کمی بیش از ۳۷ درصد آن توسط سازمان زمین شهری واگذار شده است مجموع وام دریافتی شرکتهای در این دوره ۱۱۶۷۸۹ میلیون ریال بوده است که حدود ۲۸ درصد توسط بانک مسکن، ۲۱ درصد بانک صادرات، ۱۷ درصد بانک رفاه کارگران و بقیه توسط سایر منابع واگذار شده است شرکتهای تعاونی مسکن در این دوره موفق به شروع احداث ۵۳۴۰۳ واحد مسکونی و تکمیل ۲۱۹۹۸ واحد مسکونی شده اند

۱۲۲۲۰ آمارگیری از شرکتهای تعاونی مسکن کشور تا پایان سال ۱۳۶۳. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: نسرين افتخاری. پژوهشگران: مسعود ملک پور. تابستان ۱۳۶۴

چکیده: تا پایان سال ۱۳۶۳، ۳۸۶۰ شرکت تعاونی مسکن در کشور به فعالیت اشتغال داشته اند که ۲۳۸۷ شرکت از نوع غیرکارگری و ۱۴۷۳ شرکت از نوع کارگری بودند تعداد اعضای این شرکتهای در سال آمارگیری ۶۶۰۵۶۶ نفر بوده که ۲۹۳۷۷۱ عضو مربوط به ۱۱۵۷ شرکت تعاونی استان تهران بوده اند مجموع سده این شرکتهای بالغ بر ۴۰۰۷ میلیون ریال بوده که قریب به اتفاق آن توسط اعضا تامین شده بود مجموع زمین دریافت شده توسط شرکتهای فوق تا پایان سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۴۰۰۷ میلیون ریال بوده که قریب به اتفاق آن توسط اعضا تامین شده بود مجموع زمین دریافت شده توسط شرکتهای فوق تا پایان سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۷۳۳۲۹ هزار مترمربع بوده که عمدتاً توسط سازمان زمین شهری واگذار شده است شرکتهای تعاونی مسکن کشور تا پایان سال ۱۳۶۳ موفق به دریافت ۶۶۵۲۴ میلیون ریال وام شده اند که عمدتاً توسط بانک مسکن تامین شده است شرکتهای تعاونی مسکن کشور تا پایان سال ۱۳۶۳ معادل ۵۶۸۱۴ واحد مسکونی ساخته شده یا در دست احداث داشته اند که ۹۲ درصد آنها در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا

چکیده: آمار مربوط به توزیع مقدار گوشت سرد و منجمد وارداتی به تفکیک استان و شهرستانهای کشور (در قالب پرسشنامه) از طریق سازمان گوشت به مرکز آمار ایران ارسال می شود (اطلاعات پرسشنامه ها) پس از بازبینی، پاسخ می شود و اطلاعات تفصیلی مربوط به توزیع انواع گوشت سرد و منجمد به تفکیک استان و شهرستان در قالب نشریه ای تحت عنوان آمار گوشت سرد و منجمد وارداتی کشور منتشر می شود

۱۲۲۲۹ سرشماری گاوداری صنعتی. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: جلال افضل زاده. پژوهشگران: جلال افضل زاده. فروردین ۱۳۶۸

چکیده: اطلاعات مربوط به تاسیسات، تعداد گاو (به تفکیک نژاد)، ترکیب گله، هزینه ها، تولید، سرمایه گذاری و... در قالب پرسشنامه و از طریق مراجعه به تک تک گاوداریهای کشور جمع آوری و پس از طی مراحل بازبینی و ادیت ماشینی در قالب جداول از پیش طراحی شده منتشر می شود

۱۲۲۳۰ طرح آمارگیری در زراعت ۱۳۷۱. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: محمدصادق دانش آشتیانی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: با استفاده از چارچوب حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۶۷، تعدادی آبادی و حوزة شهری از طریق روشهای آماری به عنوان نمونه انتخاب می شود. ۷۰ خانوارهای ساکن در این آبادیها و حوزةهای شهری توسط ماموران آموزش دیده مورد فهرست برداری قرار می گیرد و تعدادی خانوار بهره برداری دارای فعالیت زراعت به عنوان نمونه انتخاب می شود و برای آن پرسشنامه تکمیل می شود و اطلاعات حاصل از استخراج این پرسشنامه ها که شامل سطح زیرکشت، مقدار تولید، نحوه استفاده از نهاده ها و خواهد بود در قالب نشریه منتشر خواهد شد

۱۲۲۳۱ آمارگیری دامداری ۱۳۷۱. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: غلامعلی خیری. پژوهشگران: غلامعلی خیری. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: با استفاده از چارچوب حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۶۷، مقداری آبادی و حوزة شهری از طریق روشهای آماری به عنوان نمونه انتخاب می شود و خانوارهای ساکن آبادیها و حوزةهای شهری توسط ماموران آموزش دیده مورد فهرست برداری قرار می گیرد و از بین آن تعدادی خانوار بهره بردار دارای دام انتخاب و برای آنها پرسشنامه تکمیل

۱۲۲۲۵ طرح آمارگیری از کارگاههای محل صرف غذا و نوشیدنی. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: نسرين شعبانی، حسن مفاخری. تیر ۱۳۶۸

چکیده: این طرح برای دستیابی به اطلاعات و آمار در زمینه فعالیت کارگاههای محل صرف غذا و نوشیدنی مانند اغذیه فروشیها و رستورانها که بخشی از فعالیت بازرگانی رادبرمی گیرند و همچنین دستیابی به اطلاعاتی نظیر هزینه ها، درآمدها، تعداد شاغلین بخش، سرمایه گذاری در بخش مورد بحث و... به مورد اجرا گذاشته شده است

۱۲۲۲۶ طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی کشور ۱۳۶۸. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی - مرکز آمار ایران. پژوهشگران: وجیه خلیای. آذر ۱۳۶۸

چکیده: کسب آمار و اطلاعات در زمینه تعداد کارکنان میزان پرداختی به مزد و حقوق بمیزان، مقدار ارزش مواد اولیه و لوازم کم دوام مصرفی به تفکیک نوع و موجودی هریک از آنها، مقدار ارزش تولید و فروش کالاها و تولید شده به تفکیک نوع و موجودی هریک از آنها، مقدار ارزش انواع سوخت مصرف شده و هزینه برق و آب و مصرف شده کارگاه سرمایه گذاری سالانه کارگاه به تفکیک نوع تحصیل آن و سایر هزینه ها در ارتباط با فعالیت کارگاه

۱۲۲۲۷ طرح های آمارگیری از مرغداریهای کشور ۱۳۷۰. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: افضل زاده، زین الدین حسینی. پژوهشگران: افضل زاده، زین الدین حسینی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: جمع آوری اطلاعات آماری در مورد فعالیت های پرورش مرغ گوشتی، پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغ مادر و موسسات جوجه کشی از طریق تکمیل پرسشنامه نتایج طرح در قالب نشریات جداگانه منتشر می شود

۱۲۲۲۸ آمار توزیع گوشت سرد و منجمد ۶۹ (این طرح هر ساله اجرا میشود). مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: عباس سیدکمندی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: ۱- تعیین مشخصات معادن متشکل کشور ۲- محاسبه نیروی انسانی شاغل در معادن متشکل کشور ۳- محاسبه میزان تولید معادن متشکل کشور ۴- محاسبه ارزش افزوده معادن متشکل کشور

۱۲۲۳۶ ارزشیابی کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پس از انقلاب تا پایان سال ۱۳۶۳). کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علوم تربیتی. مسئولین: شکوه نوابی نژاد. ۱۳۶۴

چکیده: تحقیقی است تحت عنوان ارزشیابی کتابهای کانون، که به منظور دست یافتن به نظرات مخاطبین اصلی صورت گرفته است برای هرچه جامع تر شدن این طرح، پرسشنامه هایی در اختیار مربیان و تهیه کنندگان نیز گذاشته شده و در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه هادربین اعضاء کتابخانه های کانون در سطح تهران توزیع و اجراء گردید. برای هر یک از کتابخانه ها نمونه ای به تعداد ۴۰ نفر در نظر گرفته شده که ۲۰ پرسشنامه برای گروه سنی ج و ۲۰ پرسشنامه روی گروه سنی دال اجراء گردید. سئوالات پرسشنامه هادرمورد مشخصات فردی خواننده و انتشارات کانون می باشد که بعضی از آنها درباره موارد ذیل است: جالب بودن ظاهر کتاب، قطع و اندازه، هماهنگی رنگهای نقاشی کتاب، همخوانی طرح روی جلد با متن کتاب، صفحه آرائی، نوع و اندازه حروف، نوع کاغذ، نوع جلد، صحافی و جلد بندی، تناسب محتوای کتاب با گروه های سنی مورد نظر، دریافت پیام اصلی کتاب، نوشته روی جلد، قیمت کتاب، نقاشیهای کتاب، بررسی تناسب واژگان کتاب با توانش کلامی گروه مورد نظر، انتظارات و توقعات این گروه سنی از انتشارات کانون. در صدفراوانی پاسخ ها به تفکیک گروه سنی و جنس بصورت جداول متعدد ارائه گردیده و در پایان نتیجه گیری و نواقص و محاسن تحقیق بیان شده است

۱۲۲۳۷ طرح اعضاء خردسال. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. علوم تربیتی. ۱۳۶۶

چکیده: در این طرح درباره برنامه کلاس آمادگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در مرکز فرهنگی هنری شماره ۸ اجرامی شود توضیح داده شده است در ابتدا ضرورت گذراندن دوره آمادگی برای کودکان ۶ ساله و مشخصات عاطفی، اجتماعی و ذهنی آنان بیان می شود و برنامه هایی که برای رشد شخصیت این کودکان لازم است معرفی می گردد و چگونگی اجرای برنامه ها شرح داده می شود

۱۲۲۳۸ پرسشنامه انتخاب آشناترین همکاران با فعالیت های

می شود اطلاعات حاصل از استخراج این پرسشنامه که شامل تعداد انواع دام، تغییرات موجودی گله طی سال، مقدار تولید، هزینه ها و... خواهد بود در قالب نشریه منتشر خواهد شد

۱۲۲۳۲ طرح آمارگیری باغداری ۱۳۷۱. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: حسن اعلائی. پژوهشگران: حسن اعلائی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: با استفاده از چارچوب حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۶۷ تعدادی آبادی و حوزه شهری از طریق روشهای آماری به عنوان نمونه انتخاب می شود خانوارهای ساکن آبادیها و حوزه های شهری توسط ماموران آموزش دیده مورد فهرست برداری قرار می گیرد و از بین آنها تعدادی خانوار بهره بردار دارای فعالیت باغداری به عنوان نمونه انتخاب می شود و برای آن پرسشنامه تکمیل می شود اطلاعات حاصل از استخراج این پرسشنامه ها که شامل تعداد انواع درختان، مقدار تولید، هزینه ها، نحوه استفاده از نهاده های کشاورزی و... خواهد بود در قالب نشریه منتشر خواهد شد

۱۲۲۳۳ تهیه فرهنگ تعاریف و مفاهیم آماری. مرکز آمار ایران. کتابداری و اطلاع رسانی. مسئولین: جعفر صادقی نامور. پژوهشگران: جعفر صادقی نامور. ۱۳۶۵

چکیده: تهیه فرهنگ تعاریف و مفاهیم آماری - بکار رفته در آمارگیریهای مرکز آمار ایران و سایر نهاد های آماری کشور به انضمام تعاریف توصیه شده توسط سازمانهای بین المللی

۱۲۲۳۴ آمارگیری از خدمات آموزشی. مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: مدیریت آمارهای صنعتی و بازرگانی مرکز آمار ایران. پژوهشگران: پروین طوفانیان، داود دژم گر. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: تعیین مقدار کارگاههای آموزشی به تفکیک نوع آموزش، ارزش سرمایه گذاری، ارزش و مقدار سوخت مصرفی و آب و برق خریداری شده با تعیین مقدار تعداد شاغلان و مزد و حقوق پرداختی به آنان، تعداد آموزش گویندگان و تعداد کلاسهای آموزشی، دریافتی بابت ارائه خدمات آموزشی و... در کارگاههای محل ارائه خدمات آموزشی می باشد

۱۲۲۳۵ طرح آمارگیری از معادن متشکل کشور (اجراء در سالهای ۵۷-۵۶-۱۳۵۵). مرکز آمار ایران. آمار. مسئولین: اسکندر سروش. پژوهشگران: اسکندر سروش. خرداد ۱۳۵۵-۵۶-۵۷

کانون. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. علوم تربیتی. ۱۳۶۴

چکیده: جزوه تهیه شده شامل ستورالاتی درباره فعالیتهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میباشد. تاضمن پاسخ دادن همکاران به این ستورالات، میزان دریافت ودقت آنان درخصوص آشنایی با فعالیتهای کانون موردسنجش قرارگیرد. وازاین طریق چندتن از آشناترین همکاران با فعالیتهای کانون انتخاب شود به صورتی شایسته از آنان تقدیر بعمل آید

۱۲۲۳۹ تحقیق در مورد پذیرش نوجوانان ۱۸-۱۶ ساله به کتابخانه های کانون. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. علوم تربیتی.

چکیده: موضوع تحقیق عبارتست از مسائل، مشکلات و فوایدی که ورود نوجوانان ۱۸-۱۶ ساله به کتابخانه های کانون دارد. ابتداءمورد جمعیت ایران و افراد ۱۸-۱۶ ساله اطلاعاتی داده شده است مشخصات سازمانهایی که درارتباط با این گروه سنی، فعالیت فرهنگی دارند معرفی گردیده و مصاحبه ای هم با اعضای کتابخانه ها (نمونه های تصادفی) و کتابداران صورت گرفته است آمار مربوط بصورت جدول آمده است و در پایان جمع بندی و نتیجه تحقیق بیان شده است در پایان چنین نتیجه گرفته شده که اگر به امکانات فعلی کتابخانه ها افزوده گردد، پذیرش افراد مذکور، البته، مشروط به داشتن سابقه ای عضویت و موافقت کتابدار هیچگونه مشکل اساسی ایجاد نخواهد کرد با توجه به اینکه می توان فضای خاص برای نوجوانان در کتابخانه، و کتب مناسب آنها را فراهم کرد

۱۲۲۴۰ بیابان و بیابان زدایی و شناخت پتانسیل بیابان. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. جغرافیای طبیعی. مسئولین: شهریار خالدی. اردیبهشت ۱۳۶۷

چکیده: بررسی مجموعه هایی که منجر به کم قوت شدن محیط طبیعی (دریک وضعیت کلی بیولوژیکی) مانند ۱- آسیب پذیری محیطهای خشک ۲- ظهور بیابان زدایی ۳- علت های بیابان زدایی ۴- مقابله بر علیه بیابان زدایی و دو جنبه انسانی و طبیعی بیابان زایی نیز بررسی خواهد شد الف - دراکوسیستم بیابانی می توان رستنیهای قابل توجهی را در حالت کلیماکس پیدانمود که متاسفانه انسان با استفاده بی رویه و نیز از بین بردن آنها در نهایت زمین را به زیرکشت می برد و در اثر عدم صلاحیت قابل موجبات عمل فرسایش را فراهم می کند ب - از نقطه نظر طبیعی خشونت آب و هوایی، تهاجم سیستم های مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بوسیله عوامل آب، باد و ما

۱۲۲۴۱ برآورد احتیاجات آموزش در بخش صنعت اقتصاد ایران. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. اقتصاد. مسئولین: محمود روزبهان. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: یکی از اهداف الگوی توسعه در جامعه ما گسترش آموزش در سطح مختلف تحصیلی است. اما توجه به نرخ بالای بیسوادی و کم سوادی حتی با وجودی که در صد قابل توجهی از بودجه مملکت صرف آموزش می شود باز هم مسئله کمی بودجه نسبت به تقاضا برای آموزش مطرح است به همین جهت برای تخصیص بهینه بودجه بین سطوح مختلف آموزشی لازم است برآوردی در مورد احتیاج هربخش اقتصاد به میزان تحصیلات در درجات مختلف انجام شود

۱۲۲۴۲ تعمیم نظریه مکان یابی و تولید: یک تحلیل مقایسه ای ایستا با استفاده از قضیه پوش و تابع هدف غیر مستقیم. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. اقتصادسنجی. مسئولین: عبدالامیر خلیلی. پژوهشگران: محمد نوفرستی. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: چون تولید کالا مستلزم ترابری منابع تولیدی به محل تولید و ترابری کالا به بازار فروش و در نتیجه متحمل شدن هزینه ترابری است و چون جانشینی عوامل تولید و جانشینی فضائی باید تواما انجام شود تصمیم گیری در مورد مکان بهینه تولید در فضای بازارها و محل منابع تولیدی یکی از مسایل مهم هر سیستم اقتصادی است اینکه آیا سیاست رژیم گذشته ایلام، سیستان و بلوچستان چهارمحال و بختیاری و بوشهر که تأثیرات عمیق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیرپا دارد. توجیه اقتصادی دارد یا نه سوالی است که علیرغم مردود بودن از نظر اجتماعی و سیاسی هنوز از نظر اقتصادی پاسخ علمی ندارد

۱۲۲۴۳ بررسی سیر پژوهش و روشهای پژوهشی در رشته روابط بین الملل. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. اقتصاد سیاسی. مسئولین: محمود سریع القلم. تیر ۱۳۶۸

چکیده: رشته روابط بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم به صورت تخصص خاص و نوین مطرح شده، در طی ۴۴ سال گذشته، مراحل گوناگونی تکاملی خود را سپیر نموده است این تکامل ابتداء در چارچوب روشهای شناخت پدیده ای بین المللی شکل گرفت و عمدتاً در دوروش سنتی و رفتاری خلاصه گردید و نهایتاً روش فرارفتاری مطرح شد در خلال این مدت، موضوعات پژوهش و طرحهای تحقیقاتی شدیداً تحت الشعاع این

۱۳۶۹

چکیده: این آزمون در امریکا بر روی کودکان مدارس ابتدایی هنجاریابی شده است در ایران در جلسه‌های متعددی که طی چند سال اخیر گروه روانشناسی این دانشگاه با مسئولین محلی آموزش و پرورش داشته است مرتباً گفتگوهای زیادی درباره نبودن ابزار سنجش معتبر برای تشخیص سازگاری کودکان و جدا کردن افراد سازگار از ناسازگار انجام می‌شد تنها ابزار سنجش و تشخیص موجود، پرسشنامه‌های گوناگونی است که سوال‌های آنها توسط مدیران و آموزگاران تهیه گردیده و فاقد هرگونه اعتبار علمی است این مسئولین از گروه روانشناسی می‌خواستند تا چنانچه پرسشنامه یا آزمون معتبری برای نیل به هدفهای فوق دارد در اختیار آنها بگذارند از آنجاکه هیچ آزمون معتبری در این زمینه بر روی کودکان ایرانی میزان نشده طرح دهنده طرح مزبور را برای رفع این نیاز پیشنهاد می‌نماید

۱۲۲۴۷ فرهنگ واژگان قافیه شعر فارسی دانشگاه شهید چمران، ادبیات فارسی. مسئولین: تقی وحیدیان کامیار. پژوهشگران: تقی وحیدیان کامیار. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: شعر فارسی مقام والایی در ادب جهان دارد از طرفی شعر فارسی تا دوره معاصر همواره موزون و مقفی بوده است به عبارت دیگر عظمت شعر فارسی تا حدی مرهون قافیه آن است با این همه امکانات و تواناییهای قافیه‌پردازی در زبان فارسی تا کنون مشخص نشده است در این طرح واژه‌های هم‌قافیه در هر یک از قوافی بر اساس قصاید حدود چهل تن از بزرگترین شاعران فارسی زبان از دیرباز استخراج می‌گردد تا معلوم شود که در هر یک از قوافی چند واژه هم‌قافیه موجود است ردیف اشعار نیز بررسی می‌گردد این طرح ضمن بنیادی بودن برای شاعران فارسی زبان می‌تواند مفید باشد

۱۲۲۴۸ تحقیق و بررسی وضعیت کتابخانه دانشگاهی. دانشگاه شهید چمران. کتابداری و اطلاع‌رسانی. مسئولین: جهانبخش حکیمی. پژوهشگران: جهانبخش حکیمی، فضل‌الله عزیزی، عابدعلی، عبدالحمید معرف زاده. مهر ۱۳۶۹

چکیده: هر کتابخانه‌ای بایستی دائم‌ابرسی و مطالعه وضعیت کتابخانه را انجام دهد تا از نتایج تجربه و تحلیل بدست آمده به مدیریت صحیح و سرویس دهی مناسب برسد متأسفانه بدلیل عدم آگاهی از اطلاعات، بخصوص کاربرد و تکنیکهای آماری استفاده صحیحی از کتابخانه نمی‌شود پیدا کردن روشهای هماهنگ با تکنیکهای جدید که در رفع نمودن نارسائیها کمک موثر می‌کند را مطالعه نموده و راه‌حلهای مناسب جهت

روشها بوده اند بررسی حاضر با توجه به خلاء کنونی در متون روابط بین الملل در ایران، اقدام به تجزیه و تحلیل سیر پژوهش و روشهای پژوهش و تکامل آنها در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در رشته روابط بین الملل خواهد کرد

۱۲۲۴۴۱ نقش تعاونیهای مسکن در تامین مسکن استان خوزستان. دانشگاه شهید چمران. مدیریت بازرگانی. مسئولین: عبدالرضا نداف. پژوهشگران: عبدالرضا نداف. دی ۱۳۶۹

چکیده: امروزه مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم می‌باشد دستیابی به چنین سرپناهی باقیمت متناسب برای افراد زیادی از اقشار مردم جامعه از قبیل حقوق‌بگیران و افراد کم درآمد جزء آرزوهای دست نیافتنی می‌نماید محدود بودن وسعت زمین‌های شهری، افزایش رشد سریع جمعیت و مهاجرت بی‌رویه به شهرها از یک سو و کمبودهای امکانات و مصالح ساختمانی و سوء مدیریت و سایر معضلات شهرنشین از طرف دیگر باعث بروز مشکلات فراوان شده است مخصوصاً بورس بازان زمین و صاحبان نقدینگی در بخش خصوصی، روی آوردن به ساختمان‌سازی و معامله خانه باعث افزایش سریع قیمت‌های خانه شده و در نتیجه تعاونیهای مسکن را باناکامی روبرو ساخته است هدف از این طرح مشخص نمودن جایگاه تعاونیهای مسکن در اقتصاد تعاون کشور، بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن از نظر تهیه زمین، ارتباط سیستم بانکی تعاونیها، تامین مصالح ساختمانی، ضعف دستگاههای اداری، در ارتباط با تعاونیها و سوء مدیریت را مورد بررسی قرار میگیرد

۱۲۲۴۵ راهنمای کتابخانه‌های اختصاصی خوزستان. دانشگاه شهید چمران. کتابداری. مسئولین: عبدالحمید معرف زاده. پژوهشگران: عبدالحمید معرف زاده. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: کتابخانه‌های اختصاصی خوزستان تا کنون برای بسیاری از پژوهشگران ناشناخته مانده و کمتر کسی از منابع موجود در کتابخانه‌های سازمانهای دولتی در خوزستان اطلاع دارد برای کمک به امر تحقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه استان لازم است: ۱- کلیه کتابخانه‌های سازمانهای دولتی در مرکز استان خوزستان شناسایی و معرفی شوند ۲- اشکالات و کمبودهای فوق‌بررسی شود ۳- راه‌حلهای اصلاحی برای کارایی بیشتر کتابخانه‌ها ارائه شود

۱۲۲۴۶ میزان سازی آزمون رفتار سازشی در مدارس ابتدائی اهواز. دانشگاه شهید چمران. روانشناسی. مسئولین: منیجه شمسی ییلاق. پژوهشگران: منیجه شمسی ییلاق. اردیبهشت

برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح کتابخانه با سرویس‌دهی
وبازده بیشتر را پیشنهاد نماید

۱۲۲۴۹ کامپیوتری کردن مجموعه مجلات لاتین دانشگاه .
دانشگاه شهید چمران. کتابداری و اطلاع‌رسانی.
مسئولین: محمدحسین دیانی. پژوهشگران: محمدحسین دیانی،
مشاءالله عباسی. ۱۰۰

چکیده: مجلات لاتین دانشگاه حدود ۳۰۰۰ عنوان است یک
هزار و دو بیست عنوان آن مجلات جاری است سازماندهی، کنترل و مدیریت
و روزآمدنگهداشتن این تعداد عنوان نیروی انسانی قابل توجهی را طلب
می‌کند لذا ماشینی کردن اطلاعات مربوط به مجلات می‌تواند کیفیت و کمیت
موارد فوق را به گونه‌ای کاملاً مثبت تحت تاثیر قرارداد اطلاعات مربوط
به مجلات لاتین دانشگاه روی کار دکس‌های موجود در کتابخانه مرکزی ضبط
می‌گردد و کتابخانه‌های دیگر از مجلات موجود در کتابخانه‌های
دیگر بی‌خبرند و سفارشات تکراری بخش اعظم بودجه کتابخانه‌ها را می‌بلعد
هدف اصلی از کامپیوتری کردن اطلاعات کتابشناختی مجلات لاتین
دانشگاه عبارت است از (۱) ساده‌ساختن کسب اطلاع درباره مجلات
موجود در دانشگاه (۲) صرفه‌جویی در زمان بازیابی اطلاعات، صرفه‌جویی
در هزینه تهیه مجلات (۳) و مشارکت در طرح شبکه کامپیوتری اطلاعات
علمی ایران

۱۲۲۵۰ بررسی اثرات سیاست‌های اقتصادی روی تولید گندم
در ایران . دانشگاه شهید چمران. اقتصاد. مسئولین: عنایت‌الله
فخرایی. پژوهشگران: عنایت‌الله فخرایی. مهر ۱۳۶۷

چکیده: نظریه‌اهمیتی که تا مین گندم مورد نیاز کشور دارد توجه خاصی
به خود بستگی در تولید آن می‌شود دولت جهت رسیدن به این هدف
از ابزارهای ویژه‌ای استفاده می‌کند ماهیت ابزارهای
مورد استفاده در راه رسیدن به خود بستگی در امر تولید محصولات کشاورزی
مورد نیاز (در این تحقیق به طور اخص تولید گندم مورد نظر است) متفاوت
است بعضی از ابزارها مانند آموزش کشاورزی، احداث پروژه‌های آبرسانی
و یا وسایل مشابه در بلندمدت موثر بوده و سبب افزایش تولید به وسیله انتقال
تابع تولید می‌شود تا مین چنین وسایلی نیاز به صرف وقت و سرمایه فراوان
دارد و حصول نتیجه به سرعت امکان پذیر نیست از این دو دولت‌ها تمایل دارند از
ابزارهایی استفاده کنند که حصول نتیجه سریعتر امکان پذیر گردد بدین
منظور از دو وسیله استفاده می‌شود: ۱- تامین نهاده‌های متفاوت از قبیل
ماشین‌آلات، بذور و اصلاح شده‌این دو وسیله باعث افزایش تولید
در امتداد تابع تولید می‌گردد در این تحقیق هدف بررسی این ابزارهای یعنی

تامین نهاده‌ها (نهاده کودهای شیمیایی) به قیمت ارزان و بخصوص تاثیر اعلام
قیمت پایه از طرف دولت روی تولید گندم در ایران است

۱۲۲۵۱ کامپیوتری کردن کتابهای لاتین کتابخانه مرکزی و
کتابخانه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران . دانشگاه شهید
چمران. کتابداری. مسئولین: محمدحسین دیانی.
پژوهشگران: محمدحسین دیانی، فریده عصاره. آبان ۱۳۶۹

چکیده: هدف از اجرای طرح فراهم‌آوردن امکان آگاهی سریع و دقیق
از موجودی کتابهای لاتین کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده علوم تربیتی
از طریق ترمینالهای موجود در اختیار کل جامعه دانشگاهی
خواهد بود و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه فرا گرفته‌اند که اطلاعات
جدید را با دقت و سرعت مناسب در حافظه کامپیوتر ذخیره‌سازی
ساخته و با سرعت و دقت برای منظورهای متفاوت بازیابی کنند

۱۲۲۵۲ طرح توسعه کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان .
دانشگاه شهید چمران. کتابداری. مسئولین: فریده عصاره.
پژوهشگران: فریده عصاره. مهر ۱۳۶۷

چکیده: شناسایی وضعیت جاری کتابخانه‌های عمومی استان
خوزستان، مقایسه آنها با استانداردهای موجود کتابخانه‌های عمومی و تعیین
نقاط ضعف و قوت آنها از بازیابی مجموعه این کتابخانه‌ها به این صورت
که آیا حداقل کتب اصلی و اساسی که باید در یک کتابخانه عمومی باشد، در این
کتابخانه‌ها موجود است در صورت نبودن این کتب ارائه لیستی
به کتابخانه‌ها و پیشنهاد خرید آن کتب و در نهایت ارائه طرحی جامع برای
بهبود خدمات و بالا بردن کارآئی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

۱۲۲۵۳ فرهنگ موجر زبانشناسی . دانشگاه شهید
چمران. زبانشناسی. مسئولین: علاءالدین گوشه‌گیر.
پژوهشگران: علاءالدین گوشه‌گیر. آذر ۱۳۶۷

چکیده: این فرهنگ موجر شامل مقدمه، حدود ۸۰ واژه یا اصطلاح
زبانشناسی و واژه‌نامه پایانی است که به ترتیب حروف الفبای تنظیم شده است
معادل فرانسوی مفاهیم در برابر اصطلاح رایج یا مقبول آنها در زبان فارسی
ذکر شده است این فرهنگ برای راهنمایی و آشنایی دانشجویان با واژگان
پایه زبانشناسی نوشته شده است در مقدمه بسیار کوتاه این فرهنگ
، نگارنده کوشیده است توجه خواننده را به چند نکته حائز اهمیت جلب
کند که عبارتند از اهمیت و فوریت تدوین فرهنگ تخصصی زبانشناسی ، لزوم
شناساندن و معرفی دامنه‌های مختلف زبانشناسی و توجه کمتر به توصیف‌های
آواشناسی، اهمیت کاربردهای زبانشناسی و اصول آن در علوم انسانی ،

برای اعلام وجود دارد در ارائه فرهنگ و ادب ایران اسلامی به زبان فرانسه نیز گاهی همان صورت فارسی اعلام با حروف لاتین آورده می‌شود که برای خواننده فرانسوی زبان قابل درک نیست و چنین صورتی از اعلام را در فرهنگها و دایره المعارفهای خود نمی‌یابد؛ لذا تدوین فرهنگ اعلام اسلامی فرانسه به فارسی و بالعکس می‌تواند کمک موثری به محققین و مترجمین که در زمینه فرهنگ و تمدن اسلامی کاری کنند نماید

۱۲۲۵۵ تهیه فرهنگ بسامدی بوستان سعدی . دانشگاه شهید

چمران. ادبیات فارسی. مسئولین: سعید حمیدیان.

پژوهشگران: سعید حمیدیان. بهمن ۱۳۶۷

چکیده: فرهنگ بسامدی مثلا در مورد بوستان سعدی فرهنگی است شامل ضبط کلیه واژه‌های بکار رفته در متن، با ذکر تعداد کل (فرکانس) هر واژه و همراه با ذکر نشانی و محل دقیق هر کدام در متن، به ترتیب ظهور، به علاوه ذکر یک مصرع (و در مواردی که معنای مصرعی موقوف بر مصراع دیگر باشد یک بیست) به عنوان شاهد فرهنگ بسامدی بوستان حداقل مبتنی بر دو فهرست مختلف خواهد بود، اول: فهرست الفبایی کلیه واژه‌ها که شامل اطلاعات پیشگفته خواهد بود دوم: فهرست کلیه واژه‌ها بر اساس بسامد (فرکانس) هر واژه به این معنی که از بالاترین فرکانس شروع و به کمترین فرکانس (معمولا یک بار) ختم خواهد شد

دشواری و در عین حال لزوم توجه به اینکه نقش معادل سازی (واژه سازی، ترجمه) در یادگیری علم زبان شناسی در ایران امری فرعی است آن دسته از مفاهیم زبان شناسی که برای این فرهنگ انتخاب شده است آن دسته از مفاهیم زبان شناسی که برای این فرهنگ انتخاب شده است به زبانی ساده تعریف و توصیف شده و در بعضی از موارد همراه با افعال است نگارنده عمدتاً به گزینش مفاهیمی توجه داشته است که در همه مکاتب زبان شناسی کاربرد دارد و از تعریف آنها تا حد زیادی اتفاق نظر وجود دارد، مثلاً آوا، آهنگ، تقابل

۱۲۲۵۴ فرهنگ اعلام اسلامی فرانسه - فارسی و فارسی -

فرانسه . دانشگاه شهید چمران. زبان و ادبیات فرانسه.

مسئولین: حسن فروغی. پژوهشگران: حسن فروغی. آذر ۱۳۶۷

چکیده: در سیر تحول زبان و ادبیات برکشور، اسامی خاص، چون واژه‌های دیگر در زبانهای مختلف صورتهای گوناگون پیدا کرده اند و بدون داشتن فرهنگ دوزبانه به سختی می‌توان به صورت متداول یک اسم خاص در زبان دیگر وقوف یافت این امر مشکلی بزرگ و اساسی در ترجمه متون اسلامی از فارسی به زبانهای خارجی و یا یک زبان خارجی و از جمله فرانسه به زبان فارسی است به دلیل این کمبود، اغلب متون اسلامی که از فرانسه به فارسی ترجمه می‌شوند، صورت فرانسه اعلام اسلامی با حروف فارسی بزبان مامنتقل می‌شود در حالی که در متون اسلامی معتبر فارسی صورتهای خاصی

علوم پایه

مسئولین: ماشاء.. ماشین چی. پژوهشگران: زاهدی. بهمن ۱۳۶۸
چکیده: در این طرح ساختار ایده‌آل‌های فازی و دیگر ساختارهای جبری
را بررسی می‌نمائیم.

۱۲۲۶۰ ساخت کالریتر حساس. دانشگاه شهید باهنر
کرمان. مسئولین: اسدالله ناصح‌زاده. اردیبهشت ۱۳۶۹
چکیده: انجام هر نوع تحقیقاتی که مستلزم عمل گم‌سازگی باشد و به این
وسیله نیازمند است از آنجائیکه این وسیله در ایران تولید نمی‌گردد و خرید
آن از خارج برابر آنچه که در طرح پیش‌بینی شده است به ارز نیاز دارد بر آن
شدیم که ساخت آن را شروع کنیم.

۱۲۲۶۱ چند جمله‌ایهای عملگرهای فشرده. دانشگاه شهید
باهنر کرمان. ریاضی. پژوهشگران: اختر شهبازی. مرداد ۱۳۶۷
چکیده HAD-WIN: نشان داد که جبر از عملگرهای جبری روی
فضای برداری X قابل مثلثی کردن است و فقط اگر (A) اجابجائی
باشد در این مقاله چند سوال باز مطرح شده است و هدف از این طرحها
سعی در پاسخ به سایر سوالات است.

۱۲۲۶۲ سرپر توئیستر تئوری. دانشگاه شهید باهنر
کرمان. ریاضی. مسئولین: دفتر امور پژوهش دانشگاه شهید
باهنر کرمان. پژوهشگران: یوسف بهرامپور. دی ۱۳۷۰
چکیده: تئوری Twistor را که در فیزیک نسبیت کاربرد دارد مطرح کرد
ولی به این شکل در ریاضیات به خودی خود از اعتبارات خاصی برخوردار
است مسائل حل نشده بسیاری در این زمینه مطرح است که کاربرد این
مسائل در این طرح انجام میشود.

۱۲۲۶۳ طرح مطالعاتی زمین‌شناسی منطقه دهبکری - دشت
کوچ. دانشگاه شهید باهنر کرمان. زمین‌شناسی.
مسئولین: علیجان آفتابی. پژوهشگران: علیجان آفتابی، احمد
عباسنژاد. اسفند ۱۳۶۷

چکیده: منطقه مورد مطالعه با وسعتی حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع در مسیر
جاده دهبکری - دشت کوچ در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب کرمان قرار گرفته
است در این منطقه طبق مطالعات قبلی زمین‌شناسان یوگسلاوی علائمی از
مواد معدنی دیده میشود که مهمترین آنها مس است ولی با توجه به
مشخصات زمین‌شناسی احتمال وجود مواد معدنی دیگری نظیر سرب،
باریت، مولیبدون، طلا، نقره، جیوه نیز وجود دارد.

۱۲۲۶۴ توپولوژی فازی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. ریاضی.

۱۲۲۵۶ مطالعه تبدیل انرژی لیزر به سیستم دای لیزر
دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی مرکز آب و
انرژی. فیزیک. مسئولین: حسین گل‌نبی. پژوهشگران: حسین
گل‌نبی. ۱۳۷۰

چکیده: اگرچه انرژی خروجی مستقیم لیزرها خیلی بالا می‌باشد ولی در
کاربردهای مختلف نیاز است که فرکانس و یا رنگ پرتو خروجی را متناسب
با کاربرد مورد نظر تغییر داد. با توجه به اینکه فرکانس نور خروجی اکثر
لیزرها ثابت است بنابراین بوسیله سیستم دیگری مانند دای لیزر میتوان
انرژی نورانی را در طول موجهای مختلف بدست آورد. هدف از این پروژه
مطالعه تبدیل چنین انرژی است که ابتدا بایستی سیستم دای لیزر برای آن
طراحی و ساخته شود. در اینجا هدف دیگر اینست که با استفاده از سیستم
جدید دای لیزر کار این سیستم لیزر ساخته شده در پروژه‌های قبلی را نیز تا
حد زیادی افزایش داد.

۱۲۲۵۷ استفاده از انرژی نورانی لیزرهای پر قدرت. دانشگاه
صنعتی شریف، معاونت پژوهشی مرکز آب و انرژی. فیزیک.
مسئولین: حسین گل‌نبی. پژوهشگران: حسین گل‌نبی. ۱۳۶۹

چکیده: با توجه به کاربردهای روز افزون لیزر در زمینه‌های مختلف و نیاز
کشور به دست یابی به این تکنولوژی جدید در این پروژه هدف طراحی و
ساخت لیزر ازت است که بتواند جوابگوی نیازهای داخلی برای تامین
انرژی نورانی در رشته‌های گوناگون باشد مطالعات اولیه بر روی سیستم‌های
مختلف انجام شده است و با مقایسه آنها سیستم‌هایی طراحی و ساخته
شده‌اند که از نظر کارایی و بازدهی در سطح بالایی قرار دارند. اساس کار
سیستم‌های طراحی شده با استفاده از نظریه خطوط انتقال مدار بولملین
است و در طراحی قسمتهای دیگر نیز ابتکارات جدیدی صورت گرفته
است که به افزایش بازدهی و طول عمر سیستم‌های ساخته شده منجر شده
است.

۱۲۲۵۸ پترولوژی و ژئوشیمس و مینرالیزیشن اسکارنهای
نیریز - فارس. دانشگاه شهید باهنر کرمان. زمین‌شناسی.
مسئولین: محسن آروین. تیر ۱۳۶۹

چکیده: هدفی که این طرح را دنبال می‌نماید پی‌بردن به این امر است که
کانساری در رابطه با اسکارنها انجام پذیرفته است یا خیر؟ چرا که اسکارنها
در نقاط مختلف دنیا منابع قابل توجهی را در رابطه با کانسارسازی دارا
میباشند. معادنی چون قلع، تنگستن روی، مس، آهن و سرب در رابطه با
اسکارنها در نقاط مختلف دنیا گزارش شده است.

۱۲۲۵۹ ایده‌آل‌های فازی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. ریاضی.

فرا تپتاسیم (کلیسن در اتمسفر نیتروژن در محیط هائی اسید سولفوریکی را مورد بررسی قرار داده سرعت رات بلیمیزاسیون به روش اسپکتروفوتومتری و نیز به روش برومتری مورد بررسی قرار گرفته و با تغییر غلظت مونومه فرا تپتاسیم و کلیسن، اندازه گیری میشود و در محدوده غلظت های مناسبی درجه واکنش نسبت به غلظت هریک از این سه واکنش تعیین میگردد با تغییرات درجه حرارت واکنش انرژی کیتواسیون را از طریق تجربی بدست آورده و وزن ملکولی پلیمر با روش مناسبی تعیین میگردد. نتایج حاصل از روش اسپکتروفوتومتری با روش برومتری مقایسه و صحت و افت دو روش بطریق آماری مشخص میگردد.

۱۲۲۷۰ حل عددی انتگرال و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل. دانشگاه سیستان و بلوچستان ریاضی.

مسئولین: دهمرده. پژوهشگران: دهمرده. ۱۳۷۱
چکیده: این طرح کمک به رسیدن راه حلی سریع که پاسخگوی بسیاری از مسائل علمی میباشد است حل عددی انتگرال و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل

۱۲۲۷۱ استفاده از انرژی خورشیدی در ماشینهای یخ سازی و تهیه مطبوع. دانشگاه سیستان و بلوچستان شیمی آلی.

مسئولین: محمد بهروز. پژوهشگران: محمد بهروز. ۱۳۶۹
چکیده: در این طرح هدف کلی آن است که از تابش نور خورشید در سرتاسر این استان بنحوی بتوان استفاده معقول نموده و انرژی خورشیدی را به سرما تبدیل کنیم در این رابطه از تولید این سرما که احتمالا تا ۵۰ خواهد رسید میتوان یخچالهای ارزان قیمت را ساخت انتقال حرارتی بوسیله انتقال حرارت دهندگان ویدیو جذب سطحی در بسترهای ذغال مخصوص انجام خواهد شد سیستم بدون موتور کار میکند مواد مصرفی چندانی ندارد و در یک سیکل بسته کار خواهد کرد. ممکن است فاز متحرک ابتدا با حلالهای مختلف تست شود ولی نهایتا از فنائل که هم تهیه آن آسان است و هم در آینده بعنوان ماده تولیدی در پروژه ضمیمه خواهد شد استفاده خواهد شد.

۱۲۲۷۲ طرح تولید برق از انرژی باد. دانشگاه سیستان و بلوچستان. فیزیک. مسئولین: مباحثی. پژوهشگران: مباحثی. ۱۳۷۰

چکیده: بررسی جریان و سرعت باد در منطقه مختلف استان ودر ایام مختلف سال و در ارتفاعات مختلف و استفاده از این اطلاعات در رابطه پایه حرکت در آوردن پره های یک چرخ و با استفاده از حرکت یک حلقه

پژوهشگران: شهرام سلیلی. مرداد ۱۳۶۷

چکیده: بررسی مقالات موجود در این زمینه و سعی بر اینکه با تعمیم های مناسب از تعاریف موجود حتی المقدور قضایائی که در مورد مجموعه های معمولی قابل اثبات اند، در مجموعه های فازی کلیت بخشید.

۱۲۲۶۵ حلقه های فازی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. ریاضی.

پژوهشگران: ماشالله ماشین چی، مهدی زاهدی. بهمن ۱۳۶۷
چکیده: با توجه به اطلاعاتی که از تحقیقات قبلی روی زیر مجموعه های فازی و گروه های فازی بدست آورده ایم سعی داریم که با مطالعه مقالات موجود در زمینه حلقه های فازی، در صورت امکان در این زمینه نوع آوری داشته باشیم.

۱۲۲۶۶ مشخص سازی سیستمها با استفاده از سری فوریه. دانشگاه شهید باهنر کرمان. ریاضی. پژوهشگران: بابک آسانی. دی ۱۳۶۷

چکیده: این طرح ارائه لگاریتمهای جدید جهت مشخص سازی انواع سیستمهای فشرده و گسترده با استفاده از سری فوریه میباشد.

۱۲۲۶۷ پیدانمودن صفرهای مکرر یک تابع تحلیلی در یک دامنه محدود. دانشگاه شهید باهنر کرمان. ریاضی.

مسئولین: محمود محسنی مقدم. پژوهشگران: محمود محسنی مقدم. اسفند ۱۳۶۷
چکیده:

۱۲۲۶۸ تشکیل بانک اطلاعاتی و مطالعاتی مربوط به تقسیم شبکه های انتقال توزیع

دانشگاه سیستان و بلوچستان. کامپیوتر. مسئولین: دل آرا، دهمرده. پژوهشگران: دل آرا، دهمرده. ۱۳۷۰

چکیده: برنامه ریزیهای آینده سیستم شبکه برق رسانی و تشکیل بانک اطلاعات تسهیل اقدامات برنامه ریزی و مهندسی و طراحی و بهبود نحوه احداث و بهره برداری شبکه

۱۲۲۶۹ بررسی بلیمیزالسیون مائی آکریل آمید در حضور سیستم آغازگر اکسایش و کاهش قرات پتاسیم - گلیسین. دانشگاه سیستان و بلوچستان. شیمی - فیزیک.

مسئولین: علی اکبر میزرائی. پژوهشگران: علی اکبر میزرائی. ۱۳۷۱

چکیده: پلیمریزاسیون آکریل آمید در حضور سیستم اکسایش - کاهش

کاهش دهیم.

۱۲۲۷۷ اکشایش کاتالیتیکی ترکیبات آلی در مجاورت متالوپورفیرین تثبیت شده بز روی پلیمر. دانشگاه شیراز. شیمی.

پژوهشگران: داریوش مهاجر. دی ۱۳۷۰

چکیده: هدف مطالعه قدرت کاتالیتیکی برخی از ترکیبات متالوپورفیرین در عمل اکسایش ترکیبات آلی گوناگون است. این بررسی هم در جوار ترکیبات متالوپورفیرین بصورت محلولیمر *homogenous* (catalysis) و هم در مجاورت ترکیبات متالوپورفیرین تثبیت شده بر روی پلیمرهای *cross-linked* (*heterogenous catalysis*) صورت گرفته و مقایسه‌ای بین آنها انجام میگردد. در این پژوهش از اکسیژن خالص یا هوا و یا اکسیدانهای ارزان قیمت نظیر H_2O_2 بعنوان منبع اکسیژن استفاده خواهد شد.

۱۲۲۷۸ بررسی مکانیسم آلودگی آبهای زیرزمینی بعلت مجاورت با گنبد های نمکی. دانشگاه شیراز. زمین شناسی.

مسئولین: علی اصغر شرفی، عزت الله رئیسی، قدرت الله فرهودی. پژوهشگران: علی اصغر شرفی، عزت الله رئیسی، قدرت الله فرهودی. آبان ۱۳۷۰

چکیده: با توجه باهمیت و کمبود آبهای شیرین برای مصارف آشامیدنی، زراعی، صنعتی و مخصوصا بعلت رشد جمعیت، جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی مهمترین مسئله عمرانی کشور و منطقه است. بنابراین هدف از این طرح بررسی مکانیسم آلودگی آبهای زیرزمینی بعلت مجاورت با گنبد های نمکی برای چشمه منطقه جنوب غربی استان فارس میباشد: ۱- چشمه کنار سیاه با آب دهی هفتصد لیتر بر ثانیه در جنوب غربی فیروزآباد ۲- شاهبجبان آب دهی ششصد لیتر بر ثانیه در غرب داراب.

۱۲۲۷۹ تعیین مسیر حرکت آبهای کارستی کوههای گروبرم فیروز توسط ردیابهای رنگی. دانشگاه شیراز. زمین شناسی.

مسئولین: محمد زارع، عزت الله رئیسی، نوذر سامانی. پژوهشگران: محمد زارع، عزت الله رئیسی، نوذر سامانی. آبان ۱۳۷۰

چکیده: هدف از این مطالعه، استفاده از ردیابهای رنگی جهت تعیین مسیر دقیق حرکت آبهاو تعیین حوزه آبخیز هر چشمه میباشد.

۱۲۲۸۰ اثر لایه‌ای و پیوستگی نوکلئونها در دانسیته ترازهای انرژی هسته‌ای و فاکتور اسپینی هسته. دانشگاه شیراز. فیزیک.

سیم در میدان مغناطیس و در نتیجه حصول جریان القائی متفاوت و هدایت آن به سیستم برق منازل و کارخانجات و استفاده از آن، که این طرح علاوه بر بنیادی بودن جنبه کاربردی تام دارد.

۱۲۲۷۳ ساخت لیزرهای شیمیائی از جمله لیزر HBr. دانشگاه سیستان و بلوچستان. شیمی. مسئولین: عطاالله کوهیان.

پژوهشگران: عطاالله کوهیان. ۱۳۷۰

چکیده: اکنون لیزر در صنعت‌های پیشرفته کشورهای شرقی کاربردهای فراوان دارد. یکی از لیزرهای قوی لیزر گاز کربنیک بوده که از لیزر بعنوان پمپاژ استفاده میشود. در جهت ساخت این لیزر شیمیائی نیاز به ساخت حفره لیزر و منابع تغذیه ولتاژ بالا مربوط است که باید طراحی و ساخته شود.

۱۲۲۷۴ پیش بینی زمین لرزه با استفاده از اندازه گیری گاز رادن چشمه های معدنی. دانشگاه ارومیه. فیزیک.

مسئولین: محمدرضا بهفروز. پژوهشگران: محمدرضا بهفروز.

چکیده: منظور از طرح بررسی این مطلب است که آیا وقوع زلزله باعث ازدیاد گاز رادن چشمه های آب گرم میشود یا نه؟ بعبارت دیگر در اندازه گیری گاز رادن چشمه های آب گرم اگر با افزایش گاز رادن مواجه شویم زلزله بوقوع می پیوندد یا نه؟ و تئوری بر این اصل مبتنی است.

۱۲۲۷۵ مطالعه و بررسی پیرامون ساخت آهنربا و اشاعه مناسب ترین روش. دانشگاه اصفهان - جهاد دانشگاهی. فیزیک. مسئولین: جعفر طرقي بيدآبادی. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: طراحی و ساخت آهنربای از مواد مغناطیسی سخت این مواد قابلیت نگه داری مغناطیس مطلوبی را تحت شرایط مناسب دارا خواهد بود.

۱۲۲۷۶ تخمین کران بالا برای ارتباط ضرایب چند جمله‌ای رودین - شاپی. رو. دانشگاه شیراز. ریاضی. مسئولین: محسن تقوی. پژوهشگران: محسن تقوی. آذر ۱۳۷۰

چکیده: در یک مقاله که توسط ج. پ آلوش و ب صفاری از دانشگاه پاریس منتشر شده نشان داده اند که اگر $L=2pn$ آنگاه تمام ضرایب این چند شاپی رو باشد (یعنی برای $L=2pn$ آنگاه تمام ضرایب این چند جمله‌ای کوچکتر یا مساوی است با که در آن C یک مقدار مثبت مطلق است. در این طرح سعی داریم که این تمامی را با آنجا که ممکن است

مسئولین: عزیز بهکامی. پژوهشگران: عزیز بهکامی. آبان ۱۳۷۰
چکیده:

۱۲۲۸۱ C* جبرهای N+ و جبرهای خارج قسمتی آنها. دانشگاه شیراز. ریاضی. مسئولین: بهمن طباطبائی. پژوهشگران: بهمن طباطبائی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: هدف از این طرح کشف این واقعیت است که ممکن است شبیه به آنچه در مورد گروه‌ها داشته‌ایم در مورد این نیم گروه N+ مهم عمل کرد، و اگر جواب مثبت باشد آیا قضایا و نتایجی که در مورد گروه‌ها برقرار بود در اینجا هم برقرار است آیا می‌توان دو نوع جبر C* به N+ نسبت داد؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که این دو جبر C* با هم برابرند؟

۱۲۲۸۲ واکنشهای الکها، اترها و استرها آللیک با نوکلوفیلهای مختلف در حضور مقادیر کاتالیتیکی از نمکهای مختلف بعنوان کاتالیزور منتقل کننده تک الکترونی. دانشگاه شیراز. شیمی. مسئولین: ناصر ایران پور. پژوهشگران: ناصر ایران پور. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: هدف از اجرای این طرح واکنش دادن الکها، اترها، و استرها آللیک بانوکلوفیلها و تبدیل آنها به یکدیگر میباشد. این کار ریاستی در حضور مقدار کاتالیزوری ازیر و در حضور نوکلوفیل مناسب صورت گیرد و آزمایشات مقدماتی بسیار نتیجه بخش بوده است.

۱۲۲۸۳ کانه زائی منگنز در منطقه داراب - جنوب نیریز، استان فارس. دانشگاه شیراز. زمین شناسی. مسئولین: فریدمز. پژوهشگران: فریدمز. تیر ۱۳۷۰

چکیده: هدف از اجرای طرح تعیین نوع و گستردگی کانه زائی منگنز در منطقه مورد نظر و مشخص کردن ژنز نهشته‌های موجود می‌باشد. ارتباط واحدهای مختلف زمین شناسی منطقه با یکدیگر و همچنین ارتباط اندیس‌های ظاهرا مجزا و پراکنده منگنز با هم نیز مشخص می‌گردد. بطور کلی می‌توان گفت که کلیه پارامترهای ساختاری ژئوشیمیایی و کانی شناسانه‌ی دخیل در کانه زائی منگنز بطور دقیق بررسی می‌شود.

۱۲۲۸۴ نوسانات توابع چند متغیره زمان محلی و میدانهای گوسی. دانشگاه شیراز. آمار. مسئولین: احمدرضا سلطانی. پژوهشگران: احمدرضا سلطانی. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: ابزار زمان محلی در ۱۹۶۹-۱۹۷۲ بوسیله Berman برای مطالعه نوسانات فرآیندهای گوسی $X(t)$ مورد استفاده قرار گرفت. از

۱۹۷۳ مقالات متعددی در تعمیم نتایج برمن در حالیکه $x(t)$ r , t Rn باشد نوشته شده است در مقاله 1-67. Annals of probability vol 8 Sprcial invited paper: Occupation

تصمیم‌های بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. چنانچه در صفحه ۱۴ مقاله مزبور آمده تعمیم نتایج تغییرات که مورد بحث برمن در مقاله ذکر شده برای حالت Rd, TE Rn $x(T)E$

۱۲۲۸۵ رصد و آنالیز منحنی نوری ستارگان مزدوج گرفتن. دانشگاه شیراز. فیزیک. مسئولین: نعمت‌الله ریاضی. پژوهشگران: نعمت‌الله ریاضی. آذر ۱۳۷۰

چکیده: هدف از این طرح، استفاده سیستماتیک از امکانات نورسنجی رصدخانه ابربریحان بیرونی و نیز کاربرد و تکمیل روش‌های کمیته سازی Minimization برای آنالیز منحنی‌های نوری حاصله میباشد.

۱۲۲۸۶ مطالعه کروموزومی و بیوشیمیایی گونه‌های مختلف ARTEMISIA جهت تعیین خویشاوندی آنها. معاونت پژوهشی، دانشگاه الزهراء. زیست شناسی. مسئولین: حسن ابراهیم زاده. پژوهشگران: منیره حسین زاده، اعظم سلیمی. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: بذور گونه‌های مختلف آرتیمیز یا که از مناطق مختلف رویشی ایران قابل جمع‌آوری می‌باشد تهیه می‌گردد. سپس از یک طرف به بررسی تعداد و شکل کروموزومی پرداخته و ه از طرف دیگر پروتئینهای سیتوپلاسمی آنها با استفاده از روش الکتروفورز استخراج Δ و با هم مقایسه می‌گردد با استفاده از نتایج بدست آمده می‌تواند در جهت تعیین روابط تبادل زایشی گونه‌های مختلف آرتیمیز با پرداخت و از طرفی نمونه‌هایی که از لحاظ داشتن مواد دارویی و همچنین از لحاظ داشتن مواد Allelopathic حائز اهمیت هستند مورد شناسائی قرار داد.

۱۲۲۸۷ استخراج و خالص سازی آنزیمهای آندونوکلئاز محدود کننده از پروکاریوتها. دانشگاه الزهراء، معاونت پژوهشی. ژنتیک. مسئولین: سارا غروی. پژوهشگران: بهزاد لامع، الهه الهی، عبدعلی ضیائی. دی ۱۳۶۹

چکیده: آندونوکلئازهای محدود کننده آنزیمهایی هستند که غالبا از پروکاریوتها استخراج می‌شوند. این آنزیمها توانائی شناسائی توالی بازی (base sequence) بخصوصی را در رشته DNA دارا می‌باشند. امروز تکنولوژی DNA بستگی به توانائی پژوهشگران در نحوه شکستن مولکول‌های DNA از نقاط مشخص و معینی دارد. برای این منظور دسترسی به آنزیمهای محدود کننده بسیار ضروری است. تاکنون بیش از

اورانیوم و کشف معادن اورانیوم می‌شود. در این تحقیق در ابتدا هدف استفاده از روش فوق بطریق ایجاد رهائی که پاره‌های فیسون بر روی پلاستیکها ایجاد میکنند میباشد که با کمک آن میتوان وجود هسته‌های قابل فیسون در آب دریاها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها بررسی نمود که در صورت موفقیت طرح می‌توان زمینه‌های دیگر کاربردی این روش را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

۱۲۲۹۱ سنتز رشد کریستال cdte اندازه گیری پارامترهای فیزیک و ساخت سلول خورشیدی . دانشگاه الزهرا ، معاونت پژوهشی.فیزیک. مسئولین:رحیم نانی. پژوهشگران:فاخره میراشارد، هوشنگ غزیزی. دی ۱۳۶۹
چکیده: هدف از اجرای طرح آماده نمودن دانشجو برای دوره دکتری - توسعه تکنولوژی رشد بلور و ساخت قطعات الکترونیکی است در راستای اهداف توسعه گروه فیزیک الزهرا در زمینه احداث شاخه کاربردی در فیزیک حالت جامد می‌تواند سهم بسزائی در آماده سازی برای ارائه و انجام پروژه‌های دانشجویی در این رشته باشد.

۱۲۲۹۲ طرح عمودی.دانشگاه الزهرا ، معاونت پژوهشی.فیزیک. مسئولین:فاطمه شهشهبانی. اردیبهشت ۱۳۷۰
چکیده: بادر نظر گرفتن مباحث فیزیک مدارس راهنمایی و دبیرستانها، وسایل آزمایش به طریقی تهیه می‌شود که در کلاس درس همزمان با تدریس هر مبحث توسط معلم و سیله آزمایش مربوطه را که روی تابلویی جای گرفته و بطور عمودی قابل نصب بر روی دیوار باشد، در معرض دید دانش آموز قرار گیرد، در اینصورت معلم می‌تواند آموزش ثنوری را با انجام آزمایش همراه ساخته که در تفهیم هر چه بیشتر درس به دانش آموز اثر بسزائی دارد.

۱۲۲۹۳ تهیه و تولید ذغال فعال . دانشگاه الزهرا ، معاونت پژوهشی.شیمی. مسئولین:ژیلا آزاد. اردیبهشت ۱۳۶۸
چکیده: هدف از اجرای این طرح تولید ذغال فعالی می‌باشد که از نظر اندازه حفره‌های موجود در آن و میزان فعالیت تناسب کامل با کاربرد ذغال مزبور در جذب گازهای خاص ctivat شیمیائی داشته باشد.

۱۲۲۹۴ اثر داروهای ضد التهابی و ضد حساسیت بر اندام زائسی و باروری موش . دانشگاه الزهرا معاونت پژوهشی.زیست شناسی. مسئولین:شعله نواب.

۲۰۰ نوع آندونوکلئاز محدود کننده استخراج و خالص شده‌اند و در اغلب آزمایشگاههای پزشکی زیست سلولی بیولوژی مولکولی ، مهندسی ژنتیک و کشاورزی و حتی در آزمایشگاههای پلیس قضائی نیز بکار گرفته می‌شوند.

۱۲۲۸۸ تهیه زئولیت zsm-5 Preparation of zsm-5 دانشگاه الزهرا ، معاونت پژوهشی. شیمی. مسئولین:فائزه فرزانه. مهر ۱۳۶۸
چکیده: در این طرح سعی بر آن است با استفاده از ترکیبات آلومینیوم و سدیم سیلیکات و ترکیبات دی کایتونه ازت دار حلقوی در دما و زمان مناسب این نوع زئولیت که خود در صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تهیه گردد. ب - سعی بر آنست با استفاده از نمکهای دی ازته و تری ازته و یا بیشتر (با استفاده از عامل کاتیونی آن) زئولیت جدیدی که اندازه حفره و سایر خواصش می‌تواند با zsm-5 فرق نماید تهیه نمود.

۱۲۲۸۹ تهیه زئولیت‌های جدید (زئولیت هوردنیت) Preparation of Mordrinite. دانشگاه الزهرا ، معاونت پژوهشی.شیمی. مسئولین:فائزه فرزانه. پژوهشگران:مریم لشنی زادگان، عفت اکبرزاده. مهر ۱۳۶۸
چکیده: در این طرح سعی بر آن است که ابتدا با استفاده از روشهای استاندارد مورد نیست را که یک نوع زئولیت است تهیه نمود و سپس در صورت امکان با استفاده از خاکهای ۲۵ رسی مورد نیت تهیه گردد. و با توجه به منابع غنی خاکهای رسی در ایران اگر بتوان مورد نیت را از طریق دوم تهیه نمود بسیار مقرون بصره خواهد بود.

۱۲۲۹۰ اندازه گیری اورانیوم در آب به روش fission track. دانشگاه الزهرا ، معاونت پژوهشی.فیزیک. مسئولین:نیره السادات مرتضوی مقدم. پژوهشگران:علی پذیرنده، زهره جوادپور. بهمن ۱۳۶۸
چکیده: نیمه‌هادیها در اثر عبور ذرات هسته‌ای باردار و سنگین در مقیاس اتمی آسیب‌های شدیدی می‌بینند که این آسیبها اصطلاحاً رد ftrack خوانده می‌شوند. این ردها را می‌توان در میکروسکوپیهای الکترونی مشاهده نمود در صورت قرار دادن نیمه‌هادیها در محلول شیمیائی مناسب می‌توان قطر خراشها را افزایش داد به این طریق می‌توان آنها را در میکروسکوپیهای نوری مشاهده کرد. از این روش در حال حاضر استفاده‌های بیشماری در زمینه‌های مختلف کیهان شناسی و تشعشعات کیهانی و علوم هسته‌ای و مهندسی و سالیابی کریستالها و اندازه گیری

پژوهشگران: مریم شمس لاهیجانی. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: در تحقیق مذکور ابتدا اثر داروی ضد حساسیت از قبیل دگزامتازون و پرومتازون و پرونیزولون و داروی ضد التهاب اندومتاسین براندام زائی جنین **cbalb** مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این رابطه در طی ۱۰ روز ابتدای حاملگی داروهای فوق در روزهای متفاوت (حداقل فارمالوژیک و حداکثر) تزریق خواهد شد و سپس اثر این داروها براندام زائی جنین موشها ۴ روز پس از تزریق مورد مطالعه میکروسکوپی قرار خواهد گرفت و با نمونه مشاهده و مقایسه خواهد شد سپس اثرات داروهای فوق بر میزان باروری موشهای نر و ماده این نژاد در پی بررسی بافتی غدد تناسلی آنها و تعداد نوزادان، ارزیابی خواهد شد.

۱۲۲۹۵ تهیه لامهای آموزشی جنین شناسی و بافت شناسی. دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی. زیست شناسی.

مسئولین: سیما راستی. تیر ۱۳۶۶

چکیده: در این طرح با استفاده از روش هیستوتکنیک برشهایی از اسپرم، تخمدان و بیضه ماهی، قورباغه، کبوتر، موش و خوکچه هندی و نیز از مراحل مختلف سیر تکاملی جنینی قورباغه و پرنده که شامل مراحل تسهیم، بلاستولا، گاسترولا و نورولاسیون و لاروهای ۱۲-۳ میلی متری قورباغه لام تهیه شده است. و نیز از جنین جوجه پس از انکوپاسیون تخم مرغ نطفه دار در ساعات مختلف ۴۸،۳۳،۲۴،۱۸، ۵۵، ۹۶،۷۲ ساعته برشهای طولی و عرضی و لامهای **Wholemout** تهیه شده است.

۱۲۲۹۶ پلاک گذاری فضای سبز دانشگاه. دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی. گیاه شناسی. مسئولین: ویلمایر. پژوهشگران: محمدصانعی شریعت پناهی. فروردین ۱۳۶۶

چکیده: امروزه باغهای گیاه شناسی در سراسر جهان مورد علاقه و استفاده دستداران درخت و گل و گیاه است، و بسیاری از افراد علاقمند، دانش پژوهان و محققان و دانشجویان گاهگاه از باغهای گیاهشناسی بازدید کرده و خاطر خوشی با خویش به همراه دارند بنابراین به نظر رسید که تا احداث یک باغ گیاهشناسی در دانشگاه الزهرا بتوان با پلاک گذاری درختان و در نیمه های فضای سبز تا حدی این مشکل را برطرف نمود. جمع آوری نمونه های کامل (گلدان و میوه دار) درختی و درختچه های موجود در شناسایی گونه های آنها و سپس پلاک گذاری که حاوی نام علمی - تیره نام فارسی گیاه می باشد.

۱۲۲۹۷ تهیه املاح منگنز از سنگ معدن پیرولوژیت. دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی. شیمی. مسئولین: یحیی

فرهنگی. بهمن ۱۳۶۸

چکیده: تهیه املاح مختلف **Mn II** از پیرولوژیت **Mno2** است که معادن شاهرخی قم و معدن شهریار قابل استفاده است. با استفاده از منابع اطلاعات و روشهای مختلف آزمایشگاهی بهترین روش تهیه منگنز از پیرولوژیت ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورتیکه روشهای آزمایشگاهی به نتیجه مطلوب برسند میتوان بکمک وزارتخانه ای نظیر وزارت معادن و فلزات به اشل نیمه صنعتی برد و آنگاه در اشل صنعتی پیاده نمود.

۱۲۲۹۸ تهیه املاح باریم با استفاده از منابع موجود در ایران. دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی. شیمی. مسئولین: فائزه

فرزانه. شهریور ۱۳۶۶ چکیده: جهت تهیه آلومینیم سولفات معمولاً می توان از بوکسیت و یا خاکهای رسی استفاده نمود. البته عمل استخراج بصورت آلومینیم سولفات بکمک سولفوریک اسید صورت می گیرد با توجه به انواع متفاوت بوکسیت (نامرغوب) در ایران و انواع متفاوت خاکهای رسی (موجود در ایران سعی بر آنست با اتخاذ روش و با روشهای مناسب بهترین و باحرفه ترین نمونه بدیمنظور انتخاب می گردد. در ضمن سعی بر آنست مواد اضافی (جانبی) بازیابی گردد. و کاربرد آن در صنعت (نفت) مورد بررسی قرار گیرد.

۱۲۲۹۹ بررسی شیمیائی خاک و مواد غذایی محصولات

کشاورزی. دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی. شیمی. مسئولین: کاظم کارگشا. پژوهشگران: ژیللا آزاد، محمد خراسانی، غراب. اسفند ۱۳۶۵

چکیده: تعیین عوامل موثر بر واکنشهای شیمیائی که سبب تغییر ساختار شیمیائی مواد غذایی و نهایتاً کاهش مواد معدنی آن میگردد. یافتن بازدارنده این واکنشهای شیمیائی و ارائه آن به موسسات و افراد.

۱۲۳۰۰ تولید آزمایشگاهی گزانتان. دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی. میکروبیولوژی. مسئولین: محمدرضا صعودی.

اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: گزانتان ترکیب صمغ گونه کپسول باکتری **campestris xanthomonas** است این باکتری به خانواده **pseudomonadaceae** تعلق دارد. گزانتوموناس برای گروهی از گیاهان بیماریزا بوده و در خاک نیز بافت میشود. بامصرف مواد قندی مختلف توسط یک سیستم کمپلکس آنزیمی باکتریایی، کپسولی متروپلی ساکاریدی از تکرار واحدهای پنتاساکاریدی می سازد که سودمندی آن در صنایع

مختلف و متفاوت اند ثابت رسیده است. این طرح تولید آزمایشگاهی گزانتان را از مواد اولیه کم بها مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد.

۱۲۳۰۱ مطالعه و تعیین طرح مقابله با آلودگیهای نفتی و غیر نفتی در مواقع اضطراری در منطقه خلیج فارس و دریای عمان . سازمان حفاظت محیط زیست ، معاونت تحقیقاتی. محیط زیست. مسئولین: فریدون قدوسی. پژوهشگران: افرا و عطاران، دانایی و باباخانی. ۱۳۶۹

چکیده: هدف از اجرای این پروژه تهیه طرحی کاربردی و متناسب با امکانات فنی و پرسنلی ، جهت مقابله با آلودگیهای نفتی و غیر نفتی در خلیج فارس و دریای عمان در موارد اضطراری می باشد که در آن شرح وظایف هر ارگان و امکانات و تجهیزات و پرسنل مورد نیاز مشخص باشد. عملیات پیش بینی شده بطور خلاصه بشرح زیر است: ۱- تعیین لیست مواد نفتی و شیمیائی که بطور معمول در منطقه حمل و نقل میگردد ۲- تعیین لیست تجهیزات مواد شیمیائی و نیز پرسنل فنی موجود و نیازهای آتی طرح در هنگام مقابله با آلودگی نفتی و غیر نفتی ۳- تهیه نقشه های دریائی و بهنگام کردن آنها ۴- تعیین مراکز فرعی و اصلی و مقابله با آلودگیها در منطقه عملیاتی و محل نگهداری تجهیزات ۵- تعیین سیستم اطلاعاتی سریع انتقال جهت اطلاع رسانی در هنگام بروز حادثه ۶- اجرای ۲ برنامه مانور مقابله با آلودگی نفتی و غیر نفتی در موارد اضطراری ۷- تهیه گزارش نهایی و علمی پیام های مربوط به انواع مقابله با آلودگیها در شرایط اضطراری.

۱۲۳۰۲ پراکندگی الاستیک پروتون بر اساس مدل دیسک سیاه Modified black disc pp elastic scattering. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه علوم فیزیک. مسئولین: ایرج هرمزدیاری. پژوهشگران: ناصر میرفخرائی. خرداد ۱۳۶۸

چکیده: مجموعه ای از امواج جزئی کانال برای پراکندگی الاستیک پروتون ، پروتون در انرژیهای بالا مورد نظر و مطالعه قرار می گیرد و بر اساس آن ، مدل دیسک سیاه اصلاح شده در نظر گرفته می شود و تابع غیرالاستیکی انتخاب می کرد که دامنه پراکندگی از آن نتیجه می شود. ناحیه فیزیکی برای مولفه های طولی و عرضی انتقال ممنوم در مورد فرآیندهای پراکندگی مستقل مورد نظر قرار می گیرند.

۱۲۳۰۳ بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان در محدوده تهران. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: محمدرضا

مشکانی. پژوهشگران: زهرا سادات مشکانی. شهریور ۱۳۷۰

چکیده: بزهکاری کودکان و نوجوانان از جمله مقولات اجتماعی و تربیتی است که با وجود اهمیت فراوان چنانکه باید در کشورما بدان توجه نشده است و از آنجا که بنیاد حدوده بسیاری از انحرافات ، جرائم و جنایات در کودکی و نوجوانی انسانها نهاده می شود he و از آنجا که با تغییر شکل دائمی اجتماعات انسانی آن نظارت و مراقبتی که خانواده ، اطرافیان و اجتماع در جوامع سنتی بر کلیه اقشار جامعه داشتند به تدریج کاهش می یابد و زمینه بزهکاری بیشتر فراهم می شود. بررسی علل بزهکاری و تعیین عوامل موثر بر آن در نزد کودکان و جوانان از اهمیت شایسته ای برخوردار است.

۱۲۳۰۴ ریسستورهای سرامیکی اکسید روی. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم. مسئولین: مهدی حسن کاظمینی. پژوهشگران: محمود احمدی رشتی. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: ریسستور سرامیکی اکسید روی نوعی قطعه الکترونیکی است که مشخصه گیراهمی دارد. این قطعی به عنوان محافظه در مدارهای حساس الکترونیکی (در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ برق شهر و صاعقه) بکار می رود. ریسستورهای اکسید روی معادل دو دیود ترسیلیسیومی که در جهت مخالف سری شده اند کار می کند، با این تفاوت که ولتاژ و توان و دمای بسیار بزرگتری را تحمل می کند و به علاوه تاخیر زمانی پاسی آن ناچیز است. روش تهیه آن شبیه به روشهای استاندارد سرامیک سازی است. تسلط به تکنولوژی ساخت این قطعه سرامیکی در رسیدن به خودکفایی علمی و صنعتی در رابطه با قطعات سرامیکی الکترونیکی موثر است.

۱۲۳۰۵ شناسایی ماکروفیتها و پوشش گیاهی تالابها و آبهای داخلی شمال ایران. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زیست شناسی. مسئولین: بهرام زهزاد. پژوهشگران: بهرام حسن زاده کیابی، هنریک مجنونیان. بهمن ۱۳۶۹

چکیده: تالابها و دریاچه های داخلی کوچک و بزرگ ایران چه در مسیری در مرکز حوضه های آبریز ایران و چه به صورت دریاچه های فصلی یا دائمی که از ذوب و تجمع آبهای سطحی تشکیل می گردند. در گوشه و کنار کشور پراکنده اند. از مهمترین دریاچه های داخلی شمال ایران تالاب انزلی ، تالاب امیرکلاهی ، تالابهای مجاور خلیج گرگان و دریاچه های آلاگل ، دریاچه استیل و تالابهای متعدد فصلی شامل آب بندانها و سدهای کوچک و بزرگ را می توان نام برد. با توجه به شرایط بیوکلیماتیک و اکولوژیک ایران منابع تالابی از اهمیت خاصی برخوردارند، ولی به علت عدم شناخت کافی از نقش مهم اکولوژیک آنها، در معرض بهره برداریهای بی رویه قرار گرفته و

بسیاری از آنها تهدید به نابودی گشته‌اند.

تحولات مرفودینامیک بااهمیتی است که مستقیماً در زمینهای زیربنای مفید تاثیر مستقیم گذاشته ، مسایل مهمی چون برنامه‌ریزیهای شهری، راه و ساختمان ، دفع فاضلاب ، ساختن تونلهای زیرزمینی و امثالهم را تحت تاثیر دائمی قرار می‌دهد. با شناخت دقیق از الگوی صحیح این تحولات و ارائه آن به استفاده کنندگان و راهنمایی آنان در جهت تحرک آتی - وسعت و شدت عملکرد پدیده‌های مرتبط با این تحولات می‌توان پیشگیریهای ضروری و محاسبات مربوط به آنها را در طراحیها منظور نموده از خطرات احتمالی به نحو موثر جلوگیری نمود.

۱۲۳۰۹ بررسی مشکلات حمل و نقل عمومی مسافرین در شهر تهران و بررسی امکانات بهینه سازی. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: ناصر فروزش. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: در سطح شهر تهران برای جابجائی مسافرین توسط وسائط نقلیه عمومی همواره مشکلات زیادی موجود بوده است . مطالعه و بررسی و تعیین مشکلاتی که وسائط نقلیه عمومی ی و مخصوصاً اتوبوسها و ترن بین تهران کرج و سپس بررسی و تعیین امکانات بهینه سازی هدف اصلی این بررسی است .

۱۲۳۱۰ مدل‌سازی جریانهای باد در سواحل خلیج فارس . دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: محمدرضا مشکانی. بهمن ۱۳۶۹

چکیده: بادهای با ایجاد امواج در دریا موجب فرسایش ساحل ، تغییر شکل کناره‌ها، خالی شدن زیر اسکله‌ها می‌شوند و از حیث کمک به دریانوردی با قایقهای بادی تفریحی ، ماهیگیری و غیره مورد توجه هستند. بادهایی که در ارتفاعات بالاتر می‌وزند از جهت تاثیر بر پرواز هواپیما و حمل ابرها، خشکی و اجدهامیت هستند هواشناسان از بسیاری جهات علاقمند به شناخت نحوه وزش بادهای، سرعت و سمت آنها و نیز استفاده از آن برای پیش بینی وضع هوا هستند . این بررسی رژیم بادهایی را که در سواحل خلیج فارس به صورت یک فرآیند تصادفی چند متغیری (سمت ، سرعت و...) و ارتباط آن با محیط جغرافیائی و عوامل جوی(درجه ، حرارت و...) مورد تحقیق قرار می‌دهد تا مدلی برای وزش بادهای و پیش‌بینی آن در آینده بدست آید.

۱۲۳۱۱ ویژگی اقتصادی ، اجتماعی زنان معتاد ایران. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: حجت‌الله سیف‌اللهی ننه کران. پژوهشگران: سیما

۱۲۳۰۶ تعیین عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان ریاضی و آمار و چاره جویی در رفع آن. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: حجت‌الله سیف‌اللهی ننه کران. آبان ۱۳۶۷

چکیده: مشروط شدن دانشجویان از لحاظ ایجاد مسائل اجتماعی ، اقتصادی و روانی مسئله مهمی برای دانشگاه‌ها، دانشجویان و خانواده آنها است . از لحاظ اجتماعی استفاده موثری از سرمایه گذارهایی که مملکت برای دانشگاه‌ها ، اساتید و تجهیزات دانشگاهی به عمل آورده‌است به عمل نمی‌آید. از لحاظ اقتصادی دانشجویان مشروط باید دروس متعددی را دوباره بگذرانند و این امر باعث بالارفتن هزینه سرانه دانشجو می‌شود. از حیث روانی، آثار منفی در روحیه دانشجو و رابطه وی با خانواده اش دارد که عمدتاً منجر به عواقب زیان باری می‌شود . عدم آمادگی کافی دانشجویان برای تحصیل در رشته‌های قبول شده ، تحمیل انتخاب رشته به دانشجو ، محل تحصیل ، امکانات زیستی ، کمبود کتاب و... تخصیص و درجه‌بندی تاثیر هر کدام از این عوامل می‌توانند مارا در رفع این مشکل یاری نماید.

۱۲۳۰۷ بررسی تغییرات سن متوسط ازدواج و اثرات جمعیتی - اجتماعی و اقتصادی آن. دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. جمعیت شناسی. مسئولین: محمد سیدمیرزائی. پژوهشگران: فرامرز رفیع پور. اردیبهشت ۱۳۶۷

چکیده: مبانی عقیدتی و فرهنگی در هر ازدواج نفوذی تعیین کننده دارد. قبل از انقلاب اسلامی در اثر رسوخ فرهنگ غربی سن متوسط ازدواج به عنوان یک شاخص بالا بود. پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش فرهنگ و پیداشدن افق جدید، و جوب عملی به احکام و حدیث نبوی (النکاح سنتی ضمن رغب سنتی فلیس منی) را تقویت می‌کند این امر در جامعه روستائی از قبل وجود داشته اما پیدایش این تحول در شهرها به دوران پس از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. پی آمدهای بسیار مهمی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در بردارد که شایان یک بررسی علمی است . زیرا کاهش سن ازدواج موجب بالا رفتن تجدید نسل می‌شود.

۱۲۳۰۸ بررسی مسایل مرفودینامیک شمال شهر تهران . دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین. ژئومرفولوژی. مسئولین: مسعود حسنی. شهریور ۱۳۶۷

چکیده: دشت تهران و بخصوص مناطق شمالی و ارتفاعات آن دارای

فردوسی. بهمن ۱۳۶۹

دخیل می‌دانند چیست؟

۱۲۳۱۴ تولید سنسورهای حساس به دود با مواد رادیواکتیو طبیعی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم فیزیک. مسئولین: محمود احمدی رشتی. پژوهشگران: مهدی حسن کاظمینی. آبان ۱۳۶۷

چکیده: ساخت سنسور حساس به دود همواره می‌تواند در مراکز صنعتی و در قسمت کنترل دستگاه‌ها و نیز در منازل مورد استفاده قرار گیرد. سنسورهایی که هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند، سنسورهای نوری و یا حساس به گاز و دود و نیمه هادی هستند. سنسورهای نوری به خاطر حساسیت کم و دیگری بخاطر حساسیت زیاد به درجه حرارت محیط، مناسب برای اندازه‌گیری دود نمی‌باشند. سنسوری که پیشنهاد می‌شود، سنسوری است که روی آن ماده رادیواکتیو توریم که ماده اصلی توربهای چراغ زنبوری و یک دهند طبیعی است که قرار داده می‌شود از آنجا که برد ذرات وابسته به غلظت گاز محیط است تغییرات غلظت روی برد ذره اثر گذاشته و باعث تغییر جریان در دو سر اطاقک یونیزاسیون می‌شود. این جریان توسط یک مدار الکترونیک پیشرفته دقیق تقویت شده و می‌توان صدای الازم و با یک هواکش را بکار انداخت.

۱۲۳۱۵ بررسی تغییرات مقادیر بسیار کوچک ناخالصیهای فلزی موجود در آب. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی. مسئولین: فرخ محمدزاده فرحان. پژوهشگران: کریم زارع، ابوالفضل سید سجادی، ناهید مشکوری. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: از نظر بهداشت همگانی مردم و حفاظت در برابر آلودگیهای زیست بومی مقادیر بسیار کوچک فلزات سمی مانند سرب، جیوه، کادمیوم، کروم، آرسنیک و سلینوم در آبهای آشامیدنی کشورهای پیشرفته اجباری می‌باشد. وجود این مقادیر بسیار اندک که مقدار آنها در حدود ppb می‌باشد در بیشتر آنها به ثبوت رسیده و رابطه دارد با خاکی که سرچشمه آب در آن است، با همه مناطقی که رود از آن می‌گذرد. با وسایل فلزی که برای پالایش آب ه کار می‌رود و نیز با ناخالصیهای موادی که برای تصفیه به کار می‌رود.

۱۲۳۱۶ تعیین ضرایب دروس مختلف در امتحان ورودی رشته ریاضی (انواع گرایشها). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: سیامک نوربلچی. تیر ۱۳۶۷

چکیده: در آزمونهای مختلف کنکور سراسری بستگی به نوع رشته مورد

چکیده: در این پژوهش، ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی جامعه زنان معنادار ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد، بدین منظور ۴۰ ویژگی آماری از موقعیت خانوادگی، اجتماعی، شغلی فرهنگی و جغرافیای زنان معنادار ایران گردآوری و آنگاه مسئله اعتیاد از گرایش تا عمل، نوع ابتلا و مصرف، درآمد و نحوه تامین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و سپس در جهت سالم سازی جامعه، بازسازی خانواده‌های معنادان، به سازی پایگاه اجتماعی، فرهنگی افرادی که مبتلا بوده‌اند و جلوگیری از ابتلای افراد سالم ارائه طریق خواهد شد.

۱۲۳۱۲ بررسی فلور جلبکی دریاچه ارومیه. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیست شناسی. مسئولین: حسین ریاحی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: جلبکها بخش عمده‌ای از جهان گیاهی را تشکیل می‌دهند. این موجودات به عنوان تولید کننده‌های نخستین در دریاها و اقیانوسها، سرچله زنجیره حیات بشمار آمده، حیات در دریاها و اقیانوسها کاملاً وابسته به وجود آنان می‌باشد. این موجودات علاوه بر جنبه‌های علمی محض (بیولوژیک) از نظر اقتصادی نیز مورد توجه بشر می‌باشند. (مصارف غذایی - صنعتی - پزشکی و داروسازی درآلودگی آبهای کشاورزی و غیره) متاسفانه علیرغم این اهمیت، جلبک شناسی در کشور با دانشی ناشناخته است. در این طرح کوشش شده است تا با شناسایی فلور جلبکی دریاچه ارومیه (نمونه‌های هالوفیت) گامی در راه احیای این دانش (از نظر علمی و عملی) در کشور برداشته شود.

۱۲۳۱۳ سیستم اولویت رشته‌های دانشگاهی در نظرگاه دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای تهران. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: عباس شاهرودی. پژوهشگران: سیامک نوربلچی، علی آقازاده. آبان ۱۳۶۷

چکیده: آینده علمی و صنعتی بسیاری از رشته‌های علمی زیر تاثیر گرایش دانش‌آموزان به روی آوردن این رشته‌هاست. این گرایش و انتخاب اولویتها هنگام انتخاب رشته توسط دانش‌آموزان احتمالاً تحت تاثیر محافظه کاری و تلاش آنها برای ورود به دانشگاه و یا جاذبه مادی و اجتماعی برخی از رشته‌هاست و در نتیجه آنها لزوماً اولویتهای اصلی خود را منعکس نمی‌کنند. در این طرح می‌خواهیم بدانیم که دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانها، به رشته‌های دانشگاهی چگونه نگاه می‌کنند و چه دلایلی برای دیدگاه‌های خود مطرح می‌کنند و عواملی را که در اهمیت رشته‌ها

چکیده: پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر در چند دهه اخیر، دامنه کاربردهای آنرا به سرعت گسترش داده است، که دامنه این کاربردها، فعالیت‌های علمی، اقتصادی، سیاسی اتی اداری و اجتماعی را در بر گرفته است. در میان این فعالیتها، ایجاد بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری سهم عمده‌ای را به عهده دارد. بانکهای اطلاعاتی اغلب حاوی اطلاعاتی هستند که ایجاب می‌کند، تدابیری برای حفظ آنها در مقابل دسترسی افراد غیرمجاز اتخاذ گردد. در این پروژه، روشهای مختلف حفاظت داده‌ها برای بانکهای اطلاعاتی متمرکز و غیر متمرکز، با استفاده از داده‌های حاصل از بررسیهای آماری، مقایسه و در نهایت یک روش قابل پیاده شدن برای حفاظت داده‌ها، ارائه خواهد شد

۱۲۳۲۰ مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی برخی از فلزات واسطه بالیگاندهای پلی‌کربوکسیلیک و تعیین مکانیسم آنها. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. شیمی. مسئولین: کریم زارع. پژوهشگران: حسین آقائی، فرخ قریب. ۱۳۶۷

چکیده: مطالعه پیچیده‌های فلزات واسطه از دیدگاه ترمودینامیکی و سینتیکی و یافتن ثابتهای مربوط اهمیت ویژه‌ای از دیدگاه بیولوژیکی و صنعتی و کشاورزی دارد. لذا با توجه به لیگاندهای انتخابی می‌توان از دیدگاه‌های مختلف آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به عنوان مثال گرچه فلزاتی همانند وانادیوم (V)، مولیبدن (VI) و تنگستن (VII) و برخی از لیگاندهای آمین و کربوکسیلیک مطالعه شده و مکانیسم آنها پیشنهاد گردیده است، ولی هنوز مطالعات فراوانی باید بر روی سایر لیگاندها همانند EGTA, HIMDA یعنی اسید B هیدروکسی اتیل ایمنودی استیک و ... صورت پذیرد. و سایر فلزات واسطه را که چنین امکانی دارند مورد توجه و آزمایش قرار گیرد. و آنگاه مکانیسم مربوطه پیشنهاد شود و اندازه‌گیری نهایتاً با مقایسه نتایج تجربی طبقه‌ای بعنوان روش کاربرد برای اندازه‌گیری پیشنهاد شود.

۱۲۳۲۱ ژئومرفولوژی و مسئله فرسایش ساحلی در منطقه چالوس - نوشهر. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. زمین‌شناسی. مسئولین: محمدرضا ثروتی. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: هدف ژئومرفولوژی ساحل جنوبی دریای خزر بررسی اشکال مختلف این منطقه و تغییرات آنها می‌باشد عواملی که چهره ساحلی را دائماً تغییر می‌دهند متعدد بوده و منشأ درونی یا بیرونی دارند. برحسب شدت و ضعف عملکرد این عوامل محیطهای پایدار و ناپایدار ایجاد

تفاضل در رشته تحصیلی دانشجویان، دروس مختلف دارای ضرایب مختلفی می‌باشند که در انتخاب دانشجویان برای ورود به دانشگاه‌ها این ضرایب مهم می‌باشند. تاکنون با ملاحظات ذهنی سعی در D انتخاب ضرایب برای دروس مختلف شده است به قسمی که دروسی که برای رشته ریاضی دارای اهمیت می‌باشند ضریب بیشتری بگیرند. در این بررسی سعی بر این است که این ضرایب به قسمی تعیین شوند که همبستگی بین آزمونهای دروس در رشته ریاضی حداکثر گردد.

۱۲۳۱۷ روشهای میکروشمیائی برای شناسائی و تعیین مقدار برخی فلزات کمیاب در سنگها و کانیها. دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم. شیمی. مسئولین: فرخ محمدرزاده فرحان. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: روشهای میکرو شیمیائی به مقیاس کوچک روی چند میلی‌گرم از ماده آزمودنی اجرا می‌شود و سرعت کار زیاد است. برای جدا کردن و شناختن فلز مورد نظر پس از انحلال نمونه از روشهای جدید استخراج مایع Liquid-liquid extraction و کروماتوگرافی نازک لایه بهره‌مند خواهیم شد نخست فلزات مهمی مانند Th و Hi Ta N6 در کانی‌های ایران جستجو خواهد شد.

۱۲۳۱۸ مدل‌سازی تغییرات سطح آب دریای خزر Modelling the variation of the level of caspian sea. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی. آمار. مسئولین: محمدرضا مشکانی. اردیبهشت ۱۳۶۷

چکیده: در سالهای اخیر، سطح آب دریای خزر بالا آمده و سبب وارد آمدن خساراتی به کشاورزان ساختمانها و تاسیسات ساحلی در قسمتهایی از گیلان شده است، اقدامات انجام شده از طرف برخی سازمانهای دولتی در جهت مقابله با این پدیده چندان موثر نبوده زیرا پیش‌بینی درستی از تغییرات سطح آب در دست نداشته‌اند. این مسئله هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا مقداری از خاکهای فوق‌العاده حاصلخیز گیلان که شالیزارهای مرغوب را تشکیل می‌دهند و در بعضی از شهرها، ساختمانها و باغهای ساحلی به زیر آب می‌روند.

۱۲۳۱۹ مطالعه و ارائه یک روش حفاظت داده‌ها برای سیستمهای نرم‌افزاری و بانکهای اطلاعاتی. دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده مهندسی برق کامپیوتر. کامپیوتر. مسئولین: حمید خورسند رحیم‌زاده. پژوهشگران: یونسعلی فرمنش. اردیبهشت ۱۳۶۸

ترکیبهای متفاوت از اسیدی تا قلیائی در این مجموعه رسوبی آتشفشانی نفوذ کرده است در بعضی از گزارشهای زمین شناسی نظر داده شده که سنگهای این سازند دگرگونی ضعیفی را نیز متحمل شده است. این زمینها شدیداً چین خورده، گسیل خورده و رانده شده است و این کیفیت بر پیچیدگی مسائل آن افزوده است.

۱۲۳۲۵ بررسی مسایل مرفودینامیک شمال غربی تهران (منطقه بین درکه و دره حصارک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. زمین شناسی. مسئولین: مسعود حسنی. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: نظر به اینکه در مناطق کوهپایه‌ای تحولات زمین شناسی و مرفودینامیکی تعیین کننده و دائم‌التغیری صورت می‌پذیرد که به صورت محسوس و یا نامحسوس در فعالیتهای تاسیساتی، عمرانی و شهرسازی تاثیر مستقیم دارند و شناخت دقیق آنها از الگوهای عام تبعیت نمی‌نماید. بررسی آنها امروزه جز ضرورت‌های اجتناب ناپذیر و زیربنایی است.

۱۲۳۲۶ مدل ریاضی برای کشتش سطحی ناشی از بادروی خلیج فارس. Wind stress modelling on persian gulf. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی.

مسئولین: محمدرضا بنازاده ماهانی. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: نظر به اینکه روی خلیج فارس تا به حال کار تحقیقاتی در زمینه فیزیک دریا و مدل سازی نشده است (گردش آبهای دریایی *circulation* امواج ناشی از باد). برای انجام هر نوع مدل سازی احتیاج به نیروی کشتی ناشی از باد است. یعنی اینکه وقتی که باد روی دریادر جریان است تحت چه نیرویی و چگونه آب به حرکت درمی‌آید. بنابراین با استفاده از اطلاعات هواشناسی و جهت باد باید مدل ریاضی برای این نیروی کشتی تهیه کرد که در مدل‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲۳۲۷ تهیه اسید لاکتیک از ملاس. دانشگاه شهید چمران. شیمی و زیست شناسی. مسئولین: محمود رعایایی.

پژوهشگران: محمود رعایایی، فروزان غلامی. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: از آنجا که ملاس نیشکر یک ماده فراوان و قابل دسترس در ناحیه خوزستان می‌باشد و در اکثر مواقع بصورت غذایی دام و مابقی آن بصورت یک ماده زائد دور ریخته می‌شود و اسید لاکتیک به دلیل اهمیتش در صنایع غذایی و دارویی هر ساله مقادیر زیادی ارز برای خرید آن از کشور خارج میشود. بنابراین به منظور ایجاد خود کفائی بیشتر از صنایع داروسازی و غذایی اقدام به بررسی و پیگیری تهیه این ماده از ملاس شده است باشد که

می‌شوند که حساسیتشان در مقابل برنامه ریزیهای عمران منطقه متفاوت است. بالا آمدن آب دریای خزر اگر به این منوال ادامه پیدا کند، تمام فعالیتهای انسانی که نیاز به ثبات ژئومورفولوژیکی دارند در وضعیت نامطلوبی قرار خواهند گرفت.

۱۲۳۲۲ بررسی منابع اولیه داخلی و انتخاب مناسبترین منبع بمنظور تهیه کربنات پتاسیم. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی. مسئولین: مسیحی قدیری. پژوهشگران: احمد شعبانی، سالار همتی. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: منابع اولیه موجود در ایران (ملاس چغندر - لیکورکارخانه چوکا، کانیا و بالاخره آب (دریاچه ارومیه) جمع‌آوری شده و سپس مقدار پتاسیم در این نمونه‌ها مشخص سیم می‌شود. پس از مشخص شدن بهترین منبع (از نظر پتاسیم بالا باشد و به سهولت استخراج گردد) آنرا تبدیل به کربنات پتاسیم می‌کنیم.

۱۲۳۲۳ استخراج و تعیین ساختمان مولکولی مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی. مسئولین: عبدالحسین روستائیان. پژوهشگران: ولی‌الله مظفریان. اسفند ۱۳۶۷

چکیده: مواد طبیعی موجود در گیاهان شامل دسته‌های مختلف مواد طبیعی از جمله: الکالوئیدها، تربنوئیدها، ترکیبات آروماتیک از قبیل فلاونوئیدها، کومارین‌ها و ایزودوکویارین‌ها لیگنانها و غیره می‌باشند. این ترکیبات گذشته از ساختارهای جدید و جالب شان (در دنیا تاکنون ناشناخته) می‌توانند اثرات بیولوژیکی جالب توجهی از خود نشان دهند از آنجائی که گیاهان بومی ایران بخصوص نوع داروئی آن، آنطور که باید مورد بررسی شیمیائی قرار نگرفته‌اند یعنی مواد موثر موجود در اکثر این گیاهان از نقطه نظر ساختمان مولکولی هنوز مشخص نگردیده.

۱۲۳۲۴ مطالعه میکروستراتیگرافی - میکروپالئونتولوژی و میکروفاسیسه‌های سازند کرج در دامنه‌های جنوبی منطقه البرزی و مرکزی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. زمین شناسی. مسئولین: احمد شیرانی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: زمینهای سازند کرج با سن انوسن میانی در منطقه البرز مرکزی نزدیک به نیمی از سطح این منطقه را پوشانده است ضخامت زمینهای این سازند در اینجا به حدود ۳۰۰۰ متر تخمین زده شده است. ماهیت این زمینها، رسوبی - آتشفشانی است و از نظر سنگ شناسی از تنوع کم نظیری برخوردار است. توده‌های آذرین مدونی متعدد و دوره‌های آذرین، با

گامی مثبت در جهت قطع بیشتر وابستگی در صنایع اساسی کشور برداشته شود.

۱۳۳۲۸ استخراج ویتامین E از ضایعات روغن نباتی Extraction of vitamin E from edible oil wastes.

دانشگاه شهید چمران، شیمی. مسئولین: رشید بدری.

پژوهشگران: رشید بدری، فروزان غلامیان. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: گروه ویتامین های E عبارتند از تعدادی ترکیبات شیمیایی که دارای خواص مشابه می باشند و بنام توکوفرول خوانده میشوند تاکنون نیز ۸ نوع توکوفرول شناخته شده است با توجه به نقش ویتامین E در صنایع دارویی و غذایی بر آن شدید تا ویتامین E از ضایعات روغن نباتی با مخلوطی از روغن های گیاهی استخراج نمائیم. در این طرح ما به دنبال انتخاب بهترین روش استخراج ویتامین E از لحاظ اقتصادی می باشیم

۱۳۳۲۹ تجزیه و تحلیل برخی از سرطان های رایج در

خوزستان از دیدگاه آماری. دانشگاه شهید چمران، آمار.

مسئولین: عبدالرحمان راسخ. پژوهشگران: عبدالرحمان راسخ،

محمد امیدیان. مهر ۱۳۶۹

چکیده: در این تحقیق به منظور شناخت جنبه هایی از مکانیسم ها و نحوه گسترش بیماری سرطان در کشورهای توسعه نیافته اطلاعات موجود در زمینه ابتلا به سرطان در استان خوزستان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی هایی آماری قرار گرفته است. در این بررسی نمونه ای تصادفی شامل ۱۸۰ نفر از بیماران مبتلا به سرطان که طی روزهای مختلف در طول سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ به مرکز مبارزه با سرطان استان خوزستان و بخش آسیب شناسی مرکز بهداشت ۱۷ شهریور اهواز مراجعه نموده اند، انتخاب

گردیده است، با توجه به اینکه مراکز مذکور عمده ترین مراکز در سطح استان خوزستان هستند که کار تشخیص و پیگیری درمان بیماران سرطانی را انجام می دهند انتظار می رود که این مراکز قریب به اتفاق کلیه بیماران سرطانی استان خوزستان را تحت پوشش خود قرار دهند. آمارهای جمع آوری شده با استفاده از مشخصات ثبت شده در پرونده های بیماران و نیز از طریق مصاحبه حضوری در مراکز استخراج گردیده اند و سپس چگونگی توزیع سرطان (و نوع آن) در گروه های مختلف سنی و جنسی و نژادی (قومی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۱۳۳۳۰ مطالعه چینه شناسی و چگونگی تشکیل ذخیره

سلسنتین لیکک (شمال غرب بهبهان) دانشگاه شهید

چمران، زمین شناسی. مسئولین: سعید علیرضائی.

پژوهشگران: سعید علیرضائی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: در نزدیکی دهکده لیکک در ۳۰ کیلومتری شمال غرب بهبهان یک کانسار سلسنتین (سولفات استرسیم) وجود دارد. در این منطقه سلسنتین ظاهرا در افق خاصی در رسوبات سازند گچساران از زمان میوسن قرار دارد. سازند گچساران عمدتا شامل گچ، مارن، آهک و رثومیت به ضخامت حدود ۲۰۰ متر می باشد، گسترش زیادی در استان خوزستان دارد داده ها رشد موجود نشان می دهند که تشکیل سلسنتین در میوسن منحصر به منطقه لیکک نیست و این زمان یک سلسنتین زایی وسیع در بخش بزرگی از کمربند آلپ - هیمالیا صورت گرفته است. قابل ذکر است که کانسارها و اندیس های دیگر سلسنتین در ایران نیز عمدتا متعلق به همین زمان هستند. لذا شناخت موقعیت چینه شناسی و چگونگی تشکیل این کانسارها گام مهمی در پی جویی آنها و آگاهی از زمین شناسی تاریخی ایران زمین است.

فنی - مہندسی

خروج ارز و گامی در جهت خودکفایی

۱۲۳۳۶ تولید دنده فلاپول پیکان. سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران ، شرکت ایران خودرو. ساخت و تولید.
مسئولین: نجاری، نجم‌الدین. پژوهشگران: مصلاهی، شهیدی.
بهمن ۱۳۶۸

چکیده: قبل از تولید این قطعه در داخل کشور قطعه مذکور با صرف ارز
از خارج وارد میشد ولی با اجرای این طرح قطعه مذکور در داخل کشور تولید
می‌شود و باعث صرفه‌جویی ارزی می‌گردد.

۱۲۳۳۷ بررسی ساخت موتور پیکان با امکانات
داخلی. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت ایران
خودرو. صنایع اتومبیل. مسئولین: ویسر.
پژوهشگران: قاضی‌نژاد. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: هدف از این پروژه تولید پیکان ۱۶۰۰ صد درصد داخلی میباشد
لازم به ذکر است که حدود ۳ سال است که تولید پیکان بعلت وارد نشدن
عمده قطعات آن متوقف می‌باشد.

۱۲۳۳۸ تولید مانیفولد هوا. سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران ، شرکت ایران خودرو. ساخت و تولید. مسئولین: نجاری،
نجم‌الدین. پژوهشگران: مصلاهی، شهیدی. فروردین ۱۳۶۹
چکیده: قبل از تولید این قطعه در داخل قطعه مذکور از خارج وارد میشد
که باعث خروج ارز می‌گردید ولی با تولید این قطعه در داخل باعث
صرفه‌جویی ارز می‌گردد.

۱۲۳۳۹ بررسی و راه‌اندازی مونتاژ پژو ۴۰۵. سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت ایران خودرو. صنایع
اتومبیل. مسئولین: نجم‌الدین. پژوهشگران: شهیدی، فراشادی،
خوشبین، شیعی، ترابی، فراتی، افتخاریان. شهریور ۱۳۶۸
چکیده: قبل از راه‌اندازی خط مونتاژ موتور پژو ۴۰۵ بصورت کامل از
فرانسه وارد میشد ولی با راه‌اندازی این خط موتور پژو بصورت C.K.D
وارد میشود و در این کارخانه مونتاژ خواهد شد و باعث صرفه‌جویی ارزی و
گامی در جهت ساخت قطعات در داخل کشور می‌باشد.

۱۲۳۴۰ نصب نمونه گیربکس اتوماتیک. سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران ، شرکت ایران خودرو. مکانیک جامدات.
مسئولین: نوربخش، باطنی. پژوهشگران: شفیق، قاضی، باطنی.

۱۲۳۳۱ طراحی کنسول پیکان ۱۸۰۰. سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران ، شرکت ایران خودرو. طراحی صنعتی.
مسئولین: طراحی صنعتی کارخانه لوازم تکمیلی و تزئینی. تیر
۱۳۷۰

چکیده: با توجه به تغییر دسته‌دنده گیربکس پژو ۵۰۴ میبایست محل
دسته‌دنده تغییر پیدامی‌کرد و در این رابطه نیز فرمهای لازم بروز در آورده
شد.

۱۲۳۳۲ کنسول پیکان ۱۶۰۰. سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ، شرکت ایران خودرو. طراحی صنعتی.
مسئولین: مهندسی طراحی صنعتی کارخانه لوازم تکمیلی و
تزئینی. پژوهشگران: قسمت طراحی صنعتی. تیر ۱۳۷۰

چکیده: چون پیکان ۱۶۰۰ مرحله جدیدی از این نوع پیکان میباشد و
تغییراتی فنی و اساسی (ارگونومیکی) میبایست انجام میگرفت کنسول این
پیکان نیز با توجه به اصلاحات ذکر شده ، انجام گرفت.

۱۲۳۳۳ قالب فوم. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،
شرکت ایران خودرو. صنایع اتومبیل. مسئولین: مهندسی لوازم
تکمیلی و تزئینی ایران خودرو. پژوهشگران: مهندسی طراحی
محصول. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: جهت صرفه‌جویی اقتصادی در داخل کارخانه این پروژه
برنامه‌ریزی شده و از مواد پوکسی، گرانول، آلومینیم با شش فلز در حالت
مذاب استفاده میگردد.

۱۲۳۳۴ داشبورد پیکان ۱۶۰۰ - ۱۸۰۰. سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران ، شرکت ایران خودرو. طراحی صنعتی.
مسئولین: مهندسی لوازم تکمیلی و تزئینی. پژوهشگران: قسمت
طراحی صنعتی. تیر ۱۳۷۰

چکیده: با توجه به بهینه‌کردن موضوعهای ارگونومی (رابطه راننده
با داشبورد) و کاربرد مناسب تر و بروز آوردن فرم این پروژه در نظر
گرفته شده‌است.

۱۲۳۳۵ نصب و راه‌اندازی CNC. سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ، شرکت ایران خودرو. ماشین‌ابزار و ساخت و
تولید. مسئولین: نجاری، آقای. پژوهشگران: مصلاهی، آقای،
نجم‌الدین، ترابی. تیر ۱۳۶۹

چکیده: هدف از این طرح تولید انواع قطعات خودرو و جلوگیری از

مرداد ۱۳۷۰

چکیده: نصب نمونه گیریکس اتوماتیک مربوط به شرکتهای مختلف جهت افزایش آشنالها و امکان صادرات

۱۲۳۴۵ تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروز. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. ریخته‌گری. مسئولین: کرامت ملک زاده. پژوهشگران: کرامت ملک زاده، ولی‌الله اکبرنژاد، عباس احمدی. تیر ۱۳۷۰

چکیده: جایگزینی چدن نشکن به جای فولاد فورج بررسی مشخصات فنی، طراحی، تولید نمونه‌های آزمایشی با استفاده از روش Treut ment in mould، تولید ۲۰ عدد نمونه

۱۲۳۴۱ ساخت نمونه اتومبیل مدیفایید (طراحی جدید). سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. مکانیک. مسئولین: نوربخش، باطنی. پژوهشگران: حسن باطنی، قاضی، ولی زاده، بهبودی، وفادار، شفیق، آذر کردار. آبان ۱۳۶۹

چکیده: ساخت اتوبوس جدید طراحی شده در شرکت ایران خودرو با توجه به نقطه نظرات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها بعنوان مصرف کننده محصول و امکانات صادراتی طرح

۱۲۳۴۶ تولید فلاپویل پژو ۴۰۵ ایران. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. ریخته‌گری. مسئولین: کرامت ملک زاده. پژوهشگران: کرامت ملک زاده، محمدحسین شکور، ولی‌الله اکبرنژاد، عباس احمدی. تیر ۱۳۷۰

چکیده: بررسی مشخصات فنی، طراحی مدل قالبگیری و ساخت آن، تولید آزمایشی و سپس تولید انبوه فلاپویل پژو ۴۰۵

۱۲۳۴۲ انجام محاسبات معوقه اتوبوس مدیفایید به هدف بهینه کردن محصول. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. مکانیک جامدات. مسئولین: نوربخش، باطنی. پژوهشگران: باطنی، آذر کردار، شفیق، بهبودی. آذر ۱۳۶۹

چکیده: انجام محاسبات در موارد مختلف جهت بهینه کردن طراحی جدید انجام شده در شرکت ایران خودرو

۱۲۳۴۷ تولید کاسه چرخ پژو ۴۰۵ ایران. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. ریخته‌گری. مسئولین: کرامت ملک زاده. پژوهشگران: کرامت ملک زاده، فرشته ذواشتیاق، ولی‌الله اکبرنژاد، عباس احمدی. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: بررسی مشخصات فنی - طراحی مدل قالبگیری به روش inoclation in mould و استفاده از فیلترسرامیکی تولید نمونه‌های آزمایشی و سپس تولید انبوه

۱۲۳۴۳ گازسوز کردن موتور دیزل بصورت دوگانه. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. مکانیک سیالات. مسئولین: نوربخش، باطنی. پژوهشگران: شفیق، باطنی، ولی زاده، قاضی. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: استفاده از سیستم گاز برای جلوگیری از آلودگی هوا برای اتوبوسهای شهری و واحد

۱۲۳۴۸ صندلی نیمه‌ایستاده خودرو. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. صنایع اتومبیل. مسئولین: ایران خودرو، دانشگاه مجتمع دانشگاهی هنر. پژوهشگران: طراحی صنعتی ایران خودرو دانشگاه. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: صندلی بر مبنای مسافر درحالت نیمه‌ایستاده یا نیمه‌نشسته بعلت کمتر خسته شدن سرنشینهای ایستاده و حداکثر استفاده از فضای خودرو درحالت مطلوب تر در نظر گرفته شده است.

۱۲۳۴۴ تست نمونه اتوبوس مدیفایید. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. مکانیک جامدات. مسئولین: نوربخش، باطنی. پژوهشگران: نوربخش، بهبودی، مرادیان، باطنی، نوریان، شفیق. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: انجام عملیات تست طبق پروسس آماده شده جهت شناخت معایب طراحی و نقاط قوت و ضعف طرح میباشد. این پروسس با توجه به امکانات موجود وسائل مهندسی آماده گردیده است.

۱۲۳۴۹ تولید کاسه چرخ پیکان. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ایران خودرو. ریخته‌گری.

۱۲۳۵۳ طراحی دستگاه لوله‌ریزی گریز از مرکز و ساخت آن
Design of centrifugal casting machine and
manufacture. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،
شرکت لوله و ماشین سازی ایران. طراحی. مسئولین: نجفی.
پژوهشگران: کارگاه ماشین سازی. بهمن ۱۳۶۸

چکیده: دستگاه لوله‌ریزی اصلی‌ترین ماشین برای تولید لوله‌های چدنی
نشکن است که در دنیا فقط چند شرکت محدود قادر به طراحی و تولید آن
هستند. به دلیل گران بودن این دستگاه در دنیا شرکت ازدوسال قبل اقدام
به طراحی دستگاه نمود در حدود ۵ ماه قبل طراحی آن به پایان و عملیات
ساخت از اوایل سال جاری در واحد ماشین سازی تهرانپارس این شرکت
شروع شده این دستگاه دارای آخرین تکنیک روز دنیا در صنعت لوله‌ریزی
میباشد.

۱۲۳۵۴ کاهش ضایعات تولید دیگ شوماژر
Reduction in scrap of building boiler manufacturing.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت لوله و ماشین سازی
ایران. ریخته‌گری. مسئولین: مصری. پژوهشگران: مصری،
حییبی، طاهری. تیر ۱۳۷۰

چکیده: بررسی عوامل مختلف در ایجاد ضایعات تولید دیگهای شوماژر
مانند مواد اولیه - آنالیز و درجه حرارت ذوب - مشخصات ماهیچه - شرایط
کاری پرس فرمهاو... در این تحقیق مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

۱۲۳۵۵ کاهش ضایعات لوله‌ریزی
Reduction in scrap of pipe manufacturing. سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ، شرکت لوله و ماشین سازی ایران. ریخته‌گری.
مسئولین: همدانی. پژوهشگران: جهان‌افروز، رسولی، جلالی.
مهر ۱۳۷۰

چکیده: ضایعات لوله‌ریزی در زمانهای مختلف است. جهت یکنواخت
کردن همچنین کاهش آن لازم است که عوامل مختلف موثر بر آن شناسایی و
سپس تحت کنترل درآیند. بدین منظور نیاز به آمار و اطلاعات همچنین
تدوین روشهای مناسب تولید میباشد. این امر خود مستلزم امور تحقیقاتی
تئوری و عملی بر روی عوامل موثر نظیر آنالیز و نوع مواد اولیه - آنالیز
و درجه حرارت مذاب - شرایط عملیات حرارتی و... میباشد.

۱۲۳۵۶ تاثیر عملیات حرارتی کوره تاب بر روی ابعاد لوله‌ها
Heat treatment on dimension of ductile iron pipe.

مسئولین: کرامت ملک زاده. پژوهشگران: کرامت ملک زاده،
ولی‌الله اکبرنژاد، محمدحسین شکور، عباس احمدی. مرداد
۱۳۷۰

چکیده: بررسی مشخصات فنی طراحی مدل قالبگیری و ساخت آن ،
تولید آزمایشی و سپس تولید انبوه کاسه چرخ پیکان

۱۲۳۵۰ تولید قالبهای پرس بدنه خودرو به روش
توپر. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت ایران
خودرو. ریخته‌گری. مسئولین: کرامت ملک زاده.
پژوهشگران: یوسف حاج کریم خرازی، کرامت ملک زاده،
ولی‌الله اکبرنژاد، عباس احمدی. مرداد ۱۳۶۸

چکیده: ریخته‌گری قالبهای پرس بدنه خودرو با استفاده از مدل‌های
پلی‌استرین که به روش lost pourموسوم است که در این روش مدل‌های
قالبگیری از مواد پلی‌استرین ساخته شده و بعد از عملیات coating
قالبگیری میگردند و در هنگام بارریزی مدل سوخته شده و فلز مذاب
جایگزین آن می‌گردد.

۱۲۳۵۱ تولید ناودانی دستگاه لوله‌ریزی
Runer of centrifugal casting pipe. سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ، شرکت لوله و ماشین سازی ایران. ریخته‌گری.
مسئولین: رسولی. پژوهشگران: جلالی، کاظمی، شاددل. دی
۱۳۶۸

چکیده: ناودانی قطعه‌ای است در دستگاه لوله‌ریزی گریز از مرکز که ذوب
را از یک قسمت بنام بارریز به داخل قالب استوانه‌ای شکل لوله هدایت
میکنند این قطعه بطول ۷ متر و به قطر متفاوت ۳۰۰ - ۱۰۰ میلیمتر و
ضخامت ۲۰ - ۴۰ میلیمتر از جنس فولاد میباشد. این قطعه به دو طریق
ریخته‌گری و نورد تولید میشود که در این طرح طریقه ریخته‌گری مورد تحقیق
و تولید قرار گرفته است.

۱۲۳۵۲ تغییر کیفی گلوله‌های نسوز کوره کوپل‌گازی
Qualitative change in refractory balls of cupola furnace.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،
شرکت لوله و ماشین سازی ایران. شیمیایی. مسئولین: رسولی.
پژوهشگران: حسینی، مارقوسیان، نقی زاده، خانی. شهریور
۱۳۶۹

چکیده:

صنایع فلزی ایران. مسئولین: شرکت سهامی صنایع فلزی ایران.
چکیده:

۱۲۳۶۱ گورگزدایی از مذاب جهت تهیه چدن نشکن
Derulphurization of molten for product of nodular
castiron. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت
صنایع ریخته‌گری. مسئولین: حمیدرضا دهقانی. فروردین
۱۳۷۰

چکیده: هدف از اجرای پروژه، بهبود کیفیت قطعات چدن نشکن
و صرفه‌جویی در هزینه تولید و مصرف آلیاژ منیزیم میباشد و همچنین امکان
استفاده از شمش چدن ایرانی به جای وارداتی بوده است. فرآیند عمل بدین
شکل است که از طریق دمش گاز نیتروژن به ذوب از پائین و افزایش همزمان
کاربید کلسیم گوگرد ذوب کاهش می‌یابد. این پروژه میتواند در سایر
شرکتهای ریخته‌گری مورد استفاده واقع شود.

۱۲۳۶۲ استفاده از چدن آستمپر (ADI) بجای فولاد در چرخ
راه آهن
Use of qustemper cast iron in stead of steel
in railway. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت
صنایع ریخته‌گری ایران. ریخته‌گری. مسئولین: واحد پژوهش و
توسعه. پژوهشگران: دهقانی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: چدن آستمپر (ADI) جز جدیدترین پدیده در دیرین چدن‌ها
میباشد در بسیاری موارد جایگزین فولادها شده و از نظر تولیدی و اقتصادی
شرایط تبری دارد و همچنین امکان دست یافتن به ۱۰ درصد کاهش فون و
جلوگیری از واردات و صرفه‌جویی ارزی و همچنین مقاومت سایشی تبری
که این چدن دارد. کاربرد این پروژه تولید بسیاری از قطعات راه‌آهن و
تعدادی قطعات دیگر نظیر چرخ‌دنده مورد استفاده دارد.

۱۲۳۶۳ تبدیل گرد و غبار خشک به تر. سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران.
مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی.

چکیده: به دلیل آلودگی زیاد موجود در خروجی سیستمهای گرد و غبار
خشک و پراکنندگی آنها در محیط کار بایستی این ذرات خروجی بصورت
کلوخه درآید تا از مضرات آن کاسته شود پروسد عمل بدین صورت است
که گرد و غبار جمع شده توسط فیلترهای خشک dry bag filters توسط
یک موتور بر یک کانال شیبدار و یک نقاله حلزونی به سمت جلو هدایت
شده و در مکانهای متفاوتی توسط افشانک آب به مواد اضافه میشود.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت لوله و ماشین
سازی ایران. مکانیک در حرارت. مسئولین: محمدی.
پژوهشگران: ذاتی، گل نبی، فرزانه. مهر ۱۳۷۰

چکیده: لوله‌های نشکن تولیدی شرکت در مسیر تولید، از کوره تاب
بمنظور فریتی کردن زمینه‌چدن عبور میکنند. رژیم حرارتی کوره تأییراتی را
بر روی ابعاد لوله از جمله سرکاسه و انتهای آن میگذارد. در صورت عدم کنترل
این رژیم حرارتی ممکن است ابعادی از حد مجاز خارج شده و لوله بعنوان
ضایعات تلقی گردد همچنین در صورت شناخت عوامل مختلف موثر
در ابعاد استفاده بهتری از امکانات نظیر قالب لوله و... امکان پذیر خواهد بود.

۱۲۳۵۷ بازسازی قالب لوله (جوشکاری) Mould
repairing. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت
لوله و ماشین سازی ایران. جوشکاری. مسئولین: ذاتی.

پژوهشگران: ذاتی، سعیدیان، آبان ۱۳۶۸
چکیده: قالب لوله یا کوکیل که از جنس فولاد مقاوم در برابر نوسانات
حرارتی است، بر اثر استفاده مستهلک میشود. بازسازی آنها توسط تراشکاری
- جوشکاری و سنگ زنی انجام میشود. این عمل در داخل کشور انجام
نمیشد و این پروژه برای انجام تحقیقات برای دستیابی به تکنولوژی
جوشکاری قالبهای لوله انجام شده است.

۱۲۳۵۸ نانوائی سیار. Transportable bakery. سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع فلزی ایران.
مسئولین: ابراهیمی. پژوهشگران: ابراهیمی. تیر ۱۳۶۹

چکیده: هدف از طرح چنین پروژه‌ای رساندن مایحتاج اولیه مردم
رنجدیده از زلزله و همچنین نقاط محروم کشور و کمک به هر نقطه که بحران
نام میباشد این طرح بر روی شاسی تریلی ها نصب میگردد و در داخل آن در
سرعترین زمان ممکن میتوان نان تهیه نمود.

۱۲۳۵۹ قالبهای بتونی (مشبک همه‌کاره) Modulare form
works. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت
صنایع فلزی ایران. مسئولین: شهناز، حامدی مبرا.
پژوهشگران: شهناز، حامدی. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: در ساختمانهای بزرگ و سدسازی و راهسازی طرح فوق بسیار با
صرفه میباشد.

۱۲۳۶۰ دیوارهای پیش ساخته ساندویچی Sahdwiche
panels. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت

ریخته‌گریها میتوانند از این طرح استفاده نمایند.

۱۲۳۶۸ بررسی و تغییر نوع سیستم محرکه خطوط انتقالی درجه دو در خط قالبگیری فوران. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران. مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی.

چکیده: هدف از اجرای پروژه کاهش مشکلات فنی، تعمیراتی خط قالبگیری فوران و در نتیجه کاهش توقفات خط تولید که منجر به افزایش راندمان و تولید خواهد شد سیستم محرکه موجود بدین صورت است که خط توسط چندین موتور به حرکت درمی‌آید که در این روش مشکلات فراوان از قبیل پاره شدن زنجیر، سوختن کابلها بر اثر پاشیدن ذوب وجود داشت که تعمیرات زیاد و سنگینی را باعث میشد درحالیکه اگر از سیستم محرکه **pushing** استفاده میشد این مواقع برطرف شده و توقف تولید در خط بخاطر مسائل فنی کاهش می‌یابد.

۱۲۳۶۹ تعمیر قطعات ریختگی چدنی موتورهای دیزل بنز. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران. مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی.

چکیده: جلوگیری از ضایع شدن قطعات اصلی مانند پوسته سیلندر بخاطر عیوب کوچک و کاهش قیمت تمام شده قطعات و جلوگیری از هدر رفتن قطعات قابل استفاده می‌باشد که در سایر ریخته‌گری مشابه و کارخانجات خودروسازی کاربرد دارد.

۱۲۳۷۰ طراحی و ساخت دستگاه تزریق جوانه‌زا به مذاب حین ورود به قالب. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران. مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی.

چکیده: هدف از اجرای این طرح بالا بردن کیفیت قطعات تولیدی به لحاظ تغییر در نحوه افزایش جوانه‌زا نسبت به افزودن به پاتیل و دیگری صرفه‌جویی ارزی به لحاظ مقدار کمتر مصرف جوانه‌زا می‌باشد پروسد عمل بدین صورت است که جوانه‌زای دانه‌زای دانه‌ریز از طریق دستگاهی با سیستم پنوماتیک کار میکند با کنترل و اپراتور به جریان ذوب اضافه میشود سیستم شامل یک مخزن با جریان خروجی قابل کنترل و **protection** متفاوت همراه با **start** و **stop** دستی است این پروژه میتواند در کلیه ریخته‌گریهای که خط قالبگیری برای قطعات چدنی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲۳۶۴ ریخته‌گری میل بادامک موتور نیسان. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران. مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: هدف از این طرح ساخت قطعه در داخل کشور بجای واردات و صرفه‌جویی ارزی میباشد و در کارخانجات اتومبیل سازی میتوان استفاده کرد.

۱۲۳۶۵ افزایش ظرفیت و راندمان کار بخش خشک کن رنگ ماهیچه. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران. مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: باتوجه به مشکلاتی که در حال حاضر در ظرفیت و راندمان این بخش از کارگاه وجود دارد خطوط قالبگیری همیشه مشکل تاخیر در دریافت ماهیچه دارند که با این پروژه تولید افزایش یافته و از طرف دیگر خشک شدن تیر رنگ ماهیچه کیفیت قطعات را بهبود میبخشد و هدف از اجرای این طرح، افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه‌سازی و خشک کردن رنگها و نهایتاً افزایش تولید و کاهش ضایعات ناشی از خشک نشدن رنگ ماهیچه میباشد.

۱۲۳۶۶ ریخته‌گری میل لنگ پیکان. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران. مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی. بهمن ۱۳۶۹

چکیده: هدف از اجرای این پروژه ساخت قطعه در داخل کشور برای اولین بار و جلوگیری از واردات میباشد. و مراحل انجام پروژه شامل طراحی مدل و فیلتر - تدوین تکنولوژی تولید و نمونه‌سازی و انجام آزمایشات لازم میباشد پروژه در کلیه کارخانجات خودروسازی کاربرد دارد.

۱۲۳۶۷ اصلاح روش ساندویچی برای افزایش منیزیم به ذوب. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران. مسئولین: واحد پژوهش و توسعه. پژوهشگران: دهقانی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: هدف از این طرح حذف مشکلات ساندویچی مانند بهره‌دهی کم - راندمان پاتین و آلودگی محیط و با محصور کردن محفظه واکنش ذوب با منیزیم و جلوگیری از ورود اکسیژن راندمان افزایش می‌یابد کلیه

پژوهشگران: شرکت سهامی صنایع فلزی ایران. آبان ۱۳۶۹

چکیده: کانتینر حمل مواد مطمئن ترین و بی خطرترین وسیله ای است برای حمل بار، هدف از ساختن و طراحی پروژه فوق ضمن جلوگیری از هدر رفتن ارز، به دلیل وارد کردن چنین دستگاههایی خودکفایی و صدور آن به خارج از کشور نیز مورد هدف بوده است. این طرح به ابعاد 6.65x2.44x244 متر ساخته شده است که مواد مصرفی آن از ورقهای آهنی خم شده میباشد. حجم داخل کانتینر ۳۶ مترمکعب می باشد.

۱۲۳۷۵ ویلاهای پیش ساخته با تجهیزات کامل Transport ville. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت صنایع فلزی ایران. مسئولین: ابراهیمی. پژوهشگران: ابراهیمی. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: ویلاهای پیش ساخته جهت استفاده شرکتهای بزرگ نفتی و حفاری و راه سازی و سایر شرکتهای که در خارج از امکانات شهری زندگی می کنند ساخته شده است. این طرح بصورت قابل حمل بودن تهیه شده است و مونتاز آن از طریق بست (پیچ و مهره) صورت میگیرد. این طرح در اندازه متر ساخته شده است با تمام تجهیزات داخلی ، دارای دواطاق خواب و کار، سرویس و اطاق نشیمن می باشد.

۱۲۳۷۶ سالنهای مدرسه سیار. Perfabricated school. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت صنایع فلزی ایران. مسئولین: بابائیان. پژوهشگران: بابائیان. دی ۱۳۶۸

چکیده: جهت اسکان دادن هموطنان گرفتار در زلزله و نقاط محروم کشور این طرح در مساحت ۲۲۰ مترمربع ساخته شده است و دارای شش کلاس درس به اضافه اطاق مدیریت و آبدارخانه میباشد

۱۲۳۷۷ جرثقیلهای زیر ۱۰ تن پشت کامیون Pickup cranes. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت صنایع فلزی ایران. مسئولین: موسوی. پژوهشگران: موسوی. آذر ۱۳۶۸

چکیده: جهت جلوگیری از هدر رفتن ارز و خودکفایی در صنعت و برآورده کردن نیاز مملکت طراحی شده است. این پروژه با طرف خارجی به گونه ای تنظیم شده است که در شروع ۳۰ درصد بعد از ۳ سال ۵۰ درصد و بعد از ۵ سال ۷۵ درصد در داخل مملکت تولید شود. جهت آزمایش طرح فوق یک دستگاه کامیون خریداری شده است.

۱۲۳۷۸ کانکس (اطاق فلزی ۳x۴ مترمربع) Pre

۱۲۳۷۱ مدور هیدرواستاتیک. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت کمباین سازی ایران. ساخت و تولید طراحی جامدات، ماشین ابزار. مسئولین: واحد تحقیقات - واحد تولید. پژوهشگران: غفوری، قدیمی. دی ۱۳۶۸

چکیده: مدور هیدرواستاتیک جهت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند تولیدات کشاورزی استفاده از ماشین آلات جدید بمنظور مکانیزه نمودن کشاورزی ایجاد اشغال و استفاده از ظرفیتهای خالی می باشد. قدرت اصلی آن از ساخت P.T.O تراکتور تامین میشود جهت چیدن علوفه (بخصوص یونجه) از آن استفاده میگردد.

۱۲۳۷۲ هد ذرت. Corn head. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت کمباین سازی ایران. مکانیک (طراحی جامدات). مسئولین: تحقیقات شرکت کمباین سازی ایران - شرکت کشت ابزار کار (مشترک). پژوهشگران: علیزاده قطب. مرداد ۱۳۶۹

چکیده: تامین نیاز داخلی هد ذرت با در نظر گرفتن اهمیت خوراک دام توجیه اقتصادی جهت جلوگیری از خروج ارز ، امکانات ساخت کامل دستگاه فوق توسط تولید کننده داخلی با در نظر گرفتن حجم مجموعه ساخته شده، استفاده از ظرفیتهای خالی و ایجاد اشتغال

۱۲۳۷۳ موتور پرکینز. Perkins engine. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت کمباین سازی ایران. مهندسی مکانیک ، طراحی جامدات و سیالات. مسئولین: تحقیقات شرکت کمباین سازی ایران ، موتورسازان تبریز. پژوهشگران: علیزاده، قدیمی. فروردین ۱۳۶۸

چکیده: جایگزینی موتور پرکینز به جای موتور جان دیز وارداتی ، صرفه جویی ارزی افزایش ساخت داخلی و ایجاد خودکفایی با توجه به اینکه موتور به تنهایی رقم عمده ای را در مجموعه کمباین به خود اختصاص میدهد و با در نظر گرفتن ارزی آن و حجم قطعات که بصورت یدکی سالیانه مصرف دارد و همچنین با توجه به منابع اصلی تولید نیرو در مجموعه کمباین و جهت دستیابی سریع و رفع مشکلات و موانع تصمیم به نصب موتور پرکینز گرفته شد.

۱۲۳۷۴ کانتینر حمل مواد. Cargo container. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت صنایع فلزی ایران. مسئولین: شرکت سهامی صنایع فلزی ایران.

در دو قسمت لایه سازی و شادولاین استفاده مینماید. کویل‌های مورد نیاز بخش لایه سازی بایستی دارای عرض ۳۵ سانتیمتر باشند، در صورتی که ابعاد استاندارد کویلها کمتر از ۱۰۰ سانتیمتر نیست، لذا برای کاهش هزینه های تولیدی ناشی از برش کویلها توسط شرکت ثالث، تصمیم به ساخت این دستگاه گرفته شد

۱۲۳۸۲ طرح احداث کارگاه سنگین Heary workshop project study. مسئولین: ضیاءالدین ایزدخواهی. پژوهشگران: سیروس عباسی، سیروس جبارزاده. مهر ۱۳۶۹

چکیده: مطالعه احداث یک واحد کارگاه صنعتی برای تولید پمپهای بزرگ (پمپهای فشارقوی - ملخی - لجن کش و...) از نظر محل ساخت، لی اوت ماشین آلات، برآورد ماشین آلات، تجویح اقتصادی و فنی طرح، برآورد پرسنل مورد نیاز، برآورد نیروی انسانی متخصص و...

۱۲۳۸۳ مطالعه بازار پمپ و شبکه توزیع Pump market study. تولید صنعتی. مسئولین: ضیاءالدین ایزدخواهی. پژوهشگران: سیروس جبارزاده، سیروس عباسی. فروردین ۷۰ چکیده: مطالعه بازار پمپ در ایران به لحاظ عرضه و تقاضا و قیمت و... برای تامین بموقع نیاز مشتریان، شرکت در رقابت سالم با سایر تولیدکنندگان پمپ، ارائه محصولات با کیفیت بالا و قیمت فروش مناسب

۱۲۳۸۴ بهینه یابی و ترکیب تولید. Optimizine تولید صنعتی. مسئولین: ضیاءالدین ایزدخواهی. پژوهشگران: سیروس عباسی، سیروس جبارزاده، غلامحسین مهینی. آبان ۱۳۶۹ چکیده: اعمال برنامه ریزی خطی برای بدست آوردن وضعیت بهینه تولید باتابع هدف بیشترین سود، کمترین هزینه، بیشترین درآمد و بیشترین تولید

۱۲۳۸۵ کنترل موجودی. Inventory control - JIT تولید صنعتی. مسئولین: ضیاءالدین ایزدخواهی. پژوهشگران: ضیاءالدین ایزدخواهی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: پیدا کردن حداقل و میانگین موجودی برای انبارهای تولید به لحاظ داشتن برنامه صحیح بر روی سفارشات صرفه جویی و هزینه های انبارداری - جلوگیری از ضایعات و حرکت به طرف JIT

۱۲۳۸۶ چگونگی خوردگی در سطح فلزات. دانشگاه شهید باهنر کرمان. مسئولین: کرمی نژاد. خرداد ۱۳۶۹

fabricated house. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. شرکت صنایع فلزی ایران. مسئولین: شرکت سهامی صنایع فلزی ایران. پژوهشگران: ابراهیمی. مهر ۱۳۶۸ چکیده: بمنظور اسکان دادن هموطنان گرفتار در زلزله به طوری که بتوان در حداقل زمان ممکن عده زیادی را در آنها جای داد. این طرح بمساحت ۱۲ متر مربع (۳×۴) ساخته شده است که اسکلت آن از ورقهای آهنی خم و دیواره آن از فابیس ساخته شده است.

۱۲۳۷۹ ساخت قالب تولید اسکلت‌های فلزی Designing special fixtures for producing steel structures. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سولیران. ماشین آلات و برق. مسئولین: شرکت سولیران. پژوهشگران: شرکت سولیران. تیر ۱۳۷۰

چکیده: باتوجه به شروع دوره بازسازی کشور و افزایش روزافزون نیاز به اسکلت‌های فلزی، کارگاه تولیدی کارخانه فشار زیادی تحمل میکند. لذا تصمیم به ساخت قالب مشابه قالبهای موجود در کارخانه گرفته شد. این قالبها پنوماتیک بوده و با استفاده از نیروی فشار باد اجزا را در کنار هم نگاه میدارند تا کارگران با استفاده از دستگاههای جوش اتوماتیک یا دستی این قطعات را بهم جوش دهند.

۱۲۳۸۰ طراحی و تولید پمپ WKL125 - WKL100 Designe and manufacture of hogh pressure Pumps WKL100 - WKL125. گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت صنایع پمپ سازی ایران. مسئولین: نادر زرگری. پژوهشگران: میریوک احقاقی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: این پمپها جزو پمپهای چند طبقه بوده و دارای مشخصات آبدی ۳۰۰ متر مکعب در ساعت و ۱۵۰ متر مکعب در ساعت میباشد و ارتفاع آبدی آنها ۲۰۰ متر میباشد. و برای مصارف کشاورزی و ایستگاههای آبرسانی کاربرد دارد و حداکثر تا ۸ طبقه قابل تولید میباشد

۱۲۳۸۱ ساخت دستگاه برش کویل Producing coil slitting machines. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سولیران. ماشین آلات و برق. مسئولین: شرکت سولیران. پژوهشگران: شرکت سولیران. مهر ۱۳۷۰

چکیده: ساخت دستگاهی که بتواند کویل‌های موجود شرکت رابه ابعاد قابل استفاده برای ماشین آلات شرکت درآورد. کارخانه سولیران از کویلها

ماشین ابزار. مسئولین: مرکز آموزش و تحقیق ماشین سازی تبریز. پژوهشگران: گروه مهندسی و تحقیق و پژوهش. ۱۳۶۸
چکیده: این ماشین جهت تیزکاری ابزارهای نوک کاربیدی بازوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد در دوانتهای مخروطی محوراصلی سنگهای سمباده استوانه‌ای قرار گرفته که یکی برای تیزکاری و دیگری برای لپینگ استفاده میشود. قابل تنظیم بودن میزهای هر دو طرف از زاویه ۰ درجه تا ۲۰ درجه به طرف بالا و پایین و حرکت طولی میزها در امتداد محور اصلی ماشین را از توانایی بیشتری در تیزکاری ابزارها برخوردار ساخته است این ماشین مجهز به مخزن آب صابون و پمپ مربوطه میباشد.

۱۲۳۹۰ قیچی گرد بر برقی G.D.E 100/1/5 Electrical round shear 100/1/5. سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران، ماشین سازی تبریز. ماشین ابزار. مسئولین: مرکز آموزش و تحقیق ماشین سازی تبریز. پژوهشگران: گروه مهندسی تحقیق و پژوهش. ۱۳۷۰

چکیده: این قیچی ورقهای تا ضخامت ۱/۵ میلیمتر و قطر ۱۰۰۰ میلیمتر را برش میدهد و قدرت الکتروموتور ۰/۵۵ کیلووات و تک فاز میباشد.

۱۲۳۹۱ ساخت پرس هیدرولیکی ۲۴ تن کابل شو. وزارت صنایع سنگین، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. ساخت و تولید تجهیزات. مسئولین: مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. پژوهشگران: محمود گلباباپور، فولادچی. آبان ۱۳۶۹

چکیده: شرکت برق منطقه‌ای تهران جهت پرس نمودن سرکابل شوهای فولادی - آلومینیومی و... نیاز به خرید خارج ۱۰۰ دستگاه پرس هیدرولیکی ۲۴ تن داشته است مرکز تحقیقات به سبب رسالت خویش اقدام به ساخت داخل آن با استفاده از امکانات داخلی نموده که تاکنون دو نمونه آن ساخته و مراحل آزمایش خویش را نیز گذرانیده و هم‌اکنون در خط تولید انبوه قرار گرفته است.

۱۲۳۹۲ ساخت وینچ دکلبندی. وزارت صنایع سنگین، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. ساخت و تولید ماشین آلات. مسئولین: مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. پژوهشگران: محمود گلباباپور، احمد امامی. آذر ۱۳۶۸
چکیده: شرکت مخابرات ایران در صدد خرید ده دستگاه وینچ دکلبندی از خارج برای اجرای پروژه های خویش از جمله برپا نمودن دکلهای مخابراتی بوده است مرکز تحقیقات در جهت صرفه جویی ارزی و ایجاد کار

چکیده: خوردگی یکنواخت فلزات از نظر نیاز بشری ضایعات را ایجاد میکند ولی از آنجا که قابل پیش بینی و پیشگیری است از نظر مجموع خسارات چندان خطر آفرین نیست. ولی در مقابل خوردگی موضعی حفره دار شدن که از نظر فلزشده به هیچ وجه مطرح نیست خسارات ناگهانی غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ایجاد میکند. بدیهی است درک دقیق چگونگی حفره زاینه را برای پیشگیری آن می‌سازد.

۱۲۳۸۷ پروژه مدوله کردن استاندارد حرفه فرزکاری Module training in milling machine. سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی. مسئولین: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی. پژوهشگران: معینی، صافی، خوشینی، خادمی. مهر ۱۳۷۰
چکیده: تهیه مدوله‌های قابل اشتغال در رشته فرزکاری و تهیه جزوات آموزشی مربوط به آن

۱۲۳۸۸ ماشین قالبگیری MG3 Moulding machine سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران، ماشین سازی تبریز. تولید و ساخت ماشین آلات سنگین (فنی و مهندسی). مسئولین: علی اکبر انتظاری. پژوهشگران: اصغر ایبض، غضنفر ایمانی، حسینعلی تبریزی فر، هوشنگ ملکی، محمدعلی شرعی. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: ماشین قالبگیری MG3 به علت نیاز مبرم کارخانه ماشین سازی تبریز به این نوع ماشین جهت مورد استفاده قرار دادن در خط تولید و کار کشیدن تمام وقت از این ماشین برای قالبگیری به طور اتوماتیک در متالورژی کارخانه در ابعاد بزرگتر و با استفاده از ماشینهای موجود در اندازه‌های مختلف طراحی و یک عدد نمونه ساخته شد که امروزه در حد مطلوب و کاملاً رضایت بخش در کارگاه نصب و مورد استفاده قرار گرفته است و این ماشین با مدارک کاملی که طرح گردیده میتواند به تولید انبوه بر سه تپ ماشین MG3 و بار مجاز ماشین 600Kg است ابعاد درجه مورد استفاده بطور اتوماتیک حداکثر 1000 x 700mm و حداقل 780x470 mm و ارتفاع درجه 400mm میباشد اندازه صفحه پرس تا 320mm و فشار هوای کار 6Kp/Cm2 میباشد وزن تقریبی ماشین 2800 Kg و ابعاد اصلی ماشین 1440x1200x1900mm میباشد.

۱۲۳۸۹ ابزار تیزکنی TGM225 Tool grinder 225. سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران، ماشین سازی تبریز.

۱۲۳۹۶ ساخت ماشین واگن دریل Manufacturing of wafgon drell. شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. ماشین آلات (معدن). مسئولین: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. پژوهشگران: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. مرداد ۱۳۶۸

چکیده: ماشین واگن دریل که عمدتاً در حفاریهای معادن استفاده روزافزونی پیدا کرده است و قبلاً نمونه‌ای از آن در ایران ساخته نشده برای اولین بار در این شرکت مراحل کورکی برداری و نقشه‌کشی از نمونه Roc 400A آن که ساخت شرکت Atlas copco میباشد. آغاز شده و هم‌اینک مراحل پایانی خود را میگذراند برای ساخت نمونه آزمایشی با شرکت مجری قراردادی بسته شده است.

۱۲۳۹۷ ساخت گرمکن گاز Manufacturing of hath heater. شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. ماشین آلات (گاز). مسئولین: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. پژوهشگران: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان.

چکیده: این دستگاه که در ایستگاههای تقلیل فشار گاز که نتیجتاً در اثر کاهش ناگهانی فشار با مسئله یخ‌زدگی گاز مواجه میباشند مورد استفاده است کارهای مطالعاتی جهت ساخت این دستگاه آغاز شده است ولی هنوز انتخاب نمونه قطعی و شروع مرحله ساخت انجام نشده است.

۱۲۳۹۸ ساخت ماشین فینیشر (آسفالت) Manufacturing of finisher (asphalt). شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. ماشین آلات (راه و ترابری). مسئولین: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. پژوهشگران: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: برای ساخت این ماشین تنها کارهای مطالعاتی تحقیقاتی و نیز بازدیدهای اولیه از نمونه‌های موجود انجام گرفته است و ساخت آن در دستور کار شرکت قرار دارد.

۱۲۳۹۹ ساخت ماشین ترنچر Gehl Manufacturing of trencher Gehl. شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. ماشین آلات. مسئولین: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. پژوهشگران: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: این نوع ماشین کانال کن (Trencher Gehl) که امید آن

داخل کشور قراردادی را جهت ساخت داخل (دستگاه) با کارفرما منعقد و تاکنون نسبت به تحویل چهار دستگاه آن اقدام و بعثت مشکلات مالی پروژه مشکل پیدا کرده، بهر صورت در حال اجرای بقیه آن میباشد.

۱۲۳۹۳ ساخت یک دستگاه پرس پخت لاستیک. وزارت صنایع سنگین، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. ساخت و تولید ماشین آلات. مسئولین: مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. پژوهشگران: فرهاد باتمانقلیچ، صمدی. آبان ۱۳۶۸

چکیده: نمونه‌سازی از یک دستگاه پرس پخت لاستیک (تایر) ۷۵ اینچ موجود در کارخانجات ایران تایر که قبلاً توسط مرکز تحقیقات نقشه‌های ساخت آن تهیه شده بود.

۱۲۳۹۴ ساخت کوره ذوب سرب ۷ تن. وزارت صنایع سنگین، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. ساخت و تولید ماشین آلات. مسئولین: مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. پژوهشگران: اسکندری فر، محمود گل‌باباپور، عبدالزهره حاج ابراهیمی. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: برای بازیابی باطریهای مورد استفاده (اسیدی) در جهت استفاده از سرب آن، کوره مزبور به ظرفیت ۷ تن طراحی و ساخته شده است سیستم شامل یک بدنه استوانه‌ای بوده که توسط یک الکتروموتور و یک گیربکس به حرکت درمیاید.

۱۲۳۹۵ ساخت بخشی از تجهیزات کارخانه پنیر به ظرفیت ۱/۵ تن در روز. وزارت صنایع سنگین، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. صنایع غذایی. مسئولین: مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. پژوهشگران: اسماعیل پورنوروز، محمد سوری، فرهنگ محمدحسین نجم‌آبادی. شهریور ۱۳۷۰

چکیده: برای ایجاد هفت واحد کارخانه پنیرسازی به ظرفیت ۱/۵ تن در روز قرارداد تکنولوژی بین مرکز و شرکت اینترکول (خارجی) و شرکت صنعتی لبنیات کرمان منعقد و مرکز با دریافت نقشجات ساخت بخشی از تجهیزات از جمله انواع تانکرهای استیلس استیل ووت ها پنیر و قالبهای آن و... نسبت به ساخت این اقلام به کمک امکانات داخل کشور اقدام نموده که بدین ترتیب از خروج متناهی ارز جلوگیری و در نهایت بخشی از تکنولوژی ساخت تجهیزات کارخانجات پنیرسازی در داخل کشور منتقل میشود.

۱۲۴۰۳ طرح تهیه ضوابط و مشخصات فنی و نقشه‌های تیپ اجرایی کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی. سازمان برنامه و بودجه. مسئولین: معاونت فنی - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهندسین مشاور آریان. بهمن ۱۳۶۷

چکیده: بمنظور بالا بردن مواد پروتئینی کشور و انتخاب ظرفیت استخرها از نظر اقتصادی و نبودن ضوابط در این زمینه

۱۲۴۰۴ تدوین ضوابط و معیارهای فنی سیلوها. سازمان برنامه و بودجه. عمران. مسئولین: معاونت فنی - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهندسین مشاور سانو. اسفند ۱۳۶۷

چکیده: ۱- ضرورت ذخیره‌سازی و روشهای انجام آن ۲- گندم، تاثیر اقلیم مختلف بر گندم و... ۳- مختصری از تاریخچه سیلوسازی، انواع سیلوها و... ۴- مختصری از تاسیسات و ساختمان های جنبی مورد نیاز ۵- مشخصات فنی عمومی سیلوها ۶- دستورالعمل نگهداری و بهره‌برداری از سیلوها (از دیدگاه ساختمانی) ۷- محاسبات فنی و نقشه‌های یک سیلوی کندویی ۹- خانه گندم همراه شمای کلی از ساختمانهای جنبی ۸- آئین نامه طرح و محاسبه سیلوها

۱۲۴۰۵ تجدیدنظر در طرح معیارهای هندسی راههای روستایی. سازمان برنامه و بودجه. راه و ترابری. مسئولین: معاونت فنی - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: اکابری، ابطحی، طالبی، رستم زاده، عطارچیان، نقش تبریزی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: هدف این طرح ارتقا کیفیت طراحی و اجرای راههای روستایی با توجه به شرایط کشور میباشد.

۱۲۴۰۶ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها. سازمان برنامه و بودجه. مکانیک در حرارت و سیالات، تاسیسات حرارتی، تاسیسات آبر. مسئولین: معاونت فنی - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: شرکت خانه‌سازی ایران. دی ۱۳۶۵

چکیده: پروژه مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها، ضوابط فنی اجرایی کار راه، از مشخصات فنی مصالح گرفته تا چگونگی اجرای کار و رعایت استانداردهای ساخت و نصب را به‌طور مشروح و دقیق تعیین مینماید.

می‌رود با استفاده از تجارب مکتسبه در زمینه ساخت ماشین کانال کن که تمامی مراحل مربوط به نقشه‌برداری و ساخت آن در این مرکز انجام گردید، تولید نمونه آزمایشی آن سریعتر انجام پذیرد. هم‌اینک مراحل کورکی برداری و نقشه‌کشی را میگذرانند. ۱۲۴۰۰ ساخت ماشین پمپ بتن ثابت

۱۲۴۰۰ ساخت ماشین پمپ بتن ثابت Manufacturing of stationary concrete pump. صنایع سنگین خراسان. ماشین‌آلات (ساختمانی). مسئولین: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. پژوهشگران: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. تیر ۱۳۶۹

چکیده: ساخت ماشین پمپ بتن ثابت که مراحل نقشه‌کشی آن با توجه به تجارب بدست‌آمده از ماشین پمپ بتن سیار، که قبلاً در این مرکز طراحی و نقشه‌کشی و نمونه آزمایشی آن در شرف تکمیل بود. سرعاً پیشرفت کرد و به اتمام رسید ولی در مورد ساخت هنوز شرکت مجری انتخاب نشده است.

۱۲۴۰۱ ساخت ماشین دامپ تراک Manufacturing of pump truck. صنایع سنگین خراسان. ماشین‌آلات (معدن). مسئولین: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. پژوهشگران: شرکت طاهرطوس. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: ماشین دامپ تراک که عمدتاً در معدن مورد استفاده قرار می‌گیرد (این نمونه خاص) هم‌اینک مراحل مربوط به کورکی برداری، نقشه‌کشی، تکمیل و تصحیح نقشه‌های مربوطه، گردآوری اطلاعات مربوط به خرید قطعات خریدنی خارجی و... را میگذرانند.

۱۲۴۰۲ ساخت دستگاه آبیاری بارانی Manufacturing of center pivot. صنایع سنگین خراسان. ماشین‌آلات (کشاورزی). مسئولین: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. پژوهشگران: شرکت تحقیق و توسعه صنایع سنگین خراسان. مهر ۱۳۶۹

چکیده: این دستگاه که در بین نمونه‌های مشابه در آبیاری مدرن، نمونه ممتازی است در این مرکز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، کارهای کورکی برداری و نقشه‌کشی آن به‌انجام رسیده است ولی با توجه به مسائل اقتصادی مطروحه در باب ساخت آن هنوز با شرکت مجری طرح قراردادی بسته نشده است.

چکیده: پروژه مذکور ضوابط طراحی مربوط به محاسبات حرارتی ساختمانها را تعیین مینماید.

۱۲۴۱۲ محافظت ساختمانها در برابر حریق. سازمان برنامه و بودجه. ایمنی ساختمان. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: کامران رهگذار. دی ۱۳۶۶

چکیده: تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی شامل ضوابط مربوط به تصرف ساختمانها، ضوابط مربوط به طبقه بندی ساختمانهای مقاوم در برابر حریق، مقررات مربوط به ارتفاع و وسعت و راههای دسترسی ساختمان، ضوابط عمومی محدود و مهار کردن آتش در ساختمانها، مقررات مربوط به جلوگیری از سرایت حریق از ساختمانی به ساختمانهای دیگر، دستورالعملهای مربوط به راههای خروج از ساختمان و فرار از حریق.

۱۲۴۱۳ پژوهش نوشهرها. سازمان برنامه و بودجه. برنامه ریزی عمران شهری. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: منصور فلامکی، مهیار دادخواه. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: تعیین ضوابط و معیارهای لازم جهت مکان یابی شهرهای جدید و اسکان جمعیت سریز شهرهای بزرگ، شهرهای صنعتی، خدماتی و چندمنظوره، بلناحظ جلوگیری از تصمیمات و اقدامات مقطعی و موردی براساس بررسی وضع گذشته و موجود نوشهرها در ایران و جهان.

۱۲۴۱۴ تحقیق و تدوین موازین فنی ورزشگاههای کشور. سازمان برنامه و بودجه. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهندسان مشاور معماری و شهرسازی شباک. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: طرح موازین فنی ورزشگاهها که نیاز آن جهت سلامت جسمی و روانی و فراهم نبودن اوقات فراغت جامعه به تأیید سازمان تربیت بدنی و ارگانهای ذیربط از طریق این دفتر بوسیله مهندسان مشاور شباک تهیه گردید. موارد زیر را شامل میگردد: مرحله اول مطالعه وضع موجود سازمانها و ارگانهای ورزشی کشور، مطالعه وضع موجود تاسیسات ورزشی کشور، مطالعه منطقه ای، مطالعه موازین و مقررات فنی مرحله دوم سیاستهای اجرایی توسعه بخش ورزشی در ایران، توسعه و تکامل بخش ورزشی در جهان، مرحله سوم موازین و مشخصات ورزشها

۱۲۴۱۵ استاندارد آزمایشهای مکانیک خاک. سازمان برنامه و

۱۲۴۰۷ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی. سازمان برنامه و بودجه. ساختمان سازی. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: تابش، طیب زاده، عبداللهی، کرمی، ابریشمی، والی، هاشمی، منیر وزیرینا. اسفند ۱۳۶۷

چکیده: این پروژه شامل ۲۶ فصل خواهد بود، مشخصات مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمانی بناهای متعارف را شامل میشود.

۱۲۴۰۸ تجدید نظر در مشخصات فنی عمومی راه. سازمان برنامه و بودجه. راه و ترابری. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: اسماعیل اسماعیل پور، محمدرضا فرخو. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: هدف از این طرح تجدیدنظر و بهنگام کردن مشخصات فنی عمومی با آخرین پیشرفتهای تکنولوژی و آئین نامه های بین المللی میباشد.

۱۲۴۰۹ بارگذاری پل. سازمان برنامه و بودجه. پل سازی. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: زاهدی، صادق آذر، حائری، رستمی، وفاداری، جبلی، محمودیان، حدادان، دهناد، چینی فروش، طباطبائی. فروردین ۱۳۶۸

چکیده: بایسرفت تکنولوژی ساخت وسائط حمل و نقل ضرورت تجدید نظر در بارگذاری و توین آئین نامه پلها از نظر صرفه جوئیهای اقتصادی در کاربرد مصالح ضرورت است و هدف این طرح تحقق این ضرورت میباشد.

۱۲۴۱۰ مخازن بتنی تیپ. سازمان برنامه و بودجه. آب. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهندسین مشاور بندآب. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: پروژه مخازن زمینی آب شامل تیپ کردن حجمهای مختلف از 1000 m³ تا 30000 m³ است که براساس شرایط خاک و حجم به بیست تیپ تقسیم شده است.

۱۲۴۱۱ ضوابط طراحی تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع. سازمان برنامه و بودجه. تاسیسات حرارتی. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: کریم پور. ۱۳۶۹

بودجه، مکانیک خاک و مهندسی پی. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: پورسید.

فروردین ۱۳۶۸

چکیده: آزمایشهای مکانیک خاک بطور کلی با تقسیمات زیر افزایشهای مختلف در نظر گرفته شده است: فاز اول: آزمایشهای شناسایی خاک، فاز دوم: آزمایشهای مهندسی خاک، فاز سوم: آزمایشهای صحرایی فاز چهارم: آزمایشهای مرغوبیت مصالح

۱۲۴۱۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور. سازمان برنامه و بودجه. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: پورسید. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: جمع آوری اطلاعات، تحقیق و بررسی معادن و ذخایر موجود مصالح ساختمانی درش استان باختران، همدان، کرمان، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و ارائه راهنمایی برای هرچه بهره برداری از ذخایر موجود و بالقوه.

۱۲۴۱۷ ضوابط طراحی و اجرایی ساختمانهای پوسته ای. سازمان برنامه و بودجه. عمران. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: مهدی فرهاد تبریزی. ۱۳۶۸

چکیده: ۱- ضوابط عمومی ساختمانهای پوسته ای گوناگون ۲- ضوابط اختصاصی طراحی سقفهای پوسته ای با مصالح بتنی، فروسیمانی و مصالح بنایی ۳- ضوابط اختصاصی پوسته های پیش ساخته

۱۲۴۱۸ تعیین عناوین معیارها و استانداردهای فنی مورد نیاز تمامی بخشها. سازمان برنامه و بودجه. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: طاهری، هاشمی. مهر ۱۳۶۷

چکیده: تهیه فهرستی از ضوابط و معیارهای فنی مورد نیاز و تمامی بخشهای اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت، معدن، راه و ساختمان، مخابرات، انرژی، خدمات فنی مشترک، عمران شهری و روستایی و...

۱۲۴۱۹ آئین نامه بتن ایران. سازمان برنامه و بودجه. مسئولین: معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. پژوهشگران: اوهانجانیان، زاهدی، طاهری، طسوجی، فامیلی، قالیبافیان، کیایی، واعظی، هاشمی. ۱۳۶۴

چکیده: آئین نامه بتن ایران حاوی ضوابط و مشخصاتی است که جهت

طرح و آنالیز و اجرای سازه های بتنی مورد لزوم است.

۱۲۴۲۰ بررسی تاثیرات سن و چگونگی توزیع کارگران حادثه دیده در قسمت پرکن کارخانجات سم سازی کشور Survey of age factor and accident in the filling section of pesticide factories. تعلیمات حفاظت و بهداشت کار. ایمنی صنعتی. پژوهشگران: محمد ابراهیمی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: بمنظور ارتقا سطح تولیدات کشاورزی وجود کارخانه های سم سازی کشاورزی امریست لازم از طرفی کسانی که در این بخش از صنعت مشغول بکار هستند به لحاظ نوع کار همیشه در معرض خطر مسمومیت قرار دارند و باید تحت پوشش حفاظت و ایمنی قرار گیرند. در بررسی هایی که بعمل آمده بیشترین خطر آلودگی را در قسمت پرکن کارخانه میتوان دید که با سن کارگزين ارتباط دارد.

۱۲۴۲۱ مکان یابی پتروشیمی خراسان (۱) و (۲). سازمان برنامه و بودجه استان خراسان. صنایع شیمیایی. مسئولین: میرخرسندی. پژوهشگران: ابراهیم میرخرسندی. زمستان ۱۳۶۸

چکیده: تعیین محل اجرای طرح پتروشیمی خراسان - بررسی مناطق جهت استقرار پتروشیمی در گزارش (۱) در محل بجنورد و نیشابور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نیشابور انتخاب شد در گزارش (۲) شهرهای قوچان بجنورد نیشابور مشهد سبزوار تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نیشابور انتخاب شد.

۱۲۴۲۲ تعیین قدرت تصفیه پذیری فاضلابها Wastewater treatability studies. سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت تحقیقاتی. تاسیسات آبرسانی و فاضلاب. مسئولین: ناصر کیوانی. پژوهشگران: تریان، محمد اسلامی، مهناز وجدانی، پروین اکبری. ۱۳۶۹

چکیده:

۱۲۴۲۳ اقدامات و تجربیات کشورهای مختلف زلزله زده در زمینه بازسازی. سازمان برنامه و بودجه استان زنجان. ساختمان سازی. مسئولین: محمدحسین رستمخانی. پژوهشگران: محمدحسین رستمخانی. تیر ۱۳۶۹

چکیده: این نشریه نیز در ارتباط با چگونگی فعالیتها و تجربه های مختلف

meter. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. الکترونیک. مسئولین: حسین قنبری. پژوهشگران: حسین قنبری، فاطمه پسران. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: این دستگاه جهت اندازه‌گیری مقدار هدایت الکتریکی آب استفاده میشود بدین صورت که جامدهای تمایل یونیزه شدن در آب باعث قابلیت هدایت میگرددند. این مقدار هدایت به وسیله اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در سرالکترودهایی که در خروجی قرار دارد نشان داده میشود. دستگاه نمونه‌سازی شده.

۱۲۴۲۸ طرح فتواستنسیل Photostencil. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. الکترونیک. مسئولین: باقر طاهری. پژوهشگران: باقر طاهری. تیر ۱۳۶۹

چکیده: دستگاه فتواستنسیل برای تکثیر پلی‌کپی و تهیه چاپ و تکثیر کتاب استفاده میگردد. این دستگاه فتوکپی هر نوع متن اعم از نوشته شکل یا تصویر یا جدول و غیره را تهیه میکند. دستگاه شبیه‌سازی اصل آن بوده و در واقع یک نوع کپی میباشد. اصول کار این دستگاه بر مبنای عکسبرداری نقطه‌ای از متن اصلی و انتقال اطلاعات سایه و روشن آن نقطه در روی مومی میباشد. متن اصلی توسط یک لامپ و سیستم متمرکز کننده عدسی بانور کافی روشن شده سپس یک سیستم آبتیک از منطقه روشن متن اصلی تصویر واضحی بر روی یک صفحه فلزی منتقل میکند.

۱۲۴۲۹ طرح بررسی امکان تولید ماشینهای CNC (آموزشی ، صنعتی) Surveying about , possibility of producing c.n.c machine. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. ماشین ابزار. مسئولین: حسن شامل. پژوهشگران: فرامرز محمودی. خرداد ۱۳۷۰

چکیده: دستگاه تراش و فرز CNC کوچک بمنظور آموزش کارکرد با ماشینهای CNC مورد استفاده قرار میگیرد ماشین تراش مشابه Emco و فرز مشابه Emco F1-CNC است قسمتهای کنترل دستگاه شامل واحد کامپیوتر کنترل عددی - یونیت کنترل - موتورهای DC موتورهای خطی و پیچ و مهره بال میکروسوئیچ‌های حساس است. در کنترل دستگاه از هیچ‌گونه فیدبکی استفاده نمیشود.

۱۲۴۳۰ ماشین ابزار تیزکن Tool sharpening machine. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. ماشین ابزار. مسئولین: محمد هادی عمرانیان. پژوهشگران: حمیدرضا رستگار همت‌آبادی. دی ۱۳۶۶

کشورها (غربی و شرقی) در زمینه بازسازی مناطق زلزله‌زده میباشد. در نهایت نیز پیشنهادات ارزنده‌ای جهت بازسازی ارائه شده و تصاویری نیز در رابطه با مناطق زلزله‌زده استان زنجان به تصویر کشیده شده است.

۱۲۴۲۴ طرح نمونه بردار اتوماتیک مایعات Industrial sampler for hard & soft liquids. علمی و صنعتی ایران. الکترونیک. مسئولین: فاطمه پسران، ناهید صدیقی. پژوهشگران: فاطمه پسران، ناهید صدیقی. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: این دستگاه میتواند برای طول مدت کلی قابل تنظیم و در فواصل زمانی قابل کنترل به میزان معین از مایعی را بدرون یک ظرف یا ظرفهای متعدد منتقل کند. مورد استفاده این نمونه بردار جهت نمونه برداری اتوماتیک مایعات در صنایع علی‌الخصوص برای فاضلابها و پسابهای صنعتی در رابطه با صنایع شیمیایی و حفاظت محیط زیست میباشد.

۱۲۴۲۵ طرح گوشی فردی. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. الکترونیک. مسئولین: عباس معتقدالحق. پژوهشگران: عباس معتقدالحق. خرداد ۱۳۶۸

چکیده: دستگاه گوشی فردی جهت اصلاح تلفظ افراد سخت شنوا یا کم شنوا بکار میرود این دستگاه بعضی از هارمونیکهای صوت را تقویت کرده با استفاده از روش تربیت شنوایی و گفتار درمانی فرد سخت شنوا یا کم شنوا مورد تعلیم قرار میگیرد.

۱۲۴۲۶ سیستم اندازه‌گیری انتقال اطلاعات و نشان دهنده سطح آب با استفاده از فشار هیدرواستاتیکی Measurment and control of reseruioiry and deepwell. پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. کنترل. مسئولین: کریم مشکسار، افراسیاب شایگانی، عباسعلی مشکسار. پژوهشگران: کریم مشکسار، افراسیاب شایگانی، عباسعلی مشکسار. دی ۱۳۶۸

چکیده: سیستم براساس اندازه‌گیری فشار هیدرواستاتیکی آب در عمق مورد نظر تبدیل آن به جریان الکتریکی معادل و ارسال آن به سمت کنترل کننده‌ها و سپس نمایش دیجیتال با آنالوگ عمق بر روی صفحه نمایش دهنده و نیز فرمان برنامه‌ریزی شده موتور پمپها می‌باشد.

۱۲۴۲۷ کاتد اکتیویته میتر پرتابل Portable conductivity

چکیده: با این دستگاه میتوان انواع تیغه فرز از قطر ۳ تا ۱۸ پیشانی تراش تا قطر ۸۰، انواع مته مرغک، مته تا قطر ۱۸، برقو مانند سینگر را به صورت فابریک (نمونه اصلی) نیز کرد همچنین در حدود ۱۸۰ نوع تیغچه فرم دار، سمبه های چهار گوش، گرد، سه گوش را ساخت.

۱۲۴۳۱ آزمایش ارزیابی و تدریس گزارش نهایی دستگاه پلی کپی
Testing and final report writing of polycopy machine.
 ایران. ماشین آلات. مسئولین: غلامحسین خلف.
 پژوهشگران: عباسعلی مشکسار. فروردین ۱۳۶۷

چکیده: باتوجه به اقدامات انجام گرفته در پروژه تولید نیمه صنعتی پلی کپی، آزمایش و ارزیابی دستگاه نهایی و همچنین تدوین و ارائه گزارش نهایی پروژه شامل تکمیل عملیات مونتاژ ۵ دستگاه، آزمایش و ارزیابی آنها از طریق در اختیار قراردادن مصرف کنندگان و تدوین گزارش نهایی میباشد.

۱۲۴۳۲ آمالگاماتور Amalgamator machine. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مسئولین: عباسعلی مشکسار (ناظر). پژوهشگران: فرامرز محمودی. خرداد ۱۳۶۸

چکیده: دستگاهی است که جهت آماده نمودن و مخلوط کردن ملقمه پودر آهن و جیوه مورد استفاده کلیه دندانپزشکان می باشد. نسبت مخلوط معمولاً ۱ گرم از هر جز است. توسط دستگاه از مخازن جیوه و آهن برداشت شده و در یک اپراتور مربوط به دستگاه کاملاً مخلوط میشوند دستگاه جهت مدت زمان مخلوط کردن ملقمه دارای یک تایمر است. بوسیله هندل مربوطه میتوان ۲ تا ۳ گرم یا بیشتر از آهن یا جیوه برداشت نمود و ملقمه با حجم بیشتر آماده ساخت.

۱۲۴۳۳ پمپ بتون دورانی Rotary concrete pump. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. ساختمان سازی. مسئولین: عباسعلی مشکسار. پژوهشگران: غلامحسین خلف. آذر ۱۳۶۶

چکیده: این دستگاه بمنظور جابجایی بتون در ساختمانهای کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. و از نوع پمپهای فشردنی (Sqocae) می باشد که علاوه بر بتن میتواند مایعات با غلظت بالا را نیز پمپ نماید.

۱۲۴۳۴ ماشین تراش پنجاه سانتیمتری 50 cm lathe machine. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. ماشین ابزار. مسئولین: غلامحسین خلف.

پژوهشگران: حمیدرضا رستگار همت آبادی. ۱۳۶۸

چکیده: ماشین تراش پنجاه سانتیمتری ساخت کشور چین که هدف مشابه سازی آن با تعمیراتی در برخی از قسمتها می باشد، دارای مشخصات قطر کارگیری حداکثر ۳۰ سانتیمتر و طول کارگر ۵۰ سانتیمتر می باشد. دور دستگاه از ۷۵ تا ۱۳۲۵ در دقیقه می باشد. این نوع دستگاه مناسب برای ماشین کاری قطعات کوچک در واحدهای صنعتی و قابل استفاده در صنایع ابزار سازی دقیق و قالب سازی می باشد.

۱۲۴۳۵ مبارزه مکانیکی با بیماری شانکر انجیر
Equipment for taking off the fig shanker.

دباز سازی. مسئولین: محمد هادی عمرانیان.
 پژوهشگران: حمدالله ایزدپناهی. آذر ۱۳۶۸

چکیده: ساخت یک وسیله مکانیکی جهت برداشت شانکر درختان انجیر شانکر یک نوع بیماری است که با پیدایش لکه های قهوه ای رنگ در محل هرس یا هرزخمی که بنحوی در روی پوست شاخه یا تنه ایجاد شده باشد در اوایل بهار ظاهر و پس از پیشروی و آلودگی حدود ۲/۳ پوست باعث خشک شدن شاخه آلوده یا درخت میگردد در حال حاضر محل برداشت این لکه بصورت دستی و یا ابزار ابتدایی انجام میگردد. بهمین علت همزمان زیاد و هم مخارج زیادی را باغدار بایستی برای برداشت این لکه ها متحمل شود و وسیله مذکور کمک موثری در جهت برداشت لکه ها هم از نظر زمانی و هم سهولت کار خواهد نمود.

۱۲۴۳۶ اره گچ بری Cast cutting saw. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مسئولین: ناهید صدیقی. پژوهشگران: غلامحسین خلف. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: اره گچ بری دستگاهی است که در بیمارستانها بمنظور جدا کردن گچ شکسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد. تشکیل شده از موتور گرپکس، مته گچ بری در این طرح در نظر است که از موتورهای موجود استفاده شود.

۱۲۴۳۷ طرح تاییدی دستگاه اندازه گیری قد و وزن کلینکی
Digital clinical automatic weight and semeosramts gstem.

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. الکترونیک. مسئولین: افراسیاب شایگانی، حمید مهدی پور، کریم مشکسار. پژوهشگران: افراسیاب شایگانی، حمید مهدی پور، کریم مشکسار.

چکیده: دستگاه میتواند قد را با دقت ۲/۵ - میلیمتر و وزن را با دقت ۱۰۰ - گرم اندازه گیری نموده و بصورت دیجیتالی نشان دهد به علاوه

به اجرا درآمد. با استفاده از گوگرد یکی از معابر پررفت و آمد شهر مورد رنگریزی قرار گرفت. مشکلات اجرایی کار از جمله تکنیک گرم کردن و پاشیدن گوگرد بر روی آسفالت و نیز ایجاد گازهای سمی بررسی گردید. نتایج حاصل از طرح نشان می‌دهد که علی‌رغم عملی بودن موضوع خط کشی خیابانها با استفاده از گوگرد، به علت تکنیکهای مشکل رنگ آمیزی، بایستی موضوع مورد بررسی و تحقیق بیشتری قرار گیرد. نتایج حاصله از اجرای طرح به صورت گزارشی تدوین و ارائه گردیده است.

۱۲۴۴۰ سوپر تله مگنتیک Super telemagnetic سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. الکترونیک. مسئولین: عباس معتقدالحق. پژوهشگران: عباس معتقدالحق.

چکیده: دستگاه سوپر تله مگنتیک از یک چوک و از یک آمپلی فایر صوتی ساخته شده و این دستگاه میتواند امواج صوتی را پس از تقویت تبدیل به امواج الکترومغناطیس کند و در فضا منتشر کند. چوک این دستگاه که با مشخصات القا متقابل ساخته شده است امواج صوتی حاصله در سمعک بوسیله ولوح دستگاه قابل کنترل میباشد.

۱۲۴۴۱ اندازه گیری از راه دور و کنترل برنامه ریزی شده واحدهای آبرسانی از طریق ایستگاه پمپاژ (با پرب مولتی الکتروود) Programm alele remote measurment of vater unit by pump stction. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. کنسول. مسئولین: افراسیاب شایگانی، کریم مشکسار. پژوهشگران: افراسیاب شایگانی، کریم مشکسار.

چکیده: این دستگاه بر مبنای شناخت نیاز مشخص یعنی امکان کنترل برنامه ریزی شده چندین موتور پمپ در ایستگاه پمپاژ بر حسب ارتفاع آب در مخزن ذخیره آب طراحی و ساخته شده که در صنایع آب و نیز در واحدهای آبرسانی برای مصارف کشاورزی کاربرد عمده دارد و از دو قسمت عمده الف) سیستم اندازه گیری و فرستنده اطلاعات مربوط به سطح آب ب) سیستم دریافت کننده اطلاعات و کنترل کننده ها و ارسال فرامین، تشکیل شده.

۱۲۴۴۲ طراحی و نمونه سازی کنترل کننده و شمارنده الکترونیکی دستگاههای تکثیر و تولید Industrial sequence controllers and canters. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. دیجیتال (الکترونیک). مسئولین: افراسیاب شایگانی. پژوهشگران: افراسیاب شایگانی، فاطمه پسران. آبان ۱۳۶۵

با فشار یک دکمه میتوان محدوده وزن متناسب با قد اندازه گرفته شود و وزن واقعی با آن مقایسه گردد. این پروژه با بخش مکانیک مشترک است.

۱۲۴۳۸ طرح تهیه صنعتی مالئیک هیدرازید. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. صنایع شیمیایی. مسئولین: جواد مدن حقیقی. پژوهشگران: جواد مدن حقیقی، داریوش مولا، علی اکبر شفق، محمود آذرنگ. شهریور ۱۳۶۴

چکیده: هدف از اجرای این طرح، طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از یک واحد تولید نیمه صنعتی با ظرفیت تولید ۱۰ کیلوگرم در دور مالئیک هیدرازید بوده است. توضیح اینکه پس از سنتز و تهیه مالئیک هیدرازید در آزمایشگاه در سال ۱۳۶۱ توسط دکتر شفق، انجام آزمایشات بر روی ماده تهیه شده در آزمایشگاه، در مزارع توتون و تنباکو، سبب زمینی و پیاز به مدت ۳ سال (در مراکز تحقیقاتی مختلف) و مثبت بودن نتایج حاصل از این آزمایشات، این طرح در سال ۱۳۶۴ تدوین و پس از تصویب به وسیله وزارت برنامه و بودجه عملیات اجرایی طرح از آذرماه ۶۴ آغاز گردید. در نتیجه اجرای این طرح، یک آزمایشگاه مجهز پایلوت مهندسی شیمی همراه با آزمایشگاههای کنترل کیفی، آنالیز شیمی، دفاتر اداری، انبار مواد شیمیایی در سرویسهای مختلف بهداشتی، همراه با تاسیساتی از قبیل بخار، هوای فشرده، آب سرد، برق ۳۰۰ آمپر سه فاز، منبع ۱۵۰۰۰ لیتری هوایی، سپتیک تانک احداث گردیده است. واحد تولید نیمه صنعتی شامل واحدهای راکتور اصلی، کریستالیزور، سیستم فیلتر خلا، سیستم سانتریفوژ به همراه تاسیسات جانبی طراحی، ساخته و نصب گردیده است. واحد مورد مطالعات نیمه صنعتی قرار گرفته است. نتایج حاصله به صورت مجموعه گزارشات و نقشه ها تهیه و ارائه شده است. طرح هم اکنون آماده و اگذاری به متقاضیان تولید مالئیک هیدرازید در کشور میباشد.

۱۲۴۳۹ بررسی امکان کاربرد گوگرد به عنوان رنگ جاده و خیابان A new application of sulfur as a paint for asphalt. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. صنایع شیمیایی. مسئولین: هادی رشیدیگی. پژوهشگران: هادی رشیدیگی. خرداد ۱۳۶۷

چکیده: گوگرد محصولی است که از تصفیه نفت و گاز به صورت محصول فرعی (by product) تولید میشود و مقدار تولید آن در ایران بیش از مصرف است. و به صورت توده های عظیمی در پالایشگاهها انبار شده است. یکی از راههایی که میتواند موجب مصرف این ماده گردد، این است که به صورت رنگ جهت خط کشی خیابانها و جاده ها مورد استفاده قرار گیرد. این طرح پس از تدوین با همکاری سازمان ترافیک شهری شیراز

کارخانجات صنعتی در این امر بدیهی است که کمیت و کیفیت کالاهای تولیدیشان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار خواهد بود که این فعالیت‌های مستمر واحدهای تحقیق و توسعه آنها را می‌طلبد لذا با اجرای این طرح و برقراری ارتباط باین واحدها و تدوین یک پرسشنامه که حاوی اطلاعات فنی، آماری، از امکانات بالقوه و بالفعل کارخانجات استان و همچنین مشخص نمودن نیازهای آنها (تحقیقاتی و صنعتی) توانسته‌ایم اطلاعات جامعی بدست آورده و بمنظور برخورد تخصصی به این مسایل و نیازتابه حال هیچ کمیته تخصصی مکانیک، برق و الکترونیک صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، و آموزش به‌مراه زیرگروه‌های مربوطه تشکیل تا می‌توانند بتوانان بیشتر به اهداف طرح دست یابند یکی از دستاوردهای مهم تابحال بدست آمده عبارتست از: تهیه و ارائه طرح ایجاد یک مرکز بزرگ صنعتی - تجاری الکترونیک که از طریق وزارت صنایع و استانداردی فارس در حال پی‌گیری و شکل‌گیری می‌باشد دستاوردهای دیگر عبارتند از لیست تدوین نیازهای تحقیقاتی در زمینه صنایع شیمیایی و پتروشیمی بعضاً " صنایع غذایی و مطالعه پیرامون تدوین طرح‌هایی در این زمینه بمنظور اجرای آن.

۱۲۴۴۶ تولید نیمه‌صنعتی آی مگنت Semiproducton of eyemagnet. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. برق. مسئولین: افراسیاب شایگانی. پژوهشگران: افراسیاب شایگانی. اردیبهشت ۱۳۶۵

چکیده: این دستگاه یک آهنربای الکتریکی است و خاصیت مغناطیسی توسط جریان برق ایجاد میشود. این وسیله طوری طراحی و ساخته شده است که یک فرد براحتی آن را مورد استفاده قرار میدهد. دستگاه مجهز به سویچ پایی بوده و فرد براحتی آنرا مورد استفاده قرار میدهد. دستگاه مجهز به سویچ پایی بوده و فرد قادر خواهد بود عمل روشن و خاموش کردن دستگاه را بوسیله پا انجام دهد. کلاهکهای مورد استفاده متفاوت نیز میتواند برحسب نوع عملی که باید انجام دهند در دستگاه تعبیه شوند.

۱۲۴۴۷ استخراج مواد رنگده از گیاهان جهت رنگرزی Extroction of natural pigments from plants , for dying of wool and natural silk fibers. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ، مرکز شیراز. شیمی. مسئولین: محمدصادق حاتمی پور. مهر ۱۳۷۰

چکیده: در این طرح مواد رنگده، توسط حلالهای آلی از گیاهان استخراج شده و پس از بازیابی حلال، عصاره حاصل توسط دستگاه خشک کن

چکیده: این دستگاه میتواند دستگاه پلی‌کپی را برای تعداد مشخص از پیش تنظیم شده‌ای از کپی‌های مورد تکثیر بکارگیرد و در ضمن نشان دادن تعداد کپی‌های زده شده و کنترل وجود یا عدم وجود کاغذ، فرآیندهای کلاسیک راه‌اندازی و بازدارندگی را بادر نظر گرفتن شرایط ایمنی لازم برای دستگاه اجرا نمایند. یک دکمه برگرداندن به صفر در هر موقعیت کنتور را به صفر برمیگرداند. نصب این دستگاه بر روی هر سیستم دستی، دقت و بهره‌وری و سرعت عمل را بسیار بالا میبرد.

۱۲۴۴۳ دستگاه با وسیله کمک شنوایی. Telemagnteic. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. الکترونیک. مسئولین: عباس معتقدالحق. پژوهشگران: عباس معتقدالحق. چکیده: این دستگاه از دستگاه سمعک کارخانه امریکایی Oticon مشابه سازی و نمونه سازی شده و از یک ترانسفور با مشخصات $S=1 \times 1/1$, $N_2=16/90$, $N_1=42/950$ ساخته شده و این دستگاه قادر است امواج صوتی را به امواج الکترومغناطیس تبدیل نماید از یک ترانسفورمر "چوک" با مشخصات القا متقابل درست شده است.

۱۲۴۴۴ سیستم اندازه‌گیری و کنترل از راه دور کانالهای آبرسانی Remote measurment and control of flowinopen. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. کنترل. مسئولین: افراسیاب شایگانی، کریم مشکسار. پژوهشگران: افراسیاب شایگانی، کریم مشکسار. چکیده: دبی آب خروجی یک کانال (برحسب مترمکعب بر ثانیه) در سیستم را از راه دور اندازه‌گیری نموده و فرامین لازم را طوری به دریچه‌های کنترل ارسال نماید که دبی آب خروجی برابر مقدار پیش تنظیم در ایستگاه کنترل مرکزی می‌باشد و به علاوه وقتی کل آب خروجی (بر حسب مترمکعب به میزان از پیش تنظیم شده‌ای رسید مستقل از کلیه فرامین دریچه‌ها را بطور کامل به بندد انتقال اطلاعات توسط دوسیم بصورت جریان $madc$ ۲۰-۴ که رنج استاندارد انتقال اطلاعات در سیستمهای با کنترل MP است صورت میگیرد.

۱۲۴۴۵ بررسی و تدوین نیازهای تحقیقاتی و صنعتی صنایع استان فارس از طریق واحدهای تحقیق و توسعه آنها To find technical reaserch needs of fars companres through their red departments.. مسئولین: محمد تقی زادگان. پژوهشگران: محمد تقی زادگان. فروردین ۱۳۶۹ چکیده: باتوجه به دوران سازندگی و نیاز به حضور فعالتر و علمی‌تر

پیشرفته در آنها از جهات مختلف میسر نیست به اجبار برای احداث مسکن به روش سنتی یا نیمه سنتی متوسل میشوند. لذا به همین منظور برای بالا بردن کیفیت و پرهیز از بکارگیری مصالح نامناسب میتوان گفت در خوزستان عمل چندان مثبتی صورت نگرفته است و متأسفانه اغلب مشاهده شده است که بعلت کاربرد مصالح کنترل نشده بعد از چند سالی ساختمان از پی متلاشی شده و یا آسبهای کلی به ساختمان وارد میگردد. و یا بعلت عدم داشتن مقاومت کافی جوابگوی بارهای وارده نمیشود

۱۲۴۵۰ تهیه ژلاتین عکاسی و تکنیکی از استخوان. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مهندسی شیمی. مسئولین: فرهاد حاج شیرمحمدی. پژوهشگران: فرهاد حاج شیرمحمدی. خرداد ۱۳۶۸

چکیده: در این طرح هدف تهیه ژلاتین عکاسی می باشد که از استخوان گوساله به روش Extraction تهیه میشود ژلاتین ماده ای است که در صنایع غذایی و داروئی و تولید صفحات حساس عکاسی بکار میرود. روش و مراحلی که در تهیه ژلاتین عکاسی بکار میرود از نظر طراح، شرح فرامیت حذف ترکیبات غیر کلراژنی استخوان که شامل ۱- خرد کردن ۲- روغن زدایی ۳- حذف ترکیبات معدنی می باشد. تبدیل مرحله کلاژن به ژلاتین (شامل مرحله استخراج) عملیات نهایی بازیابی و بدست آوردن ژلاتین بصورت خشک که شامل (۱- تبادل یونی ۲- سفید کردن ۳- فیلتراسیون ۴- تبخیر ۵- استریلیزاسیون ۶- خشک کردن ۷- پودر کردن).

پودری به فرم قابل استفاده در می آید. این روش فعلاً برای چهار گیاه پوست انار، پوست گردو، روناس و خاکشیر پیشنهاد شده و دلیل آن نیز استفاده عمده از این چهار گیاه در روش سنتی می باشد.

۱۲۴۴۸ تهیه فورفوریل الکل از فورفورال در فاز بخار Manufacturing of furforyl alcohol from furfural of vapour phase. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مهندسی شیمی. مسئولین: عبدالیوسف عیدتولا. پژوهشگران: عبدالیوسف عیدتولا. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: هدف طرح تهیه فورفوریل الکل از فورفورال در فاز بخار و به روش هیدروژناسیون در مجاورت کاتالیست مناسب (Copper-anilicycloce) می باشد. سپس بطور پیوسته انجام می پذیرد که در دمای ۱۴۰-۱۰۰ °C و فشار اتمسفریک از روی کاتالیست مخلوط گازها عبور می کند.

۱۲۴۴۹ بررسی پایداری سنگهای معادن خوزستان در مقابل شوره و استحکام آنها در مقابل بارهای وارده. دانشگاه شهید چمران. عمران. مسئولین: عباس طباطبایی. پژوهشگران: عباس طباطبایی. دی ۱۳۶۹

چکیده: احداث سربناهی تحت عنوان منزل برای بشر همیشه ضروری و در دوران متمادی تحولات در کیفیت و کمیت آن به عنوان یک مسئله مطرح بوده و هست. در کشورهای پخش که بنا به دلایل فراوان امکان کاربرد تکنیک

علوم پریشکی

۱۲۴۵۱ اثر داروی نئوکالیوم در پیشگیری و درمان سقط جنین قارچی. سازمان پژوهشهای علمی مرکز شیراز، کتابخانه دامپزشکی. پژوهشگران: نسرين نوزری، مودن جولا، مجید اجتهادی. اسفند ۱۳۶۷

چکیده: بمنظور بررسی اثر داروی نئوکالیوم در درمان و پیشگیری سقط جنین قارچی درگوسفند تعداد ۲۷ راس میش حامله از نژاد آمیخته ترکی بختیاری حدود ۱/۵ ساله به وزن تقریبی ۲ + ۳۵ کیلوگرم عاری از هرگونه بیماری انتخاب و در آغل‌های مجزا در قسمت دامپروری مجتمع صنعتی گوشت فارس نگهداری گردید. بررسی در دو مرحله مقدماتی و اصلی انجام گرفت. در مرحله مقدماتی بمنظور تعیین زمان سقط جنین تعداد ۱۰ به توان ۴/۴X۷ هاگ آسپرژیلوس فومیگاتوس، از طریق داخل سیاهرگی به سه میش که در زمان ۸۵ تا ۹۵ روز پس از جفت گیری قرار داشتند تزریق گردید. هر سه راس میش ۵+ - ۳۵ روز پس از آلودگی سقط نموده و از جنین‌های سقط شده قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا گردید. در مرحله اصلی به منظور بررسی اثر داروی نئوکالیوم تعداد ۲۴ راس میش‌های باقیمانده را که در زمان ۸۵ تا ۹۵ روز پس از جفت گیری قرار داشتند بطور تصادفی به سه گروه ۸ تایی بنام گروه ۱، ۲ و ۳ تقسیم نموده و هر گروه در محل جداگانه‌ای نگهداری و سپس تعداد ۱۰ به توان ۴/۴X۷ هاگ از طریق داخل سیاهرگی به میش‌های هر سه گروه تزریق گردید.

۱۲۴۵۲ بررسی و فورکادمیوم در محیط زیست تهران Cadmium in tehran environment. دانشگاه علوم پزشکی تهران. بهداشت محیط. مسئولین: دکتر محمود شریعت. پژوهشگران: فیروز آزدگان، فروغ واعظی. شهریور ۱۳۶۸

چکیده: ترکیبات آلی فلزات سنگین که در محیط زیست پخش میگردند عوارض شدیدی بر بهداشت انسان، گیاه و حیوانات و اموال داشته ممکن است که در دراز مدت اثرات سرطان زایی، موتاژنسیستی و یا تراژونی داشته باشند که این گونه اثرات جهت بعضی فلزات سنگین نظیر کادمیوم، سلنیم و کرم و غیره به اثبات رسیده است کادمیوم یکی از مهمترین فلزات سنگین آلوده کننده محیط است و در اثر سوخت نفت در ذغال سنگ و فرآورده‌های آنها و یا مصرف فلز و املاح آن در ضایعاتی نظیر پلاستیک سازی، رنگسازی لحیم کاری، آبکاری تهیه باتری، ذوب فلزات به محیط زیست پخش میگردد. ذرات تصفیه شده آن بصورت گرد بر روی زمین و گیاهان فرو نشین خواهد شد. هدف اساسی از اجرای این طرح این است که آن را در آب، هوا، خاک و گیاهان و میوه جات و سبزیجات خوراکی تهران معلوم کنیم و چنانچه از میزان معینی تجاوز نماید. اثرات اکولوژیکی آن مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

۱۲۴۵۳ بررسی وضع تغذیه زنان باردار و شیرده و کودکان زیر پنج سال در روستاهای رامسر و تنکابن و مناطق شهری آن Nutritional assessment of preganat and lactating women and 0 - 6 months old in ramssar and tonkabon su. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. بهداشت. مسئولین: مینو فروزانی، ابوالقاسم جزایری، مصطفی رضائیان، کاظم محمد. پژوهشگران: کیخسرو کیقبادی، علی کشاورز دهنو، سیمین کیانی، ناهید جاراللهی، سیداسماعیل میراحمدی، فریدون سیاسی، زهرا عالی نژاد. شهریور ۱۳۶۸

چکیده: هدف از اجرای طرح بررسی کلی وضع تغذیه در زنان باردار و شیرده و شیرخواران و کودکان زیر پنج سال در روستاهای تنکابن و رامسر و مناطق شهری آنهاست.

۱۲۴۵۴ مطالعه بالینی، ایمونولوژیک و ژنتیک بر روی بیماران مبتلا به اتاکسی تلاتزیکتازی در ایران A clinical immunological & genetic study on in Iran. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. اطفال. مسئولین: ابوالحسن فرهودی. پژوهشگران: تقی آشتیانی، فرشته یزدانی، علی فرج پور، توران سپهرزاد، مرجان فتح الله پور. مهر ۱۳۷۰

چکیده: اتاکسی تلاتزیکتازی یک سندرم اتوزومال مغلوب می باشد که شامل اتاکسی مخچه ای، تلاتزیکتازی چشمی، جلدی عقب ماندگی ذهنی، عفونتهای مکرر و دستگاه تنفسی، پیدایش بدخیمی فراوان و وجود اختلالات ایمونولوژیک می باشد. شیوع آن در جمعیت متوسط 1/300000 GAH1 گزارش شده است. برکاز Breakage و ترانس لوکاسیون کروموزوم 14 qt در اینگونه بیماران دیده میشود. FP در این رابطه افزایش یافته و IGA کاهش پیدانموده است و IGA4 کاهش پیدا میکند. اختلالات سیستم ایمنی سلولی مشهود است. هدف و اهمیت مطالعه بقرار زیر می باشد. مطالعه ایمونوگلوبولینهای سرم بویژه ساب کلاسهای IGA و IGE در بیماران و خانواده‌های آنها که تاکنون در ایران انجام نگرفته است.

۱۲۴۵۵ بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در شهرستان فیروزآباد و جهرم از استان فارس sero - epidemiological study of visceral leishmaniasis (Kala - azar) in firouz - abad and jahrom , fars

ادامه حیات پیوند گردد. در بسیاری از موارد تشخیص به موقع این واکنشها و تفکیک آنها میتواند کمک موثری در جلوگیری از دفع پیوند و نهایتاً افزایش طول عمر پیوند باشد در واقع مسئله اصلی عبارتست از تشخیص بموقع پس زدن، علل دیگر و تصمیم گیری سریع در مورد انتخاب درمان میباشد روشهای مختلف سرولوژیکی و سلولی برای این تشخیص وجود دارد که متأسفانه در تمام موارد جواب دقیق بدست نمیدهند و گاهی تشخیص استفاده از بیوپسی میتواند در این زمینه مفید واقع شده و به کمک آنها مشکلات بیماران کاهش یابد در این زمینه پیشنهاد اجرای طرح جدید را مینماییم.

۱۲۴۵۸ بررسی کرابرد پشه بند ساده و آغشته به سم در برنامه مبارزه با مالاریا در استان هرمزگان
The study on the use of bednet (simple and impregnated bednet) in malaria control programme in the hormozgan province. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. حشره شناسی. مسئولین: منصور معتبر. پژوهشگران: محمود ایران پور، عزت الدین جوادیان، مرتضی زعیم، ناصری نژاد، تهبازی، رئیس، باصری. مهر ۱۳۷۰

چکیده: تجربه مبارزه بر علیه ناقلین بیماری مالاریا در سالهای متمادی نشان میدهد که یک روش عملی که بتنهائی جمعیت ناقل را در تمام مناطق مالاریا نیز تحت کنترل قرار دهد وجود ندارد. سمپاشی ابقائی اماکن مسکونی، گرچه جمعیت ناقل مالاریا را در بعضی از مناطق بطور چشمگیری کاهش میدهد ولی این روش مبارزه در بعضی از مناطق دیگر دچار مشکلات جدی گردیده است. مقاومت پشه نسبت به سموم، ممانعت مردم از سمپاشی اطاقهای مسکونی آنها، رفتار آگروفیلی بعضی از گونه های آنوفل در مناطق کوهستانی و عدم دسترسی به پناهگاههای خارجی ناقلین برای سمپاشی از جمله مشکلاتی است که مبارزه بر علیه بالغ آنوفل را بوسیله سمپاشی ابقائی دچار اختلال میکند. حفاظت شخص خصوصاً استفاده از پشه بند در مناطق مالاریا خیز یکی از روشهای کنترل بیماری میباشد که اگر با آموزش و همکاری مردم در استفاده از آن توأم گردد، اثر به سزائی در کاهش موارد مثبت مالاریا خواهد داشت.

۱۲۴۵۹ ارزشیابی قدرت گندزداها و ضد عفونی کننده ها در کشور
Evaluation of effectiveness of antiseptics & disinfectant. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. بهداشت محیط. مسئولین: کرامت الله ایمان دل. پژوهشگران: محمود شریعت، علیرضا مصداقی نیا، منصور

provin. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. انگل شناسی. مسئولین: غلامحسین ادریسیان. پژوهشگران: مهدی قربانی، علیرضا آهنچین، عباس حفیضی، محمود حقیقت، عباس افشار، اصغر کنعانی نوتاش، هما حجاران، مارینا ترسرسیان، قراچاهی، پوروز. خرداد ۱۳۷۰
چکیده: وجود موارد قابل ملاحظه کالآزار در شهرستانهای فیروزآباد و جهرم، لزوم بررسی اپیدمیولوژی آن به منظور تعیین میزان شیوع بیماری در منطقه، بیماریابی و پیدا کردن موارد بدون علائم بالینی و تعیین نقش سگ و سایر سگ سانان به عنوان مخزن انگل و بالاخره پیدا کردن اطلاعات لازم جهت اقدام برای کنترل بیماری است.

۱۲۴۵۶ بررسی اثر پرتوهای یونساز بر روی سیستم ایمنی همورال در رادیوگرافهای صنعتی. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. ایمونولوژی. مسئولین: احمد مسعود، مهدی سهرابی. پژوهشگران: ماهرو میراحمدیان، رضا قلی آسائی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: اخیراً ردیابی اثر احتمالی تابش پرتوهای یونساز و بر روی سیستم دفاعی در رادیوگرافهای صنعتی است در این پژوهش مامکن است به نتیجه متفاوت برسیم یا روزی از پرتو که این افراد دریافت کرده اند توانسته است سبب تضعیف سیستم دفاعی گردد که این در صورت باید در جهت پیشگیری از بروز تضعیف و یا ترسیم پاسخهای دفاعی اقدامات مقتضی صورت گیرد و یابنکه این دوزاز پرتو نمی تواند باعث تضعیف سیستم دفاعی گردد که در این صورت اطمینان خاطر خواهد بود برای این افراد همچنین مسئولین ارگان های ذیربط که مسئولیت حفاظت در برابر تشعشعات را به عهده دارند.

۱۲۴۵۷ بررسی ایمونولوژیک بیماران پیوندی و بیوپسی با کمک سونوگرافی و
Immunological studies and kidney biopsies by sonography in kidney transplantation. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. اورولوژی. مسئولین: پرویز جلیل عاملی. پژوهشگران: بهروز نیک بین، غلامرضا پورمند، منصور هاشمی راد، میربد، نیکنام، فریده خسروی، قدرت الله، قربانی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: یکی از مشکلات اساسی در پیوند اعضا عبارتست از اینکه عضو پیوندی با واکنشهای ایمونولوژیک گیرنده مواجه میشود که نهایتاً منجر به دفع پیوندی میگردد و گاهی عوامل دیگری نیاز ممکن است باعث عدم

غیاث‌الدین، محمود اسدی، مسعود امامی، ایرج مویدی، ناصر بادامی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: وقوع موارد عدیده عفونت بیمارستانی در سطح کشور و بالا بودن سطح آلودگی به بیماریهای انگلی کرمی خصوصاً بعلت کاربرد فاضلاب خام در جهت آبیاری زراعی بالاخص سبزیجات موید آن است که بازماده گنده زدا و ضد عفونی کننده بنجو مطلوب و صحیح استفاده نمیشود و یا اینکه قدرت کارآئی این مواد درازبین بردن عوامل بیولوژیکی بیماریزا مورد تردید است و از این رو ضرورت ارزشیابی قدرت گندزدنها و ضد عفونی کننده‌ها را در کشور طلب می‌نماید چه مواد شیمیایی گندزدا و ضد عفونی کننده در ارتقا سطح بهداشت فردی و عمومی برای از بین بردن ویاکاهش دادن عوامل بیماریزا بطور فزاینده‌ای در زمینه مختلف در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی در اماکن عمومی اردوگاهها صنایع دامداری و پرورش طیور و صنایع غذایی صنایع آب و فاضلاب و هنگام بروز اپیدمیها و حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله.

۱۲۴۶۲ بررسی تغییرات زیرگروههای لنفوسیت (TS-TH) و ایزوتیپ ایمونوگلوبولینهای سرمی در افراد آلرژیک قبل و بعد از ایمونوتراپی (Evaluation of TS-TH ige and igG sudclasses befor and after immunotherapy in allergic). دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. مسئولین: احمد مسعود. پژوهشگران: رضا فرید حسینی، اسکندر کمالی سروستانی، مجید رئیس زاده. مهر ۱۳۷۰

چکیده: در افراد آلرژیک یک سری تغییرات ایمنی سلولی و همومورال مشاهده میگردد از جمله این تغییرات کم شدن نسبت TS-TH و به هم خوردن مکانیزمهای تنظیمی در تولید IgE تولید شده بر علیه یک Ag خاص (آلرژن) میباشد از طرفی بعد از ایمونوتراپی (حساسیت زدائی) و بهبود عوارض، اعتقاد بر آن است که میزان تعادل بین TH,TS به حد نرمال رسیده و بر علیه آلرژن مورد نظر به جای تولید Specific IgE، نوع دیگری از ایمونوگلوبولینها Blo cking IgG تولید شده و میزان آن پس از شروع ایمونوتراپی افزایش می‌یابد و تاندتها پس از IT در حد بالایی باقی می‌ماند و میزان IgE کاهش می‌یابد.

۱۲۴۶۳ مطالعه هورمونها در مان بامپارتریسین Hormonal study in patients treated with mepartricin. علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. ارولوژی. مسئولین: غلامرضا پورمند. پژوهشگران: پرویز جیل عاملی، عبدالرسول مهرسای، محمود رضا نیکویخت، شاهرخ کلهری، محمد علی همتیان. مهر ۱۳۷۰

۱۲۴۶۰ بررسی سرواپیدمیولوژیک هپاتیت B در پرسنل آزمایشگاههای شهر تهران و تعیین فراوانی مارکرهای مختلف در رابطه با سابقه فعالیت در آزمایشگاه Seropidmiological study of HB laboratory staff in tehran related to. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. پاتومیولوژی. مسئولین: رخشنده ناطق، طلعت مختاری آزاد. پژوهشگران: محمود محمودی، کورش هلاکوئی، سهرابی، حمیده طباطبائی، آمنه بی‌نیاز، کیرا فرخی، ناهید صبوری، محمد حسینی، فرهادی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: یکی از مشخصات اپیدمیولوژیک MB گسترش آلودگی در سطح جهان و تفاوت میزان آلودگی در نقاط مختلف و در گروههای مختلف می‌باشد. و به عنوان آلودگی حرفه‌ای در بین کارکنان کادر بهداشتی که با مایعات و ترشحات مختلف بیماران در تماس هستند از اهمیت خاصی برخوردار است. تعیین فراوانی مارکرهای MB در افراد شاغل در آزمایشگاهها و رابطه و نوع کار و مقایسه با گروهی کنترل نمایانگر میزان تماس (exposure) و میزان در خطر بودن میتواند باشد و اهمیت پیشگیری و بکارگیری موازین بهداشتی و محل کار و پیشگیری از طریق واکسیناسیون را تعیین خواهد کرد.

۱۲۴۶۱ ارزیابی جنبه‌های عملی و اقتصادی کاهش کروم در پساب صنایع آبکاری Evaluation of practical and econmical aspests of chromium reduction in

دارویی است که درد را کنترل کرده و از تورم و ترسیموس بکاهد و هیچ اثر سوئی نداشته باشد. در این تحقیق کورتیکواستروئیدها، داروهای ضدآماسی غیراستروئیدی و پلاسیبو بمنظور تقلیل پاسخ آماسی بعد از عمل و پیامدهای نامطلوب آن در بیماران که تحت عمل جراحی مولرهای سوم نهفته فک پایین قرار میگیرند بررسی و مقایسه شده است هدف از مطالعه حاضر استفاده از داروهای ضدآماسی شناخته شده در جراحی دندانهای عمل نهفته فک پایین (به عنوان یک مدل کلینیکی استاندارد) برای انتخاب دارویی است که روی واکنش آماسی، ناشی از تراما موثر باشد و عوارض سوه نیز نداشته باشد.

۱۲۴۶۶ بررسی وضع فعلی لیشمانیوز جلدی و مخازن آن در

ایران Present status of cutaneous leishmaniasis and its reservoir in iran.

معاونت پژوهشی. حشره شناسی. مسئولین: عزت الدین جوادیان، محمدعلی سیدی رشتی، محمدرضا یعقوبی ارشادی. پژوهشگران: ابوالحسن ندیم، زهره سبحانی، حسین شاه محمدی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: فعالیتهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و همچنین توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در کانونهای بیماری وضع بیماری را در کشور تغییر داده است و گزارشات رسیده افزایش و گسترش بیماری را نشان میدهد باتوجه به شرایط مذکور برای شناسائی کلیه کانونها و بدست آوردن اطلاع از هر مخزن، میزان بیماری و حدود انتشار لازم است مطالعاتی شامل بررسی بیماری نزد انسان جهت بدست آوردن پروالانس وانسیدانس بیماری و همچنین مخازن انگلی در کلیه کانونها صورت گیرد تا بتوان برای کنترل بیماری اقدامات لازم را بعمل آورد.

۱۲۴۶۷ بررسی آلودگی هتروفیده و تعیین نحوه انتقال آن به

انسان و حیوانات در خوزستان Studies on trematodes of family heterophyidae in khuzestan iran.

علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. انگل شناسی. مسئولین: جعفر مسعود. پژوهشگران: فرهنگ، حمزه عدالت نیا، اله مراد کریمی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: باتوجه به گزارش ۸ درصد موارد ابتلا افراد به تخم انگل هتروفیده در منطقه خوزستان در سال ۱۳۶۱ توسط دکتر مسعود و همکاران از یک طرف بررسی وضع فعلی انگل در منطقه یعنی بیماریابی و تشخیص دقیق با جدا کردن انگل بالغ از افراد آلوده و از طرف دیگر برای سیر تکامل انگل از نظر شناسایی میزبان واسط اول، میزبان واسط دوم و مخزن یابی

چکیده: یکی از شایعترین بیماریهای دستگاه ادراری عظم غده پروستات میباشد. درمان اساسی آن عمل جراحی میباشد در سالهای اخیر دارودرمانی جهت کاهش حجم پروستات و یا کاهش مقاومت مجرای ادراری برای بیماران که قادر به تحمل عمل جراحی نیستند و یا تمایلی به این عمل ندارند کشف شده است که متاسفانه باتوجه به سالمندی بیماران با عوارض همراهند (Cmepartricin) که چندسالی است در اروپا بکار میرود یک داروی خوراکی است که جذب روده ای نداشته و با فراکسیونها کلسترول در روده ترکیب شده موجب کاهش کلسترول در پروستات میشود و حجم آنرا کاهش میدهد. چنانچه این دارو اثراتی بر روی هورمونها نداشته باشد میتواند مفید باشد.

۱۲۴۶۴ بررسی اکولوژی ناقلین لیشمانیوز در ایران

Ecological studies on vectors of leishmaniasis in iran.

ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. حشره شناسی. مسئولین: محمدعلی سیدی رشتی، عزت الله جوادیان، محمدرضا یعقوبی ارشادی. پژوهشگران: ابوالحسن ندیم، زهره سجامی، حسین شاه محمدی. خرداد ۱۳۷۰

چکیده: بیماری لیشمانیوز جلدی (شهری و روستایی) و احشایی در گذشته کانونهای محدودی در کشور داشته است ولی افزایش جمعیت، گسترش شهرها، ایجاد شهرکها، توسعه فعالیتهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، قطع سمپاشیهای مربوط به مالاریا و همچنین حرکات جمعیت خصوصا در دهه اخیر و دوران جنگ باعث شد که تغییرات کلی در وضع ناقلین و ارتباط آنها با انسان بوجود آید و در نتیجه گروه زیادی از مردم ایمنیت نداشتند در معرض گزش پشه های آلوده کانونهای انزووتیک قرار گرفته و بیمار شده اند. باتوجه به وضع مذکور لازم است مطالعات گسترده ای صورت گیرد تا ناقلین و اکولوژی آنها مشخص گردد تا بتوان برنامه های مبارزه با بیماری را طرح کرد.

۱۲۴۶۵ بررسی عوارض بعد از عمل جراحی دندان عقل نهفته

فک پایین پس از مصرف دگزامتازون ایبوپروفن و پلاسیبو An evaluation of dexamethasone, ibuprofen and placebo in prevention complication after lower third molar

پژوهشی. دندانپزشکی. مسئولین: مهدی جعفری. پژوهشگران: نیره نوربهبانی. بهمن ۱۳۶۹

چکیده: داروهای ضدآماسی ایده آل برای استفاده در جراحی مولوسوم

را در رابطه با دندانپزشکان تاحدی منتفی نماید و شاید بتواند گامی در جهت تاسیس مرکزی برای خدمات دندانپزشکی ویژه این بیماران باشد.

۱۲۴۷۱ ارزشیابی ایمنی سلولی از واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز پوستی در داوطلبان ناحیه پونک - درکه تهران
Evaluation of cell - mediated immunity in vokunteer individuals which inoculated with cutaneous crude he.
معاونت پژوهشی. پاتوبیولوژی. مسئولین: صالح محقق حضرتی. پژوهشگران: محمدباقر اسدی، عزت‌الله جوادیان، علیرضا رضوی. مهر ۱۳۷۰

چکیده: لیشمانیوز پوستی یکی از بیماریهای حاره‌ای مهم در ایران میباشد که در نواحی مختلف ایران به صورت اندمیک موجود بوده و بسیاری از نواحی دیگر نیز در معرض احتمال ابتلا میباشد بیماری در بین جوندگان سگ سانان به عنوان مخزن ورود پشه خاکی به عنوان ناقل در گردش است انسان بخاطر نزدیکی به اماکن جوندگان وحشی مبتلا به بیماری شده گاهی نیز به عنوان مخزن عمل می‌نماید بیماری عموماً پس از طی کمون و ایجاد زخم پس از طی حدود چندماه تا یکسال و گاهی بیشتر خودبخود بهبودی میابد تاکنون هیچ یک از روشهای درمان، مبارزه با ناقلین، مبارزه با مخزن بطور قاطع در قطع بیماری موثر نبوده است.

۱۲۴۷۲ بررسی وضع تغذیه مادران و کودکان شیرخوار در استان کرمان
Assessment of nutritional status of mothers & infants in kerman province.
پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. تغذیه. مسئولین: فریدون سیاسی، کیخسرو کیقبادی. پژوهشگران: کاظم محمد، زهرا پورانصاری، محمود جلالی، ناهید جاراللهی، شهلا توکلی، فرهنگ اسفندیاری، جمال قائم مقامی، ناهید امینی کاوه. خرداد ۱۳۷۰

چکیده: چون بمنظور دستیابی به بهداشت برای همه تاسال ۲۰۰۰ سیاستهای بهداشتی کشور بر چهارچوب شبکه و ارائه خدمات اولیه بهداشتی پایه گذاری شده است از این رو اجرای این طرح کاملاً ضروری است.

۱۲۴۷۳ بررسی فیتوشیمیایی گیاهان جزایر ایرانی خلیج فارس (قسمت اول)
Phytochemical screening of iranain islands plants in the persian gulf (1).

جهت برنامه‌های کنترل و پیشگیری بیماری در منطقه خودبخود ضرورت و اهمیت اجرایی این طرح را از نظر بهداشت عمومی در منطقه روش مینماید.

۱۲۴۶۸ ارزیابی دیاگنوستیک و پروگنوستیک آمفیزم در بالغین جوان ایرانی
Diagnotic prognosttic evaluation of emphysema in young adult iranians.
علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. داخلی. مسئولین: ساسان صابر. مهر ۱۳۶۹

چکیده: بیماریهای انهدامی پارانشیم ریه اغلب در درمانگاههای عمومی و تخصصی دیده میشوند و مسئول ناتوانیهای و ازکارافتادگیهای بخش از نیروی کار میباشد نوع پیشرس آن در جوانان اهمیت بیشتری دارد که بنابر مطالعات با مسائل ژنتیک و اختلالات ایمنی ارتباط میتواند داشته باشد در جمعیت کشور ما که جوان بشمار میرود بررسی این مورد با توجه به شیوع بیماریهای ریوی این موضوع میتواند اهمیت خاص داشته باشد.

۱۲۴۶۹ بررسی تستهای تیروئید در ۵۰۰ مورد نوزادان مبتلا به هیپربیلیروبینمی. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. کودکان. مسئولین: علی ربانی. پژوهشگران: فریدون مصطفوی، محمدتقی آشتیانی، طیبه بستان. فروردین ۱۳۷۰
چکیده. این طرح میتواند از هزینه بالای آزمایش تستهای تیروئیدی در تمام نوزادان جهت بررسی هیپوتیروئیدی مادرزادی جلوگیری نماید البته در صورتی که با این طرح ثابت نمایم تعداد قابل توجه از بیماران هیپوتیروئید را بیماریابی نمائیم. مخصوصاً اینکه بیماران دچار ایکتر معمولاً به این مرکز مراجعه مینماید ولی سایر علائم هیپوتیروئیدی نوزاد اغلب آنقدر واضح نیست که باعث مراجعه بیماران گردد.

۱۲۴۷۰ بررسی تظاهرات دهانی سندرم داون و شیوع HBsAg در بیماران فوق. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی. دندانپزشکی. مسئولین: مهناز صاحب جمعی. پژوهشگران: بهروز نیک بین، نوشین رضوی. فروردین ۱۳۷۰

چکیده: عدم شناخت و نامعین بودن ضایعات و مشکلات دهانی دندانهای بیماران عقب مانده ذهنی ماراتوجه نیاز این گروه از انسانهای معلول به خدمات دندانپزشکی میگردد چنانکه تاکنون مرکزی جهت ارائه خدمات فوق‌الذکر نگردیده است (حتی یک مرکز در سراسر کشور) و دندانپزشکان نیز در مواجهه با چنین بیمارانی از انجام وظایف خودداری می‌نمایند. تعیین تظاهرات و مشکلات دهانی در این گروه میتواند مسئله فوق

زایمان در مادران نوبالغ

۱۲۴۷۶ مقایسه وضع سلامت در کودکان با وزن تولد طبیعی و
Comparisone of health تولد L.B.W در اولین سالروز تولد
status of L.B.W and N.B.W infants in their first
brith day. دانشگاه علوم پزشکی تهران ، معاونت
پژوهشی. خدمات بهداشتی. مسئولین: حسن افتخار اردبیلی.
پژوهشگران: فیروز آزادگان، کرملی صفاری، محمد علیزاد
جهانی. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: آیا وضع سلامتی نوزادانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد
میشوند بانوزادانی که با وزن طبیعی در موقع تولد در اولین سالروز تولد آنها
برابراست آیا سهم نوزادان L.B.W در یک سال اول زندگی در ImR
به میزان مرگ کودکان زیر یک سال چقدر است آیا شاخصهای رشد ونمو
نوزادان L.B.W , N.B.W در یک سالگی بایکدیگر برابرند آیا
بیماریهای مبتلا به دو گروه نوزادان بایکدیگر در پایان یکسالگی برابرند آیا
پوشش واکسیناسیون و میزان مبتلا و چگونگی درمان اسهال در این دو گروه
برابراست E.P.I,CDD

۱۲۴۷۷ بررسی اپیدمیولوژیکی عفونتهای انگلی روده‌ای در
Epidemiological study of in testinal زاهدان
parasitic infections in schools at zaheda n city.
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. انگل شناسی. مسئولین: اصغر
فضائلی. پژوهشگران: اصغر فضائلی. آبان ۱۳۷۰

چکیده: انگلهای روده‌ای بخش عمده‌ای از عوامل عفونت دستگاه
گوارش در انسان می‌باشند که روزانه عده زیادی از افراد را گرفتار میکنند
در منطقه سیستان و بلوچستان و از جمله زاهدان که از سطح بهداشتی مناسبی
برخوردار نیستند بنظر میرسد که انگلهای روده‌ای یکی از مشکلات اصلی
مردم می‌باشند و هر روز عده زیادی از مردم بخصوص کودکان راروزانه
مراکز بهداشتی درمانی می‌نمایند. لذا مطالعه‌ای که در مورد روشن نمودن
شیوع آلودگی و چگونگی انتشار بیماری انگلی در مدارس لازم بنظر
میرسد. هدف از اجرای این طرح بررسی بیماریهای انگلی و عوامل موثر
بر آن در مدارس طبقه کودک و نوجوان راشامل میشود. زیرا این گروه نمونه‌ای
از جمعیت می‌باشد. این طرح در چهارچوب مطالعه مقطعی بر روی
نمونه‌ای به حجم ۱۰۰۰ تا ۱۵۰ نفر از دانش آموزان مدارس زاهدان که بطور
خوشه‌ای انتخاب خواهند شد اجرا خواهد شد که بانمونه‌گیری مدفوع و
جمع‌آوری اطلاعات اپیدمیولوژیکی و انجام آزمایش مستقیم و تغلیظی
بر روی نمونه‌ها نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، معاونت پژوهشی. داروسازی.
مسئولین: محمد حسین صالحی سورمقی.
پژوهشگران: غلامرضا امین، زهرا محمودی مجدآبادی.
فروردین ۱۳۶۹

چکیده: ایران باداشتن موقعیت جغرافیایی ویژه آب و هوای مختلف
دارای پوشش گیاهی بسیار متنوع و بااهمیتی است که درجهان کم‌نظیر است
به عقیده دانشمندان داخلی و خارجی حدود ده‌هزار گونه گیاه مختلف در
سرزمین ایران رشد می‌کنند که تعداد از آنها از نظر دارویی صنعتی و غذایی
دارای اهمیت می‌باشند باوجودی که از نظر گیاه‌شناسی مطالعاتی بر روی
گیاهان انجام گرفته است ولی تحقیقات فیتوشیمیایی بر روی آنها بسیار اندک
است. جهت شناسائی این ذخیره طبیعی و ثروت ملی که میتواند تاثیر
بسیاری در خودکفایی صنایع مختلف و اقتصاد داشته باشد باید کلیه...

۱۲۴۷۴ تهیه معرفهای آزمایشگاهی مصرفی در
بیمارستانهای تابعه دانشگاه. دانشگاه علوم پزشکی تهران ،
معاونت پژوهشی. علوم آزمایشگاهی. مسئولین: مصطفی قلی
بیگدلی. پژوهشگران: مصطفی قلی بیگدلی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: سالیانه مقدار قابل توجهی ارز جهت خرید معرفهای
آزمایشگاهی که بصورت کیت بسته‌بندی شده‌اند از مملکت خارج میشوند
در عین حال با وجود صرف این مخارج اکثر اوقات مواد مورد نیاز شدیداً
نایاب شده و مشکلات فراوانی را در خدمات آزمایشگاهی فراهم میکند
از طرفی چون روشها استفاده از این کیتها که از کمپانیهای مختلف خریداری
میشوند یکسان نمیشود. نتایج یکنواخت و استاندارد و تحویل نمیکرد.
بمنظور از بین بردن کمبودها و صرفه جوییهای ارزی و همچنین حرکت
در مسیر استاندارد نمودن روشها فرمولاسیون و ساخت این معرفها در داخل
کشور بسیار ضروری است.

۱۲۴۷۵ بررسی عوارض زایمان در مادران نوبالغ
obstetrical complication amongst adolescent
mother. دانشگاه علوم پزشکی تهران ، معاونت
پژوهشی. مامائی. مسئولین: زهرا پورانصاری، کاظم محمد.
پژوهشگران: سیمین آذری، زهرا عالی نژاد. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: بررسی عوارض زایمانی و شیوع آن در مادران نوبالغ میباشد ۱-
شیوع عدم تناسب سر و لگن (فورسپس و سزارین) ۲- شیوع اکلامپسی و
پراکلامپسی و پس از زایمان ۳- شیوع عفونت، خونریزی، دکولمان جفت
۴- شیوع L.B.W اوزان پایین هنگام تولد Prematurity نارس و
مرده‌زائی Stillbrith و هدف اساسی شناخت خطرات احتمالی ناشی از

خواهیم جهت و بر روی کارگران شرکت سهامی فرش که بیش از شش ماه در محیط بوده‌اند این تستها بعمل خواهد آمد. تست پوستی Sicinpoick و تست ICE سرم از او بعمل خواهد آمد.

۱۲۴۸۱ شناخت شرایط و مسایل جمعیتی بهداشتی، درمانی مناطق روستایی شهرستان زاهدان Health surreyin rural area of zahedan. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مسئولین: عباس حسینی. پژوهشگران: عباس حسینی. فروردین ۱۳۶۹

چکیده: هدف کلی از طرح باتوجه به فقدان معلومات و اطلاعات در حوزه روستاهای زاهدان مواردی از قبیل شناخت ساخت کلی اجتماعی محیطی بهداشتی، رفاهی روستاها آگاهی نسبت به مسائل بهداشت سطوح ماکرو (روستا) و میکرو (خانوار) شناخت در زمینه ویژگیها و مسائل بهداشتی و بیماریها و محاسبه شاخصهای مربوطه. آگاهی در زمینه بهداشت و تنظیم خانواده که در این مطالعه ۱۳۰۰ خانوار به طریق تصادفی مبتنی طبقه بندی انتخاب خواهند شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشگر مستقیم و تکمیل پرسشنامه انجام میگردد. استخراج اطلاعات به طور دستی انجام میگردد. پس از انجام محاسبات و ترخیص آماری اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

۱۲۴۸۲ رابطه ترمیم و افتادن بند ناف. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. ایمونولوژی. مسئولین: محمد پیروز دفتریان. پژوهشگران: محمد پیروز دفتریان. دی ۱۳۶۸

چکیده: یکی از عوامل موثر در ترمیم فاگوسیتوزات همینطور فاگوسیتوز با افتادن بندناف رابطه دارد از این رو از کسانی که (کودکان) دچار ضایعات نسج نرم شده‌اند پرسشنامه‌ای پر میشود و زمان افتادن بندناف ایشان سوال میشود. همینطور کیفیت ترمیم نیز درجه بندی شده و جراح به مریض از این بابت امتیاز می‌دهد. رابطه آماری میان این دو عدد بررسی میشود.

۱۲۴۸۳ رابطه عدم استفاده از شیر مادر و تغذیه مصنوعی با عفونتهای تنفسی و گوارشی که منجر به بستری شدن به عنوان دلیلی بر استفاده از شیر مادر است. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مسئولین: احمد رضا فرسار. پژوهشگران: احمد رضا فرسار. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: تغذیه مصنوعی به علت نداشتن مواد ایمنی موجود در شیر مادر و همینطور استریل نبودن و امکان آلودگی منجر به بیماریهای گوارشی (اسهال) رزیدنت و عفونتهای رویوی میگردد لذا پرسشنامه‌ای تهیه و در طی

۱۲۴۷۸ بررسی درمان آسیت در بیماران سیروتیک با روش پاراستتر حجیم. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. متخصص داخلی. مسئولین: روزه ریعی. پژوهشگران: روزه ریعی. مهر ۱۳۶۸

چکیده: سیروز کبدی در ایران نسبتاً شایع است آسیت از عوارض سیروز کبدی است که برای بیمار بسیار ناراحت کننده است. درمان آسیت در بیماران سیروتیک با روش سنتی معینی با دیورتیک ها وقت گیر و با عوارض زیادی توأم است روش پاراستتر که هزاران سال قبل بکار میرفته است اکنون مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. در این روش روزانه ۶-۴ لیتر از مایع آسیت را با سوزن از شکم خارج میکنند و سپس آلبومین به بیمار تزریق میشود. این روش چنانچه با دقت انجام شود عوارض ندارد و درمان بیمار خیلی سریع بوده و مدت بستری در بیمارستان کوتاه میشود.

۱۲۴۷۹ شناسایی آلرژنهای منطقه استان سیستان و بلوچستان A screening a ssay of local allergens in sistan & balochestan. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مسئولین: محمد پیروز دفتریان. پژوهشگران: محمد پیروز دفتریان. آذر ۱۳۶۸

چکیده: از خواص سیستم ایمنی پاسخ دادن آن به میزان کم آنتی ژن می‌باشد بنابراین انسان یک نمونه بردار خوب از محیط اطراف خود می‌باشد. در این روش ساده ما از بیماران مبتلا به انواع آلرژیا از قبیل (آسم آلرژیک، دینت آلرژیک، اگرمای آلرژیک، آلرژیک چشمی) که حتی المقدور منطقه را ترک نکرده‌اند استفاده کرده و با تستهای In - Vivo یعنی In - RAST-Allergen speciticige مثل Skinpriktest آلرژنهای محیط را بطور غیر مستقیم شناسایی می‌کنیم. در این روشها بطور ثوری هیچ آلرژنی را از دست نخواهیم داد. مگر آن آلرژنی را که در تستهای خود بکار نبرده باشیم البته به دلیل وجود واکنش متقاطع این روش چنانچه گفته شد یک روش غربالی است.

۱۲۴۸۰ بررسی وجود یا عدم وجود آلرژنی به الیاف در کارگران قالی باف شرکت سهامی فرش زاهدان. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. ایمونولوژی. مسئولین: محمد پیروز دفتریان. پژوهشگران: محمد پیروز دفتریان. دی ۱۳۶۸

چکیده: تماس مداوم و یا وجود آلرژنها در هوای محیط کار میتواند ضایعات رویی افزایش حساسیتهای بیش در افراد ایجاد کند برای این منظور از تستهای پوستی و بررسی آنتی وری اختصاصی بررسی شود

است. هدف از انجام این طرح تعیین غلظت موثر فورمولاسیون فوق و ارزیابی سطح حساسیت گونه‌های آنوفل ناقل مالاریا است که پنج گونه آن در این استان عبارتند از آنوفل کولیسفاسیس آنوفل دتالی، آنوفل سوپریکتوس، آنوفل فلووایتیلیس، آنوفل استفسنی مطالعات قبلی در جهان و ایران حساسیت آنوفل استفسنی به باسیلوس اسفیریکوس را نشان داده است در این بررسی دوقریه هریک با ۵ لانه لاری طبیعی و ۲۰ لانه لاری مصنوعی انتخاب و رذر لاری هریک قبل و بعد از کاربرد باسیل در طی یک یا چند روز بعد با هم مقایسه شده و بدین ترتیب درصد مرگ و میر لاری تعیین میگردد.

۱۲۴۸۶ تعیین سطح نرمال فاکتورهای بیوشیمیایی در سرم نوزادان زاهدان
Determination of normal ranges of biochemical factors in zahedan newborn.

علوم پزشکی زاهدان. مسئولین: محمد حسین صنعتی.
چکیده: ابتدا تعداد ۲۰ عدد نمونه از خون بندناف نوزادان زایشگاه قدس تهیه و سپس فاکتورهای مختلفی نظیر Jera, glucose, ca, p, k, na, chol, tc, creatinine, jric, acid و بقیه فاکتورهای خونی آنرا اندازه گیری نموده و سپس با محاسبات آماری تعداد کل نمونه‌های لازم مشخص شده سپس این بیست نمونه حذف و نمونه‌های بعدی به تعداد ۱۸۰ عدد تهیه و کلیه فاکتورهای فوق در آنها اندازه گیری شده با انجام تستهای آماری میزان سطح نرمال فاکتورهای بیوشیمیایی سرم نوزادان محاسبه خواهد شد.

۱۲۴۸۷ تعیین میزان شیوع دررفتگی مادرزادی مفصل هیپ و ارتباط آن با سایر بیماریهای مادرزادی. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مسئولین: حمید بهتاش. ۱۳۶۹

چکیده: دررفتگی مادرزادی مفصل هیپ یکی از سه بیماری شایع مادرزادی ارتوپدی است. با توجه به اینکه این بیماری در روزهای اول زندگی کاملاً قابل درمان میباشد. بنابراین در صورت تشخیص زودرس بیماری و درمان آن میتوان امید داشت که به شخص مبتلا زندگی طبیعی و بدون گرفتاری ارزانی شده و در صورتیکه تشخیص زودرس داده نشود و درمان به ماههای بعد (حتی بعد از یکسالگی) کشیده شود احتمال اینکه شخص مبتلا در سراسر عمر گرفتاری داشته باشد زیاد است. لذا بهترین روش جلوگیری از عوارض این بیماری تشخیص زودرس و درمان آن است. دانستن میزان شیوع دررفتگی مادرزادی لگن سبب بالا بردن آگاهی نیست به آن میشود و در نتیجه امکان تشخیص زودرس شده و عوارض کمتر خواهد شد. این طرح که برای اولین بار در ایران انجام میشود تشخیص

۶ ماه در مورد کلیه کودکان که در آن ماه ۱۸ ماهه هستند پر خواهد شد و بستری شدن و نشدن و علت بستری شدن نوع تغذیه پر خواهد شد در نهایت این مسئله بین شیر مادر خواران و شیر خشک خواران مقایسه و بررسی خواهد شد جهت جلوگیری از اثر عوامل جنبی چون اقتصاد خانواده به مصرف سیگار و غیره در خانواده مسایل فوق نیز در پرسشنامه بررسی خواهد شد.

۱۲۴۸۴ بررسی ۴۰۰۰ مورد تروما مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. متخصص جراحی. مسئولین: احمد حسنتاش. پژوهشگران: احمد حسنتاش. اردیبهشت ۱۳۶۹

چکیده: با توجه به آنکه تروما یکی از علل مراجعه کننده بیماران به اورژانس بیمارستان میباشد یکی از پرمرگ و میرترین علل می باشد بر آن شدیم تا موارد ذیل را در مورد ترومای درجه ۱ بررسی کنیم ۱- سن شایع تروما ۲- تفاوت جنس در تروما ۳- اثر تحصیل در پرهیز از تروما ۴- اثر شغل در تروما ۵- تقسیم بندی انواع تروما و محل آن ۶- علت بوجود آورنده تروما ۷- تقسیم بندی تروما بر مبنای سن و جنس در بیماران فوت شده و علت مرگ ۹- تعداد بندهای اشغال تختهای بیمارستان ۱۰ - خرج تروما ۱۱ - بررسی علت انتقال بیماران از درمانگاههای شهر و اورژانسهای استان ۱۲ - وضعیت ترخیص بیماران تروما (۱- سالم یا با معلولیت، ۲- فوت شده، ۳- اعزامی)

۱۲۴۸۵ تعیین غلظت موثر مورمولاسیون گرانول دیر رهاشونده با سیلوس اسفیریکوس شوس ۱۹۳۵. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. حشره شناسی. مسئولین: داود حیات غیب. پژوهشگران: داود حیات غیب. ۱۳۶۹

چکیده: موضوع این طرح علیه لارو پشه‌های آنوفلینی و کولیسینی در زاهدان میباشد. بیماری مالاریا یکی از مهمترین بیماریهای انگلی دنیا و از جمله ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان است. سمپاشیهای مکرر در این استان و سایر نقاط مالاریا خیز کشور انجام گرفته است که در ابتدا موجب کنترل آنوفلها شده ولی به مرور زمان سبب مقاومت بعضی از ناقلین نسبت به سموم شیمیایی و آلودگی محیط زیست شده است. روش دیگر استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک یا دشمنان طبیعی حشرات علیه آنان است. مانند استفاده از باسیلوس اسفیریکوس علیه ناقلین مالاریا. این باسیل هم اکنون در صدر لیست تحقیقاتی WHO قرار گیرد. فورمولاسیونهای مختلفی از این باسیل در ایران توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهیه شده است یکی از این فورمولاسیونها گرانول دیر رهاشونده

نماید و لازم به ذکر است که این طرح در نوع خود اولین بار است که در این وسعت انجام می‌گردد و امید است که اقدامات بعدی در جهت پیشگیری و درمان این بیماریها توسط مسئولین امر اجرا گردد.

۱۲۴۹۰ بررسی عفونتهای چشمی نوزادان در اثر عفونتهای مقاربتی مادران. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. چشم پزشکی. مسئولین: محمدعلی زارع مهرجردی. پژوهشگران: محمدعلی زارع مهرجردی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: مشاهده موارد قابل توجه عفونتهای چشمی نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به عفونتهای مقاربتی بستری شده در زایشگاه قدس شهر زاهدان و همچنین نزدیکی این استان به کشور افغانستان که بیماریهای مقاربتی در آن کشور از معضلات بهداشت بسیار با اهمیت میباشد. لذا در صورت عدم شناخت و پیشگیری و معالجه این نوزادان با درصد از ضایعات چشمی و از کار افتادگی مواجه خواهیم گردید. بنابراین تشخیص، پیشگیری و درمان به موقع این نوزادان تحقیقی اولاً همکاری داشته و یک مساعی با سیستم شبکه‌های بهداشتی و درمانی اولیه که خوشبختانه اخیراً در حال فعال شدن و گسترش میباشد و ثانیاً میتوان راههای علمی و آماری ساده جهت استفاده پزشکان و عموم کارکنان بهداشتی منطقه اعم از پزشکان متخصص چشم پزشکان عمومی، متخصصین امراض مقاربتی، پرستاران، ماماها، بهورزان و دستداران تحقیق در این امر مقوله گردد.

۱۲۴۹۱ مقایسه استفاده از دو چاقو و یک چاقو در جراحی انتخابی بیماران ارتوپدیک بیمارستان خاتم surgery. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. ارتوپدی. مسئولین: حمید بهتاش. پژوهشگران: حمید بهتاش. تابستان ۱۳۷۰

چکیده: در انواع جراحیهای مختلف استفاده از دو چاقو جهت کم کردن میزان عفونت نسبتاً رایج است و هنوز بررسی دقیق آماری در این رابطه انجام نشده است که آیا تاچه حد استفاده از دو چاقو سبب کم شدن میزان عفونت میشود و بنابراین در صورت اینکه اگر استفاده از یک چاقو میزان عفونت فرقی نداشته باشد. بنابراین استفاده از دو چاقو موردی ندارد لذا این بررسی سعی در روشن شدن قضیه است.

۱۲۴۹۲ مطالعه عقربهای استان سیستان و بلوچستان و بلوچستان on scorpions of sistan and bluchesten. دانشگاه

کلینیکی بیماری و ارتباط آن با سایر بیماریهای مادرزادی ارتوپدی بررسی میشود.

۱۲۴۸۸ بررسی بهترین طریقه اجرای بهداشت محیط در شبکه نمونه زابل. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مسئولین: زهرا جواهریان، محمود شریعت. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: بدنبال طرحهای آزمایشی سازمان جهانی بهداشت که در کشورهای مختلف منجمله در ایران در آذربایجان غربی با کمک دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی اجرا شد و نتایج ارزنده نصیب کارشناسان ذریبط گردید. نتایج حاصله در گرد همائی کلیه کشورهای عضو سازمان در آلمان شوروی به بحث و تبادل نظر گزارده شد و موجودیت P.H.C در این کنفرانس به عنوان یک راه حل اساسی جهت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی اولیه در کشورهای در حال توسعه شناخته و توصیه گردید. در همان هنگام ایران اقداماتی را در جهت پیاده کردن این طرح اعمال نمود که به دلایلی متوقف و بعد از وقفه ۵ ساله مجدداً در سال ۱۳۶۱ سیستم شبکه با تجهیز نظر کلی در سطح مملکت اجرا گردید که تا سالهای اخیر حدود ۶۸ - ۶۷ عملاً هماهنگی کاملی بین واحدهای مختلف ارائه خدمات وجود نداشت که همین امر موجب رکود و توقفی در جهت پیاده کردن اهداف شبکه ایجاد مینمود من باب مثال هر چند واحد بهداشت محیط عملاً در سال ۶۸ در داخل شبکه مستعمل گردید ولیکن متأسفانه تاکنون جایگاه واقعی خود را در این چهارچوب باز نیافته است. این طرح با توجه به اینکه تحقیقات سیستم بهداشتی میباشد در نوع خود بی نظیر است و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد اینگونه تحقیق در سیستم اجرایی شبکه و در رابطه با بهداشت محیط در ایران اجرا نشده.

۱۲۴۸۹ بررسی عفونتهای باکتریال و قارچی چشمی در بیماران سرپایی و بستری بیمارستانهای مراکز درمانی شهر زاهدان و تعیین مقاومت دارویی این عوامل. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. چشم پزشکی. مسئولین: حسینعلی شهریاری. پژوهشگران: حسینعلی شهریاری. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: عفونتهای چشمی یکی از مشکلات استان سیستان و بلوچستان میباشد. بطوری که عوامل میکروبی درصد بالایی از بیماریهای چشم راتشکیل میدهند و هم مزبورون با کشور افغانستان از نظر بهداشتی مشکلات زیادی را بوجود آورده است و باعث تشدید عفونتهای مزبور در استان گردیده این طرح در نظر دارد کارهای آماری و تشخیص بیماریهای چشمی را در سطح بیمارانی که به دلیل ناراحتیهای چشمی به بیمارستانها و مراکز تشخیص چشمی مراجعه میکنند به همراه میزان مقاومتهای دارویی ارائه

علوم پزشکی زاهدان. حشره‌شناسی. مسئولین: نوید دین پرست جدید. پژوهشگران: نوید دین پرست جدید. ۱۳۷۰

چکیده: بررسی و مطالعه عقربهای سیستان و بلوچستان با توجه به تحقیقات بسیار محدود گذشته شامل ۱- تعیین فون عقربهای منطقه و تهیه کلکسیون ۲- بررسی مناطق انتشار و تهیه نقشه پراکندگی ۳- بررسی موارد عقرب‌گزیدگی ۴- تعیین گروههای سنی درگیر بامسئله عقرب‌گزیدگی میتواند به عنوان مطالعات کاربردی در زمینه عقربها منطقه کمکی به بدست آوردن دقیق ارتباط با این بندپایان بوده و جهت پیشگیری و درمان موارد عقرب‌گزیدگی و مسائل بهداشتی از جمله بهداشت محیط مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲۴۹۳ بررسی فون کنه‌های استان سیستان و بلوچستان (مرحله مقدماتی طرح لایم) A survey on ticky of sistān and bluchestan province iran (primary phase of iy me diseases). مسئولین: نوید دین پرست جدید. پژوهشگران: نوید دین پرست جدید. بهار ۱۳۷۱

چکیده: بیماری لایم یک عارضه از گروه آرتریتهاست که عوارض مختلف از جمله دردهای عضلانی ایجاد کرده و براساس مطالعات انجام شده یک مورد در شمال ایران اثبات گردیده است. از آنجایی که این عارضه در اروپا و آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است جهت بررسی امکان وجود این بیماری در استان می‌بایست در ابتدا فون کنه‌های استان مشخص میشد که آیا کنه‌های SPP - Ixodes که به عنوان ناقل اصلی در نظر هستند در این استان وجود دارند یا خیر. در این راستا نمونه‌های جمع‌آوری شده از سطح استان شناسایی و پس از اثبات وجود کنه‌های فوق، ادامه طرح در جهت شناسایی بیمار خواهد بود.

۱۲۴۹۴ بررسی وجود آیدز در افراد خط استان Perentage of positive hilv III antibody high risok and group at risk and norm al pupulation and assesment of this ratio in them. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. متخصص چشم. مسئولین: حسینیعلی شهریاری، محمد پیروز دفتریان. پژوهشگران: حسینیعلی شهریاری، محمد پیروز دفتریان. فروردین ۱۳۶۸

چکیده: با توجه به اینکه بیماری مربوطه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان گزارش شده است بنظر میرسد باید در ایران نیز در هر منطقه هم بصورت تصادفی و هم از موارد مظنون نمونه‌گیری کیت مجزا بررسی شوند و احیاناً

باروشهای دقیقتر مثل blot western تایید شوند به این صورت منظور با هماهنگی با مقامات مسئول و با توجه به حساسیت منطقه (از نظر مرزی بودن) روی موارد مشکوک و کسانیکه به عنوان کنترل انتخاب میشوند تست انجام میشود روش این تست در مرحله اول Enzym linked خواهد بود ضمناً تست thelper هم بررسی میشود.

۱۲۴۹۵ بررسی هزار مورد از عوامل موثر در ضربه سر Survey of in fluevces factors in the head in yury (neurosurgical center of Za hedan). پزشکی زاهدان. متخصص مغز. مسئولین: امیدوار رضائی میرقائد. پژوهشگران: امیدوار رضائی میرقائد. آذر ۱۳۶۸

چکیده: طرح عوامل موثر در ضربه سر با تهیه پرسشنامه که توسط پزشکان اورژانس آن بیمارستان تکمیل میشود و عواملی مثل سن - جنس - مکان - سواد - نوع وسیله‌ای که مورد ضربه واقع شده و درجه بندی این ضربه‌ها با توجه به G.C.S (قدرت حرکتی، قدرت کلاتی، معاینه چشم) این بیماران صورت میگیرد و رابطه هر کدام از عوامل فوق در افزایش تعداد ضربه‌های سر بررسی می‌کنیم.

۱۲۴۹۶ مقایسه میزان شیوع آلرژی در مدارس زاهدان و شمال تهران Alleryin the school of north of tehran and Zahedan. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. ایمونولوژی. مسئولین: محمد پیروز دفتریان. پژوهشگران: محمد پیروز دفتریان. دی ۱۳۶۸

چکیده: توسط نمونه‌برداری مناسب از مدارس زاهدان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و بررسی جمعیت نمونه از نظر میزان آلرژی وضعیت مدارس تهران را با مدارس زاهدان مقایسه می‌کنیم. بدین منظور از پرسشنامه‌های که سوالات آن براساس فاکتورهای مشخص‌کننده وجود آلرژی طرح‌ریزی شده است استفاده میشود تست پوستی آلرژن پریک نیز بدین منظور اطمینان اما فقط توسط آلرژنهای که در منطقه س - ب و فور زیادی دارند و در تهران نیز از آلرژنهای مربوطه به آن شهر استفاده می‌شود. بیمارانی که در زاهدان و در بررسی به آنها برمی‌خوریم جهت درمان به مراکز درمانی معرفی میشوند.

۱۲۴۹۷ بررسی وجود گونه‌های سیلینگ آنوفل کولیسیفایس در شهرستان زاهدان Occurrence of anopheles culicifacies sibling species in zahedan. پزشکی زاهدان. حشره‌شناسی. مسئولین: زهرا جواهریان.

پژوهشگران: زهرا جواهریان. دی ۱۳۶۹

چکیده: موضوع این طرح بررسی وجود گونه‌های سیلینگ آنوفل کولیسفاسیس در شهرستان زاهدان است این آنوفل گونه‌ای است کمپلکس که تا به حال چهارگونه سیلینگ D, C, B, A آن در مناطق انتشار این ناقل شناخته شده است اهمیت شناخت این گونه‌ها در این است که آنها حداقل از نظر پراکنندگی، محل زیست، فعالیت فصلی تمایل به خون خواری از انسان، پتانسیل انتقال در مقاومت نسبت به حشره کشها متفاوتند. از آنجا که آنوفل کولیسفاسیس ناقل اصلی مالاریا در استان سیستان و بلوچستان است درک بهترین اپیدمیولوژی بیماری در منطقه و ارزشیابی اثر حشره کشها و هرگونه اتخاذ تصمیم در زمینه روش و ابزارهای مبارزه با مالاریا مستلزم داشتن اطلاعات کافی در مورد نوع گونه این پشه است. در ایران به جز در سطح پایان نامه تا به حال مطالعاتی در زمینه شناخت گونه‌های سیلینگ آنوفل انجام نگرفته است در این طرح بررسی گونه‌های فوق در شهرستان زاهدان انجام خواهد شد اساس کار عبارتند از صید و جمع آوری آنوفل نیمه باردار توسط آپداتور، تشریح و خارج نمودن تخمدانها در محلول کلر و پتاسیم رنگ آمیزی تخمدانها مرحله کریستوف، له کردن بافت و تهیه اسلاید، گرفتن عکسهای واضح از کروموزومهای پلی تن مورد نظر و مقایسه این عکسها با نقشه استاندارد می باشد.

۱۲۴۹۸ بررسی موارد میاز در استان سیستان و بلوچستان A study on myiasis cases in sistan and balchestan province. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. حشره شناسی.

مسئولین: نوید دین پرست جدید. پژوهشگران: نوید دین پرست جدید. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: Myiasis عارضه‌ای است که در اثر هجوم لارو تعدادی از دو بالان (Diptera) به اعضای مختلف انسان و حیوان (از جمله پوست، گوش، چشم، دهان و دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی) ایجاد میشود. با مشاهده مواردی از میاز در استان و سابقه کلینیکی در موارد میاز چشم و گوش این مطالعه جهت شناسایی انواع مگسهای عامل میاز که معمولاً در ایران از خانواده‌های - Sarcophajidae Oestridae calliphoridae و گاهی Muscidae هستند صورت میگیرد. در این استان با توجه به اثبات وجود آنها در حیوانات اهلی (بز - گوسفند) ضمن تعیین فون مگسها، علائم کلینیکی ایجادکننده در انسان و عوارض و علائم آن و سیر تکامل این مگسها مورد بررسی قرار میگیرد.

۱۲۴۹۹ بررسی ۱۰۰۰ مورد گاستروسکوپي در بیمارستان خاتم زاهدان. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. متخصص داخلی.

مسئولین: روزبه ربیعی. پژوهشگران: روزبه ربیعی. دی ۱۳۶۸

چکیده: در این مطالعه نتایج یک هزار مورد گاستروسکوپي که اندیکاسیون آن توسط متخصصین گوارش داخلی گذاشته شده است بررسی میشود و نتایج رادیوگرافی با اندوسکوپي و همچنین نتایج پاتولوژی ظاهری با پاتولوژی میکروسکوپي مورد مقایسه قرار خواهد گرفت و اندیکاسیونها و شیوع بیماریهای مختلف مری، معده، دودنوم در منطقه ارزیابی خواهد شد این مطالعه میتواند پایه‌ای جهت مطالعات بعدی در مورد علل احتمالی تفاوت‌های محلی بیماریهای مختلف گوارشی از جمله مصرف ناس و یارژیم غذایی باشد.

۱۲۵۰۰ بررسی غذاهای سنتی در ایران با تاکید بر غذاهای

تخمیری در استان فارس The study of traditional foods in iran with emphasis in fermented foods. دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت پژوهشی. علوم و تکنولوژی غذایی. مسئولین: مهین آذر. پژوهشگران: مهین آذر،

آزاده امین پور، ابراهیم حبیبی. خرداد ۱۳۷۰

چکیده: جمعیت و تامین غذا، یکی از مسائل عمده جهان امروز بشمار می‌آید و در این میان کمبود غذایی همیشه برای بشر یک معضل بوده و این سؤال را به دنبال داشته که چگونه میتوان کمبود غذایی را جبران و مسائل تغذیه را کاهش داد؟ طی گزارشات ارائه شده با وجود انقلاب سبز و افزایش سطح زمینهای زیرکشت و تولید مواد غذایی، متأسفانه این منگنا همچنان وجود داشته و نه تنها ترمیم نیافته بلکه بر تعداد مبتلایان به سوءتغذیه به ویژه در کشورهای در حال توسعه روبه افزایش میباشد. با اینکه سازمانهای بین‌المللی و متخصصین در زمینه بهبود وضع سلامت و پیشگیری بیماریهای مزمن از جمله سوءتغذیه، انرژی، پروتئین کوشش و فعالیت همه جانبه و در سطح جهانی انجام میدهند همچنان مسئله تامین غذا با توجه به افزایش رشد جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه با پیشرفت علم بیوتکنولوژی کشورهای در حال توسعه به انواع غذاهای که ارزان قیمت بوده و کیفیت آن با وجود منبع نباتی بالاست و میتوان جایگزین انواع غذاهای گوشتی گران قیمت شود توجه خاصی دارند و بنظر میرسد که با شناخت و بررسی این قبیل منابع غذایی بتوان بخشی از مشکل کمبود غذایی را چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی تخفیف و یا حل نمود. از آنجا که جامعه ایرانی دارای عادات غذایی خاص خود می باشد و تنوع استفاده از غذاهای سنتی از آن جمله تخمیری مانند "سورنج" در الگوی غذایی روزانه آنها وجود دارد، لذا انگیزه پیشنهاد اجرای این طرح گردید تا بدین وسیله انواع غذاهای تخمیری با تاکید بر فرآیند، آماده سازی، نگهداری و در نهایت مصرف را شناخته و ارزش غذایی آنرا معین کرده و موارد استفاده را در سطح جامعه گسترش دهیم.

چکیده: دوران بارداری یکی از مهمترین دوران زندگی است و در این دوران حفظ سلامت مادر برای مادر و سلامت جنین بسیار با اهمیت خواهد بود. زیرا سلامت و ناسلامتی موجودی که به دنیا می آید در سلامت جامعه ای که بدن متعلق است و سنتهای آینده موثر است. عوامل متعددی در سلامت جنین و مادر موثرند که تغذیه یکی از عوامل مهم میباشد. در این طرح به حدود ۵۰ مادر حامله نیازمند تغذیه ای در ماههای ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و پس از زایمان بمدت چهار ماه یکروز در میان یک وعده غذای کمکی حدود ۴۰۰ کالری و ۱۰ گرم پروتین داده میشود و سپس نتایج بدست آمده از نظر سلامت مادر و جنین با ۵۰ مادر شاهد از ابتدا مورد نظر بوده اند، مقایسه خواهد گردید.

۱۲۵۰۴ ارتباط عادات غذایی و پوسیدگیهای دندان در بین دانش آموزان دو منطقه آموزش و پرورش تهران
Food habits and dental caries , their relation among school children in two regions in tehran.

پزشکی شهید بهشتی ، معاونت پژوهشی. تغذیه. مسئولین: فریده طاهباز. پژوهشگران: فریده طاهباز، عارفه نقیبی. ۱۳۷۰
چکیده: پوسیدگیهای دندان شایعترین عارضه در بین کودکان سنین مدرسه و نوجوانان (حدود ۵ تا ۱۵ سال) است. بررسیهای مختلف نشان داده اند که مصرف بعضی از مواد غذایی غنی از کربوهیدرات و بخصوص ساکارز موجب تغییر PH محیط دهان شده و آنرا برای فعالیت باکتریهای که باعث پوسیدگی میشوند، آماده میسازد. از طرفی تعدادی از مواد غذایی کمتر از بقیه موجب پوسیدگی شده و حتی در بعضی از موارد از پوسیدگیها جلوگیری میکند در این بررسی سعی بر این است که با مشخص نمودن پوسیدگیهای دندان و نیز جمع آوری اطلاعاتی در مورد عادات غذایی از دانش آموز و پدر و مادر او وابستگی بین عادات غذایی و پوسیدگیهای دندان را نشان داد. بالاخره باتوجه به این نتایج سفارشهایی در مورد تغییر بعضی از این عادات غذایی ارائه نمود.

۱۲۵۰۵ بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در کشور. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، معاونت پژوهشی. تغذیه. مسئولین: مسعود کیمیاگر. پژوهشگران: کیمیاگر، معصومه غفارپور، هرمز هرمزیاری، حسین قاسمی، فریدون اسلامی. ۱۳۷۰

چکیده: تعیین مسائل و مشکلات غذا و تغذیه از جمله تعیین الگوی مصرف مواد غذایی و شناخت کمی و کیفی مواد غذایی و مغذی معرفی و میزان مواد مغذی مورد نیاز هر نفر در روز و چگونگی عادات غذایی جامعه ،

۱۲۵۰۱ بررسی آگاهیهای تغذیه ای و بهداشتی مبتلایان به بیماری دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین
Nutritional and liygienic awareness of subjects with niddm.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، معاونت پژوهشی. تغذیه. مسئولین: فروغ اعظم طالبان. پژوهشگران: معصومه غفارپور. خرداد ۱۳۷۰

چکیده: چگونگی تغذیه و رعایت بهداشت فردی از مهمترین نکات در کنترل بیماری دیابت شیرین و پیشگیری از بروز پی آوردهای زبان بار ناشی از آن است. به همین جهت بررسی دانش بیماران در زمینه تغذیه و بهداشت فردی روشن می نماید که این آگاهی مادر چه سطح قرار دارد. چنانچه نتایج به دست آمده از این طرح گویای کمی اطلاعات آنها در این زمینه ها باشد بایستی به آموزش بیماران مبادرت شود که این کار یاب بصورت کلاس درس در کلینیک و بیمارستانها و یا توسط رسانه های همگانی انجام میگردد.

۱۲۵۰۲ بررسی الگوی مصرف بین خانواده کودکان ۷ ساله کم وزن و وزن بالا در دو گروه اقتصادی - اجتماعی متفاوت. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، معاونت پژوهشی. تغذیه. مسئولین: معصومه غفارپور. پژوهشگران: لیدا نوایی، فروغ اعظم طالبان، معصومه غفارپور. مهر ۱۳۶۹
چکیده: بیشتر تحقیقات انجام شده در کشور بمنظور تعیین وضعیت تغذیه ای کودکان، از طریق بررسی چگونگی رشد و باتوجه به طبقه اقتصادی اجتماعی خانواده های آنان صورت گرفته و اطلاعات راجع به چگونگی وضع تغذیه آنان از نظر مصرف مواد غذایی بسیار ناچیز می باشد و نظر به اینکه میزان رشد، در نتیجه لاغری و چاقی کودکان بستگی به غذای مصرفی و عادات غذایی خانواده آنان دارد، لذا در این طرح ۱۰۰۰ کودک ۷ ساله در دو طبقه اقتصادی اجتماعی بالا و پائین انتخاب و مورد اندازه گیری قد و وزن قرار گرفته و پس تعیین وضعیت تغذیه ای (طبقه بندی رشد) آنان، الگوی مصرف خانواده های مربوط به کودکان کم وزن و وزن بالا در طبقه اقتصادی اجتماعی بالا و پائین بایکدیگر مقایسه میگردد.

۱۲۵۰۳ پیشنهاد غذای کمکی سنتی جهت مادران حامله و شیرده با توجه به امکان اجرای آن در قالب خدمات تغذیه ای. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، معاونت پژوهشی. تغذیه. مسئولین: معصومه غفارپور. پژوهشگران: مسعود کماگر، ناصر ولایی، لیدا نوایی، معصومه غفارپور. مهر ۱۳۷۰

clinically diagnosed B-thalassemic patients.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیوشیمی، خون شناسی. مسئولین: احمد مرآت، حق شناس. پژوهشگران: زهره مصطفوی پور. مهر ۱۳۶۹

چکیده: به منظور یافتن ارتباط بین یافته‌های کلینیکی و آزمایشگاهی تعداد بیست و دو خانواده ۲ تا ۸ نفره که مجموعاً شامل ۱۱۵ نفر بودند مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج آزمایشگاهی **complete blood cell count (CBC)**، **Reticulocyte count**، هموگلوبین **A2**، هموگلوبین **F** و بیلی روبین برای کلیه افراد تعیین گردید و سپس داده‌های کلینیکی شامل تعیین سن استخوان و تغییرات آن، اندازه طحال، وجود سنگهای صفراوی و نیاز به تزریق خون در مورد ۶۵ نفر تعیین شد. این تحقیق ارتباط قوی بین یافته‌های آزمایشگاهی و کلینیکی را به خوبی نشان می‌دهد. در مواردی که این ارتباط تضعیف شده بود وجود فاکتورهای تعدیل کننده به عنوان توجیهی برای این کاهش ارتباط در نظر گرفته شد. جداسازی و خالص سازی **DNA** از گلبولهای سفید در ۷ تن از این بیماران جهت مطالعات ژنتیکی آینده صورت گرفت.

۱۲۵۰۹ بررسی علت‌های میکروبی و قارچی عفونتهای ملتحمه - قرنیه و داخل چشم. دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مسئولین: محمد حسین روزی طلب. پژوهشگران: محمد حسین روزی طلب. تیر ۱۳۷۰

چکیده: بررسی علت‌های شایع میکروبی و قارچی عفونتهای ملتحمه، قرنیه و داخل چشم بدین منظور از حدود ۵۰-۱۰۰ مورد بیمار که با عفونت قرنیه و یا اندوفتالمیت و حدود ۲۰۰ مورد عفونت ملتحمه که به اتفاقات بیمارستان خلیلی مراجعه می‌کنند نمونه برداری شده و پس از کشت دادن در مختلف نوع میکروب بسدت می‌آید. هدف از طرح درصد فراوانی میکروبهای شایع و انتخاب آنتی بیوتیک در هر مورد است تا شاید بتواند راه گشای کار چشم پزشکان در تصمیم گیری در انتخاب آنتی بیوتیک موثر در هر دو مورد باشد.

۱۲۵۱۰ بررسی بیماریهای درماتوفیت در جهرم، کازرون و شیراز **Diagnosis of dermatophytes in Jahrom and Shiraz.** Kazeroun and Shiraz. دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مسئولین: کامیار یزدان پرست. پژوهشگران: یزدان پرست، کبیری، بهشتی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: مطالعه و بررسی درماتوفیتها که یکی از بیماریهای شایع و مسری مناطق محروم در ایران بوده برای این طرح ابتدا باید بیماران پوستی مبتلا به

راه گشا و مبنای تهیه سیاستها و برنامه ریزیهای کشاورزی و تغذیه‌ای کشور برای رسیدن به خودکفایی و سلامت و رفاه جامعه است. بیش از ۱۵ سال است که از آخرین بررسی مصرف مواد غذایی در کل کشور میگذرد و از چگونگی جامعه امروز آمار و اطلاعاتی در مورد مصرف مواد غذایی در دست نمی‌باشد، لذا در این طرح با انجام بررسیهای مصرف مواد غذایی بصورت توزینی و مصاحبه‌ای بمدت ۳ روز در هر خانوار خانوارهای نمونه جامعه شهری و روستایی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و بر اساس اطلاعات مورد نیاز که بدست خواهد آمد توجه‌های لازم به وزارت کشاورزی و دیگر سازمانهای اجرایی کشور ارائه خواهد شد.

۱۲۵۰۶ مطالعه آینده نگر درمان بیماریهای گوش، سولفات روی **Propective double blind study of zinc sulfate therapy in otologic diseases.** شیراز. مسئولین: مسعود کاویانی. پژوهشگران: مسعود کاویانی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: حدود صد بیمار که مورد انواع عملهای ماستوئیدکتومی قرار گرفته‌اند به مدت ۲ سال مورد مطالعه قرار میگیرند. برای بیماران بدون اطلاع مطالعه کننده و بطور اتفاقی از یک هفته پس از عمل دارو تجویز خواهد شد که دونوع سولفات زنک، و داروئی خواهد بود و به مدت چهار هفته روزانه سه کپسول ۲۲۰ میلی گرم به یک گروه و سه کپسول داروئی به گروه دیگر داده میشود. این بیماران هر هفته مورد معاینه قرار گرفته و میزان **Epithe lialiazion** حفره ماستوئیدکتومی و همچنین که بین رفتن بافت جوانه‌ای در صورت ایجاد ارزیابی خواهد شد. قبل از شروع مطالعه **Zinc level** سرم چک میگردد و رابطه آن با میزان ترمیم حفره ماستوئید در پایان طرح از طریق مطالعات آماری مشخص میگردد.

۱۲۵۰۷ عوارض گوش، حلق و بینی در بیماری بتا تالاسمی **ENT Complication in B - thalassomi.** دانشگاه علوم پزشکی شیراز. گوش، حلق و بینی. مسئولین: کاویانی. پژوهشگران: کاویانی. مهر ۱۳۶۹

چکیده: عوارض گوش، حلق و بینی در بیماری بتا تالاسمی با این تحقیق روی بیماران بتا تالاسمی عوارض مختلف از جمله ناراحتی گوش از نظر کمبود شنوایی و... که از نظر ENT مشکلاتی دارند بررسی میشود (لازم به تذکر است تاکنون چنین تحقیقی در ایران نشده است).

۱۲۵۰۸ رابطه علائم کلینیکی با نتایج آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به بتا - تالاسمی و سیکل در شیراز **Correlation between the laboratory and clinical findings in**

۱۲۵۱۳ درمان دیابت وابسته به انسولین با کاهش فعالیت سیستم ایمنی
The effect of immunosup pressine drug in typej diabetes inelletus.
شیراز. مسئولین: دکتر زهره کرسی زاده، غلامحسین امیرحکیمی. پژوهشگران: زهره کرسی زاده، غلامحسین امیرحکیمی. دی ۱۳۶۸

چکیده: باتوجه به اینکه بیماری دیابت نوع ۱ با اختلال در سیستم ایمنی ایجاد میشود هدف این طرح بررسی اثر داروهای کاهش دهنده فعالیت سیستم ایمنی روی پیشرفت بیماری بوده و در طی این مدت ۱۲ بیمار را که دارای خصوصیات زیر بودند انتخاب کردیم بیش از سه ماه از شروع دیابت گذشته باشد، بیمار با D.K.A مراجعه نکرده باشد بعد از اینکه قندخون بیماران را با انسولین کنترل کردیم و قندخون به 100g/le رسید برای بیمار پرومرولون با مقدار 2mg/k1 و ایمران 2mg/Kg شروع کردیم هر هفته C.Bc قندخون و هر سه ماه Cpeptide از بیماران چک میشد زمانیکه قندخون بیمار روی ۱۰۰ ثابت می ماند میزان انسولین راده درصد کاهش می دهیم.

۱۲۵۱۴ بررسی میزان تاثیر تعویض خون در کاهش سطح بیلیروبین و عوارض مربوطه. دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پژوهشگران: احمد مدنی. دی ۱۳۶۹

چکیده: برای بررسی میزان تاثیر تعویض خون در کاهش بیلیروبین سرم حدود ۱۰۰ نوزاد مورد مطالعه قرار گرفته اند نمونه خون قبل و بعد از تعویض خون جمع آوری و سرم آن جدا شده است سپس توسط فرد ثابتی در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته با مقایسه جواب آزمایشها میزان تاثیر تعویض خون در کاهش بیلیروبین سرم و عوارض مربوط به آن مورد مطالعه قرار می گیرد. در حال حاضر نمونه ها جمع آوری شده و در حال انجام کارهای آمارگیری و بررسی نتایج می باشیم.

۱۲۵۱۵ بررسی ایمونوفلورسانس یکصد مورد بیوپسی کلیه. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: قدرت الله قربانی. تیر ۱۳۷۰

چکیده: باتوجه به شیوع بیماریهای کلیه و با عنایت به اینکه در موارد زیادی باتشخیص بموقع میتوان آنها را کنترل نمود لذا تصمیم به مقایسه نتایج یکصد مورد بیوپسی کلیه از لحاظ میکروسکوپ نوری و ایمونوفلورسانس گرفته شده در مواردی مثل Iga نروپاتی تا حدود زیادی تشخیص قطعی را میتوان باروش ایمونوفلورسانس داد. برای مطالعه فلورسانس نمونه بیوپسی باید سریعاً به بخش ایمونولوژی رسانده شود که در سرما ۲۰ درجه

درماتوفیتها را از غیر درماتوفیتی جدا نمود و بعد از یافته های کلینیکی از آنها نمونه برداریهای لازم انجام شود و تشخیص میکروسکوپی گونه های مختلف قارچی بطور دقیق باروش Slide culture در آزمایشگاه قارچ شناسی (در بخش میکروبیشناسی) انجام شود و نهایتاً منجر به Taxonomy of dermatophytes in یک آمار دقیق تشخیصی و در اختیار مراکز بهداشتی استان و پزشکان متخصص پوست و دانشجویان پزشکی قرار دهیم. امید است بتوان با نتایج بدست آمده از این تحقیق راه حل مناسبی را جهت پیشگیری بهداشتی و درمانی که راس مسائل کشور قرار دارد ارائه دهیم.

۱۲۵۱۱ بررسی جنبه های حقوقی و قانونی بیماران روانپزشکی در ایران
Legal aspects of psychinatic patients in iran.
دانشگاه علوم پزشکی شیراز. روانپزشکی. مسئولین: مسعود موسوی نسب. پژوهشگران: مسعود موسوی نسب، پناهی. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی و قوانین حاکم بر آنها در طول تاریخ مورد توجه جوامع مختلف و قانونگذاران بوده و در حال حاضر مجموعه وسیعی از قوانین و چگونگی برخورد با بیماران روانپزشکی که مرتکب جرم میشوند وجود دارد که هدف آن دفاع از حقوق بیماران و جامعه می باشد هدف این مطالعه آگاهی از قوانین موجود در ایران، چگونگی بکارگیری آنها در عمل، پی بردن به نارسائی ها و مقایسه موارد ذکر شده با قوانین تعدادی از کشورهای دیگر میباشد. به این منظور علاوه بر بررسی متون موجود ضمن حضور در مراجع قضایی از نحوه بکارگیری قوانین اطلاع حاصل کردیم تا بتوانیم موارد قدرت و ضعف را مشخص نموده و جهت اصلاح آنهاغ پیشنهاداتی ارائه دهیم.

۱۲۵۱۲ بررسی شیوع هیپوتیروئیدسم مادرزادی در نوزادان استان فارس
Screening of neoutal congemtal hypothyroidism in fars proviance.

پزشکی شیراز. مسئولین: زهره کرسی زاده، غلامحسین امیرحکیمی. پژوهشگران: زهره کرسی زاده، غلامحسین امیرحکیمی. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: برای تعیین شیوع هیپوتیروئیدسم مادرزادی در استان فارس ۴۰۰۰ نمونه از خون بندناف نوزادانی که در شهرستانهای جهرم - کازرون - برودشت - سپیدان و شیراز متولد شده جهت چک کردن TSH, TU تهیه می نمایم و این آزمایشها را به طریق رادیوایمونواسی انجام می دهیم.

سلولهای سرطانی آنها مجدداً مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱۲۵۱۸ بررسی سندرم داون در سی هزار زایمان در زایشگاه شهید اکبرآبادی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: حسین ضیا نام عاملی. ۱۳۶۸

چکیده: بررسی بر روی ۳۰۰۰۰ زایمانی که از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۶۸ به بعد در زایشگاه صورت میگیرد و نوزادانی که با علائم سندروم داون به دنیا میآیند از جهات مختلف مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. ۱- بررسی علائم کلینیکی این نوزادان و ارتباط آن با سن مادر که این سندرم درجه سنی شیوع بیشتری دارد و مقایسه آن با آمارهای خارجی زیر بیست سال مورد مطالعه قرار نگرفته است. ۲- بررسی علائم سیتوژنتیک سندروم داون بررسی کروموزمی این بیماری و مشخص کردن نوع فرمول کروموزمی آن: ۱- منگول نوع آزاد ۲- موزائیک یا ترانسلوکاسیون که در صورت ترانسلوکاسیون بودن فرمول کروموزمی نوزاد بررسی کروموزمی پدر و مادر که از نظر ارثی بودن آن مشخص شود (البته از نظر ترانسلوکاسیون بودن) ۳- بررسی اثرات روانی و اجتماعی این بیماری در جامعه توضیح: این زایشگاه بطور متوسط روزانه ۸۰ زایمان دارد و آمار زایمانهای زیر بیست سال خارجی نداریم یا بسیار کم است که چند درصد آنها نوزادان منگول بدنی می‌آورند.

۱۲۵۱۹ بررسی ارتباط جسم سیاه (Nondopaminergic) با کورتکس و تالاموس در مغز. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: فریدون نگهدار. پژوهشگران: فریدون نگهدار. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: جسم سیاه در بخش مزانسفال مغز است و در حرکات غیر ارادی شرکت دارد در تحقیقات مختلفی که انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که جسم سیاه اطلاعات زیادی را دریافت کرده پس از تنظیم این اطلاعات رابه هسته‌های دیگر مغز میرساند سلولهای Nondopaminergic در جسم سیاه با سلولهای هسته‌های تالاموس در ارتباط هستند و بنظر میرسد که انتهای آکسون نرونهای این هسته‌ها به کورتکس مغز نیز می‌رسند، بدین طریق جسم سیاه کنترل مهمی بر اعمال تحرکی نرونهای تالاموس دارد. از طرفی سلولهای Nondopaminergic خود با کورتکس مغز نیز ارتباط دوطرفه دارند. شناخت و تفکیک نرونها جسم سیاه از نظر مورفولوژی و ارتباط آنها با تالاموس و کورتکس محور اصلی تحقیقات ما را در این طرح تشکیل می‌دهد. زیرا بسیاری از اختلالات حرکتی ناشی از تغییرات مورفولوژیکی غیر طبیعی یا از دست دادن گرانولهای ترشحی در سلولهای این بخش جسم سیاه می‌باشد.

برشهایی به ضخامت دو میکرون تهیه میگردد که پس از فیکسیاسیون با استن آماده برای رنگ آمیزی با آنتی سرمهای کنژوگه می‌باشد. قرار است هر یک از نمونه‌های بیوپسی با LO آنتی سرم رنگ آمیزی گردد تا نوع رسوبی که در گلوبول وجود دارد کاملاً مشخص گردد ضمناً سرم این بیماران نیز از لحاظ غلظت کمپلمانها و ایمنونوگلوبولینها و ANA مورد بررسی همزمان قرار میگیرند.

۱۲۵۱۶ بررسی روش ترمیم بیوالکتریکی جراحات پوستی و زخمها. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: بهرام بلوری. پژوهشگران: بهرام بلوری. آذر ۱۳۶۹

چکیده: گزارشهای متعددی ارائه شده است که بیوالکتریسته در کنترل رشد و ترمیم بافت نقش بسزائی دارد. این گزارشات شامل درمان جوش خوردگی استخوان و تسریع ترمیم بافتهای جراحات دیده ناشی از سوختگی مختلف و مزمن میشود. چون بافت از زبان بیوالکتریکی خاصی پیروی میکند، این زبان در شکل سیگنالهای تحریکی الکتریکی است. لذا سیگنال ویا موج معینی است که میتواند اثر مهمی در ترمیم و تسریع آن داشته باشد. این طرح نیز سیگنال بخصوصی را مورد استفاده قرار داد و سپس طراحی سیستم مورد نیاز، انرژی الکتریکی و دوز لازم را بر روی جراحات وارده بر روی خرگوش آزمایشگاهی امتحان نموده سپس پارامترهای لازم را بر روی بیماران و بخصوص زخمهای بستر مزمن چندساله جانبازان و مجروحان جنگی امتحان خواهد نمود.

۱۲۵۱۷ بررسی هیستوپاتولوژیک دو بیست مورد کانسر شایع در ایران از نظر میزان (DNA) سلولی و رابطه آن با پیش آگهی بیماران. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: پیروز صالحیان دردشتی. پژوهشگران: پیروز صالحیان دردشتی. آذر ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح کانسره‌های شایع در ایران (نظیر کانسر مری، معده، ریه، پستان، لوسمی‌ها و لنفوم هاوغیره) مورد ارزیابی دقیق سلولی قرار میگیرند. ابتدا تشخیص قطعی با روش روتین داده میشود در صورت نیاز با سیستم آنالیز سلولی بررسی شده و سپس نمونه‌ها مورد ارزیابی میزان DNA سلولی قرار گرفته و سپس هیستوگرام آن رسم میگردد. میزان رسپتیوهای استروژنی در کانسره‌های پستان نیز همزمان ارزیابی میگردد. سپس بیماران از نظر سن و جنس شروع علائم تقسیم بندی شده و پرونده آنها در طی مدت ۲ سال تحت بررسی قرار میگیرند و رابطه نوع هیستوگرام و طول مدت عمرو پاسخ به درمان ثبت خواهد گردید در صورت امکان با بیوپسی مجدد از ضایعات عود شده بیماران تغییرات DNA

۱۲۵۲۰ بررسی دهساله تعویض دریچه‌های قلب در بیمارستان شهید رجائی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: کمال رئیسی. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: طرح براساس بررسی کلیه اعمال دریچه‌های قلب در این بیمارستان است و از آنجا که این مرکز نه تنها در ایران که در مقیاس بسیار وسیعتری به عنوان یک واحد مستقل بیمارستان در زمینه جراحی دریچه‌های قلب تجارب فراوانی دارد. اکنون میتوان با بررسی این نتایج مشخص کرد که اولاً: نتایج عمل تعویض دریچه‌های قلب در درازمدت چگونه است ثانیاً دریچه‌های مورد استفاده تا چه کارائی لازم را در مقایسه با استانداردهای جهان رادارا هستند.

۱۲۵۲۱ بازبینی کلینیکی عارضه فلج مغزی در شهر تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: محمد کمالی. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: مبتلایان به فلج مغزی بامیزان شیوعی ۱/۵ تا ۵ در هزار تولد زنده یکی از معلولیت‌های چندگانه می‌باشد که از اولویت خاصی در برنامه‌های توانبخشی برخوردار می‌باشد. اقدامات تیم توانبخشی در سه حیطه توانبخشی، توانبخشی حرفه‌ای و توانبخشی اجتماعی در این موارد انجام میگردد. سه گروه عمده در برنامه‌های توانبخشی این معلولین باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرند تا برنامه جامع توانبخشی بدون مشکل به مرحله انجام برسد کودک فلج مغزی، پدر و مادر وی و در نهایت درمانگران این سه گروه را شامل میشوند. در این طرح سعی بر آن خواهد بود تا شناخت دقیق و جامعی از موقعیتها و وضعیتها و متغیرهای مطرح در این سه گروه بدست آید، دستیابی به این شناخت دقیق و جامع بهترین کمک را برای برنامه‌ریزان، درمانگران و والدین در ارائه بهترین و بیشترین کمکها به این مددجویان به دنبال خواهد داشت تا کید در این مرحله بر شناسایی ویژگیهای دموگرافیک، پزشکی توانبخشی، اجتماعی و فرهنگی عارضه فلج مغزی می‌باشد نتایج حاصله مورد استفاده پزشکان، اعضا هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، سازمان بهزیستی و خانواده‌های مددجویان مبتلا به فلج مغزی خواهد بود.

۱۲۵۲۲ بررسی شرایط جمع‌آوری دفع زباله بیمارستانهای تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: داود محمدی بقاعی. آذر ۱۳۶۹

چکیده: یکی از مسائلی که بهداشت محیط بیمارستانها را به مخاطره می‌اندازد عدم جمع‌آوری و دفع غیربهداشتی زباله‌های بیمارستانی

میباشد. مضافاً بر اینکه عدم برنامه‌ریزی دقیق و صحیح و برخورد غیراصولی با این مسئله خود سبب بالا رفتن هزینه‌های درمانی و طولانی شدن طول مدت درمان و از همه مهمتر انتقال آنها به بیرون از مراکز درمانی و دفع در مراکز عمومی دفع زباله شهری خود ضایعات جبران ناپذیری را در جامعه به دنبال خواهد داشت تحقیقات و مطالعات بعمل آمده توسط نگارنده در مرحله اول طرح تحقیقاتی از بیش از ۵۰ درصد بیمارستانهای موجود در تهران نشان میدهد که تنها حدود ۳۵ درصد بیمارستانهای مورد بررسی دارای کوره زباله‌سوز بوده که تنها حدود ۱۳ درصد آنها (کوره‌های زباله‌سوز) آماده بکار آنهاست با مسائل و مشکلاتی از جمله آلودگی هوا و محوطه اطراف کوره زباله‌سوز بودند. نتایج حاصل از این تحقیقات روشنگر این واقعیت است که در خصوص جمع‌آوری و دفع ضایعات بیمارستانی مطالعات همه‌جانبه علمی و هماهنگی منسجم بین مراکز درمانی و دانشگاهی و سازمانهای ذیربط را میطلبد. مهمتر از همه نیاز به تدوین قوانین و ضوابط خاص و قدرت اجرایی در خصوص دفع این معضل در جامعه بیش از گذشته به نظر میرسد.

۱۲۵۲۳ تلفیق بهداشت روانی در خدمات بهداشتی اولیه در منطقه هشتگرد کرج. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر خدمات پژوهشی. مسئولین: احمد محیط، جعفر بوالهیدی. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: به موجب این طرح در نظر است بطور آزمایشی خدمات بهداشت روانی را در ادغام با خدمات بهداشتی اولیه به مردم کرج (ناحیه هشتگرد) ارائه گردد. در جهت اجرای طرح ابتدا مواد درسی بهداشت روانی برای بهورزان بهداشت و پزشکان روستایی تهیه گردیده آنگاه این کارکنان با مفاهیم و برنامه‌های بهداشت روانی آشنا شده و سپس کارآموزی مربوطه همزمان با شروع عملیات طرح به مرحله اجرا درمی‌آید و از طرف دیگر در بدو عملیات اجرایی و آنگاه پس از گذشت شش ماه بعد از انجام عملیات اجرایی بهداشت روانی در منطقه میزان شناخت و روش برخورد این کارکنان مورد ارزیابی مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. نتیجه‌گیری این مقایسه ضرورت تلفیق بهداشت روانی را در خدمات بهداشت اولیه نشان خواهد داد. بعلاوه بیماریابی، همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی را در منطقه آسانتر نموده و ارائه خدمات اولیه بهداشت روانی را در کلیه جمعیت روستائی این منطقه که جمعیت در حدود ۸۰۰۰۰ نفر برآورد گردیده عملی می‌نماید.

۱۲۵۲۴ بررسی سیتوژنتیک، فریتین و LDH در لوسمی حاد ALL در کودکان ۱۲ سال به بالا. دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

روی رشد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در روستاهای آذربایجان شرقی. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. خدمات بهداشتی اولیه. مسئولین: علیرضا نیک نیاز. پژوهشگران: علیرضا نیک نیاز. ۱۳۶۸

چکیده: جهت مشخص کردن اثرات زیان بخش عدم رعایت فاصله گذاری مناسب بین بارداریها در ایران این بررسی روی ۴۰۰۰ کودک متولد سال ۶۷ در روستاهای تحت پوشش خانه‌های بهداشت استان آذربایجان شرقی که ۲۰۰۰ نفر از کودکان با فاصله تولد کمتر از ۲ سال با کودک قبلی و ۲۰۰۰ نفر دیگر با فاصله تولد بیشتر از ۲ سال از کودک قبلی انجام می‌گیرد که این نمونه‌ها بصورت راندام ساده از بین ۱۸۰۰۰ کودک متولد شده در سال ۶۷ در همان روستاها انتخاب می‌شود و بعد فاکتورهای زیر در دو گروه مزبور باهم مقایسه خواهد شد. ۱- مرگ و میر کودکان زیر یکسال ۲- میانگین وزن در اولین مراجعه کودکان ۳- میانگین وزن در یکسالگی ۴- درصد کودکان زیر جاده تندرستی در یکسالگی ۵- میانگین متوسط مدت شیردهی طرح در عرض یکماه و با هزینه ۶۵۰۰۰۰ ریال با کمک مرکز بهداشت استان انجام خواهد شد و در مشخص کردن وضعیت فاصله گذاری در روستاهای این استان و نیز اثرات زیان بخش عدم فاصله گذاری مناسب در روی مرگ و میر و رشد کودکان و آماده کردن کادر بهداشتی از وضعیت استان خودشان و در نتیجه بالا رفتن آگاهی مردم در این مورد موثر خواهد بود.

۱۲۵۲۷ ارزیابی نقش نسبت روی بر مس در اتیولوژی و شیوع بیماریهای قلبی و عروقی. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: سلطانعلی محبوب. پژوهشگران: سلطانعلی محبوب. مرداد ۱۳۶۹

چکیده: در توجیه علل شیوع بیماریهای قلب - عروقی که امروزه بالاترین رقم مرگ و میر را در جوامع بین‌المللی به خود اختصاص داده است معمولاً کیفیت و کمیت چربیهای غذایی را مسئول اصلی دانسته و عواملی از قبیل افزایش قند مصرفی کاهش فیبرهای گیاهی دریافتی، استفاده از آب سبک و ورزش نکردن را از ریسک فاکتورهای دیگر تلقی می‌کنند. جالب اینکه هر دو مورد فوق‌الذکر بنحوی با عناصر کمیاب و مخصوصاً مس و روی ارتباط پیدا میکند زیرا که کمبود مس به تنهایی و یا همراه با افزایش روی دریافتی، متابولیسم لیپیدی را مختل و غلظت پلاسمائی کلسترول را افزایش میدهد و نیز ریسک فاکتورهای گروه دوم باهم زدن نسبت روی به مس آماده جذب، توزیع متناسب آنها را در برخی از اندامها مختل و غلظت پلاسمائی کلسترول خون می‌گردند عناصر کمیاب به علت اهمیت حیاتی که از نظر بالینی و محیطی دارند از سالیان پیش نظر محققین زیادی رابه خود معطوف داشته و تحقیقات دهه ۱۳۴۰ مسئله کمبود روی در تغذیه انسان

معاونت پژوهشی. مسئولین: جلیل واعظ. پژوهشگران: جلیل واعظ. دی ۱۳۶۸

چکیده: بیماران ALL در دوتیب ۱۲ سال به پائین (بچه‌ها) و ۱۲ سال به بالا (بزرگسالان) حداکثر در ۱۰۰ مورد مطالعه میشوند. بعد از تشخیص بیماری توسط علائم بالینی لام محیطی و مغز استخوان، و کروموزومی با متد R-Binding با G-Binding کشت کروموزومی، رنگ آمیزی. و تایپینگ میشوند. همچنین غلظت فریتین سرم آنها مورد آزمایش قرار می‌گیرد، همچنین فعالیت آنزیم LDH نیز در هر دو گروه سنی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده ضمن مقایسه در دو گروه سنی، رابطه آن با فاکتورهای دیگر بررسی می‌گردد آنگاه نقش سیتوژنتیک در بیماری و شدت آن با مقایسه Survival در گروه سنی مورد ارزیابی قسار خواهد گرفت. همچنین تغییرات فریتین، LDH و شدت بیماری با سیتوژنتیک نرمال و غیرطبیعی مقایسه خواهد شد. در این مطالعه ضمن اینکه تکنیکهای کاربوتایپینگ پایه گذاری میشود. زمینه را نیز برای آزمایشات بعدی فراهم می‌کند.

۱۲۵۲۵ تحقیق روی ترکیبات شیمیایی Ruto graveolenst (سراب) ایران جهت تولید صنعتی روتوزید. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: جلیل افشار. پژوهشگران: جلیل افشار. آبان ۱۳۶۸

چکیده: جهت مصرف روزافزون روتوزید در درمان بیماریهای عروقی با در نظر گرفتن مصرف سالیانه کشورهای بطوریکه از صدها تن در سال تجاوز میکند و تحقیق روی گیاهان بومی مولد این ماده و بررسی بر روی چگونگی تولید صنعتی آن در اوران ضرورت خود رابه ثبوت میرساند. روتوزید با دارا بودن خاصیت ویامینی P (بالا بودن مقاومت عروق، تسریع در ترمیم عروق آسیب دیده بیمارپائین آوردن قابلیت نفوذ عروق هرتین و بیماریهای عروق شبکیه و به جهت عدم سسیت و عوارض جانبی در سطح وسیعی در درمان بیماریهای ناشی از حوادث عروقی، تصلب شرايين و فشارخون مصرف دارد. کشورهای صنعتی روتوزید مورد نیاز خود را از طریق واردات *Sophora japonica* برای شرق دور و *maccrorlonioha Eucelyptus* بومی استرالیا تامین می‌نمایند. گیاهان فوق در ایران رشد نمی‌کنند وارد نمودن آنها بمنظور تهیه روتوزید از نظر اقتصادی مقرون بصرفه است. با در نظر گرفتن اینکه *Ruta graveslens le* سهولت در ایران رشد میکند بنابراین میتواند منبع باارزشی از نظر تولید این ماده در ایران بشمار آید.

۱۲۵۲۶ بررسی اثر فاصله گذاری مناسب بین بارداریها بر

رابرای اولین بار در کشور ما و سپس در مصر مطرح نموده‌اند ولی تا مرحله شناخت و تاثیر دقیق آنها در حفظ سلامت انسان راه‌درازی درپیش است در طرح پژوهشی حاضر، میزان دریافتی مس برلیوپروتئین، آل‌بومین و پروتئین تام خون در گروه‌های سالم جامعه و افراد باریک فاکتورهای مربوطه و مبتلایان به بیماریهای قلبی - عروقی تعیین مقدار خواهد شد که نتایج حاصل از آن در راستای شناخت عمیقتر از مسائل و مشکلات تغذیه‌ای موجود در بین اقشار مردم جامعه ما و نیز ارائه خدمات بهداشتی مناسبتر برای پیشگیری و حتی درمان بیماریهای متابولیک گامی هرچند ناچیز برداشته باشد.

۱۲۵۲۸ بررسی میزان شیوع آمبلیوپیه‌های ناشی از عیوب انکساری و استرابیسموس در بچه‌های ۴ تا ۶ ساله مهد کودک و کلاسهای آمادگی شهرستان تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: عبدالله شناسی. پژوهشگران: عبدالله شناسی. دی ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح با مراجعه به مهد کودکیها و کلاسهای آمادگی شهرستان تبریز بچه‌هایی رادر سنین ۴ تا ۶ ساله می‌باشند از نظر قدرت بینائی و انحرافهای چشمی معاینه و میزان آمبلیوپیی مورد ارزیابی قرار گرفته و علاوه بر درمان مواد کشف شده شیوع آمبلیوپیی ناشی از این مشکلات نیز مورد ارزیابی قرار میگردد. نتایج این ارزیابی میتواند در جلب نمودن توجه مسئولین ذریط سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش برای تعمیم این بیماریی در بچه‌های تمام مهد کودکیها و دانش‌آموزان کلاسهای ابتدایی و درمان مواد کشف شده مفید واقع گردد.

۱۲۵۲۹ بررسی ارتباط وزن و قد نوزادان با فاصله گذاری و سن مادر در دو بیمارستان زنان و طالقانی تبریز در سال ۶۹. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. خدمات بهداشتی اولیه. مسئولین: ایوب سهرابی. پژوهشگران: ایوب سهرابی. ۱۳۶۸

چکیده: برای بررسی ارتباط وزن و قد با فاصله‌گذاری و سن مادر به منظور آگاه کردن زنان و جامعه از بیهوده‌های اقتصادی و اجتماعی و معلولیت‌های حاصل از آن کلیه مادرانیکه در طول سال ۱۳۶۹ مراجعه میکنند پرسشنامه‌شان بوسیله پرستارانی که قبلاً آموزش لازم اخذ کرده‌اند در ۲۴ ساعت اولیه تکمیل و با استفاده از نمونه برداری ساده (۱۰۰۰) نوزاد انتخاب سپس اطلاعات بدست آمده از توده طبقه‌بندی و نتایج حاصل در حد اوج و نمودار نشان داده خواهد شد.

۱۲۵۳۰ بررسی فونکسیون غدد فوق کلیوی (قشر) در مبتلایان به سل ریوی قبل و بعد از درمان ضدسلی با رژیمهای دارویی ضدسلی مختلف. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: امیر بهرامی. پژوهشگران: امیر بهرامی. ۱۳۶۸

چکیده: فونکسیون قشر غدد فوق کلیوی Adrenocorhcal Function در تعدادی بین ۲۰۰-۷۰۰ بیمار با سل ریوی فعال که تشخیص در آنان بر اساس میکروبیولوژی یا هیستوپاتولوژیک داده میشود قبل از درمان و پس از درمان و باروشهای ضدسلی (رژیمهای درمان ضدسلی مختلف) بررسی خواهد شد بدین ترتیب که بعد از تشخیص قطعی سل ریوی فونکسیون قشر غدد فوق کلیوی با اندازه‌گیری میزان کورتیزول سرم و ACTH Shmulahootest مشخص و بعد از درمان با رژیمهای درمانی مختلف ضدسلی با و بدون ریفامپین فونکسیون قشر غدد فوق کلیوی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت و تستهای مذکور در بالا مجدداً تکرار خواهد شد و هرگونه تغییری در فونکسیون قشر غدد فوق کلیوی بعد از درمان با رژیمهای با و بدون ریفامپین مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱۲۵۳۱ تعیین حد نرمال طول استخوان ران جنین با سونوگرافی در تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: حامد برقی. پژوهشگران: حامد برقی. دی ۱۳۶۹

چکیده: ارزیابی کیفیت و میزان رشد جنین در مراحل مختلف حاملگی یکی از مسائل عمده‌ای است که مورد نظر متخصصین مامائی میباشد و این امر باروشهای مختلفی انجام میگردد از قبیل معاینات بالینی، امتحانات رادیولوژیک و آلتراسونوگرافی، در طریقه اخیر کیفیت ارزیابی میزان رشد جنین در مراحل مختلف حاملگی متفاوت است مثلاً "در هفته‌های ششم تا دوازدهم حاملگی از LMP (یا menstrual period Last length : Crown - Rump) و در سه ماهه دوم و گاهی سوم حاملگی با سنجش قطر بین استخوانهای آمیانه جنین diamentar Bi-Parietal میتوان سن جنین (و یا در واقع میزان رشد آن) را با تقویت نسبتاً "کمتری تخمین زد. یکی از مسائلی که در این زمینه در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند اندازه‌گیری طول تنه استخوان ران جنین در سه ماهه دوم و سوم حاملگی و مقایسه آن نسبت به قطر BP است که عیار خوبی از رشد جنین و تعیین سن آن بدست میدهد. دقت این روش در سه ماهه دوم حاملگی حداقل معادل دقت اندازه‌گیری EPD و در سه ماهه سوم حتی بیشتر از آن است.

چکیده: تشخیص بیماری سل جنب، صفاق، مفصل و نخاع (پلوروزی سل، پریتونیت سل، آرتريت سل و مننژیت سل) تا به حال با مشکلاتی روبرو بوده و حتی با بهترین روشها نیز (کشت میکروبی) تعدادی از بیماران (حدود ۲۰ - ۳۰ درصد) را نمیتوان تشخیص قطعی داد. از چند سال قبل استفاده از تیراژ با آدنوزین دز آمیناز را در پلوروزی سل، مننژیت سل، مطرح و نتایج بدست آمده تا حدودی رضایت بخش بوده است ولی در مطالعات قبلی نیاز به بررسی بیشتر را تاکید نموده اند. با توجه به اینکه به جای سل در کشور مباحث مطرح شده و مشکلات تشخیص فوق الذکر وجود دارد. لذا هدف از طرح اخیر بررسی مقدار آدنوزین دز آمیناز در مایعات پاتولوژیک مربوط به اعضا فوق و مقایسه انواع مختلف مایعات با همدیگر برای تعیین حساسیت و اختصاصی بودن تست مزبور در تشخیص سل می باشد. همچنین ارزش تشخیص آدنوزین دز آمیناز در مقایسه با روشهای تشخیص دیگر بررسی خواهد شد تا شاید بدینوسیله استفاده از آن راهگشایی برای تشخیص آن عده از پلورزیها، پریتونیتها، و مننژیتها و آرتريتها که باروشهای متداول تشخیص داده نشده اند، باشد.

۱۲۵۳۵ بررسی گرفتاری چشم در بیماران جذامی مقیم در آسایشگاه بابا باغی تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: احد رازی. پژوهشگران: احد رازی. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: به علت شیوع ضایعات چشمی در صد بالای معلولیت در این گروه از بیماران این طرح پیشنهاد میشود که علاوه بر تعیین درصد شیوع این عارضه در بیماران جذامی که به طریق معاینه بالینی بیماران بستری شده و مطالعه پرونده بیماران سرپائی بستری صورت خواهد گرفت ارتباط این عارضه را به این نوع بیماری جذام و جنس بیمار مبتلا دقیقاً مورد بررسی قرار دهد حداکثر تعداد بیماران مورد بررسی ۵۰۰ نفر خواهد بود.

۱۲۵۳۶ بررسی میزان شیوع مال پرفوران در بیماران جذامی بستری شده در آسایشگاه بابا باغی تبریز از سال ۱۳۶۸ - ۱۳۶۰. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: احد رازی. پژوهشگران: احد رازی. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: با توجه به اینکه یکی از شایعترین و مزمن ترین عوارض حاصل از بیماری جذام که منجر به معلولیت بیماران میشود، مربوط به پرفوران میباشد این طرح پیشنهاد شده است که علاوه بر تعیین شیوع این عارضه در بیماران جذامی آذربایجان به روش معاینه بالینی و بررسی رادیولوژیکی عوامل موثر در ایجاد آن اعم از سن، جنس، شغل و منطقه جغرافیایی را نیز مورد بررسی قرار میدهد و تعداد موارد مورد مطالعه حدوداً ۵۰۰ نفر

۱۲۵۳۲ بررسی مجروحان شیمیایی از نظر شاخصهای بیماری انسدادی و تحدیدی ریه و عوارض ریوی دیگر. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: خلیل انصارین. پژوهشگران: خلیل انصارین. مرداد ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح با کنترل ۱۷ پارامتر بالینی و آزمایشگاهی (شامل یافته های معاینات بالینی و اسپرومتری و اندازه گیری حجمهای ریه و DICO) مجروحان شیمیایی که عمدتاً از نوع گاز خردل بوده است بامشخص شدن شرایط مجاورت از قبیل فاصله، مدت، وجود یا عدم وجود ماسک) و نیز یافته های ریوی و تغییرات آن در شرح حال و معاینه و تغییرات فونکسیون ریوی هر ماه در سال اول و هر ۲ ماه در سال دوم و هر ۳ ماه در سال سوم و هر ۴ ماه در سال چهارم مورد بررسی قرار میگردد و در صورت ایجاد نشانه های تجدید و در اثر آلوکولارد ترانس برزیکتال بیوپسی از ایشان بعمل می آید.

۱۲۵۳۳ ارزشیابی طرح ادغام برنامه کنترل سل در سیستم بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی شبستر و مقایسه آن با سیستم قبلی. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. بهداشت عمومی (خدمات اولیه بهداشتی). مسئولین: بهروز نقیلی. پژوهشگران: بهروز نقیلی. اسفند ۱۳۶۹

چکیده: در این طرح در مناطق روستایی شبستر ابتدا تعداد بیماران فعال سال ۶۸ و ۶۹ را که توسط سیستم عمودی بیماریابی و تحت کنترل قرار داشت محاسبه نموده و از نظر موفقی بودن در برنامه کنترل بیماری سل بر اساس Indicator و اهداف مشخص شده مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و بعد از اینکه پرسشنامه ها و اطلاعات کافی بدست آمد مجری طرح و همکاران در خانه های بهداشت - بهورزان را نسبت به این بیماری و بیماریابی و رساندن اطلاعات به مردم منطقه در مورد سل آموزش داده و به فاصله ۶ ماه تایکسال تاثیر این سیستم را بر روی آگاهیهای مردم و کامل بودن درمانهای ارائه شده و میزان بروز بیماری سل مورد مقایسه با سیستم قبلی قرار خواهیم داد.

۱۲۵۳۴ اهمیت تعیین مقدار آدنوزین دز آمیناز در مایعات بدن (مایع جنب، مایع آسیت، مایع مفصل، مایع نخاع) در تشخیص سل و تطبیق آن با سایر پارامترهای تشخیصی. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی. مسئولین: حسن حیدر نژاد لیل آبادی. پژوهشگران: حسن حیدر نژاد لیل آبادی. ۱۳۶۸

در نظر گرفته شده است.

۴- فیکسه و رنگ آمیزی کردن نمونه ها به روش گیمسا ۵- مطالعه لامهای تهیه شده با میکروسکوپ ۶- در صورت مشاهده اسپیروکت های فنری در اسمیر خونی ، بیمار به مراکز درمانی بهداشتی معرفی میگردد. ۷- بررسی محل سکونت بیمار از نظر وجود ناقل O.tholozani ۸- سم پاشی محل سکونت بیمار با همکاری مدیریت ریشه کنی مالاریا ۹- با توجه به اینکه کنه های نوع انسانی نسبت به د.د.ت مقاوم هستند جهت سمپاشی از پودر بی.ا.ج.سی باید استفاده کرد.

۱۲۵۴۰ بررسی و ارزیابی وضع تغذیه کودکان ۵ - ۰ سال در مرکز پزشکی کودکان تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، معاونت پژوهشی. تغذیه. مسئولین: جواد مهتدی نیا. پژوهشگران: جواد مهتدی نیا. اردیبهشت ۱۳۶۸

چکیده: در این مطالعه که بر روی کودکان و نوزادان (۵-۰) و مادرانشان انجام میشود علاوه بر بررسیهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که عوامل موثر در رشد و نمو کودکان می باشد. نحوه تغذیه کودکان ، چگونگی استفاده از غذاهای تکمیلی و اندازه گیریهای آنتروپومتریک (اندازه های بدنی) کودکان و بررسیهای بالینی از جهت پیدا کردن فراوانی و نوع کمبودهای تغذیه ای شایع کودکان در منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت. همینطور علاوه بر کودکان و مادران آنها نیز شامل این طرح بوده و در آنها نیز یکسری از عوامل و پارامترهایی که بنظر می آید در رشد و نمو کودکان و تغذیه آنها میتواند موثر باشد مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۲۵۴۱ الکترولیز دارویی در مفاصل Evaluation of iontophoresis in joint disorders. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. فارماکولوژی ، آلرژی ، رادیولوژی ، بیوفیزیک. مسئولین: محمد هادی کوچک. پژوهشگران: محمد هادی کوچک، غلامرضا معینی سدهی. ۱۳۶۹

چکیده: انتخاب یکصد نفر بیمار مبتلا به آرتروز و سپس انجام الکترولیز دارویی با استفاده از اسید استیل سالیسیلیک بر روی مفاصل مبتلایان و سپس گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت درمان در صورت عدم پیشرفت درمان انجام الکترولیز دارویی با استفاده از هیدروکورتیزون و آنگاه مقایسه نتایج در مورد بیماران مبتلا به آرتروز سالهای متماد است که هیچگونه راه درمان سیستمیک و یا منطقه ای (Local) حتی تزریق مستقیم در کپسول مفصل و بین دو سطح استخوان که رویهم می لغزند، مضمّنر نبوده است. بنظر میرسد که این راه نسبت به سایر طرق مفیدتر میباشد چون دارو به شکل یون و مستقیماً بدون آنکه وارد جریان سیستمیک گردد وارد کپسول مفصل میگردد.

۱۲۵۳۷ بررسی انواع کلینیکی بیماری لپس در بیماران مقیم آسایشگاه باباباغی و مراجعین سرپایی از سال ۶۸ - ۶۰. دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، معاونت پژوهشی. مسئولین: احد رازی. پژوهشگران: احد رازی. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: به علت شیوع بیماری جذام در منطقه آذربایجان این طرح علاوه بر تعیین فرم شایع جذام در این منطقه که از طریق معاینه بالینی بیماران جذامی مقیم در آسایشگاه و مطالعه پرونده بیماران بستری و مرخص شده یا سرپایی که فقط جهت دریافت دارو به این مرکز مراجعه میکنند امکان پذیر میباشد. عوامل موثر در بروز این بیماری اعم از تاثیر منطقه جغرافیایی ، سن ، جنس و سوتغذیه را نیز دقیقاً مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن تعداد تقریبی بیمارانی که مورد بررسی قرار خواهند گرفت نیز ۵۰۰ نفر در نظر گرفته شده است.

۱۲۵۳۸ بررسی تداخل فیزیکیوشیمیایی داروهای ضدصرع طرح ژنریک و پلیمرهای مصرفی در فرمولاسیون فرآورده های آنها. دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، معاونت پژوهشی. داروسازی. مسئولین: بیوک بلورچیان. پژوهشگران: بیوک بلورچیان. اسفند ۱۳۶۸

چکیده: داروها به تنهایی قابل مصرف نبوده بلکه به صورت فرآورده های دارویی (قرص، شربت ، سوسپانسیون ،...) عرضه میشوند. در تهیه این فرآورده ها از پلیمرهای گوناگون استفاده میگردد. پلیمرها میتواند با داروها وارد واکنش شده و در میزان پایداری شیمیایی و فیزیکی و بهره دهی درمانی داروهای تاثیر بگذارند. از این رو بررسی این واکنشها حائز اهمیت بسیار است. در این طرح امکان وجود واکنش بین داروهای ضدصرع و پلیمرهای مصرفی در تهیه فرآورده های آنها با استفاده از روشهای آنالیز نرمال و اسپکتروسکوپی مادون قرمز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سرعت انحلال کمپکت های این داروها با پلیمرها و نیز سرعت دیالیز داروها در حضور پلیمرهای ارزیابی اهمیت این تداخلها از سایر آزمایشات بکاررفته خواهد بود.

۱۲۵۳۹ بررسی بیماری تب راجعه تک گیر در مناطق حاشیه نشین شهرستان تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، معاونت پژوهشی. مسئولین: نواب موسوی. پژوهشگران: نواب موسوی. شهریور ۱۳۶۹

چکیده: ۱ مشخص کردن منطقه مورد بررسی ۲- بیماریابی ۳- نمونه گیری

استراییسم ثبت شده است. اطلاعات بدست آمده از طرح " بررسی آماری استراییسم در کودکان مدارس ابتدائی اهواز و حومه " که مهرماه تا بهمن ماه ۶۷ اجرا گردید و در سمینار استراییسم بیمارستان فارابی تهران ارائه گردید در دست میباشد و وجود کودکان آمبلیوپ کمتر از ۹ سال و عده‌ای از دانش‌آموزان که احتیاج به اعمال جراحی مختلف دارند لزوم درمان مناسب و پیگیریهای لازمه را ایجاب میکند که این طرح انجام خواهد شد.

۱۲۵۴۵ بررسی سیتولوژی دستگاه تنفس در منطقه خوزستان در رابطه با تغییرات شرایط محیطی و منطقه‌ای. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. بافت شناسی، شیمی سلولی، فارماکولوژی. مسئولین: پادماگار چیت نیس، محمد هادی کوچک. ۱۳۷۰

چکیده: ۱- نمونه برداری از مجاری تنفسی افراد معرفی شده توسط پزشک و تهیه اسمیروفیکس کردن و بکاربردن تکنیکهای پیشرفته سیتولوژیکی و ایمنوستروژیکی و بررسی سلولهای التهابی و عفونی و تغییرات سلولهای مخاطی در شرایط محیطی مختلف و نیز با در نظر گرفتن زمینه ژنتیکی و تهیه گزارش و تفسیرهای لازم جهت گروه بندی و ارائه جداول مربوطه به منظور تشخیصهای افتراقی در بهبود درمان. ۲- نگهداری و Exposure موش (Rat (Mice در شرایط مختلف بررسی سیتولوژیکی مجاری تنفسی و مقایسه سیتولوژیکی با مجاری تنفسی موشهای نگهداری شده در شرایط Normal

۱۲۵۴۶ اثرات جلوگیری از حاملگی یک نوع دانه گیاهی بدون ضرر و عارضه. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. زنان و زایمان. مسئولین: مهدی اشراقی. پژوهشگران: مهدی اشراقی. ۱۳۶۹

چکیده: یک نوع دانه گیاهی را سالهای سال افراد عادی به عنوان جلوگیری از حاملگی استفاده مینمایند در این طرح و با تجویز مقدار یک دانه در ابتدای سیکل قاعدگی در بیمارانی که قصد پیشگیری قطعی نداشته باشند. درصد تاثیر این دانه گیاهی و همچنین اثرات هورمونی و تغییراتی که در آندومتر ایجاد میکند بررسی خواهیم کرد در صورت تایید این اثر جلوگیری از حاملگی میتوان روش جدید و موثر و بدون ضرر و ارزان قیمت پیشنهاد نمود. تصمیم گیری شد که ابتدا در موش امتحان شود بعد در انسان آزمایش نماییم

۱۲۵۴۷ مطالعه و بررسی سموم افلو تاکسین و تی توناکسین در موش صحرائی با رژیم غذایی گل کلم. دانشگاه علوم پزشکی

۱۲۵۴۲ بررسی اثرات تجویز مقادیر کم از آسپرین (۱۰۰mg) در مامایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی The effects of lowdose aspirin in obstetvic (inprophylaxy of preclampsing). دانشگاه علوم پزشکی اهواز. زنان و مامایی. مسئولین: مهدی اشراقی. پژوهشگران: مهدی اشراقی. ۱۳۶۹

چکیده: بره کلامپی (مسمومیت آستنی) از عوارض بسیار مهم مامایی است که علت آن هنوز بخوبی مشخص نشده از تئوریهای موجود در ایولوژی آن اختلال متابولیسم پروستاگلا بدین های جفتی است طوری که در این بیماران ماده ترومبوکسان که منقبض کننده عروق است بر ماده پروستاسیکلین میچربد و باعث انقباض عروق عمومی در بدن میشود. در سالهای اخیر تجویز مقادیر کم آسپرین حدود ۱۰۰ یکصد میلی گرم روزانه از طریق معکوس کردن این رابطه (یعنی باعث چربش پروستاسیکلین میشود) اثرات پیشگیرانه و درمانی در این بیماری داشته همچنین از طریق بهبود جریان خون جفتی رحمی در پیشگیری از اختلالات رشد و مرگهای اریوپو پاتیک داخل رحمی مورد بررسی قرار گرفته که این مهم در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۲۵۴۳ بررسی اثر دیورتیک ماده موثر کاکل ذرت در RAT. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. داروسازی. مسئولین: نسرين عاقل. پژوهشگران: نسرين عاقل. ۱۳۷۰

چکیده: ثابت شده است که جوشانده آبی کاکل ذرت در انسان اثر دیورتیک مشخصی دارد و این اثر با اثر مشابه از داروی سنتتیک فورسماید قابل مقایسه است ماهیت ماده موثره این ماده گیاهی و مکانیسم اثر آن هنوز مشخص نیست، بررسی حاضر در جهت شناسایی و تخلیص این ماده موثره سپس بررسی اثر دیورتیک آن روی حیوان آزمایشگاهی میباشد. این پروسه میتواند به عنوان مقدمه کار برای بررسی نهایی و بعدی این ماده موثره در انسان و تعیین مکانیسم اثر آن باشد.

۱۲۵۴۴ درمان و پیگیری کودکان مبتلا به استراییسم در مدارس ابتدائی اهواز و حومه - Treatment and follow upy hte strabismicnildern of the primary schools of A hwaz & suhurn. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. مسئولین: رضا همتی. پژوهشگران: رضا همتی. ۱۳۶۹

چکیده: در مدارس ابتدائی اهواز و حومه مجموع ۱۳۶۱۶۸ دانش آموز مشغول تحصیل می باشند که تعداد ۱۴۶ مورد کودک مبتلا به استراییسم در بین آنها وجود دارد در مدارس کودکان استثنایی با ۴۲۰ دانش آموز ۸ مورد

اهواز. سم شناسی. مسئولین: معصومه احمدی زاده. پژوهشگران: معصومه احمدی زاده. ۱۳۶۹

چکیده: این تحقیق بمنظور مطالعه و بررسی اثرات رژیم غذایی گل کلم بر روی سموم Aflatoxin B1 و T2 toxin در کبد و روده کوچک مطرح گردیده است برای این مطالعه گروهی از حیوانات آزمایشگاهی به مدت سه هفته تحت رژیم غذایی گل کلم قرار گرفته و به گروه کنترل غذای معمولی داده خواهد شد. سپس به تعدادی از هر دو گروه یکی از سموم ذکر شده و یا حلال آنها (Vehicles) به عنوان کنترل داده و ۲۴ ساعت بعد حیوانات را کشته و بافت های کبد و روده کوچک برای مطالعات با میکروسکوپ نوری و الکترونی تهیه خواهد شد از خون حیوانات جهت آزمایشهای بیوشیمی از قبیل SGot , SGpt استفاده خواهد شد.

۱۲۵۴۸ درمان هرنی دیسکال توسط تزریق آنزیم پرتئولیتیک به داخل دیسک با کنترل herniated disc by injection of proteolytic enzyme in to it under t control. اهواز. رادیولوژی، جراحی اعصاب. مسئولین: احمد سلطانی شیرازی، احسان محمود. پژوهشگران: احمد سلطانی شیرازی، احسان محمود. ۱۳۷۰

چکیده: بیماری که مبتلا به نوریت سیاتیک میباشد و در معاینات بالینی و پاراکلینیک هرنی دیسکال آنها مشخص شده است، پس از آنکه به درمان دارویی و استراحت مطلق جواب نداده میتوان این دسته از بیماران را به جای استفاده از عمل جراحی با تزریق آنزیم پرتئولیتیک از قبیل Chymopapain به داخل Nucleus pulposus در زیر کنترل سی. تی. اسکن سبب کاهش حجم دیسک شده و اثر فشاری دیسک هرنی پیدا کرده و از روی اعصاب محیطی برداشت.

۱۲۵۴۹ مطالعه تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون و دمای بدن در حین انجام TURP با آب مقطر. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. بیوشیمی. مسئولین: محسن محور. پژوهشگران: محسن محور. ۱۳۷۰

چکیده: امروزه عمل TURP در تعداد زیادی از بزرگیهای پروستات به منظور جلوگیری از باز کردن شکم و مثانه صورت میگیرد با توجه به اینکه جهت انجام این عمل به مقدار خیلی زیاد مایع (آب مقطر، DIW، گلیسین) استفاده میشود و این مایعات به مقدار خیلی زیاد از راه سینوسهای باز شده جذب خواهند شد، لذا تغییرات فراوانی در وضعیت هماتولوژیکی و فاکتورهای خونی بخصوص امکان ایجاد هیپوناترمی را بوجود

خواهند آورد، بررسی این تغییرات مورد نظر است همچنین با توجه به اینکه این عمل در فصول مختلف صورت میگیرد و درجه حرارت مایع مصرفی نیز معمولاً تنظیم نمیگردد و اکثراً تابع درجه حرارت محیط است این مایع میتواند درجه حرارت بدن را به میزان خیلی زیادی تغییر دهد، لذا هیپوترمی یا مخصوص هیپوترمی و بدنبال آن لرز ایجاد شده تغییرات فاحشی از جمله در میزان اکسیژن مصرفی بوجود خواهند آورد و لذا میتواند مشکلات قبلی زیادی بخصوص که این بیماران را اکثراً افراد مسن تشکیل میدهد ایجاد نماید. بررسی تغییرات دمای بدن بعد از انجام عمل TURP مورد نظر است.

۱۲۵۵۱ جستجوی برخی از عوامل باکتریایی و قارچی در مایع نخاع بیماران مننژیتی در اهواز Investigation of some bacterial and fungal agents in patients in ahwaz. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. میکروبی شناسی. مسئولین: علیرضا سمریاف زاده. پژوهشگران: علیرضا سمریاف زاده. ۱۳۶۹

چکیده: تعداد تقریباً ۱۰۰۰ نمونه مایع نخاع در مدت ۱/۵ سال از بیماران مبتلا به مننژیت که در بخشهای مختلف بیمارستانهای اهواز بستری اند دریافت خواهد شد. نمونه ها بطور مستقیم جهت مشاهده میکروسکوپی مورد آزمایش قرار خواهند گرفت و هم بر روی محیطهای اختصاصی کشت داده خواهند شد. در صورت رشد میکروارگانیسم برای کریبتوکوکوس نتورفمانز تست بیماریزایی بر روی حیوان آزمایشگاهی و برای باکتریهای جدا شده تست سنجش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک صورت خواهد گرفت.

۱۲۵۵۱ بررسی اندازه های طبیعی قد و وزن کودکان صفر تا ۵/۵ سال ایران. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ۱۳۶۰

چکیده: گزارش تحقیقی است برای بدست آوردن اندازه های طبیعی قد و وزن کودکان صفر تا ۵/۵ ساله ساکن تهران در فاصله زمانی فروردین ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ۱۳۶۲، که برای دستیابی به هدف، به محلهای مراجعه یا نگاهداری کودکان از قبیل بیمارستانها، مهد کودکها، درمانگاهها، مراکز خدمات رفاهی و مراکز واکسیناسیون مراجعه شده است. هدفهای مهمی که از انجام این بررسی مورد نظر بوده است بدین ترتیب می باشد ۱- بدست آوردن میانگین اندازه طبیعی قد و وزن کودکان در سنین مختلف به تفکیک دختر و پسر. ۲- بدست آوردن جدول نرم برای تغییرهای قد و وزن برای هریک از دو گروه دختران و پسران در محدوده سنی صفر تا ۵/۵ سالگی. ۳-

هم مقایسه با سن و سابقه کارگر.

۱۲۵۵۵ کالبدشناسی بز نجدی Anatomy of the najdian goat. دانشگاه شهید چمران. دامپزشکی. مسئولین: هدایت الله رشیدی. پژوهشگران: هدایت الله رشیدی. خرداد ۱۳۷۰

چکیده: بز نجدی یکی از دامهای شیری بومی ایران (مخصوصاً نواحی جنوبی کشور) می باشد. متاسفانه با وجود اهمیت این دام از لحاظ خاصیت چندقلو زایی و دوبار زایی و نیز شیرداری تاکنون بجز مواردی محدود مطالعات اساسی بر روی آن انجام نگرفته است. هدف اصلی طرح مطالعه کالبدشناسی کامل بدن این دام، جمع آوری اطلاعات عملی و نظری، تهیه عکس و اسلاید و تصاویر از قسمتهای مختلف بدن (استخوانها، مفاصل، عضلات، عروق، اعصاب، اعضا درونی) نهایتاً مجموعه به صورت کتابی به همین عنوان منتشر خواهد شد. هیچ کتاب یا منبعی تاکنون در این مورد انتشار نیافته است.

۱۲۵۵۶ بررسی میزان وفور پرسینیا آنتروکولیتیکا در دستگاه گوارش انسان و نشخوارکنندگان اهلی (گاو و گوسفند) در حالت سلامت و در مبتلایان به گاستروآنتریت در منطقه اهواز **Inrestigation into the incidence of yersinia e.** دانشگاه شهید چمران. دامپزشکی. مسئولین: محمود جمشیدیان. پژوهشگران: محمود جمشیدیان. شهریور ۱۳۷۰

چکیده: به دلیل عدم شناخت پرسینیا آنتروکولیتیکا در ایران، هنوز این باکتری به عنوان عامل گاستروآنتریت در آزمایشگاههای تشخیص طبی پزشکی و دامپزشکی مطرح نیست اصولاً بطور روتین در این آزمایشگاهها در صورتی که از نمونه مدفوع مبتلایان به عفونت روده ای عوامل شناخته شده و معمول باکتریایی وانگلی جدا نگردد، بحساب عفونت روده ای ویروسی میگذارند. پزشکان و دامپزشکان معالج نیز اکثراً با وجود عدم شناخت عامل اتیولوژیک چشم بسته آنتی بیوتیک وسیع الطیفی را تجویز می نمایند بسا عامل اتیولوژیک میکروبی نظیر پرسینیا آنتروکولیتیکا باشد؟ بطور خلاصه هدف از اجرای این طرح کسب نتایج زیر است: ۱- آیا این میکروارگانیزم در دستگاه گوارش افراد و دام سالم در این منطقه وجود دارد؟ چه میزان؟ وجود آن آیا با سن، جنس در ارتباط است؟ ۲- آیا عامل اتیولوژیک اسهال می باشد؟ چه میزان؟

۱۲۵۵۷ بررسی کشتارگاهی و پاتولوژیکی و میکروبیولوژیکی ریه های گاومیش در استان خوزستان **Pathological and microbiological study of buffalow**

مطالعه تغییرات هریک از دو متغیر مورد بررسی در سنین از صفر تا ۵/۵ سالگی در هریک از دو جنس و بدست آوردن نمودار تغییرات قد و وزن و مقایسه دختران پسران از حیث هریک از این نمودارها. ۴- بررسی تفاوت های موجود بین دختران و پسران از لحاظ رشد جسمانی در سنین مختلف. ۵- بررسی چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی خانواده در رشد جسمانی کودکان. نتایج جداول از ۱۹۰۱ پرسشنامه کودکان که درباره آنها اطلاعاتی از قبیل سن، جنس، اندازه قد، اندازه وزن، شغل مادر، شغل پدر، تحصیلات مادر، تحصیلات پدر و منطقه سکونت بود، استخراج گردیده است.

۱۲۵۵۲ کولین استرز و بررسی تغییرات آن در کارگران در رابطه با سموم ارگانوفسفره **survy of the cholin stearas flactuation and realation with organo phosphours compound poisoning.** بهداشت کار. بهداشت حرفه ای. مسئولین: نادر عیسی زاده، داود طاهری. پژوهشگران: نادر عیسی زاده، داود طاهری. اردیبهشت ۱۳۶۶

چکیده: بررسی عدم اثر مسمومیت سموم فسفره در کارگرانی که بصورت فصلی و موقت در کارخانه های تولیدی مشغول به کار هستند.

۱۲۵۵۳ ارتباط میزان بنزن در هوا و متابولیت گامی آن در ادرار کارگران رنگ سازی **Realation of benzen in the air and its metabolyte in urin in point making fie lds.** مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار. بهداشت حرفه ای. مسئولین: نادر عیسی زاده. پژوهشگران: نادر عیسی زاده، حمید اسماعیلی. فروردین ۱۳۶۷

چکیده: بررسی مقایسه ای بین میزان غلظت بنزن در هوا و علائم مسمومیت آن در رابطه با میزان متابولیت عمده آن که به صورت فنل در ادرار ظاهر میشود.

۱۲۵۵۴ بررسی مسمومیت با سرب در یک کارخانه **Survy of the lead poisoning in one of the realeated fields.** مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار. بهداشت حرفه ای. مسئولین: نادر عیسی زاده، حسین خسروانی، داود طاهری. پژوهشگران: نادر عیسی زاده، حسین خسروانی، داود طاهری، سوسن مقدم. آذر ۱۳۶۴

چکیده: پیدا کردن رابطه ای بین تاثیرات سرب بر روی زنجیره ساخت

ناشی از کاهش تولیدات دامی اعم از گوشت و شیر و بطور روزافزون ادامه دارد این طرح در جهت تعیین عوامل مولد بیماری و تعیین ضایعات بوجود آمده با استفاده از حیوانات کشتار شده در کشتارگاه بر روی ریه‌های سالم و آلوده متمرکز بوده و باروشهای نمونه برداری و هیستوپاتولوژیکی با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی محیط زیست گاو میشهای خوزستان اقدام گردید.

lung's in khuzestan. دانشگاه شهید چمران. دامپزشکی.

مسئولین: منصور سیابی. پژوهشگران: منصور سیابی. فروردین

۱۳۶۹

چکیده: دوبیماری عمده باستورلوز و پنومونی‌های ناشی از (Pilo) مایکوپلازماها عامل مولد تولید ضایعات دستگاه تنفسی گاو میش بوده با توجه به اینکه همه ساله واکسیناسیون علیه بیماری باستورلوز صورت میگیرد لیکن تلفات ناشی از این بیماری و مایکوپلاسموزیر و همچنین ضایعات

۱۰۰

به ۲۳ درصد از فیلم خیلی خوب اسم برده‌اند نزدیک به ۱۷ درصد گفته‌اند که دوندۀ فیلمی متوسط بود و تنها نزدیک به ۵ درصد از کل بینندگان بر این اعتقادند که دوندۀ فیلم خوبی نبوده‌است آمارگیری‌های جداگانه‌ای ارائه گردیده‌است

۱۲۵۶۱ گزارش بررسی نظرات بینندگان فیلم اولی‌ها. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سینما.

چکیده: در گزارش مربوط به ارزشیابی فیلم اولی‌ها چنین بیان گردیده‌است پرسشنامه ارزشیابی فیلم که پس از مطالعات مقدماتی و مصاحبه با صاحب نظران آماده شده بین بینندگان فیلم توزیع گردید یک دسته از افراد نمونه مریمان و کارکنان کانون بودند گروه دیگری بیندگانی بودند که از طریق تلویزیون فیلم را مشاهده کرده بودند چون این فیلم نمایش عمومی نداشت ناچار پرسشنامه‌ها به کسانی داده شد که به آنها دسترسی بود و طبق اظهار خودشان فیلم را از تلویزیون دیده بودند بنابراین نمونه مورد بررسی به هیچ وجه نمی‌تواند معرف کل جامعه بینندگان فیلم حتی در شهر تهران باشد طی ۴۳ جدول پاسخ‌ها تنظیم شده و ارائه گردیده‌است این گزارش می‌تواند سازندگان فیلمهای کودکان و نوجوانان را پیش از پیش با نظرات و آراء مردم آشنا کند با در نظر گرفتن جنوع جهات به فیلم اولی‌ها چنین امتیاز داده‌اند بیش از ۵۳ درصد از این فیلم به عنوان یک فیلم خوب یاد کرده‌اند حدود ۹ درصد آن را خیلی خوب دانسته‌اند و حدود ۱۹ درصد آن را یک فیلم متوسط نامیده‌اند از بین تمامی بینندگان تنها بیش از ۱ درصد معتقدند که اولی‌ها فیلم بدی است

۱۲۵۶۲ ساخت بدنه سرامیکی استون و سفید با پخت ریز ۱۱۰۰ درجه. دانشگاه الزهراء معاونت پژوهشی. صنایع دستی. مسئولین: فاطمه اکبری. پژوهشگران: افتخاری. تیر ۱۳۶۹

چکیده: در تولیدات صنایع دستی در بخش سرامیک ضعفهایی ناشی از نامرغوب بودن محصولات، اعم از سفالی و سرامیکی دیده می‌شود که این ضعف باعث رکود مصرف روزمره مردم در این رشته از صنایع دستی می‌باشد. لذا چون به نظر اینجانب مجری طرح (فاطمه اکبری)، اشکال اصلی از استاندارد نبودن بدنه‌های این تولیدات برای کاربرد روزمره می‌باشد، لذا اینجانب مایل هستم به مطالعه مواد بکاررفته محلی و تغییرات در آن، بدنه‌هایی با ویژگیهای استون و در درجه حرارت پخت زیر ۱۱۰۰ درجه ساخته که در کوره‌های سنتی قابل اجرا باشد و به جهت مقرون به صرفه بودن آن، پخت لعاب و بدنه در یک مرحله صورت بگیرد و رسیدن به نتیجه مزبور تحولی بسیار بزرگ در هنر - صنعت سرامیک

۱۲۵۵۸ اصول شهرسازی و معماری شهر سنتی زواره. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی. مسئولین: علی غفاری سده. پژوهشگران: حسین سلطانزاده. آذر ۱۳۶۷

چکیده: بررسی و شناخت شهر در طی پنج بخش به شرح زیر انجام خواهد گرفت: بخش اول: مطالعات محیطی، شامل: خصوصیات محیط طبیعی و عوامل استقرار شهر - ویژگیهای اقلیمی - عوامل محیط طبیعی و بی‌رسمون شهر بخش دوم: مطالعات تاریخی و اجتماعی شامل: تاریخ شهر، روند، شکل‌گیری، ساخت اقتصادی، ساخت اجتماعی و فرهنگی بخش سوم: مطالعات مربوط به فعالیتها و کاربریها شامل بررسی و تعیین کاربریهای درون شهری و بیرون شهری، وضع پیشین، نحوه توزیع فضایی فعالیتها بخش چهارم: جنبه‌های کالبدی شهر شامل ساخت و سازمان شهر (نحوه توزیع و استقرار عناصر اصلی شهر) بابت شهر، سیمای شهر بخش پنجم: گونه‌شناسی فضاها، مسکونی، شامل: بررسی و تحلیل نحوه توزیع فعالیتها و کارکردها

۱۲۵۵۹ ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی Improving the epucational quality of department of architecture. شهتتی، دانشکده معماری و شهرسازی. شهرسازی. مسئولین: محمود رازجویان. پژوهشگران: اکبر زرگر، شهرام پور دیهیمی. مرداد ۱۳۷۰

چکیده: برای ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاهی معیارهای کمی و کیفی قابل اعمال در محیط دانشگاهی وجود دارد که بعضاً مورد استفاده مسئولین آموزش عالی کشور نیز بوده‌است ولی این نوع ارزیابی بدون توجه به کارآئی فارغ‌التحصیلان دانشگاه در محیط کار خارج از دانشگاه کامل نمی‌شود این تحقیق با توجه به این نکته سعی خواهد کرد که کیفیت آموزش دانشکده معماری را از بررسی توان حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان آن ارزیابی نماید

۱۲۵۶۰ گزارش بررسی نظرات بینندگان فیلم دوندۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سینما.

چکیده: در گزارش ارزشیابی فیلم دوندۀ چنین بیان میگردد برای دستیابی به نظرات بینندگان این فیلم حدود ۴۵۰۰ پرسشنامه در سطح تهران و شهرستانهای رشت و تبریز توزیع شد از مجموع پرسشنامه‌های توزیع شده ۵۹۹ پرسشنامه پر شده به دست امور پژوهش رسید و مبنای ارزیابی قرار گرفت طی ۴۳ پرسش نظر بینندگان راجع به فیلم سؤال شده‌است با در نظر گرفتن جمیع جهات نزدیک به ۴۴ درصد دوندۀ رایک فیلم خوب دانسته‌اند نزدیک

پژوهشی. طراحی و چاپ پارچه. مسئولین: فاطمه مهرین فر. خرداد ۱۳۶۹

چکیده: رسیدن به خودکفایی در زمینه طراحی و تولید لباسهای خاص معلولین جسمی که با خواص فیزیکی خاص بتوان مشکلات عدیده جانبازان را در قسمت پوشاک روزمره حل نمود و ارائه طرحهای صنعتی جهت تولید انبوه به نحوی که در آینده صادرات پوشاک معلولین نیز بخشی از صادرات کشور ماحسوب گردد

۱۲۵۶۷ چاپ اسلاید روی کاغذ رنگی در ایران Direcacat printing of color slides on color positive papers, 9 (print papers). دانشگاه الزهراء، معاونت پژوهشی. عکاسی.

مسئولین: محمد مهدی محمدی. تیر ۱۳۶۹

چکیده: بی نیازی از مواد اولیه خاصی که در حاضر نایاب است

۱۲۵۶۸ تهیه مایع ظهور برای چاپ فیلم سیاه و سفید B LW film developer into two stock solutions. دانشگاه الزهراء، معاونت پژوهشی. عکاسی. مسئولین: محمد مهدی محمدی. تیر ۱۳۶۹

چکیده: افزایش عمر موثر دارو بصورت مایع، سهولت ساخت و استفاده از دارو برای مصرف کننده و بالا بردن کیفیت دارو

۱۲۵۶۹ تجزیه و تحلیل سمیولوژیک پیام تصویری بعد از انقلاب اسلامی Semiological analyse of revolutionary pictorial message in Iran. دانشگاه الزهراء، معاونت پژوهشی. گرافیک. مسئولین: فهیمه دانشگر. پژوهشگران: ندا محمدزاده، شیرین شیدا، پروین بنی هارونی. اردیبهشت ۱۳۷۰

چکیده: دست یابی به کلیتهای قابل شناسایی برای مخاطبین مورد نظر و ارائه رموز و نمادهای تصحیح شده به هنرمندان دانشجویان و کلیه افرادی که زبان تصویر را برای انتقال پیام برگزیده اند

بوجود خواهد آمد که می تواند در کنار چینی نیز به رقابت بپردازد که ضمن حفظ ارزشهای فرهنگی و اقتصادی و شرایط اقلیمی موجب تطبیق تکنولوژی پیشرفته در جهت توسعه تکنولوژی داخلی می گردد.

۱۲۵۶۳ حقیقت هنریا (تحقیقی در باب حقیقت هنر). دانشگاه الزهراء، معاونت پژوهشی. تاریخ هنر. مسئولین: غلامعلی افضلی فر. دی ۱۳۶۹

چکیده: هدف از اجرای طرح رسیدن به تحقیق درست هنر که نتیجه نظری آن به اثر مستقیم در عمل خواهد داشت مدنظر بوده است

۱۲۵۶۴ چگونگی تولید پوشاک در ایران Procedure of clothes mass production in Iran. دانشگاه الزهراء، معاونت پژوهشی. طراحی چاپ پارچه. مسئولین: صدیقه مدرس پورنوری. دی ۱۳۶۸

چکیده: می توان زمینه تولید پوشاک داخلی را بدست گرفت و طراحان تحصیل کرده و مومن با فرهنگ را به کار طراحی لباس بگمارد و حاصل این طرحها توسط موسسات دولتی بصورت تولید انبوه در اختیار مردم قرار گیرد در حال حاضر موسسات دولتی تولید پوشاک نیز تولیدات نامرغوب و نامناسب دارند

۱۲۵۶۵ نقش طراحان پارچه در صنایع نساجی ایران The role of Iranian designers in fabric and tentit, praduction. دانشگاه الزهراء، معاونت پژوهشی. طراحی و چاپ پارچه. مسئولین: صدیقه مدرس پورنوری. دی ۱۳۶۸

چکیده: آگاه نمودن دست اندرکاران صنایع نساجی از سود بیشتر کیفیت هنری بالاتر و در نتیجه صادرات بهتر و در دست گرفتن بازارهای دیگر ممالک و ضمنا راهنمایی طراحان در جهت بخشیدن هویت فرهنگی به طرحهای خود و استفاده از ترکیبات رنگ کمپوزیسیونهای صحیح و همچنین دریافت این نکته که چرا تا بحال چنین گامی برداشته نشده است

۱۲۵۶۶ طراحی لباس معلولین. دانشگاه الزهراء، معاونت

فہرستہا

نمایه موضوعی

- آسایشگاه باباباغی تبریز ۱۲۵۳۵
 اسپرین ۱۲۵۴۲
 آسیب شناسی بافتی ۱۲۵۵۷
 آسیت ۱۲۴۷۸
 آفات گیاهی ۱۲۰۱۴، ۱۲۰۲۵
 آکریل آمید ۱۲۲۶۹
 آلودگی آب ۱۲۲۷۸، ۱۲۳۰۱، ۱۲۳۱۵
 آلودگی انگلی ۱۲۴۵۹، ۱۲۴۶۶
 آلودگی قارچی ۱۲۴۵۱
 آلودگی محیط زیست ۱۲۰۸۳، ۱۲۴۵۲، ۱۲۴۶۱، ۱۲۵۲۲
 آلودگی هوا ۱۲۲۰۶، ۱۲۳۴۳
 آلیاژ منیزیم ۱۲۳۶۱
 آمادگی ۱۲۵۲۸
 آمار جمعیت ۱۲۱۹۰
 آمار زایمان ۱۲۵۱۸
 آمارگیری نمونه‌ای ۱۲۱۹۰
 آمارنامه ۱۲۱۱۹، ۱۲۱۷۴
 آمایش سرزمین ۱۲۱۸۸
 آمبلیوپی ۱۲۵۲۸
 آمفیژم ۱۲۴۶۸
 آموزش بیماران ۱۲۵۰۱
 آموزش صنعتی ۱۲۲۴۱
 آموزش علم سیاست ۱۲۱۶۹
 آموزش فیزیک ۱۲۲۹۲
 آموزش کشاورزی ۱۲۲۵۰
 آموزش‌شیران ۱۲۱۵۳
 آموزگاران ۱۲۰۵۵، ۱۲۱۵۳
 آنالیز ۱۲۲۸۵
 آنالیز سلولی ۱۲۵۱۷
 آنتی بیوتیکها ۱۲۵۰۹، ۱۲۵۵۰
 آنزیم LDH ۱۲۵۲۴
 آنزیم پرتئولیتیک ۱۲۵۴۸
 آنزیمهای آندونوکلئاز ۱۲۲۸۷
 آنوفل کولیسیفایسیس ۱۲۴۹۷
 آهن ۱۲۲۵۸
 آهنربا ۱۲۲۷۵
 آهن ربای الکتریکی ۱۲۴۴۶
- آب ۱۲۰۸۰، ۱۲۱۰۰، ۱۲۲۷۹، ۱۲۴۱۰، ۱۲۴۲۶
 آب آشامیدنی ۱۲۳۱۵
 آلودگیهای جدید ۱۲۱۳۰
 آبخیزداری ۱۲۰۴۰
 آبرسانی ۱۲۴۴۴
 آبزیان ۱۲۰۸۴
 آبشویی (خاک) ۱۲۰۱۷
 آب مقطر ۱۲۵۴۹
 آب و هوا ۱۲۰۱۳، ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۳۷، ۱۲۰۴۲، ۱۲۰۶۱
 آبهای زیرزمینی ۱۲۲۷۸
 آبیاری بارانی ۱۲۴۰۲
 آتاپالگیت ۱۲۰۲۶
 آتش سوزی ۱۲۴۱۲
 آدنوزین دزامیناز ۱۲۵۳۴
 آرایشگاهها ۱۲۲۱۷
 آرتروز ۱۲۵۴۱
 آرتمیوها ۱۲۲۸۶
 آزمایش بیوشیمیایی ۱۲۵۴۷
 آزمایش پزشکی ۱۲۵۳۹، ۱۲۵۵۰
 آزمایش تیروئید ۱۲۴۶۹
 آزمایش خون ۱۲۴۸۶، ۱۲۵۰۸
 آزمایشگاهها ۱۲۴۶۰
 آزمایشگاههای دامپزشکی ۱۲۰۳۸
 آزمایش گلخانه‌ای ۱۲۰۴۵
 آزمایش ماشین‌آلات ۱۲۴۳۱
 آزمایش مقایسه‌ای ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۴۸، ۱۲۰۷۰
 آزمایش مقدماتی ۱۲۰۵۲، ۱۲۰۷۲
 آزمایشهای مکانیک خاک ۱۲۴۱۵
 آزمون رفتار انطباقی ۱۲۲۴۶
 آزمون روانی ۱۲۲۴۶
 آزمون سراسری ۱۲۳۱۳
 آزمونهای آماری ۱۲۰۶۱، ۱۲۱۶۶، ۱۲۱۷۹

۱۲۵۲۷، ۱۲۴۶۸، ۱۲۴۵۹، ۱۲۲۵۲، ۱۲۲۳۶، ۱۲۱۸۳، ۱۲۱۶۱	آیش ۱۲۰۰۶
۱۲۵۳۳	آئین نامه‌ها ۱۲۴۱۹، ۱۲۴۰۴
ارزشیابی آموزشی ۱۲۵۵۹	
ارگونومی ۱۲۳۳۲	
اره گچ‌بری ۱۲۴۳۶	الف
اسپکتروفتومتر ۱۲۲۶۹	
اسپلیت پلات ۱۲۰۷۷، ۱۲۰۴۳، ۱۲۰۰۲	ابعاد لوله ۱۲۳۵۶
اسپینی هسته ۱۲۲۸۰	اتا کسی تلازیکتازی ۱۲۴۵۴
استان آذربایجان شرقی ۱۲۵۲۶	اترها ۱۲۲۸۲
استان اصفهان ۱۲۰۰۲	اتوبوس ۱۲۳۴۳
استان باختران ۱۲۴۱۶	اتوبوس مدیقایند ۱۲۳۴۱
استان چهارمحال و بختیاری ۱۲۱۳۰، ۱۲۱۲۷	اتومبیل ۱۲۳۳۵، ۱۲۳۴۸، ۱۲۳۵۰
استان خراسان ۱۲۱۶۰	اتومبیل بنز ۱۲۳۶۹
استان خوزستان ۱۲۰۰۷، ۱۲۰۱۱، ۱۲۰۲۳، ۱۲۰۸۱، ۱۲۱۰۶	اتومبیل پژو ۱۲۳۳۱۵۰۴
۱۲۴۴۹، ۱۲۴۱۶، ۱۲۳۲۹، ۱۲۲۵۲، ۱۲۲۴۴، ۱۲۱۲۰، ۱۲۱۱۰	اتومبیل پژو ۴۰۵، ۱۲۳۳۹، ۱۲۳۴۶
۱۲۵۵۷، ۱۲۵۴۵، ۱۲۴۶۷	اتومبیل پیکان ۱۲۳۳۶، ۱۲۳۴۹، ۱۲۳۶۶
استانداردها ۱۲۰۸۵، ۱۲۳۸۷، ۱۲۴۰۶، ۱۲۴۱۵	اتومبیل پیکان ۱۶۰۰، ۱۲۳۳۲
استان زنجان ۱۲۱۷۲، ۱۲۱۸۰، ۱۲۴۲۳	اتومبیل پیکان ۱۸۰۰، ۱۲۳۳۱
استان سیستان و بلوچستان ۱۲۴۱۶، ۱۲۴۷۹، ۱۲۴۹۲	اتومبیل نیسان ۱۲۳۶۴
استان فارس ۱۲۵۰۰، ۱۲۴۴۵، ۱۲۵۱۲	اثرات دارو ۱۲۵۴۳
استان کرمان ۱۲۰۲۰، ۱۲۴۱۶، ۱۲۴۷۲	اجاره بها ۱۲۱۸۹
استان گیلان ۱۲۰۹۹	اجاره نشینی ۱۲۱۹۴
استان لرستان ۱۲۱۰۲	احزاب سیاسی ۱۲۱۳۶
استان مازندران ۱۲۰۹۹	احیای تالاب انزلی ۱۲۰۹۱
استان هرمزگان ۱۲۰۵۵، ۱۲۴۱۶، ۱۲۴۵۸	اختلالات جفت ۱۲۵۴۲
استان همدان ۱۲۴۱۶	اداره شهربانی ۱۲۱۳۵
استخراج ۱۲۲۸۷، ۱۲۳۱۷، ۱۲۳۲۸، ۱۲۴۴۷	ادرار ۱۲۵۵۳
استخوان (حیوان) ۱۲۴۵۰	اراضی کشاورزی ۱۲۱۰۲
استخوان ران ۱۲۵۳۱	ارتباط (انتقال فکر) ۱۲۵۶۹
استرابسیموس ۱۲۵۲۸	ارتباط تصویری ۱۲۵۶۹
استرایسیم ۱۲۵۴۴	ارتفاع آب ۱۲۳۱۸، ۱۲۳۲۱، ۱۲۴۲۶، ۱۲۴۴۱
استرهای آللیک ۱۲۲۸۲	ارتکاب جرم ۱۲۵۱۱
اسکارنها ۱۲۲۵۸	ارزش اجتماعی ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۵۰
اسکلتهای فلزی ۱۲۳۷۹	ارزش افزوده ۱۲۰۹۸، ۱۲۲۳۵
اسلاید رنگی ۱۲۵۶۷	ارزش اقتصادی ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۵۰
اسناد تاریخی ۱۲۱۳۴، ۱۲۱۴۰	ارزش ناخالص ۱۲۰۹۸
اسهال ۱۲۵۵۶	ارزشیابی ۱۲۰۸۹، ۱۲۰۹۰، ۱۲۰۹۴، ۱۲۱۵۱

انتخاب رشته ۱۲۳۱۳	اسید لاکتیک ۱۲۳۲۷
انتقال بیماری ۱۲۴۶۷	اشتغال ۱۲۱۲۴، ۱۲۱۴۳، ۱۲۱۵۰، ۱۲۱۶۶، ۱۲۱۸۲، ۱۲۲۰۵، ۱۲۲۰۵
انتقال نیرو ۱۲۲۶۸	۱۲۲۱۱، ۱۲۲۲۱، ۱۲۲۳۵، ۱۲۳۷۲، ۱۲۳۸۷
اندازه طبیعی ۱۲۵۵۱	اشعه ایکس ۱۲۰۰۹
اندازه گیری ۱۲۰۰۵، ۱۲۰۱۷، ۱۲۰۴۸، ۱۲۲۷۴، ۱۲۲۹۰، ۱۲۳۱۴، ۱۲۳۲۰، ۱۲۴۲۶، ۱۲۴۳۷، ۱۲۴۴۱، ۱۲۴۸۶، ۱۲۵۳۱، ۱۲۵۵۱	اصفهان ۱۲۰۶۷
اندام زائنی جنین ۱۲۲۹۴	اصلاح نقشه ۱۲۱۲۱
اندومتر ۱۲۵۴۶	اطفای حریق ۱۲۴۱۲
انرژی ۱۲۲۷۲، ۱۲۴۱۸	اطلس ۱۲۰۳۷
انرژی خورشیدی ۱۲۲۷۱	اعتبارات جاری ۱۲۱۸۰
انرژی نورانی ۱۲۲۵۶	اعتبارات عمرانی ۱۲۱۲۹، ۱۲۱۸۰
انرژی هسته‌ای ۱۲۲۸۰	اعتیاد ۱۲۱۸۴
انسان ۱۲۴۶۷	اعلام اسلامی ۱۲۲۵۴
انسولین ۱۲۵۱۳	اغذیه فروشیاها ۱۲۲۲۵
انقلاب اسلامی ۱۲۲۳۶، ۱۲۵۶۹	افتادن بند ناف ۱۲۴۸۲
انگله ۱۲۴۵۵	افت تحصیلی ۱۲۳۰۶
انگل هتروفیده ۱۲۴۶۷	افزایش درآمد ۱۲۱۴۸
اورانیوم ۱۲۲۹۰	افزایش محصول ۱۲۰۲۹، ۱۲۱۰۳، ۱۲۳۶۵
اوضاع اجتماعی ۱۲۱۶۷، ۱۲۱۷۶، ۱۲۱۸۵، ۱۲۲۰۰، ۱۲۳۱۱	افلوتا کسین B1 ۱۲۵۴۷
اوضاع اقتصادی ۱۲۱۶۶، ۱۲۱۷۶، ۱۲۱۸۵، ۱۲۲۰۰، ۱۲۳۱۱	اقتصاد آموزشی ۱۲۲۴۱
اوقات فراغت ۱۲۰۵۵، ۱۲۱۰۵	اقتصاد سنجی ۱۲۰۹۳، ۱۲۱۰۱
اهواز ۱۲۰۰۸، ۱۲۰۱۳، ۱۲۲۴۶، ۱۲۵۴۴، ۱۲۵۵۰	اکسایش کاتالیتیکی ۱۲۲۷۷
ایوپروفن ۱۲۴۶۵	اکسید روی ۱۲۳۰۴
ایدز ۱۲۴۹۴	اکسیژن ۱۲۲۷۷
ایده ۱۲۰۰۳	البرز جنوبی ۱۲۳۲۴
ایران ۱۲۰۳۷، ۱۲۰۸۳، ۱۲۰۹۲، ۱۲۱۳۹، ۱۲۱۶۹، ۱۲۱۹۵	البرز مرکزی ۱۲۳۲۴
۱۲۲۰۲، ۱۲۲۱۱، ۱۲۲۲۰، ۱۲۳۱۱، ۱۲۳۲۳، ۱۲۴۱۴، ۱۲۵۶۴	الکترولیز دارویی ۱۲۵۴۱
ایستگاه پمپاژ ۱۲۴۴۱	الکلها ۱۲۲۸۲
ایستگاه تحقیقاتی ملاثانی ۱۲۰۱۰	الگوی ارزشیابی ۱۲۰۹۰
ایستگاههای تقلیل فشار گاز ۱۲۳۹۷	الگوی مصرف ۱۲۵۰۲
ایلات و عشایر ۱۲۱۰۹	الیاف ۱۲۴۸۰
ایمنی سلولی ۱۲۴۶۲	الیاف ابریشم طبیعی ۱۲۴۴۷
ایمنی شناسی ۱۲۴۵۴، ۱۲۵۱۳	الیاف پشم ۱۲۴۴۷
ایمنی همورال ۱۲۴۶۲	اماکن عمومی ۱۲۴۵۹
ایمونوفلوئورسانس ۱۲۵۱۵	امنیت غذایی ۱۲۰۹۳
ایمونوگلوبولینهای سرمی ۱۲۴۶۲	امواج آب ۱۲۳۲۶
	امور خیریه ۱۲۲۱۸
	انبارداری ۱۲۰۴۱، ۱۲۳۸۵

- ۱۲۵۴۰، ۱۲۴۶۱، ۱۲۲۱۶، ۱۲۱۶۴ بررسیهای اقتصادی
 بررسیهای تطبیقی ۱۲۵۲۳
 بررسیهای زیست محیطی ۱۲۰۸۳
 بررسیهای فرهنگی ۱۲۵۴۰
 بررسیهای فنی ۱۲۳۴۵
 بررسی هماتولوژیک ۱۲۵۴۹
 برق ۱۲۲۷۲
 برنامه پنج ساله دوم ۱۲۱۶۵
 برنامه ریزی ۱۲۱۳۳، ۱۲۵۰۵
 برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۵۵
 برنامه ریزی اقتصادی ۱۲۲۱۳
 برنامه ریزی خطی ۱۲۳۸۴
 برنامه ریزی کامپیوتری ۱۲۲۶۸
 برنامه ریزی کتابخانه ۱۲۲۴۸، ۱۲۲۵۲
 برنامه های عمرانی ۱۲۱۰۴
 برنج ۱۲۰۹۹
 بروجن ۱۲۱۲۷
 بزرگسالان ۱۲۱۵۵، ۱۲۵۲۴
 بز نجدی ۱۲۵۵۵
 بز هکاری ۱۲۳۰۳
 بساک ۱۲۰۵۴
 بلورها ۱۲۲۹۱
 بند پایان (Arthropodu) ۱۲۰۱۵
 بند ناف ۱۲۴۸۲
 بنزن ۱۲۵۵۳
 بودجه استانی ۱۲۱۷۳
 بوستان سعدی (کتاب) ۱۲۲۵۵
 بوکسیت ۱۲۲۹۸
 بولت ۱۲۰۳۲
 بوم شناسی ۱۲۰۸۰، ۱۲۴۶۴
 بهداشت ۱۲۴۷۲، ۱۲۴۸۱، ۱۲۵۰۱، ۱۲۵۱۰
 بهداشت روانی ۱۲۵۲۳
 بهداشت محیط زیست ۱۲۴۸۸، ۱۲۴۹۲
 بهورزان ۱۲۵۲۳
 بهینه سازی ۱۲۳۴۲، ۱۲۳۸۴
 بیابان زدایی ۱۲۲۴۰
 بیابانها ۱۲۲۴۰
- باختران ۱۲۰۰۵، ۱۲۱۲۵
 باد ۱۲۲۷۲، ۱۲۳۱۰، ۱۲۳۲۶
 بارگذاری ۱۲۴۰۹
 باروری (حیوان) ۱۲۲۹۴
 باروری (گیاه) ۱۲۰۲۲
 باریت ۱۲۲۶۳
 بازار فروش ۱۲۲۴۲
 بازاریابی ۱۲۰۹۶، ۱۲۳۸۳
 بازسازی ۱۲۱۸۶، ۱۲۳۵۷، ۱۲۴۲۳
 باسیلوس اسفریکوس ۱۲۴۸۵
 باطریهای اسیدی ۱۲۳۹۴
 باغداری ۱۲۲۳۲
 باغ گیاهشناسی ۱۲۲۹۶
 بافت شناسی ۱۲۲۹۵
 باکتری شناسی ۱۲۵۵۰
 باکتریها ۱۲۳۰۰
 بالغین ۱۲۴۶۸
 بانک ژن (گیاه) ۱۲۰۶۷
 بانکهای اطلاعاتی ۱۲۲۶۸، ۱۲۳۱۹
 بتاتالاسمی ۱۲۵۰۷
 بتن ۱۲۴۰۰، ۱۲۴۱۹
 بخش اقتصادی ۱۲۱۸۰، ۱۲۴۱۸
 بخش ساختمانی ۱۲۱۳۲، ۱۲۲۰۵
 بخش صنایع ۱۲۱۳۲، ۱۲۱۶۵
 بخش کانهها ۱۲۱۳۲، ۱۲۱۶۵
 بخش کشاورزی ۱۲۰۹۸، ۱۲۱۴۷، ۱۲۱۶۵، ۱۲۴۱۸
 بذر ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۶۶، ۱۲۱۰۰
 بذرگیری ۱۲۰۳۶
 بررسی بیوشیمیایی ۱۲۵۴۹
 بررسی تطبیقی ۱۲۴۹۶
 بررسی فیتوشیمیایی ۱۲۴۷۳
 بررسیهای آماری ۱۲۳۲۹، ۱۲۴۹۵، ۱۲۵۰۶، ۱۲۵۱۴
 بررسیهای اجتماعی ۱۲۱۶۴، ۱۲۲۱۶، ۱۲۵۴۰

- بیماریهای مقاربتی ۱۲۴۹۰
 بیماریهای ویروسی (گیاه) ۱۲۰۴۶
 بیوالکتریسته ۱۲۵۱۶
 بیوپسی ۱۲۵۱۵، ۱۲۴۵۷
 بیوشیمی (گیاه) ۱۲۲۸۶
- ب
- پاتولوژی ۱۲۴۹۹
 پارازیتها ۱۲۰۱۱
 پالی گورسکیت ۱۲۰۲۶
 پایه اول ابتدایی ۱۲۱۶۳
 پایه تحصیلی ۱۲۰۵۵
 پایه نارنگی ترورسیترنج ۱۲۰۴۷
 پتانسیل بیابان ۱۲۲۴۰
 پتروشیمی خراسان ۱۲۴۲۱
 پراکندگی ۱۲۰۰۹
 پراکندگی الاستیک پروتون ۱۲۳۰۲
 پرتقال سیاورز ۱۲۰۱۲
 پرتقال محلی ۱۲۰۱۲
 پرتقال والنسیا ۱۲۰۱۲
 پرتوهای یونساز ۱۲۴۵۶
 پرداتورها ۱۲۰۱۱
 پرس هیدرولیکی کابل شو ۱۲۳۹۱
 پرسینیا آتروکولیتیکا (باکتری) ۱۲۵۵۶
 پرکوه (گیاه) ۱۲۰۰۸
 پروانه ساختمانی ۱۲۱۰۷
 پروتئین گیاهی ۱۲۰۴۸
 پرورش ماهی ۱۲۴۰۳، ۱۲۰۸۰
 پروستات ۱۲۴۶۳
 پروکاریوتها ۱۲۲۸۷
 پروگنوستیک آمفیزم ۱۲۴۶۸
 پرونده خوانی (پزشکی) ۱۲۵۳۵
 پره کلامپسی ۱۲۵۴۲
 پزشکان ۱۲۵۲۳
 پژوهشهای اجتماعی ۱۲۱۸۴، ۱۲۱۷۹
- بیماریهای حلق ۱۲۵۰۷
 بیماریهای دستگاه اداری ۱۲۴۶۳
 بیماریهای دستگاه تنفسی (حیوان) ۱۲۵۵۷
 بیماریهای دستگاه گوارش ۱۲۴۹۹
 بیماریهای دهان و دندان ۱۲۴۷۰
 بیماریهای ریوی ۱۲۵۳۲، ۱۲۴۶۸
 بیماریهای عروقی ۱۲۵۲۵
 بیماریهای عفونی ۱۲۵۰۹
 بیماریهای قلب ۱۲۵۲۷
 بیماریهای کلیه ۱۲۵۱۵
 بیماریهای گوش ۱۲۵۰۶
 بیماریهای گیاهی ۱۲۰۰۷، ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۴۵، ۱۲۰۶۹، ۱۲۴۳۵
 بیماریهای مادرزادی ۱۲۵۱۲، ۱۲۴۸۷، ۱۲۴۶۹
- بیسوادان ۱۲۱۵۲
 بیسوادی ۱۲۱۵۲
 بیکاری ۱۲۱۸۲، ۱۲۱۴۸، ۱۲۱۲۴
 بیلروبین ۱۲۵۱۴
 بیماران ارتوپدیک ۱۲۴۹۱
 بیماران اورژانس ۱۲۴۸۴
 بیماران بستری ۱۲۴۸۹
 بیماران جذامی ۱۲۵۳۵
 بیماران روانی ۱۲۵۱۱
 بیماران سرپایی ۱۲۵۳۷، ۱۲۴۸۹
 بیماران سیروتیک ۱۲۴۷۸
 بیماران منتزیتی ۱۲۵۵۰
 بیمارستان امام خمینی ۱۲۵۴۲
 بیمارستان خاتم الانبیا ۱۲۴۹۱
 بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان ۱۲۴۸۴
 بیمارستان زنان تبریز ۱۲۵۲۹
 بیمارستان طالقانی تبریز ۱۲۵۲۹
 بیمارستان قلب شهید رجائی ۱۲۵۲۰
 بیمارستانها ۱۲۴۷۴، ۱۲۲۲۲، ۱۲۴۷۴
 بیماریابی ۱۲۵۳۳، ۱۲۵۲۳، ۱۲۴۶۷
 بیماری لایم ۱۲۴۹۳
 بیماری لپر ۱۲۵۳۷
 بیماری ویروسی کرلی تاپ ۱۲۰۴۵
 بیماریهای بینی ۱۲۵۰۷
 بیماریهای حلق ۱۲۵۰۷
 بیماریهای دستگاه اداری ۱۲۴۶۳
 بیماریهای دستگاه تنفسی (حیوان) ۱۲۵۵۷
 بیماریهای دستگاه گوارش ۱۲۴۹۹
 بیماریهای دهان و دندان ۱۲۴۷۰
 بیماریهای ریوی ۱۲۵۳۲، ۱۲۴۶۸
 بیماریهای عروقی ۱۲۵۲۵
 بیماریهای عفونی ۱۲۵۰۹
 بیماریهای قلب ۱۲۵۲۷
 بیماریهای کلیه ۱۲۵۱۵
 بیماریهای گوش ۱۲۵۰۶
 بیماریهای گیاهی ۱۲۰۰۷، ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۴۵، ۱۲۰۶۹، ۱۲۴۳۵
 بیماریهای مادرزادی ۱۲۵۱۲، ۱۲۴۸۷، ۱۲۴۶۹

- پژوهشهای صنعتی ۱۲۴۴۵
 پژوهشهای علوم اجتماعی ۱۲۲۴۳
 پشه‌بند آغشته به سم ۱۲۴۵۸
 پلاستو (دارو) ۱۲۴۶۵
 پلاک گذاری (گیاه) ۱۲۲۹۶
 پلها ۱۲۴۰۹
 پلی‌استرین ۱۲۳۵۰
 پلی‌پلوئید ۱۲۰۲۹
 پلیمرها ۱۲۲۶۹، ۱۲۲۷۷، ۱۲۵۳۸
 پمپها ۱۲۳۸۳
 پمپهای آبرسانی ۱۲۴۴۱
 پمپهای بتن دورانی ۱۲۴۳۳
 پمپهای فشارقوی ۱۲۳۸۰
 پمپهای فشردنی ۱۲۴۳۳
 پنبه زودرس ۱۲۰۶۰
 پنیرسازی ۱۲۳۹۵
 پودر آهن ۱۲۴۳۲
 پودر جیوه ۱۲۴۳۲
 پوسیدگی دندان ۱۲۵۰۴
 پوشش گیاهی ۱۲۴۷۳، ۱۲۳۰۵، ۱۲۰۸۰
 پونک (تهران) ۱۲۴۷۱
 پیاز ۱۲۰۴۱، ۱۲۱۰۱
 پیرولولوزیت ۱۲۲۹۷
 پیشگیری ۱۲۴۵۱
 پیشگیری از بیماری ۱۲۵۱۰
 پیشگیری از حاملگی ۱۲۵۴۶
 پیشگیری از حوادث ۱۲۱۴۵
 پیشگیری از خوردگی ۱۲۳۸۶
 پیوستگی ۱۲۲۸۰
 پیوند (اعضای بدن) ۱۲۴۵۷
 پیوند (گیاه) ۱۲۰۴۷
- تایر خانواده ۱۲۳۰۳
 تاثیر متقابل (کشاورزی) ۱۲۰۴۲، ۱۲۰۷۵
 تاریخ ۱۲۵۵۸
 تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۱۲۴۱۱
 تاسیسات مکانیکی ۱۲۴۰۶
 تالاب انزلی ۱۲۰۹۱
 تالابها ۱۲۰۹۲، ۱۲۳۰۵
 تالاب هشیلان ۱۲۰۸۰
 تالاموس ۱۲۵۱۹
 تامین مواد غذایی ۱۲۵۰۰
 تبخیر (گیاه) ۱۲۰۱۰، ۱۲۰۲۳
 تبخیر طشتک کلاس A ۱۲۰۱۰
 تبدیل انرژی ۱۲۲۵۶
 تب راجعه تک گیر ۱۲۵۳۹
 تبریز ۱۲۵۲۸، ۱۲۵۳۱
 تبصره (بودجه) ۱۲۱۲۸
 تبصره ۳ (بودجه) ۱۲۱۳۲
 تبصره ۳ (قانون بودجه) ۱۲۱۶۴
 تبلیغات ۱۲۵۶۹
 تتراپلوئید ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۳۲
 تثبیت پتاسیم ۱۲۰۰۹
 تجزیه خاک ۱۲۴۱۵
 تجویز دارو ۱۲۵۴۲
 تجهیزات الکترونیکی ۱۲۴۳۷
 تجهیزات بیمارستانی ۱۲۴۳۶
 تجهیزات دندانپزشکی ۱۲۴۳۲
 تحصیلات دانشگاهی ۱۲۳۰۶
 تحقیق و توسعه ۱۲۴۴۵
 تحلیل‌های آماری ۱۲۱۶۶، ۱۲۴۸۱
 تحولات آموزشی ۱۲۱۶۹
 تحولات سازمانی ۱۲۱۷۰
 تحولات مرفودینامیک ۱۲۳۰۸
 تخریب محیط زیست ۱۲۰۸۳
 تخم مرغ ۱۲۰۹۷
 تخمین خسارت ۱۲۱۷۲
 تداخل دارویی ۱۲۵۳۸
 تریچه ۱۲۰۶۸
- تابع تحلیلی ۱۲۲۶۷
 تاتر ۱۲۱۶۸

- ترکیبات آلی ۱۲۲۷۷
 ترکیبات غذایی ۱۲۵۰۰
 ترکیب پذیری ۱۲۰۶۵
 ترمیم بافت ۱۲۵۱۶
 ترمیم فاگوسیتوزات ۱۲۴۸۲
 تروما ۱۲۴۸۴
 تریپلوئید ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۲۹
 تزریق آنزیم ۱۲۵۴۸
 تزریق خون ۱۲۵۰۸
 تزریق در مفصل ۱۲۵۴۱
 تشخیص افتراقی ۱۲۵۴۵
 تشخیص بیماری (انسان) ۱۲۵۱۵، ۱۲۵۳۴
 تصفیه ۱۲۴۲۲
 تصفیه فاضلاب ۱۲۴۶۱
 تعاونیها ۱۲۱۶۴
 تعاونیهای مسکن ۱۲۲۴۴
 تفرق (گیاه) ۱۲۰۱۰، ۱۲۰۲۳
 تعمیر و نگهداری ۱۲۳۶۹
 تعویض خون ۱۲۵۱۴
 تعویض دریچه قلب ۱۲۵۲۰
 تغذیه ۱۲۰۹۳، ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۲، ۱۲۵۰۱
 تغذیه کودکان ۱۲۵۴۰
 تغذیه مادران ۱۲۵۴۰
 تغذیه مصنوعی (کودک) ۱۲۴۸۳
 تغذیه نوزادان ۱۲۵۴۰
 تغییرات سطح آب ۱۲۳۱۸
 تغییرات شیمیائی ۱۲۲۹۹
 تغییرات کیفی ۱۲۳۵۲
 تقسیمات کشوری ۱۲۱۶۲
 تقویت کننده صدا ۱۲۴۲۵، ۱۲۴۴۰
 تک جوانه ۱۲۰۵۳
 تکنولوژی ۱۲۰۰۲، ۱۲۰۴۴
 تلقیح (گیاه) ۱۲۰۱۸، ۱۲۰۲۲
 تلقیح مصنوعی ۱۲۰۶۷
 تلگراف (تهران - تبریز) ۱۲۱۴۱
 تماشاگران ۱۲۵۶۰
 تناوب زراعی ۱۲۰۰۶
 تنکابن ۱۲۴۵۳
 تنگستن ۱۲۲۵۸
 توابع چند متغیره ۱۲۲۸۴
 توپولوژی ۱۲۲۶۴
 تورپ TURP ۱۲۵۴۹
 توزیع اعتبارات ۱۲۱۲۷
 توزیع جغرافیایی ۱۲۰۶۶، ۱۲۱۸۰
 توسعه ۱۲۰۸۷، ۱۲۱۳۳، ۱۲۱۶۵، ۱۲۱۸۷
 توسعه اقتصادی - اجتماعی ۱۲۰۳۷
 توسعه سیاسی ۱۲۱۷۱
 توسعه صنعتی ۱۲۴۴۵
 توسعه کتابخانه ۱۲۲۵۲
 تولید ۱۲۰۴۷، ۱۲۰۵۳، ۱۲۱۰۰، ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۶۵، ۱۲۱۹۵،
 ۱۲۲۰۷، ۱۲۲۱۰، ۱۲۲۳۵، ۱۲۲۴۲، ۱۲۲۵۰، ۱۲۲۶۰، ۱۲۲۷۲،
 ۱۲۲۸۸، ۱۲۲۹۱، ۱۲۳۰۰، ۱۲۳۲۲، ۱۲۳۴۱، ۱۲۳۵۱، ۱۲۳۶۲،
 ۱۲۳۷۲، ۱۲۳۸۰، ۱۲۳۹۳، ۱۲۴۲۹، ۱۲۴۳۴، ۱۲۴۴۸، ۱۲۴۵۰
 ۱۲۵۶۲
 تولید آزمایشی ۱۲۳۴۵
 تولید انبوه ۱۲۳۴۶، ۱۲۳۹۱
 تولید داخلی ۱۲۳۳۳، ۱۲۳۷۰، ۱۲۳۹۲، ۱۲۴۷۴
 تولید صنعتی ۱۲۵۲۵
 تولید ناخالص ملی ۱۲۲۱۵
 تولید نیمه صنعتی ۱۲۴۳۸، ۱۲۴۴۶
 تهران ۱۲۱۴۵، ۱۲۱۹۴، ۱۲۳۰۳، ۱۲۳۱۳، ۱۲۴۵۲، ۱۲۴۶۰،
 ۱۲۴۹۶، ۱۲۵۰۴، ۱۲۵۲۱، ۱۲۵۵۱
 تی توتاکسین T2 Toxin ۱۲۵۴۷
 تیزکاری ابزار ۱۲۳۸۹، ۱۲۴۳۰
 تیغه فرز ۱۲۴۲۹
 تین لایر کروماتوگرافی ۱۲۳۱۷
 جابجائی مسافر ۱۲۳۰۹
 جبر C ۱۲۲۸۱
 جبر N ۱۲۲۸۱
 جبرها (خارج قسمتی) ۱۲۲۸۱
 جکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و ۰۰۰ دوره اول شماره ۱/۱۲۳

ج

- جدول داده‌ها و ستاده‌ها ۱۲۲۱۳
 جذام ۱۲۵۳۵
 جراحی پوست ۱۲۵۱۶
 جراحی دندان ۱۲۴۶۵
 جراحی قلب ۱۲۵۲۰
 جرتقیل ۱۲۳۷۷
 جرم ۱۲۵۱۱
 جریان باد ۱۲۳۱۰، ۱۲۲۷۲
 جزایر ایرانی خلیج فارس ۱۲۴۷۳
 جسم سیاه (مغز) ۱۲۵۱۹
 جغرافیای طبیعی ۱۲۲۴۰
 جلبک دریایی ۱۲۳۱۲
 جلبکها ۱۲۳۱۲
 مجسمه ۱۲۴۹۵
 جمع‌آوری زیاله ۱۲۵۲۲
 جمعیت ۱۲۱۴۷
 جمعیت روستایی ۱۲۵۲۳
 جمعیت شناسی ۱۲۴۸۱
 جنبش جنگل ۱۲۱۳۷
 جنگلهای ماندابی حرا ۱۲۰۸۹
 جنین ۱۲۵۰۳، ۱۲۵۳۱
 جنین (حیوان) ۱۲۲۹۴
 جنین شناسی ۱۲۲۹۵
 جو ۱۲۰۵۷
 جوانان ۱۲۴۶۸
 جوانه سیب زمینی ۱۲۰۴۶
 جوشانده گیاه ۱۲۵۴۳
 جوشکاری ۱۲۳۵۷
 جهت باد ۱۲۳۱۰
 جهرم ۱۲۴۵۵، ۱۲۵۱۰
 جیوه ۱۲۲۶۳
- چاقوی جراحی ۱۲۴۹۱
 چاه آب ۱۲۴۲۶
 چدن آستمپر ۱۲۳۶۲
 چدن نشکن ۱۲۳۴۵، ۱۲۳۶۱
 چرخ راه آهن ۱۲۳۶۲
 چشم ۱۲۴۸۹، ۱۲۴۹۰، ۱۲۵۰۹
 چشمه شاه‌جایان (داراب) ۱۲۲۷۸
 چشمه کنار سیاه (فیروز آباد) ۱۲۲۷۸
 چشمه‌ها ۱۲۲۷۹
 چشمه‌های معدنی آبگرم ۱۲۲۷۴
 چغندر قند ۱۲۰۰۱، ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۳۲، ۱۲۰۴۲
 چغندر قند زودرس ۱۲۰۳۱
 چند جمله‌ایها (ریاضی) ۱۲۲۶۱
 چین‌شناسی ۱۲۳۲۴، ۱۲۳۳۰
- ح
- حاشیه رودخانه قزل‌اوزن (استان زنجان) ۱۲۱۸۵
 حاشیه‌نشینی ۱۲۱۷۷
 حاملگی ۱۲۵۲۶
 حبوبات ۱۲۰۴۱
 حرارت ۱۲۰۶۱
 حرارت بدن ۱۲۵۴۹
 حرکت آبها ۱۲۲۷۹
 حساسیت (پزشکی) ۱۲۴۶۲، ۱۲۴۸۰، ۱۲۴۹۶، ۱۲۵۵۰
 حساسیت زها ۱۲۴۷۹، ۱۲۴۹۶
 حساسیت زدائی ۱۲۴۶۲
 حشرات ۱۲۰۱۹
 حفاری معادن ۱۲۳۹۶
 حفاظت ۱۲۴۱۲
 حفاظت آب ۱۲۰۹۱
 حفاظت داده‌ها ۱۲۳۱۹
 حفاظت در برابر اشعه ۱۲۴۵۶
 حفاظت محیط زیست ۱۲۲۰۶، ۱۲۳۴۳
 حفره ماستوئید ۱۲۵۰۶
 حقوق قضایی ۱۲۵۱۱
- چاپ اسلاید ۱۲۵۶۷
 چاپ فیلم ۱۲۵۶۸
- چ

- حقوق و دستمزد ۱۲۲۲۱
 حل عددی انتگرال ۱۲۲۷۰
 حلقه‌های فازی ۱۲۲۶۵
 حمل و نقل ۱۲۳۷۴
 حمل و نقل عمومی ۱۲۳۰۹
 حوادث خانگی ۱۲۱۴۵
 حوزه‌های آبخیز ۱۲۲۷۹
 حیات وحش ۱۲۰۸۰
 حیوانات ۱۲۴۶۷، ۱۲۰۸۲
 حیوانات آزمایشگاهی ۱۲۵۴۳
- خرداد ۱۲۱۷۲، ۱۳۶۹
 خردسالان ۱۲۲۳۷
 خرده‌فروشی ۱۲۱۹۳
 خرم‌آباد ۱۲۰۵۶
 خرما ۱۲۰۱۶
 خرید و فروش ۱۲۲۲۳
 خشک کردن رنگ ماهیچه ۱۲۳۶۵
 خشکی (گیاه) ۱۲۰۵۶
 خشکیدگی (گیاه) ۱۲۰۶۰
 خط کشی ۱۲۴۳۹
 خطوط انتقال ۱۲۳۶۸، ۱۲۲۵۷
 خلوص ژنتیکی (گیاه) ۱۲۰۳۳
 خلیج فارس ۱۲۳۰۱، ۱۲۳۲۶
 خواب بذر ۱۲۰۶۱
 خواص ژنتیکی ۱۲۰۴۲
 خواص فیزیکی ۱۲۲۹۱
 خواص کمی ۱۲۰۰۵، ۱۲۰۳۰، ۱۲۰۴۸
 خواص کیفی ۱۲۰۰۵، ۱۲۰۳۰، ۱۲۰۴۸
 خوردگی فلزات ۱۲۳۸۶
 خون ۱۲۵۴۹
 خونریزی ۱۲۴۷۵
 خیابانها ۱۲۴۳۹
 خیابار ۱۲۰۶۷
- خاک ۱۲۰۱۷، ۱۲۰۸۵، ۱۲۳۰۰، ۱۲۴۱۰
 خاک رس ۱۲۰۲۶، ۱۲۲۸۹، ۱۲۲۹۸
 خاک سبک ۱۲۰۴۳
 خاک سنگین ۱۲۰۴۳
 خاکشناسی ۱۲۰۰۹
 خاک متوسط ۱۲۰۴۳
 خاک مزروعی ۱۲۰۰۹، ۱۲۲۹۹
 خالص سازی ۱۲۲۸۷
 خانواده ۱۲۵۰۲، ۱۲۰۵۵
 خانوار روستایی ۱۲۱۱۶، ۱۲۱۹۳، ۱۲۲۰۳، ۱۲۵۰۵
 خانوار شهری ۱۲۱۱۷، ۱۲۱۹۴، ۱۲۲۰۱، ۱۲۵۰۵
 خانه‌های بهداشت ۱۲۵۳۳
 خدمات ۱۲۱۹۳، ۱۲۲۱۷
 خدمات آموزشی ۱۲۲۳۴
 خدمات ارشادی ۱۲۲۱۸
 خدمات پزشکی ۱۲۰۳۸، ۱۲۲۲۲، ۱۲۴۷۰، ۱۲۴۸۸، ۱۲۵۲۳
 خدمات دولتی ۱۲۱۷۳
 خدمات روستایی ۱۲۱۱۴
 خدمات شهری ۱۲۲۰۱
 خدمات عمومی ۱۲۲۲۱
 خدمات فرهنگی ۱۲۲۲۴
 خدمات کشاورزی ۱۲۱۱۵، ۱۲۲۰۲
 خدمات ورزشی ۱۲۲۲۴
- ح
- خاک ۱۲۰۱۷، ۱۲۰۸۵، ۱۲۳۰۰، ۱۲۴۱۰
 خاک رس ۱۲۰۲۶، ۱۲۲۸۹، ۱۲۲۹۸
 خاک سبک ۱۲۰۴۳
 خاک سنگین ۱۲۰۴۳
 خاکشناسی ۱۲۰۰۹
 خاک متوسط ۱۲۰۴۳
 خاک مزروعی ۱۲۰۰۹، ۱۲۲۹۹
 خالص سازی ۱۲۲۸۷
 خانواده ۱۲۵۰۲، ۱۲۰۵۵
 خانوار روستایی ۱۲۱۱۶، ۱۲۱۹۳، ۱۲۲۰۳، ۱۲۵۰۵
 خانوار شهری ۱۲۱۱۷، ۱۲۱۹۴، ۱۲۲۰۱، ۱۲۵۰۵
 خانه‌های بهداشت ۱۲۵۳۳
 خدمات ۱۲۱۹۳، ۱۲۲۱۷
 خدمات آموزشی ۱۲۲۳۴
 خدمات ارشادی ۱۲۲۱۸
 خدمات پزشکی ۱۲۰۳۸، ۱۲۲۲۲، ۱۲۴۷۰، ۱۲۴۸۸، ۱۲۵۲۳
 خدمات دولتی ۱۲۱۷۳
 خدمات روستایی ۱۲۱۱۴
 خدمات شهری ۱۲۲۰۱
 خدمات عمومی ۱۲۲۲۱
 خدمات فرهنگی ۱۲۲۲۴
 خدمات کشاورزی ۱۲۱۱۵، ۱۲۲۰۲
 خدمات ورزشی ۱۲۲۲۴
- د
- دابل‌ها پلوئید (گیاه) ۱۲۰۵۴
 داده‌ها و ستاده‌ها ۱۲۲۱۳
 داراب ۱۲۲۸۳
 دارودرمانی ۱۲۴۶۳، ۱۲۵۳۰
 داروهای ضد آماسی ۱۲۴۶۵
 داروهای ضد التهاب ۱۲۲۹۴
 داروهای ضد حساسیت ۱۲۲۹۴
 داروهای ضد صرع ۱۲۵۳۸
 داروی ظهور فیلم ۱۲۵۶۸
 داشبورد ۱۲۳۳۴

- دستگاه پرس پخت لاستیک ۱۲۳۹۳
 دستگاہ پلی‌کپی ۱۲۴۴۲، ۱۲۴۳۱
 دستگاہ تزریق جوانه‌زا ۱۲۳۷۰
 دستگاہ تنفس (انسان) ۱۲۵۴۵
 دستگاہ تنفس (حیوان) ۱۲۵۴۵
 دستگاہ تهویه مطبوع ۱۲۲۷۱
 دستگاہ سوپر تله مگنتیک ۱۲۴۴۰
 دستگاہ فتوکپی ۱۲۴۲۸
 دستگاہ قالبگیری MG3 ۱۲۳۸۸
 دستگاہ کاتد اکتیویته میتر پرتابل ۱۲۴۲۷
 دستگاہ گرمکن گاز ۱۲۳۹۷
 دستگاہ لوله‌ریزی گریز از مرکز ۱۲۳۵۱
 دستگاہ مخلوط کن ۱۲۴۳۲
 دستگاہ وینچ دکلبندی ۱۲۳۹۲
 دستگاہهای تکثیر ۱۲۴۲۸، ۱۲۴۴۲
 دستگاہ هد ذرت ۱۲۳۷۲
 دستمزدها ۱۲۱۸۹
 دسته‌دنده گیربکس ۱۲۳۳۱
 دشت مغان ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۴۲
 دفع پیوند (اعضای بدن) ۱۲۴۵۷
 دفع زیاله ۱۲۵۲۲
 دکلهای مخابراتی ۱۲۳۹۲
 دگزامتازون ۱۲۴۶۵
 دندان عقل ۱۲۴۶۵
 دندان نهفته ۱۲۴۶۵
 دنده فلاپویل ۱۲۳۳۶، ۱۲۳۴۶
 دود ۱۲۳۱۴
 دورگ گیری ۱۲۰۵۴، ۱۲۰۶۲
 دورگه‌ها ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۵۴، ۱۲۰۶۴
 دوره آمادگی ۱۲۲۳۷
 دوره ابتدایی ۱۲۱۵۸، ۱۲۵۴۴
 دوره راهنمایی ۱۲۰۵۵
 دهستانها ۱۲۱۶۰
 دی.ان.آ ۱۲۵۰۸، ۱۲۵۱۷
 دیابت ۱۲۵۱۳
 دیابت شیرین ۱۲۵۰۱
 دیاگنوستیک ۱۲۴۶۸
- دامپروری ۱۲۰۸۰
 دامداریها ۱۲۲۳۱
 دامنه محدود (ریاضی) ۱۲۲۶۷
 دامها ۱۲۲۱۲، ۱۲۲۳۱
 دانسته‌های آماری ۱۲۰۸۶، ۱۲۱۰۵، ۱۲۱۱۰، ۱۲۱۲۰، ۱۲۱۶۲
 دانش آموزان ۱۲۵۴۴، ۱۲۵۰۴، ۱۲۰۵۵
 دانش آموزان دبیرستانی ۱۲۳۱۳
 دانشجویان ۱۲۳۰۶، ۱۲۳۱۶
 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۲۲۵۱
 دانشکده معماری و شهرسازی ۱۲۵۵۹
 دانشگاه الزهراء ۱۲۲۹۶
 دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۵۵۹
 دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۲۲۴۹
 دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲۴۷۴
 دانکن ۱۲۰۷۷
 دانه ذرت ۱۲۰۱۸
 دانه گیاهی ۱۲۵۴۶
 دبستانها ۱۲۲۴۶
 دبی ۱۲۴۴۴
 درآمدها ۱۲۱۱۶، ۱۲۱۹۱، ۱۲۲۰۳، ۱۲۲۲۵، ۱۲۳۸۴
 درجه حرارت ۱۲۰۱۸، ۱۲۰۲۲
 درخت انجیر ۱۲۴۳۵
 دررفتگی مادرزادی مفصلها ۱۲۴۸۷
 درکه (تهران) ۱۲۴۷۱
 درماتوفیتها ۱۲۵۱۰
 درمان ۱۲۴۷۸، ۱۲۴۸۱، ۱۲۵۰۶، ۱۲۵۱۰، ۱۲۵۳۰، ۱۲۵۴۴
 دریاچه ارومیه ۱۲۳۱۲
 دریاچه‌ها ۱۲۳۰۵
 دریای خزر ۱۲۳۱۸
 دریای عمان ۱۲۰۸۴، ۱۲۳۰۱
 دریچه قلب ۱۲۵۲۰
 ذرفول ۱۲۰۱۲
 دستگاہ آبیاری بارانی ۱۲۴۰۲
 دستگاہ آمالگاماتور ۱۲۴۳۲
 دستگاہ برش کویل ۱۲۳۸۱

- دیلوئید ۱۲۰۳۱
 دیرین شناسی ۱۲۳۲۴
 دیسک ۱۲۵۴۸
 دیگ شوفاز ۱۲۳۵۴
 دیوار پیش ساخته ساندویچی ۱۲۳۶۰
 دیورتیک ۱۲۵۴۳
- ذخیره سولفات استرانسیوم ۱۲۳۳۰
 ذرت ۱۲۳۷۲، ۱۲۰۲۱
 ذرت مکزیکی ۱۲۰۲۴
 ذوب سرب ۱۲۳۹۴
- راديوگرافهای صنعتی ۱۲۴۵۶
 رادیولوژی ۱۲۵۳۶
 رامسر ۱۲۴۵۳
 راهنمای کتابخانه‌ها ۱۲۲۴۵
 راه و ساختمان ۱۲۳۵۹، ۱۲۴۱۸
 راهها ۱۲۴۰۸، ۱۲۴۳۹
 راههای روستایی ۱۲۴۰۵
 رت RAT ۱۲۵۴۳
 رجال سیاسی ۱۲۱۳۴
 ردیابهای رنگی ۱۲۲۷۹
 رژیم غذایی ۱۲۵۴۷
 رستورانها ۱۲۲۲۵
 رس رشته‌ای ۱۲۰۲۶
 رشته آمار ۱۲۳۰۶
 رشته تحصیلی ۱۲۳۱۳
 رشته روابط بین‌الملل ۱۲۲۴۳
 رشته ریاضی ۱۲۳۰۶، ۱۲۳۱۶
 رشته علم سیاست ۱۲۱۶۹
 رشته‌های دانشگاهی ۱۲۳۱۳
- رشد بلور ۱۲۲۹۱
 رشد جمعیت ۱۲۳۰۷، ۱۲۵۰۰
 رشد گیاه ۱۲۰۰۸، ۱۲۰۱۳، ۱۲۰۴۲
 رصدخانه ابوریحان بیرونی ۱۲۲۸۵
 رضایت شغلی ۱۲۱۷۰
 رفتار انطباقی ۱۲۲۴۶
 رفع کمبود ۱۲۱۴۲
 رگرسیون ۱۲۰۶۶
 رنگریزی ۱۲۴۳۹
 رنگریزی ستی ۱۲۴۴۷
 رنگ ماهیچه ۱۲۳۶۵
 رنگهای دندانهای ۱۲۴۴۷
 رنگهای طبیعی ۱۲۴۴۷
 رنگهای گیاهی ۱۲۴۴۷
 روانشناسی سازمانی ۱۲۱۷۰
 روتوزید ۱۲۵۲۵
 رودخانه بشار ۱۲۰۸۵
 رودخانه خرم‌آباد ۱۲۰۸۵
 رودخانه زاینده‌رود ۱۲۰۸۵
 رودخانه سرباز ۱۲۰۸۴
 رودخانه کاجو ۱۲۰۸۴
 ردخانه کنجان چم ۱۲۰۸۵
 رودخانه‌ها ۱۲۰۸۵
 روده ۱۲۴۷۷
 روده کوچک (حیوان) ۱۲۵۴۷
 رودین - شاپی رو ۱۲۲۷۶
 روزآمد ۱۲۴۰۵
 روستائیان ۱۲۱۲۶، ۱۲۱۴۸، ۱۲۱۵۰
 روش Fission track اورانیوم ۱۲۲۹۰
 روش پاراستتز حجیم ۱۲۴۷۸
 روش تحقیق ۱۲۱۷۹، ۱۲۱۸۱، ۱۲۲۴۳
 روش توپر (قالبگیری) ۱۲۳۵۰
 روش دی‌آلل ۱۲۰۶۴
 روش ساندویچی (ریخته‌گری) ۱۲۳۶۷
 روشهای آزمایشگاهی ۱۲۲۹۷
 روشهای جداسازی ۱۲۳۱۷
 روشهای سوادآموزی ۱۲۱۵۶

- روشهای کاشت ۱۲۰۵۱
 روشهای میکروشمیائی ۱۲۳۱۷
 روشهای یکپارچه سازی (اراضی) ۱۲۱۰۲
 روش هیدروژن دادن ۱۲۴۴۸
 روغن نباتی ۱۲۳۲۸
 روی ۱۲۲۵۸
 روی (از نظر حیاتی) ۱۲۵۲۷
 ریاضیات ۱۲۲۶۲
 ریخت شناسی ۱۲۵۱۹، ۱۲۰۶۲
 ریخت شناسی زمین ۱۲۳۲۱، ۱۲۳۰۸
 ریخته گری ۱۲۳۵۱، ۱۲۳۶۱، ۱۲۳۷۰
 ریز چینه شناسی ۱۲۳۲۴
 ریشه چغندر قند ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۳۰
 ریفامپین ۱۲۵۳۰
 ریه ۱۲۵۵۷
- زنان معتاد ۱۲۳۱۱
 زنجان ۱۲۱۷۷، ۱۲۱۸۴
 زواره ۱۲۵۵۸
 زیرمجموعه ها ۱۲۲۶۵
 زیست شناسی ۱۲۰۱۴، ۱۲۰۲۵
 زیستگاهها ۱۲۰۸۲
 ژئولیت Zsm-5 ۱۲۲۸۸
 ژئولیتها ۱۲۲۸۸

- ژلاتین (عکاسی) ۱۲۴۵۰
 ژنتیک ۱۲۴۵۴
 ژنتیک سلولی ۱۲۲۸۶
 ژنتیک گیاهی ۱۲۰۳۰، ۱۲۰۶۲

- زایل ۱۲۴۸۸
 زاهدان ۱۲۴۷۷، ۱۲۴۸۱، ۱۲۴۹۶
 زایشگاه شهید اکبرآبادی ۱۲۵۱۸
 زایشگاه قدس زاهدان ۱۲۴۹۰
 زیاله ۱۲۵۲۲
 زبان دیداری ۱۲۵۶۹
 زبان شناسی ۱۲۲۵۳
 زخمها و صدمات ۱۲۵۱۶
 زعفران ۱۲۰۱۵
 زغال فعال ۱۲۲۹۳
 زلزله ۱۲۱۷۲، ۱۲۲۷۴، ۱۲۴۲۳
 زلزله زدگان ۱۲۳۵۸
 زمان برداشت ۱۲۰۰۸، ۱۲۰۱۲، ۱۲۰۴۹، ۱۲۰۵۰
 زمان کاشت ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۷۷
 زمان محلی (آمار) ۱۲۲۸۴
 زمستانگذرانی (گیاه) ۱۲۰۳۴
 زمین شناسی ۱۲۳۲۴
 زنان ۱۲۱۴۳، ۱۲۱۵۰
- سابقه کار ۱۲۴۶۰
 ساختارهای جبری ۱۲۲۵۹
 ساختمان (بنا) ۱۲۰۳۸، ۱۲۱۲۳، ۱۲۱۹۲، ۱۲۴۰۶، ۱۲۴۱۱
 ساختمان ملکولی ۱۲۳۲۳
 ساختمانهای پوسته ای ۱۲۴۱۷
 ساری ۱۲۰۶۷
 سازگاری ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۷۱
 سازگاری اجتماعی ۱۲۲۴۶
 سازمان حفاظت محیط زیست ۱۲۰۸۷
 سازمان عمران دشت قزوین ۱۲۱۰۴
 سازمانهای دولتی ۱۲۱۷۰
 سازند ۱۲۳۲۴
 سازه های بتنی ۱۲۴۱۹
 ساکارز ۱۲۵۰۴
 سالک ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۷۱
 سبب شناسی ۱۲۵۲۷
 سبزیجات ریشه ای ۱۲۰۶۸

- سپهسالار، میرزا حسن ۱۲۱۴۱
 ستارگان ۱۲۲۸۵
 سخت شنوایی ۱۲۴۲۵
 سرب ۱۲۲۵۸، ۱۲۲۶۳، ۱۲۵۵۴
 سردخانه ۱۲۰۴۹
 سرطان ۱۲۳۲۹، ۱۲۵۱۷
 سرطان پستان ۱۲۵۱۷
 سرعت باد ۱۲۲۷۲، ۱۲۳۱۰
 سرما ۱۲۰۵۷، ۱۲۲۷۱
 سرم خون ۱۲۴۸۶، ۱۲۵۱۴، ۱۲۵۲۴
 سرم شناسی ۱۲۴۵۷
 سرواپیدمیولوژی ۱۲۴۵۵، ۱۲۴۶۰
 سری فوریه ۱۲۲۶۶
 سزارین ۱۲۴۷۵
 سطح نرمال ۱۲۴۸۶
 سقط جنین (دام) ۱۲۴۵۱
 سگ سانان ۱۲۴۵۵، ۱۲۴۷۱
 سل ۱۲۵۳۳
 سلامتی ۱۲۴۷۶
 سل ریوی ۱۲۵۳۰
 سلول خورشیدی ۱۲۲۹۱
 سلولها ۱۲۵۱۷
 سلولهای التهابی ۱۲۵۴۵
 سلولهای عفونی ۱۲۵۴۵
 سموم شیمیایی ۱۲۱۰۰، ۱۲۴۲۰
 سموم فسفره ۱۲۵۵۲
 سن (انسان) ۱۲۵۲۹
 سن (عمر) ۱۲۴۲۰، ۱۲۵۵۴
 سن ازدواج ۱۲۳۰۷
 سن استخوان ۱۲۵۰۸
 سندرم داون ۱۲۴۷۰، ۱۲۵۱۸
 سنسورهای حساس به دود ۱۲۳۱۴
 سنگ شناسی ۱۲۲۵۸
 سنگ معدن ۱۲۴۴۹
 سنگها ۱۲۳۱۷
 سنگهای صفاوی ۱۲۵۰۸
 سواحل خلیج فارس ۱۲۳۱۰
- سوادآموزی ۱۲۱۵۱
 سو تغذیه ۱۲۵۰۰
 سود ۱۲۳۸۴
 سورگوم ۱۲۰۵۲
 سولفات آلومینیم ۱۲۲۹۸
 سولفات استرانسیوم ۱۲۳۳۰
 سولفات روی ۱۲۵۰۶
 سونوگرافی ۱۲۴۵۷، ۱۲۵۳۱
 سی.ان.سی ۱۲۳۳۵
 سی.تی.اسکن ۱۲۵۴۸
 سیاستهای اقتصادی ۱۲۲۵۰
 سیب رد ۱۲۰۴۹
 سیب زمینی ۱۲۰۴۱، ۱۲۱۰۱
 سیب گلدن ۱۲۰۴۹
 سیتوژنتیک ۱۲۵۲۴
 سیروز کبدی ۱۲۴۷۸
 سیستم اکسایش ۱۲۲۶۹
 سیستم ایمنی بدن ۱۲۵۱۳
 سیستم ایمنی همورال ۱۲۴۵۶
 سیستم دای لیزر ۱۲۲۵۶
 سیستم محرکه ۱۲۳۶۸
 سیستمهای طراحی ۱۲۲۵۷
 سیستمهای فشرده ۱۲۲۶۶
 سیستمهای کنترل ۱۲۳۱۹، ۱۲۴۲۶، ۱۲۴۴۱
 سیستمهای کنترل تولید ۱۲۳۱۴
 سیستمهای گسترده ۱۲۲۶۶
 سیستمهای لیزری ۱۲۲۵۶۳
 سیلوها ۱۲۴۰۴
 سیلینگ ۱۲۴۹۷
 سیمرم ۱۲۰۰۱
 سینما ۱۲۵۶۰
- شاخصهای اجتماعی ۱۲۱۶۷
 شاخصهای اقتصادی ۱۲۲۱۵، ۱۲۱۶۷

ش

صرفه جویی ۱۲۳۳۳، ۱۲۳۶۱، ۱۲۳۷۲، ۱۲۳۸۵، ۱۲۴۰۹	شانکر ۱۲۴۳۵
صفات زراعی ۱۲۰۵۶، ۱۲۰۶۵، ۱۲۰۷۲	شبستر ۱۲۵۳۳
صفت انشعاب (چغندر قند) ۱۲۰۳۰	شبکه برق رسانی ۱۲۲۶۸
صفرهای مکرر ۱۲۲۶۷	شبکه سراسری ۱۲۰۸۷
صفی آباد (دز فول) ۱۲۰۳۲	شپشک آرد آلو ۱۲۰۱۱
صنایع آبکاری ۱۲۴۶۱	شرکت ایران خودرو ۱۲۳۴۱
صنایع آجر پزی ۱۲۲۰۶	شرکت سهامی فرش زاهدان ۱۲۴۸۰
صنایع آلومینیم ۱۲۲۰۷	شرکت واحد اتوبوسرانی ۱۲۳۴۳
صنایع رنگسازی ۱۲۱۹۸، ۱۲۵۵۳	شرکتهای تعاونی مسکن ۱۲۲۱۹، ۱۲۲۲۰
صنایع شیشه سازی ۱۲۲۰۸	شلغم ۱۲۰۶۸
صنایع نساجی ۱۲۵۶۵	شمارنده الکترونیکی ۱۲۴۴۲
صندلی نیمه ایستاده (اتومبیل) ۱۲۳۴۸	شمال ایران ۱۲۳۰۵
صنعت سیمان ۱۲۱۹۵، ۱۲۲۱۰	شمال تهران ۱۲۳۰۸

ضی

ضایعات چشمی ۱۲۴۸۹، ۱۲۴۹۰، ۱۲۵۰۹، ۱۲۵۲۸، ۱۲۵۳۵	شوره ۱۲۴۴۹
ضایعات صنایع غذایی ۱۲۳۲۸	شوری ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۴۴
ضایعات صنعتی ۱۲۳۵۴	شوقاژ ۱۲۳۵۴
ضایعات کشاورزی ۱۲۰۴۱، ۱۲۰۹۹	شهرداریها ۱۲۱۱۳، ۱۲۱۹۱
ضد عفونی ۱۲۰۴۶	شهرسازی ۱۲۵۵۸
ضد عفونی کننده ها ۱۲۴۵۹	شهرکرد ۱۲۰۰۱، ۱۲۱۲۷
ضرایب چند جمله ای ۱۲۲۷۶	شهرها ۱۲۱۲۱، ۱۲۲۰۰
ضریب های سر ۱۲۴۹۵	شهرهای جدید ۱۲۴۱۳
ضریب درسی ریاضی ۱۲۳۱۶	شیرآلات ۱۲۱۹۷
ضریب طشتک تبخیر ۱۲۰۱۰	شیراز ۱۲۵۰۸، ۱۲۵۱۰
	شیرخواران ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۲
	شیر مادر ۱۲۴۸۳
	شیشه ساختمانی ۱۲۲۰۸
	شیمی زمین ۱۲۲۵۸

ط

طارم علیا (زنجان) ۱۲۱۸۶	شیوع بیماری ۱۲۴۵۴، ۱۲۴۶۶، ۱۲۴۸۷، ۱۲۴۹۹، ۱۲۵۱۲
طبقات اجتماعی ۱۲۵۰۲	
طبقه بندی مشاغل ۱۲۱۴۴	
طحال ۱۲۵۰۸	
طراحی اتومبیل ۱۲۳۴۴	
طراحی پارچه ۱۲۵۶۵	
	شیمی ۱۲۲۵۸
	صادرات ۱۲۳۴۰

ص

- طراحی سیستمها ۱۲۲۷۳
 طراحی صنعتی ۱۲۳۵۳، ۱۲۳۷۰، ۱۲۳۸۰، ۱۲۳۹۵، ۱۲۴۰۰
 طراحی لباس ۱۲۵۶۶
 طراحی مدل ۱۲۳۴۶، ۱۲۳۵۰
 طرح توسعه و عمران ۱۲۲۱۶
 طرح ژنریک ۱۲۵۳۸
 طرح کاد ۱۲۱۶۱، ۱۲۱۸۳
 طرحهای عمرانی ۱۲۰۳۷، ۱۲۰۸۸، ۱۲۰۹۰، ۱۲۱۲۷، ۱۲۱۱۳،
 ۱۲۲۱۴، ۱۲۱۸۷
 طلا ۱۲۲۶۳
- علامت شناسی پزشکی ۱۲۵۰۸
 علوفه چینی ۱۲۳۷۱
 علوم اجتماعی ۱۲۱۸۱
 عمرانباری ۱۲۰۵۰
 عمران روستایی ۱۲۴۱۸
 عمران شهری ۱۲۴۱۸
 عملگرهای جبری ۱۲۲۶۱
 عملیات حرارتی ۱۲۳۵۶
 عملیات زراعی ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۴۸، ۱۲۰۷۵
 عملیات ساختمانی ۱۲۴۰۷
 عوارض حاملگی ۱۲۵۴۲
 عوارض زایمان ۱۲۴۷۵
 عوامل بیماریزا ۱۲۵۵۷
 عوامل موثر ۱۲۰۹۹
 عیارقند ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۳۰، ۱۲۰۴۲

ظ

- ظرفیت تثبیت ۱۲۰۰۹
 ظروف سرامیکی ۱۲۵۶۲
 ظروف سفالین سنگ نما ۱۲۵۶۲

ع

- غدد فوق کلیوی ۱۲۵۳۰
 غذا ۱۲۵۰۰
 غذاهای تخمیری ۱۲۵۰۰
 غذاهای سستی ۱۲۵۰۰
 غذاهای کمکی سستی ۱۲۵۰۳
 غلات ۱۲۰۴۱
 غلظت ۱۲۴۸۵
- عادات غذایی ۱۲۵۰۴
 عدس بومی ۱۲۰۶۳
 عرضه و تقاضا ۱۲۳۸۳
 عصر پهلوی ۱۲۱۳۴، ۱۲۱۴۰
 عضویت ۱۲۲۳۹
 عفونتها ۱۲۴۷۵، ۱۲۴۹۱
 عفونتهای انگلی ۱۲۴۷۷
 عفونتهای باکتریایی ۱۲۴۸۹
 عفونتهای چشمی ۱۲۴۸۹، ۱۲۴۹۰
 عفونتهای دستگاه گوارش ۱۲۴۸۳
 عفونتهای ریوی ۱۲۴۸۳
 عفونتهای قارچی ۱۲۴۸۹
 عفونتهای ملتحمه ۱۲۵۰۹
 عقب مانده‌های ذهنی ۱۲۴۷۰، ۱۲۵۱۸
 عقرب ۱۲۴۹۲
 عقرب گزیدگی ۱۲۴۹۲
- فارسان ۱۲۱۲۸
 فارسی - فرانسه (واژه‌نامه) ۱۲۲۵۴
 فارغ‌التحصیلان ۱۲۵۵۹
 فاصله دو حاملگی ۱۲۵۲۶
 فاصله کاشت ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۲۱، ۱۲۰۴۳، ۱۲۰۷۵
 فاضلاب صنعتی ۱۲۴۶۱
 فاضلابها ۱۲۰۹۱، ۱۲۴۲۲، ۱۲۴۵۹

ف

- فاکتورهای بیوشیمیایی ۱۲۴۸۶
 فرآورده‌های دارویی ۱۲۵۳۸
 فرات پتاسیم - کلیسن ۱۲۲۶۹
 فرانسه - فارسی (واژه‌نامه) ۱۲۲۵۴
 فرزکاری ۱۲۳۸۷
 فرسایش خاک ۱۲۳۲۱
 فرش بافی ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۵۰، ۱۲۴۸۰
 فروش ۱۲۲۰۲، ۱۲۱۱۵
 فریتین ۱۲۵۲۴
 فشار هیدرواستاتیکی ۱۲۴۲۶
 فضای سبز ۱۲۲۹۶
 فعالیتهای غیرکشاورزی ۱۲۱۴۸
 فعالیتهای فرهنگی ۱۲۲۳۸
 فعالیتهای کمونیستی ۱۲۱۳۶
 فلج مغزی ۱۲۵۲۱
 فلزات ۱۲۳۱۷، ۱۲۳۸۶
 فلزات سمی ۱۲۳۱۵
 فلزات واسطه ۱۲۳۲۰
 فورسپس ۱۲۴۷۵
 فورسماید (دارو) ۱۲۵۴۳
 فورفورال الکل ۱۲۴۴۸
 فورفوریل الکل ۱۲۴۴۸
 فولاد فورج ۱۲۳۴۵
 فوم ۱۲۳۳۳
 فون (حشرات) ۱۲۰۱۱، ۱۲۰۲۰، ۱۲۴۹۲
 فیروزآباد (استان فارس) ۱۲۴۵۵
 فیلتر سرامیکی ۱۲۳۴۷
 فیلم اولی‌ها ۱۲۵۶۱
 فیلم دهنده ۱۲۵۶۰
 فیلمهای سیاه و سفید ۱۲۵۶۸
- قارچ‌شناسی ۱۲۵۵۰
 قافیه شعر فارسی ۱۲۲۴۷
 قالبسازی ۱۲۳۷۹
 قالب فوم ۱۲۳۳۳
 قالبگیری ۱۲۳۴۶، ۱۲۳۸۸
 قالبگیری فوران ۱۲۳۶۸
 قالبهای بتونی (مشبک همه کاره) ۱۲۳۵۹
 قالبهای پرس ۱۲۳۵۰
 قالبهای لوله (کوکیل) ۱۲۳۵۷
 قانون ۱۲۵۱۱
 قانون بودجه ۱۲۱۳۲
 قاین ۱۲۰۱۵
 قد ۱۲۴۳۷، ۱۲۵۲۹، ۱۲۵۵۱
 قراخیل (قائم‌شهر) ۱۲۰۳۶
 قرچک (ورامین) ۱۲۲۰۶
 قرنيه چشم ۱۲۵۰۹
 قشر غدد فوق کلیوی ۱۲۵۳۰
 قضایا ۱۲۲۶۴
 قطعات الکترونیکی ۱۲۲۹۱
 قطعات چدنی ۱۲۳۶۹، ۱۲۳۷۰
 قطعات سرامیکی الکترونیکی ۱۲۳۰۴
 قلع ۱۲۲۵۸
 قند خون ۱۲۵۱۳
 قند و شکر ۱۲۰۹۵
 قوانین و مقررات ۱۲۵۱۱
 قوزه پنبه ۱۲۰۶۰
 قوه نامیه ۱۲۰۶۱
 قیچی گردبر برقی G.D.E 100/1/5 ۱۲۳۹۰
 قیمت گذاری ۱۲۰۹۴، ۱۲۲۵۰
 قیمتها ۱۲۱۱۲، ۱۲۱۸۹، ۱۲۳۸۳
 قیمت‌های تضمینی ۱۲۰۹۴

ق

ک

کابل شوها ۱۲۳۹۱
 کاتالیزورها ۱۲۲۸۲

قابلیت سنجی ۱۲۱۶۵
 قاجاریه ۱۲۱۴۱
 قارچ اسپرژیلوس فومیگاتوس ۱۲۴۵۱

- کادمیوم ۱۲۴۵۲
 کاربرد حل عددی انتگرال ۱۲۲۷۰
 کاربرد زغال فعال ۱۲۲۹۳
 کاربرد گوگرد ۱۲۴۳۹
 کاربرد لیزر ۱۲۲۷۳
 کاربرد ماشینهای کشاورزی ۱۲۱۰۳
 کاربرد ویلاهای پیش ساخته ۱۲۳۷۵
 کارخانجات اتومبیل سازی ۱۲۳۶۴
 کارخانجات ایران تایر ۱۲۳۹۳
 کارخانجات تولیدی ۱۲۵۵۲
 کارخانجات سموم شیمیایی ۱۲۴۲۰
 کارخانجات صنعتی ۱۲۴۴۵
 کارخانه پتیرسازی ۱۲۳۹۵
 کارخانه ماشین سازی تبریز ۱۲۳۸۸
 کارکنان آزمایشگاه ۱۲۴۶۰
 کارکنان دولت ۱۲۱۷۳
 کارگاهها ۱۲۲۲۳، ۱۲۲۰۷، ۱۲۱۹۶
 کارگاههای بزرگ صنعتی ۱۲۱۹۲، ۱۲۱۲۲
 کارگاههای تکثیر ماهی ۱۲۴۰۳
 کارگاههای صنعتی ۱۲۳۸۲، ۱۲۲۲۶، ۱۲۱۲۰
 کارگران ۱۲۵۵۳، ۱۲۴۸۰، ۱۲۴۲۰
 کارگران فصلی ۱۲۵۵۲
 کارنامه ۱۲۱۱۳
 کارهای آموزشی ۱۲۲۳۴
 کازرون ۱۲۵۱۰
 کاسه چرخ (اتومبیل) ۱۲۳۴۷
 کاغذ چاپ ۱۲۵۶۷
 کاغذ رنگی ۱۲۵۶۷
 کاکل ذرت ۱۲۵۴۳
 کالآآزار ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۵۵
 کالاها ۱۲۲۲۳، ۱۲۱۹۳، ۱۲۱۱۴
 کالبدشکافی ۱۲۵۵۵
 کالریمتر حساس ۱۲۲۶۰
 کامپیوتر ۱۲۳۱۹
 کانالهای آبرسانی ۱۲۴۴۴
 کانتینر (حمل بار) ۱۲۳۷۴
 کانسارها ۱۲۲۵۸
- کانکس ۱۲۳۷۸
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۲۲۳۶
 کانهها ۱۲۱۱۱، ۱۲۲۰۹، ۱۲۲۱۱، ۱۲۲۸۳، ۱۲۲۹۸، ۱۲۳۱۷،
 ۱۲۴۰۱، ۱۲۴۱۸
 کانی شناسی ۱۲۰۰۹، ۱۲۰۲۶، ۱۲۲۸۳
 کانیها ۱۲۲۳۵، ۱۲۲۶۳
 کاهش ضایعات ۱۲۳۶۵
 کاهش محصول ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۴۲، ۱۲۱۰۴
 کبد (حیوان) ۱۲۵۴۷
 کپسول مفصل ۱۲۵۴۱
 کتابخانهها ۱۲۲۳۹
 کتابخانههای تخصصی ۱۲۲۴۵
 کتابخانههای دانشگاهی ۱۲۲۴۸، ۱۲۲۵۱
 کتابخانههای عمومی ۱۲۲۵۲
 کتابشناسی ۱۲۱۰۸، ۱۲۱۳۱
 کتابشناسی سیمان ۱۲۲۱۰
 کتاب فارسی تکمیلی (سوادآموزی) ۱۲۱۵۴
 کتابها ۱۲۲۳۶
 کتابهای درسی (سوادآموزی) ۱۲۱۵۷
 کتابهای دوره مقدماتی (سوادآموزی) ۱۲۱۵۹
 کتابهای فارسی ۱۲۱۵۸
 کران بالا (ریاضی) ۱۲۲۷۶
 کرانههای خلیج فارس ۱۲۰۸۴
 کرانههای دریای خزر ۱۲۰۸۸، ۱۲۳۲۱
 کربنات پتاسیم ۱۲۳۲۲
 کربوهیدرات ۱۲۵۰۴
 کرج ۱۲۰۵۶، ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۷۰، ۱۲۳۲۴
 کرم (فلز) ۱۲۴۶۱
 کروکودیل ۱۲۰۸۴
 کشاورزی ۱۲۱۴۸، ۱۲۲۳۰، ۱۲۵۰۵
 کشتار دام ۱۲۱۰۶، ۱۲۲۱۲
 کشتارگاهها ۱۲۱۰۶، ۱۲۲۱۲
 کشت بافت ۱۲۰۴۴، ۱۲۰۵۳
 کشت بافت (حیوان) ۱۲۵۴۷
 کشت بهاره ۱۲۰۰۳
 کشت پائیزه ۱۲۰۲۲
 کشت تابستانه ۱۲۰۲۴

- کشت زمستانه ۱۲۰۱۸، ۱۲۰۰۳
 کشت گلدانی ۱۲۰۵۷، ۱۲۰۰۱
 کشف حجاب ۱۲۱۴۰
 کشورهای در حال توسعه ۱۲۱۷۱
 کشورهای زلزله زده ۱۲۴۲۳
 کشورهای همسایه ۱۲۰۹۳
 کفشدوزکها ۱۲۰۲۰
 کلاس درس ۱۲۲۹۲
 کلروسدیم ۱۲۰۵۱
 کلینیک‌های دامپزشکی ۱۲۰۳۸
 کلیه ۱۲۵۱۵
 کمباین ۱۲۳۷۳
 کمیت آب ۱۲۰۸۵
 کمیت محصول ۱۲۰۰۱
 کمیته سازی ۱۲۲۸۵
 کنترل از راه دور ۱۲۴۴۱
 کنترل بیماری ۱۲۴۵۵، ۱۲۴۶۶، ۱۲۵۳۳
 کنترل شیمیایی ۱۲۵۳۹
 کنترل کیفیت ۱۲۳۴۴
 کنترل موجودی ۱۲۳۸۵
 کنسول پیکان ۱۲۳۳۱
 کنه تار عنکبوتی ۱۲۰۱۶
 کنه خرما ۱۲۰۱۶
 کنه دو نقطه‌ای ترکستانی ۱۲۰۱۴
 کنه غلات ۱۲۰۲۵
 کنه نیشکر ۱۲۰۲۵
 کنه‌ها ۱۲۴۹۳
 کود ازت ۱۲۰۰۱
 کود پتاسیم ۱۲۰۱۷، ۱۲۰۰۹
 کود شیمیایی ۱۲۲۵۰، ۱۲۱۰۰
 کود فسفره ۱۲۰۰۶
 کودکان ۱۲۱۰۵، ۱۲۲۴۶، ۱۲۳۰۳، ۱۲۴۵۳، ۱۲۵۰۲، ۱۲۵۲۱، ۱۲۵۵۱
 کودکان لازم‌التعلیم ۱۲۱۶۳
 کودکلاته ۱۲۰۰۲
 کورتکس ۱۲۵۱۹
 کوره تاب ۱۲۳۵۶
- کوره ذوب سرب ۱۲۳۹۴
 کوره کوپل گازی ۱۲۳۵۲
 کولین استرز ۱۲۵۵۲
 کوپل ۱۲۳۸۱
 کیفیت آب ۱۲۰۸۵
 کیفیت آموزش ۱۲۵۵۹
 کیفیت انباری ۱۲۰۵۰
 کیفیت محصول ۱۲۰۰۱
- گاز ۱۲۳۹۷
 گاز رادن ۱۲۲۷۴
 گازسوز کردن ۱۲۳۴۳
 گاستروآتریت ۱۲۵۵۶
 گاستروسکوپی ۱۲۴۹۹
 گاوداریها ۱۲۰۳۹
 گاوداریهای صنعتی ۱۲۲۲۹
 گاومیشها ۱۲۵۵۷
 گچ شکسته‌بندی ۱۲۴۳۶
 گرانول دیر رهاشونده ۱۲۴۸۵
 گردآوری اطلاعات ۱۲۰۸۶، ۱۲۰۹۲، ۱۲۱۰۷، ۱۲۴۱۶
 گردو ۱۲۰۵۳
 گرد و غبار تر ۱۲۳۶۳
 گرد و غبار خشک ۱۲۳۶۳
 گروههای سنی ۱۲۵۲۸
 گروههای فازی ۱۲۲۶۵
 گزارشهای روزانه ۱۲۱۳۵
 گزارتتان ۱۲۳۰۰
 گلایی دره‌گری ۱۲۰۵۰
 گلبولهای سفید ۱۲۵۰۸
 گل کلم ۱۲۵۴۷
 گلوده نسوز ۱۲۳۵۲
 گمان سنجی ۱۲۲۶۰
 گناباد ۱۲۰۱۵
 گندم ۱۲۰۰۶، ۱۲۰۱۳، ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۶۱، ۱۲۲۵۰

گی

لیمنولوژی ۱۲۰۸۴

- مادران ۱۲۴۹۰، ۱۲۵۲۹
- مادران باردار ۱۲۴۵۳، ۱۲۵۰۳
- مادران شیرده ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۲، ۱۲۵۰۳
- مادران نوبالغ ۱۲۴۷۵
- مارکرها ۱۲۴۶۰
- ماستوئیدکتومی ۱۲۵۰۶
- ماشین ابزار تیزکنی ۱۲۳۸۹، ۱۲۴۳۰
- ماشین پمپ بتن ثابت ۱۲۴۰۰
- ماشین ترنچر Gehi ۱۲۳۹۹
- ماشین دامپ تراک ۱۲۴۰۱
- ماشین سازی تهرانپارس ۱۲۳۵۳
- ماشین فینشر (آسفالت) ۱۲۳۹۸
- ماشین واگن دریل ۱۲۳۹۶
- ماشینهای CNC ۱۲۴۲۹
- ماشینهای تراش ۱۲۴۲۹، ۱۲۴۳۴
- ماشینهای تکثیر ۱۲۴۳۱
- ماشینهای ساختمانی ۱۲۴۳۳
- ماشینهای سنگین ۱۲۲۱۴
- ماشینهای عمرانی ۱۲۱۸۹
- ماشینهای کانال کن ۱۲۳۹۹
- ماشینهای کشاورزی ۱۲۱۰۰، ۱۲۲۵۰، ۱۲۳۷۱
- ماشینهای نیمه سنگین ۱۲۲۱۴
- ماشینهای یخ سازی ۱۲۲۷۱
- ماشینی کردن ۱۲۲۴۹، ۱۲۲۵۱، ۱۲۴۲۴
- ماکروفیتها ۱۲۳۰۵
- مالاریا ۱۲۴۵۸، ۱۲۴۸۵، ۱۲۴۹۷
- مال پرفوران ۱۲۵۳۶
- مالئیک هیدرازید ۱۲۴۳۸
- مانفیلد هوا ۱۲۳۳۸
- ماه نشان (زنجان) ۱۲۱۸۷
- ماهیچه سازی ۱۲۳۶۵
- مایع آسیت ۱۲۵۳۴

گندم دوروم ۱۲۰۶۴

گوجه فرنگی ۱۲۰۲۲

گوسفندان ۱۲۴۵۱

گوشت سرد ۱۲۱۱۸، ۱۲۲۲۸

گوشت مرغ ۱۲۰۹۷

گوشت منجمد ۱۲۱۱۸، ۱۲۲۲۸

گوگرد ۱۲۴۳۹

گیاهان بومی ۱۲۳۲۳

گیاهان دارویی ۱۲۵۲۵

گیاهان رنگده ۱۲۴۴۷

گیاهان زراعی ۱۲۰۰۸، ۱۲۰۴۴

گیاهان علوفه ای ۱۲۰۰۸

گیاهشناسی ۱۲۴۷۳

گیربکس اتوماتیک ۱۲۳۴۰

لاستیک ۱۲۳۹۳

لاک پشتان دریایی ۱۲۰۸۴

لامهای آموزشی ۱۲۲۹۵

لباس ۱۲۵۶۴

لباس معلولین ۱۲۵۶۶

لردگان ۱۲۱۲۷

لگاریتمها ۱۲۲۶۶

لنفوسیت T ۱۲۴۶۲

لوازم بدکی ۱۲۳۳۹، ۱۲۳۵۰، ۱۲۴۰۱

لوازم بدکی اتومبیل ۱۲۳۳۵

لوسمی حاد ALL ۱۲۵۲۴

لوله ریزی ۱۲۳۵۵

لوله های تشکن ۱۲۳۵۶

لیزر HBr ۱۲۲۷۳

لیزرهای شیمیایی ۱۲۲۷۳

لیزر ازت ۱۲۲۵۷

لیکک (منطقه) ۱۲۳۳۰

لیگاندها ۱۲۳۲۰

لیگاندهای پلی کربوکسیلیک ۱۲۳۲۰

- مایعات ۱۲۴۲۴
 مایع جنب ۱۲۵۳۴
 مایع مفصل ۱۲۵۳۴
 مایع نخاع ۱۲۵۳۴، ۱۲۵۵۰
 مبارزه با آفات گیاهی ۱۲۴۳۵
 مبارزه با آلودگی ۱۲۲۰۶، ۱۲۳۰۱
 مبارزه بیولوژیکی ۱۲۴۸۵، ۱۲۰۱۴
 مبارزه شیمیایی (گیاه) ۱۲۴۵۸
 مبارزه مکانیکی ۱۲۴۳۵
 مپارتریسین ۱۲۴۶۳
 متالوپورفیرین ۱۲۲۷۷
 متغیرهای اقتصادی ۱۲۲۰۴
 میجروحان جنگی ۱۲۵۱۶
 مجروحین شیمیایی ۱۲۵۳۲
 مجله‌های لاتین ۱۲۲۴۹
 مجموعه کتابخانه ۱۲۲۵۱
 مجموعه‌های فازی ۱۲۲۶۴، ۱۲۲۵۹
 مجموعه‌های معمولی ۱۲۲۶۴
 محاسبات حرارتی ۱۲۴۱۱
 محدودکننده ۱۲۲۸۷
 محرومیت زدایی ۱۲۱۸۰
 محصولات کشاورزی ۱۲۰۴۱، ۱۲۰۹۴، ۱۲۱۰۰، ۱۲۱۱۰
 ۱۲۱۴۹، ۱۲۲۰۲، ۱۲۲۹۹، ۱۲۴۲۰
 محکومیت ۱۲۵۱۱
 محیط زیست ۱۲۴۵۲، ۱۲۰۹۰، ۱۲۰۸۳
 محیط زیست دریایی ۱۲۳۰۱، ۱۲۰۸۸
 محیط کشت ۱۲۰۵۳، ۱۲۰۴۷
 مخابرات ۱۲۴۱۸
 مخازن انگلی ۱۲۴۶۶
 مخازن بتنی ۱۲۴۱۰
 مدارس ۱۲۴۹۶، ۱۲۴۷۷
 مدارس سیار ۱۲۳۷۶
 مدرسین دانشگاهی ۱۲۱۴۲
 مدل دیسک سیاه ۱۲۳۰۲
 مدل ریاضی ۱۲۳۲۶
 مدل‌سازی ۱۲۳۱۰
 مدور هیدرواستاتیک ۱۲۳۷۱
 مدوله کردن ۱۲۳۸۷
 مدیریت ۱۲۱۷۰
 مدیریت کتابخانه ۱۲۲۴۸
 مراتع ۱۲۰۴۰
 مراکز بهداشتی - درمانی ۱۲۴۸۹
 مراکز تحقیق و توسعه ۱۲۴۴۵
 مراکز خدمات دندانپزشکی ۱۲۴۷۰
 مردودی ۱۲۰۵۵
 مرغدارها ۱۲۲۲۷
 مرفودیتامیک ۱۲۳۰۸، ۱۲۳۲۵
 مرکز پزشکی کودکان تبریز ۱۲۵۴۰
 مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی خراسان ۱۲۱۶۴
 مرگ و میر ۱۲۵۲۶
 مس ۱۲۲۶۳، ۱۲۲۵۸
 مس (از نظر حیاتی) ۱۲۵۲۷
 مسکن ۱۲۲۲۰، ۱۲۲۱۹، ۱۲۱۹۹
 مسمومیت ۱۲۴۲۰، ۱۲۵۵۳
 مشابه‌سازی ۱۲۴۳۴، ۱۲۴۴۲
 مشخصات فنی ۱۲۰۳۸، ۱۲۰۴۰، ۱۲۲۰۷، ۱۲۴۰۳، ۱۲۴۱۲
 مشروط شدن ۱۲۳۰۶
 مشکلات آموزشی ۱۲۳۰۶، ۱۲۰۵۵
 مشکلات اجتماعی ۱۲۳۰۳، ۱۲۱۷۲، ۱۲۱۲۵
 مشکلات اقتصادی ۱۲۳۰۳، ۱۲۱۷۲، ۱۲۱۲۵
 مشکلات شهری ۱۲۳۰۹
 مشکلات مسکن ۱۲۲۴۴
 مصالح ساختمانی ۱۲۴۱۲، ۱۲۴۰۷، ۱۲۱۸۹، ۱۲۱۱۲
 مطالعات اجتماعی ۱۲۵۵۸
 مطالعات زمین شناسی ۱۲۲۶۳
 مطالعات عشایری ۱۲۱۰۹
 مطالعات محیطی ۱۲۵۵۸
 مطبوعات ۱۲۱۳۹
 معادلات دیفرانسیل ۱۲۲۷۰
 معاینه بالینی ۱۲۵۳۵
 معرفی‌های آزمایشگاهی ۱۲۴۷۴
 معماری ۱۲۵۵۸
 معیارهای عمومی ۱۲۰۴۰، ۱۲۰۳۹
 مغز انسان ۱۲۵۱۹، ۱۲۵۲۱

- مغناطیس چشمی ۱۲۴۴۶
مغناطیسی ۱۲۲۷۵
- مفصل استخوان ۱۲۵۴۱
مفصل هیپ ۱۲۴۸۷
- مقاومت (گیاه) ۱۲۰۳۲، ۱۲۰۴۴، ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۶۹
مقاومت دارویی ۱۲۴۸۹
مقاومت مصالح ۱۲۴۴۹
- مقایسه محصول ۱۲۰۱۳، ۱۲۰۲۴
مکان یابی ۱۲۲۴۲، ۱۲۴۱۳، ۱۲۴۲۱
ملاس نیشکر ۱۲۳۲۷
- منابع آلوده کننده ۱۲۰۸۵، ۱۲۰۹۱
منابع پتاسیم ۱۲۳۲۲
منابع تولیدی ۱۲۲۴۲
منابع طبیعی ۱۲۰۴۰
منابع غذایی ۱۲۰۹۳
مناطق آموزش و پرورش ۱۲۵۰۴
مناطق حاشیه نشین ۱۲۵۳۹
مناطق روستایی ۱۲۱۲۱، ۱۲۱۶۰، ۱۲۱۸۵، ۱۲۲۰۲، ۱۲۴۵۳
- مناطق زلزله زده ۱۲۱۸۶، ۱۲۳۷۶، ۱۲۴۲۳
مناطق شهری ۱۲۴۵۳
مناطق محروم ۱۲۱۶۵، ۱۲۳۵۸، ۱۲۳۷۶، ۱۲۵۱۰
منتقل کننده تک الکترونی ۱۲۲۸۲
منحنی رشد ۱۲۰۱۳
منحنی نوری ۱۲۲۸۵
منطقه بندی ۱۲۱۶۰
منطقه دهبکری - دشت کوچ (کرمان) ۱۲۲۶۳
منگنز ۱۲۲۸۳، ۱۲۲۹۷
مننژیت ۱۲۵۵۰
منورژم دیپلوئید ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۳۵
منیزیم ۱۲۳۶۷
مواد آموزشی ۱۲۱۵۴
مواد پروتئینی ۱۲۰۸۱
مواد رادیواکتیو طبیعی ۱۲۳۱۴
مواد رنگزا ۱۲۴۴۷
مواد طبیعی ۱۲۳۲۳
مواد غذایی ۱۲۲۹۹
مواد غیر نفتی ۱۲۳۰۱
- موتور (اتومبیل) ۱۲۳۳۷، ۱۲۳۴۲
موتور پرکینز ۱۲۳۷۳
موتور پمپ ۱۲۴۴۱
موتور دیزل ۱۲۳۴۳
موتور نیسان ۱۲۳۶۴
موتورهای دیزل بنز ۱۲۳۶۹
موردنیت ۱۲۲۸۹
موش ۱۲۵۴۵
موش C Balb ۱۲۲۹۴
موش صحرائی ۱۲۵۴۷
مولتی ژرم ۱۲۰۳۴
مولیبدون ۱۲۲۶۳
موتناژ ۱۲۳۳۹
مهاجرت ۱۲۱۲۶
مهد کودک ۱۲۵۲۸
میاز ۱۲۴۹۸
میدان گوسی ۱۲۲۸۴
میزان انرژی ۱۲۲۸۰
میزان بازگشت ۱۲۱۵۲
میزان بنزن ۱۲۵۵۳
میزان سازی ۱۲۲۴۶
میزان محصول ۱۲۰۲۱، ۱۲۱۰۱
میزان مصرف ۱۲۰۰۱، ۱۲۰۹۳، ۱۲۱۰۱
میکروفاسیسیها ۱۲۳۲۴
میل استریل ۱۲۰۳۴
میل بادامک ۱۲۳۶۴
میل لنگ پیکان ۱۲۳۶۶
میل لنگ لندکروزر ۱۲۳۴۵
مینوزلکه گرد ۱۲۰۳۶
میوه جات ۱۲۵۰۴
- نارنگی انشو ۱۲۰۴۷

- ناقلین بیماری ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۷۱، ۱۲۴۸۵، ۱۲۴۹۷، ۱۲۵۳۹
 نانوائی سیار ۱۲۳۵۸
 ناودانی (ریخته گری) ۱۲۳۵۱
 نخود بومی ۱۲۰۶۲
 نخود پیروز ۱۲۰۶۹
 نخود جم ۱۲۰۶۹
 نخود فرنگی ۱۲۰۷۵
 نخود کاما ۱۲۰۶۹
 نخود کوروش ۱۲۰۶۹
 نشاء ۱۲۰۰۱
 نصب و راه اندازی ۱۲۳۳۵، ۱۲۳۴۰، ۱۲۴۰۶
 نطنز ۱۲۲۱۶
 نظام آموزشی ۱۲۱۶۹
 نظام استقرار ۱۲۱۳۰
 نظام جدید ۱۲۱۶۲
 نظرخواهی ۱۲۳۱۳، ۱۲۵۶۰
 نظریه پردازی ۱۲۱۷۱
 نظریه تویستر ۱۲۲۶۲
 نظریه مدار بولملین ۱۲۲۵۷
 نظریه مکان ۱۲۲۴۲
 نقره ۱۲۲۶۳
 نقشه ها ۱۲۰۴۰، ۱۲۱۲۱، ۱۲۴۰۳
 نگرش دانش آموز ۱۲۳۱۳
 نگهداری میوه ۱۲۰۴۹، ۱۲۰۵۰
 نمکها ۱۲۲۷۸، ۱۲۲۸۲، ۱۲۲۹۷
 نمکهای باریم ۱۲۲۹۸
 نمکهای منگنز ۱۲۲۹۷
 نمونه امضاء ۱۲۱۳۴
 نمونه بردار اتوماتیک مایعات ۱۲۴۲۴
 نمونه برداری ۱۲۴۲۴
 نوجوانان ۱۲۱۰۵، ۱۲۲۳۹، ۱۲۳۰۳
 نوزادان ۱۲۴۶۹، ۱۲۴۷۶، ۱۲۴۸۶، ۱۲۴۹۰، ۱۲۵۱۲، ۱۲۵۲۹
 نوسازی ۱۲۱۷۱
 نوسانات ۱۲۲۸۴
 نوکلئوفیلها ۱۲۲۸۲
 نوکلئونها ۱۲۲۸۰
 نهال گردو ۱۲۰۵۳
 نهال نارنگی ۱۲۰۴۷
 نیاز آبی (گیاه) ۱۲۰۱۰، ۱۲۰۲۳
 نیاز غذایی (گیاه) ۱۲۰۰۶
 نیازهای آموزشی ۱۲۲۴۱
 نیازهای پژوهشی ۱۲۴۴۵
 نیروهای متخصص ۱۲۱۴۲
 نیروی انسانی ۱۲۱۴۷، ۱۲۱۷۳، ۱۲۱۸۲، ۱۲۱۹۶، ۱۲۲۰۵
 نیروی کشش ۱۲۳۲۶
 نیشابور ۱۲۴۲۱
 نیم گروهها (ریاضی) ۱۲۲۸۱
 نئوکالیوم ۱۲۴۵۱
- ۹
- واحدهای تولیدی ۱۲۱۴۲
 واردات ۱۲۴۰۱
 واریانس ۱۲۰۴۸، ۱۲۰۵۰، ۱۲۰۷۰
 واریته های گیاهی ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۱۳، ۱۲۰۲۴، ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۴۴
 ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۶۰، ۱۲۰۷۰، ۱۲۴۷۳
 واژگان ۱۲۱۵۴
 واژه نامه اعلام اسلامی ۱۲۲۵۴
 واژه نامه بسامدی بوستان سعدی ۱۲۲۵۵
 واژه نامه تاتر و هنرهای نمایشی ۱۲۱۶۸
 واژه نامه تعاریف و مفاهیم آماری ۱۲۲۳۳
 واژه نامه زیان شناسی ۱۲۲۵۳
 واژه نامه قافیه شعر فارسی ۱۲۲۴۷
 واژه نامه مشاغل ۱۲۱۴۴
 واژه نامه های دوزیانه ۱۲۲۵۴
 واکسیناسیون ۱۲۴۷۱
 واکنش ذوب ۱۲۳۶۷
 واکنشهای شیمیائی ۱۲۲۹۹
 والدین ۱۲۵۲۱
 ورزش ۱۲۴۱۴
 ورزشگاهها ۱۲۴۱۴
 ریستورهای سرامیکی روی ۱۲۳۰۴
 وزن ۱۲۴۷۶، ۱۲۵۰۲، ۱۲۵۲۹، ۱۲۵۵۱

- وزن بدن ۱۲۴۳۷
وزن ملکولی ۱۲۲۶۹
وسایط نقلیه عمومی ۱۲۳۰۹
وسایل آزمایشگاه ۱۲۲۹۲
وسایل کمک آموزشی ۱۲۲۹۲
وسایل کمک شنوایی ۱۲۴۲۵، ۱۲۴۴۰
وسائل نقلیه موتوری ۱۲۲۲۱
ویتامین E ۱۲۳۲۸
ویتامینها ۱۲۰۴۷
ویلاهای پیش ساخته ۱۲۳۷۵
- هیپاتیت B ۱۲۴۶۰
هدایت الکتریکی ۱۲۴۲۷
هرنی دیسکال ۱۲۵۴۸
هزینه تولید ۱۲۳۶۱
هزینه‌ها ۱۲۱۱۰، ۱۲۱۹۱، ۱۲۲۰۳، ۱۲۲۲۵، ۱۲۳۸۴
هزینه‌های ملی ۱۲۲۱۵
هزینه‌های واسطه‌ای ۱۲۰۹۸
- هشتگرد (کرج) ۱۲۵۲۳
هفت تپه ۱۲۰۱۷
همدان ۱۲۰۳۱
همکاری ۱۲۲۳۸، ۱۲۱۵۳
همه گیری شناسی ۱۲۴۷۷، ۱۲۵۲۳
هندوانه ۱۲۰۶۶، ۱۲۰۷۱
هنر ۱۲۵۶۳
هوا ۱۲۲۷۷، ۱۲۵۵۳
هورمونها ۱۲۴۶۳، ۱۲۵۴۶
هورمونهای گیاهی ۱۲۰۴۷، ۱۲۰۵۳، ۱۲۰۶۰
هویج ۱۲۰۶۸، ۱۲۰۷۰
هیپریلروینمی ۱۲۴۶۹
هیپوتیروئیدسم ۱۲۴۶۹، ۱۲۵۱۲
هیدروکورتیزون ۱۲۵۴۱
هیستوپاتولوژی ۱۲۵۱۷
- یاخته شناسی ۱۲۰۶۲، ۱۲۵۴۵
یونجه ایرانی ۱۲۰۴۸

نام پژوهشگران

الف

ابراهیم زاده، حسن ۱۲۲۸۶
 ابراهیمی ۱۲۰۴۷، ۱۲۳۵۸، ۱۲۳۷۵، ۱۲۳۷۸
 ابراهیمی، احمد ۱۲۴۲۰
 ابراهیمیان ۱۲۰۰۱، ۱۲۰۰۲، ۱۲۰۰۴
 ابریشمی ۱۲۴۰۷
 ابطحی ۱۲۴۰۵
 ابو حمزه، خیرالله ۱۲۰۸۷
 ایض، اصغر ۱۲۳۸۸
 اجانمی، زهره بیگم ۱۲۱۴۳
 اجتهادی، مجید ۱۲۴۵۱
 اجیرلو ۱۲۰۵۲
 احتشامی، شهریار ۱۲۱۹۳، ۱۲۲۰۲، ۱۲۲۰۴
 احسان ۱۲۰۶۹
 احسانی، فروغ ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۵۰
 احسن، کاظم ۱۲۱۶۵، ۱۲۱۶۶، ۱۲۱۶۷
 احقاقی، میریوک ۱۲۳۸۰
 احمدی ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۲۹
 احمدی، اکبر ۱۲۲۱۳
 احمدی، علی اکبر ۱۲۱۹۳، ۱۲۲۰۲
 احمدی، عباس ۱۲۳۴۵، ۱۲۳۴۶، ۱۲۳۴۷، ۱۲۳۴۹، ۱۲۳۵۰
 احمدی، شهلاخان ۱۲۰۹۳
 احمدی رشتی، محمود ۱۲۳۰۴، ۱۲۳۱۴
 احمدی زاده، معصومه ۱۲۵۴۷
 اخیانی ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸
 ادریسیان، غلامحسین ۱۲۴۵۵
 ارجمند ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۳۲، ۱۲۰۳۳، ۱۲۰۳۴
 ۱۲۰۳۵، ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۴۴، ۱۲۰۴۵

ب

آخوندی ۱۲۰۶۱
 آذر، مهین ۱۲۵۰۰
 آذرکردار ۱۲۳۴۱، ۱۲۳۴۲
 آذرنگ، محمود ۱۲۴۳۸
 آذری ۱۲۱۴۰
 آذری، سیمین ۱۲۴۷۵
 آروین، محسن ۱۲۲۵۸
 آزاد، زیلا ۱۲۲۹۳، ۱۲۲۹۹
 آزادگان، فیروز ۱۲۴۵۲، ۱۲۴۷۶
 آساده، غلامعلی ۱۲۰۱۱
 آسائی، بابک ۱۲۲۶۶
 آشتیانی، محمدتقی ۱۲۴۵۴، ۱۲۴۶۹
 آشتیانی، محمدعلی ۱۲۰۸۲
 آفتابی، علیجان ۱۲۲۶۳
 آقازاده ۱۲۱۰۰
 آقازاده، علی ۱۲۳۱۳
 آقائی، حسین ۱۲۳۲۰
 آقایی ۱۲۳۳۵
 آل فوکور، شهین ۱۲۰۱۲، ۱۲۰۲۲
 آملی ۱۲۰۶۷
 آملی، ناهید ۱۲۰۷۵، ۱۲۰۷۶، ۱۲۰۷۷
 آهنچی ۱۲۱۵۱
 آهنچین، علیرضا ۱۲۴۵۵
 آیت اللهی، محمد ۱۲۰۸۴

اکبری ۱۲۴۰۵	ازغندی، علیرضا ۱۲۱۶۹
اکبرزاده، عفت ۱۲۲۸۹	اسدی، محمود ۱۲۴۵۹
اکبرنژاد، ولی الله ۱۲۳۴۵، ۱۲۳۴۶، ۱۲۳۴۷، ۱۲۳۴۹، ۱۲۳۵۰	اسدی، محمدباقر ۱۲۴۷۱
اکبری ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۵۴، ۱۲۰۵۸، ۱۲۰۶۵	اسفندیاری، فرهنگ ۱۲۴۷۲
اکبری، پروین ۱۲۴۲۲	اسکندری فر ۱۲۳۹۴
اکبری، فاطمه ۱۲۵۶۲	اسلامی، محمد ۱۲۴۲۲
اکبری مقدم، حسین ۱۲۰۷۲	اسلامی، فریدون ۱۲۵۰۵
الفتی ۱۲۰۰۵	اسماعیل پور، اسماعیل ۱۲۴۰۸
الله وردی روحی ۱۲۰۴۲	اسماعیلی ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۵۶، ۱۲۰۵۸
الهی، الهه ۱۲۲۸۷	اسماعیلی، حمید ۱۲۵۵۳
الیاسیان، هوشنگ ۱۲۱۰۰	اشراقی، مجید ۱۲۰۸۲
امامی، احمد ۱۲۳۹۲	اشراقی، مهدی ۱۲۵۴۲، ۱۲۵۴۶
امامی، مسعود ۱۲۴۵۹	اشرف، فرزاد ۱۲۱۰۳
امامی، محمدباقر ۱۲۱۶۶، ۱۲۱۶۷	اصولی، بهروز ۱۲۲۰۹
امیدیان، محمد ۱۲۳۲۹	اعلایی، حسن ۱۲۲۳۲
امیراحمدی، بهرام ۱۲۲۰۳، ۱۲۲۰۴	افتخار، علیرضا ۱۲۰۱۷
امیراصلاتی، غفور ۱۲۱۷۲	افتخار اردبیلی، حسن ۱۲۴۷۶
امیرحکیمی، غلامحسین ۱۲۵۱۲، ۱۲۵۱۳	افتخاری ۱۲۵۶۲
امین، غلامرضا ۱۲۴۷۳	افتخاری، نسرین ۱۲۱۹۴، ۱۲۱۹۵، ۱۲۲۰۰، ۱۲۲۱۰، ۱۲۲۱۹
امین پور، آزاده ۱۲۵۰۰	۱۲۲۲۰
امینی، محمدحسین ۱۲۲۰۴	افتخاریان ۱۲۳۳۹
امینی طره، حمید ۱۲۰۸۲	افرا ۱۲۳۰۱
امینی کاوه، ناهید ۱۲۴۷۲	افراز، علیرضا ۱۲۰۹۹
انتظاری، علی اکبر ۱۲۳۸۸	افشار، عباس ۱۲۴۵۵
انصاری ۱۲۰۴۸، ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۵۲، ۱۲۰۵۶، ۱۲۰۵۷، ۱۲۰۵۸	افشار، جلیل ۱۲۵۲۵
انصارین، خلیل ۱۲۵۳۲	افشارلو ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۴۳
انوشیروانی، احمد ۱۲۱۴۸	افشاری ۱۲۰۴۲
اوراضی زاده ۱۲۰۰۳	افضل زاده، جلال ۱۲۲۲۹
اوهانجانیان ۱۲۴۱۹	افضل زاده ۱۲۲۲۷
ایران پور، محمود ۱۲۴۵۸	افضلی فر، غلامعلی ۱۲۵۶۳
ایران پور، ناصر ۱۲۲۸۲	اقبال، عباس ۱۲۱۶۱، ۱۲۱۶۲، ۱۲۱۶۴

بطحائی، محمدرضا ۱۲۰۸۴	ایرانی ۱۲۰۶۵
بقالیان ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۳۲	ایزدپناهی، حمدالله ۱۲۴۳۵
بقائی کیا ۱۲۰۴۳	ایزدخواهی، ضیاالدین ۱۲۳۸۲، ۱۲۳۸۳، ۱۲۳۸۴، ۱۲۳۸۵
بلورچیان، بیوک ۱۲۵۳۸	ایماندل، کرامت‌الله ۱۲۴۵۹، ۱۲۴۶۱
بلوری، بهرام ۱۲۵۱۶	ایمانی، غضنفر ۱۲۳۸۸
بلولی ۱۲۰۵۱	
بناتچیان، حمید ۱۲۱۷۶، ۱۲۱۷۷، ۱۲۱۸۱، ۱۲۱۸۴، ۱۲۱۸۵	
بنازاده ماهانی، محمدرضا ۱۲۳۲۶	
بندچی ۱۲۱۰۰	
بنگاه، پروین ۱۲۰۵۵	
بنی صدر ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۵۹	باباپور، رضا ۱۲۰۷۵، ۱۲۰۷۶، ۱۲۰۷۷
بنی صدر، ناصر ۱۲۰۵۶	باباخانی ۱۲۳۰۱
بنی فاطمه، حسین ۱۲۱۲۵	بابائی، عبدالله ۱۲۱۷۲
بنی هارونی، پروین ۱۲۵۶۹	بابائیان ۱۲۳۷۶
بوالهدی، جعفر ۱۲۵۲۳	باتمانقلیچ، فرهاد ۱۲۳۹۳
یهودی ۱۲۳۴۱، ۱۲۳۴۲، ۱۲۳۴۴	بادامی، ناصر ۱۲۴۵۹
بهتاش، حمید ۱۲۴۸۷، ۱۲۴۹۱	باصری ۱۲۴۵۸
بهراد ۱۲۱۰۰	باطنی ۱۲۳۴۰، ۱۲۳۴۱، ۱۲۳۴۲، ۱۲۳۴۳، ۱۲۳۴۴
بهرامپور، یوسف ۱۲۲۶۲	باطنی، حسن ۱۲۳۴۱
بهرامی، امیر ۱۲۵۳۰	بافکر، هوشنگ ۱۲۱۰۲
بهروز، محمد ۱۲۲۷۱	باقری، فریده ۱۲۲۱۵
بهروزی‌راد، بهروز ۱۲۰۸۲، ۱۲۰۸۹	بحرانی ۱۲۰۶۳
بهروش ۱۲۰۴۸	بدری، رشید ۱۲۳۲۸
بهشتی ۱۲۵۱۰	برادران خسروشاهی، فریده ۱۲۲۰۳، ۱۲۲۰۴، ۱۲۲۱۳
بهروز، محمدرضا ۱۲۲۷۴	برائی، محمد ۱۲۱۶۱
بهکامی، عزیز ۱۲۲۸۰	برقی، حامد ۱۲۵۳۱
بهلولی ۱۲۰۵۲، ۱۲۰۵۷	برکاتی، عبدالکریم ۱۲۱۶۲
بیات ۱۲۰۲۸	برنجی، محمدعلی ۱۲۱۰۳
بیات، حسن ۱۲۰۷۹	بستان، طیبه ۱۲۴۶۹
بیات، کاوه ۱۲۱۳۶، ۱۲۱۳۹	بشروئی شرق، ابوالفضل ۱۲۱۶۱، ۱۲۱۶۴
بی‌نیاز، آمنه ۱۲۴۶۰	بصیریان، ابراهیم ۱۲۰۷۱

ب

پ

- تبرئی، حسن ۱۲۱۶۴
 تبهبازی ۱۲۴۵۸
 تجار، غلامعلی ۱۲۱۳۱
 ترابی ۱۲۳۳۵، ۱۲۳۳۹
 تراییان ۱۲۴۲۲
 ترسکیسیان، مارینا ۱۲۴۵۵
 تفرشی، مجید ۱۲۱۳۵، ۱۲۱۳۸
 تقوی، محسن ۱۲۲۷۶
 تقوی، نعمت‌الله ۱۲۱۲۶
 توفای ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸
 توکل نوری ۱۲۰۶۵
 توکلی ۱۲۰۵۹
 توکلی، شهلا ۱۲۴۷۲
 تهرانی، قاسم ۱۲۱۴۸
 تهرانی یاوری نژاد، قاسم ۱۲۱۴۸
 تیموری ۱۲۰۴۹
 پارسی نژاد ۱۲۰۲۸
 پذیرنده، علی ۱۲۲۹۰
 پزشکی، ناصر ۱۲۱۶۶
 پسران، فاطمه ۱۲۴۲۴، ۱۲۴۲۷، ۱۲۴۴۲
 پناهی ۱۲۵۱۱
 پورانصاری، زهرا ۱۲۴۷۲، ۱۲۴۷۵
 پوردیهیمی، شهرام ۱۲۵۵۹
 پوررفیعی، عباس ۱۲۱۲۲
 پورزاهد، هادی ۱۲۰۹۶
 پورسید ۱۲۴۱۵، ۱۲۴۱۶
 پورمند، غلامرضا ۱۲۴۵۷، ۱۲۴۶۳
 پورنوروز، اسماعیل ۱۲۳۹۵
 پوروز ۱۲۴۵۵
 پیدار ۱۲۰۲۷
 پیران، پرویز ۱۲۰۹۳
 پیلتن، محمدرضا ۱۲۰۷۸

ث

- ثابت قدم، مرتضی ۱۲۱۶۵، ۱۲۱۶۶
 ثاقب فرد ۱۲۱۰۰
 ثروتی، محمدرضا ۱۲۳۲۱

ت

- تابش ۱۲۴۰۷
 تاجی، کورش ۱۲۰۹۹، ۱۳۱۴۸
 تاجیک ۱۲۰۶۳، ۱۲۰۶۹
 تاجیک، امیر ۱۲۰۶۲
 تاعی ۱۲۱۰۰
 تبریزی، محسن ۱۲۱۵۳
 تبریزی فر، حسینعلی ۱۲۳۸۸

ج

- جاراللهی، ناهید ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۲
 جاویدان، محسن ۱۲۱۰۴، ۱۲۱۸۵، ۱۲۱۸۶

ح

- جبارزاده، سیروس ۱۲۳۸۲، ۱۲۳۸۳، ۱۲۳۸۴
 جبل عاملی، پرویز ۱۲۴۵۷، ۱۲۴۶۳
 جلی ۱۲۴۰۹
 جزایری، ابوالقاسم ۱۲۴۵۳
 جعفرزاده، کاظم ۱۲۱۶۱
 جعفری ۱۲۰۶۱، ۱۲۰۶۶، ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸
 جعفری، مهدی ۱۲۴۶۵
 جلالی ۱۲۳۵۱، ۱۲۳۵۵
 جلالی، محمود ۱۲۴۷۲
 جمشیدیان، محمود ۱۲۵۵۶
 جمی، غلامرضا ۱۲۰۷۸
 جوادیپور، زهره ۱۲۲۹۰
 جوادی ۱۲۰۶۳
 جوادی، فیروزه ۱۲۰۶۲
 جوادی، یحیی ۱۲۰۵۵
 جوادیان، عزت‌الدین ۱۲۴۵۸، ۱۲۴۶۶
 جوادیان، عزت‌الله ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۷۱
 جوانمرد، غلامعلی ۱۲۰۷۰
 جواهریان، زهرا ۱۲۴۸۸، ۱۲۴۹۷
 جوکار ۱۲۰۶۵
 جولا، مودن ۱۲۴۵۱
 جهان‌افروز ۱۲۳۵۵
- حاتمی، عبدالواحد ۱۲۰۷۸
 حاتمی‌پور، محمدصادق ۱۲۴۴۷
 حاج‌ابراهیمی، عبدالزهرا ۱۲۳۹۴
 حاج‌شیرمحمدی، فرهاد ۱۲۴۵۰
 حاج‌کریم‌خرازی، یوسف ۱۲۳۵۰
 حاج‌محمدی ۱۲۰۶۶، ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸
 حاج‌ملک‌زنجانی، علی ۱۲۱۸۹
 حامدی ۱۲۳۵۹
 حامدی میرا ۱۲۳۵۹
 حائری ۱۲۴۰۹
 حبیبی ۱۲۰۶۹، ۱۲۰۹۴، ۱۲۳۵۴
 حبیبی، فرهاد ۱۲۱۰۰
 حبیبی، ابراهیم ۱۲۵۰۰
 حجاران، هما ۱۲۴۵۵
 حداد ۱۲۰۹۴
 حداد، مصطفی ۱۲۰۹۴
 حدادان ۱۲۴۰۹
 حرافه، علی ۱۲۰۷۱
 حسام، فضل‌الله ۱۲۱۳۰
 حسام‌الدین ۱۲۱۷۲
 حسن‌پور ۱۲۰۴۶، ۱۲۰۴۷، ۱۲۰۵۳، ۱۲۰۵۴، ۱۲۰۶۰
 حسنتاش، احمد ۱۲۴۸۴
 حسن‌زاده‌کیایی، بهرام ۱۲۳۰۵
 حسنی، مسعود ۱۲۳۰۸، ۱۲۳۲۵
 حسین‌زاده، منیره ۱۲۲۸۶
 حسینی ۱۲۰۰۶، ۱۲۳۵۲
 حسینی، محمد ۱۲۴۶۰
 حسینی، عباس ۱۲۴۸۱
- چابکسوار، جهانگیر ۱۲۰۸۴
 چاراللهی، رقیه ۱۲۰۰۶
 چیت‌نیس، پادماگار ۱۲۵۴۵
 چینی‌فروش ۱۲۴۰۹

چ

نام پژوهشگران

خلف، غلامحسین ۱۲۴۳۱، ۱۲۴۳۳، ۱۲۴۳۴، ۱۲۴۳۶	حسینی، زین‌الدین ۱۲۲۲۷
خلیای، وجیه ۱۲۲۲۶	حسینی، عبدالعلی ۱۲۲۱۳
خلیلی، عبدالامیر ۱۲۲۴۲	حسینی امامی، محمدسعید ۱۲۰۸۸
خلیلی، مصطفی ۱۲۰۸۲، ۱۲۰۸۹	حسینی امینی، محمد ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵
خلیلی، علی ۱۲۰۳۷	حسینیون، ابوالقاسم ۱۲۱۶۰، ۱۲۱۶۱، ۱۲۱۶۲، ۱۲۱۶۳، ۱۲۱۶۰
خواجه ۱۲۰۲۸	حفیظی، عباس ۱۲۴۵۵
خواجه‌نوری ۱۲۰۰۶	حق شناس ۱۲۵۰۸
خورسند رحیم‌زاده، حمید ۱۲۳۱۹	حقی، محمدعلی ۱۲۱۶۷
خوش اخلاق، مریم ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵	حقیقت، محمود ۱۲۴۵۵
خوشین ۱۲۳۳۹، ۱۲۳۸۷	حکیمی، جهانبخش ۱۲۲۴۸
خوشنویس ۱۲۰۵۷، ۱۲۰۵۸	حمدی، حسن ۱۲۰۰۸
خیری، غلامعلی ۱۲۲۳۱	حمیدزاده، سعید ۱۲۱۰۲
	حمیدیان، سعید ۱۲۲۵۵
	حیات غیب، داود ۱۲۴۸۵
	حیدر نژاد لیل آبادی، حسن ۱۲۵۳۴
	حیدری، غلامرضا ۱۲۱۰۲

د

دادخواه، مهیار ۱۲۴۱۳

دارودی، محمد ۱۲۲۰۱

دانایی ۱۲۳۰۱

دانش آشتیانی، محمدصادق ۱۲۲۳۰

دانشگر، فهیمه ۱۲۵۶۹

داودی ۱۲۰۵۳

داودی، بیگم ۱۲۰۵۴

داوری ۱۲۲۲۴

درافشان، فریده ۱۲۱۴۴

درودی ۱۲۰۰۶

دژم‌گر، داود ۱۲۲۱۷، ۱۲۲۱۸، ۱۲۲۲۱، ۱۲۲۲۲، ۱۲۲۳۴

دستجردی ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۳۲، ۱۲۰۳۳، ۱۲۰۶۱

دستمالچی ۱۲۰۲۸

دفتریان، محمد پیروز ۱۲۴۷۹، ۱۲۴۸۰، ۱۲۴۸۲، ۱۲۴۹۴

خ

خادمی ۱۲۳۸۷

خالدی، شهریار ۱۲۲۴۰

خانی ۱۲۳۵۲

خدابنده، بهرام ۱۲۱۳۲

خدادادی ۱۲۰۴۸، ۱۲۰۵۹

خراسانی، محمد ۱۲۲۹۹

خراط صادقی، شهین ۱۲۰۷۵، ۱۲۰۷۶، ۱۲۰۷۷

خزائلی، محمودرضا ۱۲۱۴۷

خسروانی، حسین ۱۲۵۵۴

خسروی، محمد ۱۲۰۸۹، ۱۲۰۹۰

خسروی، فریده ۱۲۴۵۷

رحمانی ۱۲۰۶۱	۱۲۴۹۶
رحمانی، عنایت الله ۱۲۱۷۲، ۱۲۱۷۴	دفتری وطن پرست، طاهره ۱۲۲۰۴، ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵
رحیمی، حسن ۱۲۰۱۵	دل آرا ۱۲۲۶۸
رستگار همت آبادی، حمیدرضا ۱۲۴۳۰، ۱۲۴۳۴	دلوریان، مینا ۱۲۱۲۴
رستم، ریدون ۱۲۱۹۳	دهقان، مهدی ۱۲۱۰۳
رستمخانی، محمدحسین ۱۲۱۷۷، ۱۲۱۷۹، ۱۲۱۸۲، ۱۲۴۲۳	دهقانی ۱۲۳۶۲، ۱۲۳۶۳، ۱۲۳۶۴، ۱۲۳۶۵، ۱۲۳۶۶، ۱۲۳۶۷
رستم زاده ۱۲۴۰۵	۱۲۳۶۸، ۱۲۳۶۹، ۱۲۳۷۰
رستمی ۱۲۴۰۹	دهقانی، حمیدرضا ۱۲۳۶۱
رستمی، حسن ۱۲۰۷۲	دهمرده ۱۲۲۶۸، ۱۲۲۷۰
رستمی، فریدون ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵	دهناد ۱۲۴۰۹
رسولی ۱۲۳۵۱، ۱۲۳۵۲، ۱۲۳۵۵	دیانی، محمدحسین ۱۲۲۴۹، ۱۲۲۵۱
رشوند ۱۲۰۶۴	دیبايي، فریده ۱۲۱۹۹
رشیدبیگی، هادی ۱۲۴۳۹	دین پرست جدید، نوید ۱۲۴۹۲، ۱۲۴۹۳، ۱۲۴۹۸
رشیدی، هدایت الله ۱۲۵۵۵	
رضائیان، مصطفی ۱۲۴۵۳	
رضائی میرقائد، امیدوار ۱۲۴۹۵	ذ
رضوی، علیرضا ۱۲۴۷۱	
رضوی، نوشین ۱۲۴۷۰	ذاتی ۱۲۳۵۶، ۱۲۳۵۷
رعایایی، محمود ۱۲۳۲۷	ذواشتیاق، فرشته ۱۲۳۴۷
رعیتچی، جعفر ۱۲۱۰۰	
رفاهیت ۱۲۰۹۴	
رفیع پور، فرامرز ۱۲۳۰۷	ر
رمسینی، بنی پال ۱۲۲۱۱	
رنجبران ۱۲۰۲۸	رازجویان، محمود ۱۲۵۵۹
رنجی ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۳۰، ۱۲۰۴۲	رازی، احد ۱۲۵۳۵، ۱۲۵۳۶، ۱۲۵۳۷
۱۲۰۴۴	راستی، سیما ۱۲۲۹۵
روحي ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۰۴	راسخ، عبدالرحمان ۱۲۳۲۹
روزبهان، محمود ۱۲۲۴۱	راسخی، ابراهیم ۱۲۱۸۵
روزیطلب، محمدحسین ۱۲۵۰۹	ریانی، علی ۱۲۴۶۹
روستائیان، عبدالحسین ۱۲۳۲۳	ریعی، روزبه ۱۲۴۷۸، ۱۲۴۹۹
روشنی ۱۲۰۰۵	رجبی ۱۲۰۰۶

رهبیزار، ۱۲۰۶۶، ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸

رهر و مهربانی ۱۲۰۰۵

رهگذار، کامران ۱۲۴۱۲

ریاحی، حسین ۱۲۳۱۲

ریاضی، برهان ۱۲۰۹۱

ریاضی، نعمت‌الله ۱۲۲۸۵

ریسمانچی، محمود ۱۲۱۴۵

رئیس زاده، مجید ۱۲۴۶۲

رئیس ۱۲۴۵۸

رئیس، کمال ۱۲۵۲۰

رئیس، عزت‌الله ۱۲۲۷۸، ۱۲۲۷۹

زکنی ۱۲۰۴۹

زمانی ۱۲۰۹۴

زند مقدم، محمد ۱۲۲۱۵

زهزاد، بهرام ۱۲۳۰۵

س

ساحلی، احمد ۱۲۱۷۰

سادات دربندی، ابوالقاسم ۱۴۱۹۰

سادات مشکانی، زهرا ۱۲۳۰۳

سازآبادیها ۱۲۰۰۶

ساطعی ۱۲۰۰۵

ساعدلو ۱۲۰۹۸

ساغری، محمد ۱۲۰۸۴

سامانی، نوذر ۱۲۲۷۹

سیحانی ۱۲۰۴۷، ۱۲۰۴۸، ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۶۰

سپهرزاد، توران ۱۲۴۵۴

سپهوند ۱۲۰۶۴

ستوده، محمدرضا ۱۲۱۶۶

سحابی، زهره ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۶۶

سخنور، جلال ۱۲۱۶۸

سرحدی ۱۲۱۵۰

سرحدی، فریده ۱۲۱۴۹

سرسالاری ۱۲۰۷۱

سروش، اسکندر ۱۲۱۸۹، ۱۲۱۹۲، ۱۲۱۹۶، ۱۲۲۰۵، ۱۲۲۰۶

۱۲۲۰۷، ۱۲۲۰۸، ۱۲۲۱۴، ۱۲۲۱۶، ۱۲۲۳۵

سریع‌القلم، محمود ۱۲۲۴۳

سطوت منش، حسین ۱۲۲۱۳

سعادتیار ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۴۵

سعدیان ۱۲۳۵۷

زاد توت آغاچ، ابراهیم ۱۲۱۸۳

زادگان، محمد تقی ۱۲۴۴۵

زارع، محمد ۱۲۲۷۹

زارع، کریم ۱۲۳۱۵، ۱۲۳۲۰

زارع مهرجردی، محمدعلی ۱۲۴۹۰

زاهدی ۱۲۲۵۹، ۱۲۴۰۹، ۱۲۴۱۹

زاهدی، مهدی ۱۲۲۶۵

زاهدی عبقری، ابراهیم ۱۲۱۰۲

زحمتکش ۱۲۰۶۰

زرع‌پیما ۱۲۰۶۹

زرگر، اکبر ۱۲۵۵۹

زرگران، عبدالرحمن ۱۲۰۷۳

زرگری، نادر ۱۲۳۸۰

زرین، نهضت ۱۲۱۴۶

زعیم، مرتضی ۱۲۴۵۸

شاددل ۱۲۳۵۱	سلامت شریف، زهره ۱۲۱۶۸
شادمان ۱۲۰۴۲	سلطانزاده: حسین ۱۲۵۵۸
شاطریان ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۰۶، ۱۲۰۴۲	سلطانی، احمدرضا ۱۲۲۸۴
شامل، حسن ۱۲۴۲۹	سلطانی شیرازی، احمد ۱۲۵۴۸
شاهمحمدی، حسین ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۶۶	سلیلی، شهرام ۱۲۲۶۴
شاهوردی، عباس ۱۲۳۱۳	سلیمی، اعظم ۱۲۲۸۶
شاهین، امیرشاپور ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵	سمریاف زاده، علیرضا ۱۲۵۵۰
شایگانی، افراسیاب ۱۲۴۲۶، ۱۲۴۳۷، ۱۲۴۴۱، ۱۲۴۴۲	سوری ۱۲۱۰۰
۱۲۴۴۴، ۱۲۴۴۶	سوری، محمد ۱۲۳۹۵
شتاب بوشهری، مهدی ۱۲۰۷۸	سهرابی ۱۲۴۶۰
شرافتیان ۱۲۰۴۹، ۱۲۰۵۰	سهرابی، ایوب ۱۲۵۲۹
شرعی، محمدعلی ۱۲۳۸۸	سهرابی، مهدی ۱۲۴۵۶
شرفی، علی اصغر ۱۲۲۷۸	سیایی، منصور ۱۲۵۵۷
شریعت، محمود ۱۲۴۵۲، ۱۲۴۵۹، ۱۲۴۸۸	سیادت، عطاءالله ۱۲۰۲۱
شریف نیا، رضا ۱۲۱۶۴	سیاسی، فریدون ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۲
شریفی ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۳۲، ۱۲۰۳۳، ۱۲۰۳۴، ۱۲۰۳۵	سیدزاده، شهین ۱۲۰۹۸
شریفی، مظفر ۱۲۰۸۰	سید سجادی، ابوالفضل ۱۲۳۱۵
شعبانی، احمد ۱۲۳۲۲	سیدکمنندی، عباس ۱۲۲۲۸
شعبانی، نسرین ۱۲۲۲۳، ۱۲۲۲۵	سیدمیرزائی، محمد ۱۲۳۰۷
شفاءالدین ۱۲۰۶۱، ۱۲۰۶۶	سیدی رشتی، محمدعلی ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۶۶
شفق، علی اکبر ۱۲۴۳۸	سیستانی، داریوش ۱۲۰۸۹
شفیق ۱۲۳۴۰، ۱۲۳۴۱، ۱۲۳۴۲، ۱۲۳۴۳، ۱۲۳۴۴	سیف الهی ننه کران، حجت الله ۱۲۳۰۶، ۱۲۳۱۱
شفیق، مسعود ۱۲۱۶۵	سیموند ۱۲۰۶۵
شکری، توفیق ۱۲۱۸۵	سینا ۱۲۰۲۷
شکور، محمدحسین ۱۲۳۴۶، ۱۲۳۴۹	سینائی ۱۲۰۰۶
شکوری، یداله ۱۲۰۷۴	
شمس، حسن ۱۲۱۹۰	
شمس بخش، مسعود ۱۲۰۰۷	
شمس لاهیجانی، مریم ۱۲۲۹۴	
شمسی بیلاق، منیجه ۱۲۲۴۶	
شناسی، عبدالله ۱۲۵۲۸	

ش

شاپورنامه‌ای ۱۲۰۶۹

نام پژوهشگران

صالحی ۱۲۰۶۱	شهبازی ۱۲۰۵۱
صالحی، محمود ۱۲۰۰۹	شهبازی، اختر ۱۲۲۶۱
صالحی، نعمت‌الله ۱۲۱۶۶	شهریاری، حسینعلی ۱۲۴۸۹، ۱۲۴۹۴
صالحیان دردشتی، پیروز ۱۲۵۱۷	شهشانی، فاطمه ۱۲۲۹۲
صالحی سورمقی، محمدحسین ۱۲۴۷۳	شهلائی، عبدالرحیم ۱۲۱۷۰
صانعی شریعت پناهی، محمد ۱۲۲۹۶	شهنواز ۱۲۳۵۹
صباغ‌شوشتری، هوشنگ ۱۲۰۷۸	شهیدی ۱۲۳۳۶، ۱۲۳۳۸، ۱۲۳۳۹
صبوری ۱۲۰۰۶	شیخ‌آقائی ۱۲۰۲۸
صبوری، ناهید ۱۲۴۶۰	شیخ‌رضایی، انسیه ۱۲۱۴۰
صدر، علی ۱۲۱۶۶	شیدا، شیرین ۱۲۵۶۹
صدوفیانزاده، شهرام ۱۲۱۹۳، ۱۲۲۰۲، ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵	شیرازی، منیژه ۱۲۰۹۹
صدیقی، ناهید ۱۲۴۲۴، ۱۲۴۳۶	شیرانی، احمد ۱۲۳۲۴
صدیقی دهکردی، فریده ۱۲۰۲۲	شیشه، پرویز ۱۲۰۱۴
صراف، عذرا ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۵۰	شیعی ۱۲۳۳۹
صعودی، محمدرضا ۱۲۳۰۰	
صفاری، کرمعلی ۱۲۴۷۶	
صفناوردی، احمد ۱۲۱۶۴	
صفت‌زاده، نعمت‌الله ۱۲۰۵۵	
صفوریان، زهرا ۱۲۲۱۵	
صلعی، محمود ۱۲۰۲۶	
صمدی ۱۲۳۹۳	
صنعتی، محمدحسین ۱۲۴۸۶	
	ص
	صابر ۱۲۰۵۶
	صابر، ساسان ۱۲۴۶۸
	صابری صفائی، فاطمه ۱۲۲۰۴
	صاحب جمی، مهناز ۱۲۴۷۰
	صادق، آذر ۱۲۴۰۹
	صادقی ۱۲۰۶۸
	صادقی‌زاده، محمد ۱۲۱۳۲
	صادقی‌نامقی، حسین ۱۲۰۲۵
	صادقی نامور، جعفر ۱۲۲۳۳
	صارمی، زهرا ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۵۰
	صافی ۱۲۳۸۷
	صالح پورجم، حسین ۱۲۱۴۴
ضریان، زهرا ۱۲۲۰۴	
ضعیفی، مریم ۱۲۰۵۵	
ضیا نام عاملی، حسین ۱۲۵۱۸	
ضیائی، عبدعلی ۱۲۲۸۷	

ضی

عابدی، عبدالله ۱۲۰۷۳	
عارفی ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۳۲، ۱۲۰۳۳	ط
عاطفی ۱۲۰۵۳	
عاقل، نسرین ۱۲۵۴۳	طالبان، فروغ اعظم ۱۲۵۰۱، ۱۲۵۰۲
عالم زاده انصاری، ناصر ۱۲۰۱۲	طالبی ۱۲۴۰۵
عالی نژاد، زهرا ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۵	طالبیان ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۴۲
عامل هاشمی، بی بی صدیقه ۱۲۱۴۹، ۱۲۱۵۰	طالبی پور، نادر ۱۲۱۴۲
عبادی، جواد ۱۲۱۸۵	طاهباز، فریده ۱۲۵۰۴
عباسخانی دوانلو، حسن ۱۲۰۹۹	طاهراحمدی، محمود ۱۲۱۳۵، ۱۲۱۴۱
عباس نژاد، احمد ۱۲۲۶۳	طاهری ۱۲۰۵۱، ۱۲۳۵۴، ۱۲۴۱۸، ۱۲۴۱۹
عباسی، محمدرضا ۱۲۱۴۰	طاهری، داود ۱۲۵۵۲، ۱۲۵۵۴
عباسی، سیروس ۱۲۳۸۲، ۱۲۳۸۳، ۱۲۳۸۴	طاهری، باقر ۱۲۴۲۸
عباسی، هوشنگ ۱۲۰۸۹	طائی، علی اصغر ۱۲۱۴۷
عباسی، ماشاء الله ۱۲۲۴۹	طباطبائی ۱۲۴۰۹
عبداللهی ۱۲۰۶۰، ۱۲۴۰۷	طباطبائی، بهمن ۱۲۲۸۱
عبداله پور ۱۲۰۶۱، ۱۲۰۶۶	طباطبائی، حمیده ۱۲۴۶۰
عدالت نیا، حمزه ۱۲۴۶۷	طباطبایی، عباس ۱۲۴۴۹
عزیزی آرام ۱۲۰۰۵	طیب زاده ۱۲۴۰۷
عزیزی، فضل الله ۱۲۲۴۸	طرقی بیدآبادی، جعفر ۱۲۲۷۵
عزیزی، هوشنگ ۱۲۲۹۱	طسوجی ۱۲۴۱۹
عسگری ۱۲۰۶۱، ۱۲۰۶۶	طوطیائی ۱۲۰۶۱
عسگری، جعفر ۱۲۲۰۳، ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵	طوفانیان، نازنین ۱۲۲۲۲
عصاره، فریده ۱۲۲۵۱، ۱۲۲۵۲	طوفانیان، پروین ۱۲۲۱۷، ۱۲۲۱۸، ۱۲۲۲۱، ۱۲۲۳۴
عطاء ۱۲۱۸۵	طه، مهدیه ۱۲۱۴۸
عطار ۱۲۰۵۰	طیرانی، بهروز ۱۲۱۳۸، ۱۲۱۴۰
عطاران ۱۲۳۰۱	
عطارچیان ۱۲۴۰۵	
عطاری، خواجه احمد ۱۲۰۶۴	
عطائی، الیزا ۱۲۰۹۲	ع
عطائیان، محسن ۱۲۱۷۶، ۱۲۱۷۷، ۱۲۱۸۰، ۱۲۱۸۶، ۱۲۱۸۷	
۱۲۱۸۸	عابد، علی ۱۲۲۴۸

علوی نسب، منیرالسادات ۱۲۲۱۵، ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۰۴

علیپور، صمد ۱۲۱۸۵

علیرضائی، سعید ۱۲۳۳۰

علیزاد جهانی، محمد ۱۲۴۷۶

علیزاده ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۳۷، ۱۲۳۷۳

علیزاده قطب ۱۲۳۷۲

علیزاده نائینی، ابوالقاسم ۱۲۱۰۳

علیمرادی ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۳۴، ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۴۴

عمادزاده، محمد ۱۲۱۶۱

عمرانیان، محمدهادی ۱۲۴۳۰، ۱۲۴۳۵

عموزاده، درویش علی ۱۲۰۸۲

عیدتولا، عبدالیوسف ۱۲۴۴۸

عیسی زاده، نادر ۱۲۵۵۲، ۱۲۵۵۳، ۱۲۵۵۴

ف

فارسی نژاد ۱۲۰۴۵

فاطری ۱۲۰۵۷

فاطری، سنبل ۱۲۰۵۸

فامیلی ۱۲۴۱۹

فتح الله پور، مرجان ۱۲۴۵۴

فتحی ۱۲۰۴۲

فخرایی، عنایت الله ۱۲۲۵۰

فراتی ۱۲۳۳۹

فراشادی ۱۲۳۳۹

فرج پور، علی ۱۲۴۵۴

فرخو، محمدرضا ۱۲۴۰۸

فرخی، کبریا ۱۲۴۶۰

فردوسی، سیما ۱۲۳۱۱

فرزانه ۱۲۳۵۶

فرزانه، فائزه ۱۲۲۸۸، ۱۲۲۸۹، ۱۲۲۹۸

فرسار، احمدرضا ۱۲۴۸۳

فرشاد تبریزی، مهدی ۱۲۴۱۷

فرمنش، یونسعلی ۱۲۳۱۹

فرنوش، بتول ۱۲۰۹۸

فروتن ۱۲۰۶۶، ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸

فروزانی، مینو ۱۲۴۵۳

فروزش، ناصر ۱۲۳۰۹

فروغی، حسن ۱۲۲۵۴

فرهادپور، حیدر ۱۲۰۸۲

فرهادی ۱۲۴۶۰

فرهنگ ۱۲۴۶۷

فرهنگی، یحیی ۱۲۲۹۷

فرهودی، قدرت الله ۱۲۲۷۸

غ

غراب ۱۲۲۹۹

غروی، سارا ۱۲۲۸۷

غفاری، معصومه ۱۲۵۰۱، ۱۲۵۰۲، ۱۲۵۰۳، ۱۲۵۰۵، ۱۲۵۰۵ غفاری

۱۲۰۴۶

غفاری، هوشنگ ۱۲۰۸۵

غفاری خلیق ۱۲۰۶۹

غفاری سده، علی ۱۲۵۵۸

غفاری مهر، محمود ۱۲۰۹۶

غفوری ۱۲۳۷۱

غلامی، فروزان ۱۲۳۲۷

غلامیان، فروزان ۱۲۳۲۸

غیاث الدین، منصور ۱۲۴۵۹

فرهودی، ابوالحسن ۱۲۴۵۴	قریب، فرخ ۱۲۳۲۰
فرید حسینی، رضا ۱۲۴۶۲	قرینه، محمد حسین ۱۲۰۱۳
فریدمز ۱۲۲۸۳	قریه میرزائی، یدالله ۱۲۰۷۱
فضائلی، اصغر ۱۲۴۷۷	قلی آسائی، رضا ۱۲۴۵۶
فضل اللهی، مینا ۱۲۱۴۴	قلی بیگدلی، مصطفی ۱۲۴۷۴
فضلی ۱۲۰۰۱، ۱۲۰۰۲، ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۲۸	قلی زاده ۱۲۰۰۱، ۱۲۰۰۲، ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۰۵، ۱۲۰۰۶
۱۲۰۲۹، ۱۲۰۳۰، ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۴۴	۱۲۰۲۷، ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۳۰، ۱۲۰۳۶، ۱۲۰۴۴
فضلی، فهیمه ۱۲۲۱۲	قتیری، حسین ۱۲۴۲۷
فلاح احمد سرگورابی، حاجیه ۱۲۲۰۳	قوام، عبدالعلی ۱۲۱۷۱
فلامکی، منصور ۱۲۴۱۳	قهرمان ۱۲۰۲۸
فولادچی ۱۲۳۹۱	

گ

کارگشا، کاظم ۱۲۲۹۹	کاشانی، علی ۱۲۰۰۸، ۱۲۰۱۸
کاشفی پور، محمود ۱۲۰۱۰	کاظمی ۱۲۳۵۱
کاظمی راد، هرمز ۱۲۰۹۹	کاظمینی، مهدی حسن ۱۲۳۰۴، ۱۲۳۱۴
کاظمی، قائم العسگری ۱۲۱۰۰	کامکار، مراد ۱۲۲۰۴
کاشفی، قاسمی، حسین ۱۲۵۰۵	کاویانی ۱۲۵۰۷
قاضی ۱۲۳۴۰، ۱۲۳۴۱، ۱۲۳۴۳	کاویانی، مسعود ۱۲۵۰۶
قاضی نژاد ۱۲۳۳۷	کبیری ۱۲۵۱۰
قالیبافیان ۱۲۴۱۹	کنال ۱۲۰۳۶
قائم مقامی، جمال ۱۲۴۷۲	کجیاف والا، غلامرضا ۱۲۰۱۶
قدوسی، فریدون ۱۲۰۸۹، ۱۲۳۰۱	کچیلی، فرحان ۱۲۰۱۹
قدیری، مجتبی ۱۲۳۲۲	کرسی زاده، زهره ۱۲۵۱۲، ۱۲۵۱۳
قدیمی ۱۲۳۷۱، ۱۲۳۷۳	کریمی ۱۲۴۰۷، ۱۲۰۰۳
قراچاهی ۱۲۴۵۵	کریمی نژاد ۱۲۳۸۶
قربانی ۱۲۰۴۲	
قربانی، قدرت الله ۱۲۴۵۷، ۱۲۵۱۵	
قربانی، مهدی ۱۲۴۵۵	
قره خانی، اشرف ۱۲۰۶۲	

کریم پور ۱۲۴۱۱

کریمی ۱۲۰۹۴، ۱۲۰۴۳، ۱۲۰۲۸

کریمی، اله مراد ۱۲۴۶۷

کریمی، یدالله ۱۲۱۲۷

کریمیان، علی ۱۲۱۳۴

کسائی، زهره ۱۲۰۹۳

کشاوری، فتح الله ۱۲۱۳۷

کشاوری، دهنو، علی ۱۲۴۵۳

کشتکاری ۱۲۰۳۳، ۱۲۰۳۲، ۱۲۰۳۱

کشکولی، حیدر علی ۱۲۰۲۳

کفائی، سعید ۱۲۰۷۹

کلهری، شاهرخ ۱۲۴۶۳

کماگر، مسعود ۱۲۵۰۳

کمالی، محمد ۱۲۵۲۱

کمالی، کریم ۱۲۰۲۵، ۱۲۰۱۶، ۱۲۰۱۵

کمالی، سیدطه ۱۲۰۷۴

کمالی سروستانی، اسکندر ۱۲۴۶۲

کنعانی نوتاش، اصغر ۱۲۴۵۵

کوچک، محمد هادی ۱۲۵۴۱، ۱۲۵۴۵

کولیوند ۱۲۰۴۲، ۱۲۰۰۵

کوهپایه زاده، نادر ۱۲۰۲۰

کوهستانی نژاد، مسعود ۱۲۱۳۹

کوهیان، عطاالله ۱۲۲۷۳

کیانی ۱۲۱۴۰

کیانی، سیمین ۱۲۴۵۳

کیانی خوانساری، اصغر ۱۲۲۱۵، ۱۲۱۹۱

کیایی ۱۲۴۱۹

کیقبادی، کیخسرو ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۲

کیمیاگر ۱۲۵۰۵

کیمیاگر، مسعود ۱۲۰۹۳، ۱۲۵۰۵

کیوانی، ناصر ۱۲۴۲۲

گ

گل‌باباپور، محمود ۱۲۳۹۱، ۱۲۳۹۲، ۱۲۳۹۴

گلجهانی ۱۲۰۰۶

گل نبی ۱۲۳۵۶

گل نبی، حسین ۱۲۲۵۶، ۱۲۲۵۷

گوشه گیر، علاءالدین ۱۲۲۵۳

گوهری ۱۲۰۰۱، ۱۲۰۰۳، ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۰۵، ۱۲۰۰۶، ۱۲۰۰۷، ۱۲۰۲۹

۱۲۰۴۲، ۱۲۰۴۴

ل

لاریمی، ملیحه ۱۲۰۹۷، ۱۲۰۹۸

لامع، بهزاد ۱۲۲۸۷

لشنی زادگان، مریم ۱۲۲۸۹

لطفی نژاد ۱۲۰۶۱، ۱۲۰۶۹

لونی ۱۲۰۵۶، ۱۲۰۵۹

م

مارقوسیان ۱۲۳۵۲

مازندرانی، محمدجواد ۱۲۱۴۷

ماشین چی، ماشاالله ۱۲۲۵۹، ۱۲۲۶۵

مافی، علی اکبر ۱۲۱۷۲، ۱۲۱۷۵، ۱۲۱۷۸

ما کوئی، نصرت ۱۲۰۵۷

مامقانی، رضا ۱۲۰۲۴

نام پژوهشگران

مختاری آزاد، طلعت ۱۲۴۶۰	ماهر، فرهاد ۱۲۱۴۷
مدرس پورنوری، صدیقه ۱۲۵۶۴، ۱۲۵۶۵	مباشری ۱۲۲۷۲
مدن حقیقی، جواد ۱۲۴۳۸	متولی ۱۲۱۰۰
مدنی، احمد ۱۲۵۱۴	مجتهدی صفاری، مهرنوش ۱۲۲۱۳، ۱۲۲۱۵
مدیری ۱۲۰۴۶، ۱۲۰۴۷، ۱۲۰۶۳	مجنونیان، هنریک ۱۲۳۰۵
مرآت، احمد ۱۲۵۰۸	مجیدشاه، علی ۱۲۲۱۳
مرادیان ۱۲۳۴۴	مجیدی ۱۲۰۴۲، ۱۲۰۴۸، ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۵۲، ۱۲۰۵۷، ۱۲۰۵۸
مرتضوی ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸	۱۲۰۵۹
مرتضوی، علیمحمد ۱۲۰۸۲	مجیدی، اسلام ۱۲۰۵۶
مرتضوی، شهرناز ۱۲۱۷۰	محبوب، سلطانتلی ۱۲۵۲۷
مرتضوی مقدم، نیره السادات ۱۲۲۹۰	محرم نژاد، ناصر ۱۲۰۸۶
مرشدی ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۳۱، ۱۲۰۳۶	محسنی مقدم، محمود ۱۲۲۶۷
مسعود، احمد ۱۲۴۵۶، ۱۲۴۶۲	محقق حضرتی، صالح ۱۲۴۷۱
مسعود، جعفر ۱۲۴۶۷	محقق زاهد، مهناز ۱۲۱۶۸
مشکانی، محمدرضا ۱۲۳۰۳، ۱۲۳۱۰، ۱۲۳۱۸	محمد، کاظم ۱۲۴۵۳، ۱۲۴۷۲، ۱۲۴۷۵
مشکسار، کریم ۱۲۴۲۶، ۱۲۴۳۷، ۱۲۴۴۱، ۱۲۴۴۴	محمدزاده، ندا ۱۲۵۶۹
مشکسار، عباسعلی ۱۲۴۲۶، ۱۲۴۳۱، ۱۲۴۳۲، ۱۲۴۳۳	محمدزاده فرحان، فرخ ۱۲۳۱۵، ۱۲۳۱۷
مشکوری، ناهید ۱۲۳۱۵	محمدی ۱۲۰۰۱، ۱۲۰۰۴، ۱۲۰۲۷، ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۵۸
مصباح ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۲۹، ۱۲۰۴۲، ۱۲۰۴۴، ۱۲۰۶۳	۱۲۱۸۵، ۱۲۲۱۳، ۱۲۳۵۶
مصباح، سیما ۱۲۰۶۲	محمدی، هادی ۱۲۰۵۷
مصادیقی نیا، علیرضا ۱۲۴۵۹، ۱۲۴۶۱	محمدی، محمدمهدی ۱۲۵۶۷، ۱۲۵۶۸
مصدق، محمدسعید ۱۲۰۱۱، ۱۲۰۱۹، ۱۲۰۲۰	محمدی بقاعی، داود ۱۲۵۲۲
مصری ۱۲۳۵۴	محمود، احسان ۱۲۵۴۸
مصطفوی، فریدون ۱۲۴۶۹	محمودی، محمود ۱۲۴۶۰
مصطفوی پور، زهره ۱۲۵۰۸	محمودی، فرامرز ۱۲۴۲۹، ۱۲۴۳۲
مصلاهی ۱۲۳۳۵، ۱۲۳۳۶، ۱۲۳۳۸	محمودیان ۱۲۴۰۹
مطلبی پور، عبدالمجید ۱۲۰۸۲، ۱۲۰۹۲	محمودی زاده، آمنه ۱۲۰۵۵
مطهری ۱۲۰۴۴	محمودی مجدآبادی، زهرا ۱۲۴۷۳
مظفریان، ولی الله ۱۲۳۲۳	محور، محسن ۱۲۵۴۹
معاوضه، هادی ۱۲۰۱۰	محو، امیرحسین ۱۲۴۶۱
معتبر، منصور ۱۲۴۵۸	محیط، احمد ۱۲۵۲۳

نام پژوهشگران

مولا، داریوش ۱۲۴۳۸	معتقدالحق، عباس ۱۲۴۴۳، ۱۲۴۴۰، ۱۲۴۲۵
مهابادی ۱۲۰۶۱	معرف زاده، عبدالحمید ۱۲۲۴۸، ۱۲۲۴۵
مهاجر، داریوش ۱۲۲۷۷	معروفی ۱۲۰۶۹
مهتدی نیا، جواد ۱۲۵۴۰	معروفی، پروین ۱۲۱۵۰، ۱۲۱۴۹
مهدوی ۱۲۰۵۹	معززی، کبری ۱۲۱۴۴
مهدی پور، حمید ۱۲۴۳۷	معینی ۱۲۳۸۷
مهرسای، عبدالرسول ۱۲۴۶۳	معینی، رضا ۱۲۱۹۰
مهرین فر، فاطمه ۱۲۵۶۶	معینی سدهی، غلامرضا ۱۲۵۴۱
مهین فلاح، حمید ۱۲۰۷۳	مغانی ۱۲۰۳۳، ۱۲۰۳۲
مهینی، غلامحسین ۱۲۳۸۴	مغانی، علی ۱۲۰۳۱
میراب زاده ۱۲۰۶۷، ۱۲۰۶۸	مغرور، جواد ۱۲۰۷۰
میراحمدی، سیداسماعیل ۱۲۴۵۳	مفاخری، حسن ۱۲۲۲۳، ۱۲۲۲۵
میراحمدیان، ماهرو ۱۲۴۵۶	مقدم، محمدزند ۱۲۲۰۳
میرید ۱۲۴۵۷	مقدم، سوسن ۱۲۵۵۴
میرخرسندی ۱۲۴۲۱	ملک پور، مسعود ۱۲۱۹۷، ۱۲۱۹۸، ۱۲۱۹۹، ۱۲۲۲۰
میرخرسندی، ابراهیم ۱۲۴۲۱	ملک زاده، بهجت ۱۲۰۹۷، ۱۲۰۹۸
میرراشد، فاخره ۱۲۲۹۱	ملک زاده، کرامت ۱۲۳۴۵، ۱۲۳۴۶، ۱۲۳۴۷، ۱۲۳۴۹، ۱۲۳۵۰
میرزالو ۱۲۱۰۰	ملکی، هوشنگ ۱۲۳۸۸
میرزائی، علی اکبر ۱۲۲۶۹	منش، سطوت ۱۲۰۹۸
میرزائی، حسین ۱۲۲۰۴	منصف ۱۲۰۴۵
میرفخرائی، ناصر ۱۲۳۰۲	منصوری ۱۲۰۴۵
میرفخرایی، محمدرضا ۱۲۰۹۹	منفرد، محمد ۱۲۰۹۶
میرفخرایی، کیانوش ۱۲۰۹۵، ۱۲۱۰۱	منوری، مسعود ۱۲۰۸۳
میزرائی، علی اکبر ۱۲۲۶۹	مویدی، ایرج ۱۲۴۵۹
میناسیان، واهه ۱۲۰۰۷	موسوی ۱۲۰۶۳، ۱۲۰۶۴، ۱۲۰۶۵، ۱۲۳۷۷
مین باشی، منصور ۱۲۱۶۴	موسوی، رضا ۱۲۰۶۲
	موسوی، نواب ۱۲۵۳۹
	موسوی، سیدرضی ۱۲۱۷۳، ۱۲۱۷۶، ۱۲۱۷۷، ۱۲۱۸۵
	موسویان، مهدی ۱۲۱۳۰
نادیان، حبیب الله ۱۲۰۲۶	موسوی نژاد، ابراهیم ۱۲۱۶۶
نازین ۱۲۰۵۳	موسوی نسب، مسعود ۱۲۵۱۱

۹

همتی، سالار ۱۲۳۲۲
همتیان، محمدعلی ۱۲۴۶۳
همدانی ۱۲۳۵۵

ولی زاده ۱۲۳۴۱، ۱۲۳۴۳
ویسر ۱۲۳۳۷
ویلماپیره ۱۲۲۹۶

س

س

یاری ۱۲۰۴۲
یاسائی، مهدخت ۱۲۰۹۵، ۱۲۱۰۱
یاوری ۱۲۰۴۴
یزدان پرست ۱۲۵۱۰
یزدان پرست، کامیار ۱۲۵۱۰
یزدانی، فرشته ۱۲۴۵۴
یعقوبی ارشادی، محمدرضا ۱۲۴۶۴، ۱۲۴۶۶
یوسفی ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۵۷، ۱۲۰۵۸
یوسفی، احمد ۱۲۰۵۶
یونسی، فرخ ۱۲۲۱۳،

هاشمی ۱۲۰۲۸، ۱۲۰۴۵، ۱۲۴۰۷، ۱۲۴۱۸، ۱۲۴۱۹
هاشمی، احمد ۱۲۰۶۲
هاشمی، ابوالقاسم ۱۲۰۹۵، ۱۲۰۹۷، ۱۲۱۰۱
هاشمی راد، منصور ۱۲۴۵۷
هاشمی محمد، ابوالفضل ۱۲۱۴۷
هدا کوئی، کورش ۱۲۴۶۰
هرمز دیاری، ایرج ۱۲۳۰۲
هرمز یاری، هرمز ۱۲۵۰۵
هریسی نژاد، کمال الدین ۱۲۱۲۶
همایون ۱۲۰۴۵
همتی ۱۲۰۰۶
همتی، رضا ۱۲۵۴۴